

Excavació arqueològica de la Cova del Sardo (Boí).

Memòria final de les intervencions de 2006, 2007 i 2008

Ermengol Gassiot Ballbè

Universitat Autònoma de Barcelona
maig de 2010

ÍNDIX

1. Introducció.	2
2. La Cova del Sardo de Boí: emplaçament i característiques del jaciment.	3
3. Descripció i metodologia de l'excavació de la Cova del Sardo de Boí.	12
3.1. Objectius de l'actuació.	13
3.2. Metodologia de l'excavació.	14
4. La seqüència arqueològica documentada a la Cova del Sardo de Boí.	19
4.1. El Conjunt 1: el nivell superficial.	19
4.2. El Conjunt 2: les ocupacions d'època moderna (s. XVIII-XVI).	23
4.2.1. L'ocupació del s. XVIII a la part Oest de la balma.	25
4.2.2. L'ocupació del s. XVI a la part Est de la balma.	31
4.3. El Conjunt 3: les ocupacions alt medievals (s. X).	37
4.3.1. La fase recent del Conjunt 3.	38
4.3.2. La fase antiga del Conjunt 3.	59
4.4. El Conjunt 5: l'ocupació calcolítica de la Cova del Sardo (2900-2500 calANE).	82
4.5. El Conjunt 6: una ocupació del Neolític final a l'exterior de la balma (3300-3100 calANE).	96
4.6. El Conjunt 7: les ocupacions del IV Mil·lenni a l'interior de la balma (3900-3500 calANE).	110
4.7. El Conjunt 8: les ocupacions del V Mil·lenni (4600-4400 calANE).	134
4.3.8. El Conjunt 9: la primera ocupació de la Cova del Sardo de Boí (5600-5400 calANE).	159
4.3.9. El Conjunt 10: el substrat geològic de la Cova del Sardo.	164
5. Bibliografia.	166
Annex I. Informe preliminar dels resultats del processat de sediments i la identificació carpològica de la Cova del Sardo (Vall de Boí, Alta Ribagorça).	168
Annex II. Primeres dades antracològiques de la Cova del Sardo de Boí.	193
Annex III. Primers resultats de les anàlisis micromorfològiques De la Cova del Sardo de Boí.	199
Annex IV. Anàlisi morfològica i tecnològica de les restes lítiques Tallades de la Cova del Sardo de Boí.	203

1. Introducció.

El present document conforma la memòria final de les campanyes d'excavació arqueològica a la **Cova del Sardo de Boí** efectuades durant els anys **2006, 2007 i 2008** en el marc del projecte presentat a la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya titulat *La vida prehistòrica a l'alta muntanya del Pallars Sobirà: de la cacera a la transhumància (9.000 - 50 calANE)* i dirigit pel Dr. Ermengol Gassiot. Les actuacions efectuades van rebre finançament del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici en tres aportacions diferenciades que van permetre efectuar les tres campanyes de treball de camp, planificades per a un mes cadascuna d'elles. Addicionalment, la recerca empresa es va integrar en el projecte de recerca **Arqueologia de l'alta muntanya pirinenca. Ocupació Humana i canvi climàtic al llarg de l'Holocè** finançat dins del programa EXCAVA de l'Agència de Gestió i Ajuts a la Recerca de la Generalitat de Catalunya (expedient núm. 2006EXCAVA00022). Finalment, la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya va finançar, l'any 2006, la realització d'anàlisi de micromorfologia de sòls de dues mostres de sediment recuperades durant les excavacions. Igualment, el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici va efectuar una aportació addicional adreçada a la realització de diverses datacions radiocarbòniques de jaciments de la zona, dins de les quals s'hi van incloure diverses mostres procedents de les excavacions de la Cova del Sardo.

La combinació de diverses fonts de finançament ha permès garantir la realització de les tres campanyes de treball de camp previstes inicialment amb la finalitat d'exhumar la totalitat dels dipòsits arqueològicament fèrtils de l'interior de la balma que dona nom al jaciment i d'una part del vessant adjacent a la seva entrada. Aquests recursos han possibilitat, també, la realització d'una extensa seqüència de vint-i-dues datacions radiocarbòniques de diversos nivells que han facilitat una acurada cronologia arqueològica de tota la seqüència. Han complementat aquestes anàlisis estudis de pol·len arqueològic de la cavitat (Dr. Francesc Burjachs, de l'Institut de Paleontologia Humana i Ecologia Social de Tarragona), de carpologia (Ferran Antolin, UAB), anàlisis antracològiques (Dra. Raquel Piqué, UAB), anàlisis arqueozoològiques (Dra. Lúcia Coromines i Joaquim Oltra), de la indústria lítica (Dr. Ignacio Clemente, David Rodríguez i Virginia García, Institució Milà i Fontanals del CSIC) i dels materials ceràmics (Dr. Xavier Clop i Dr. Ermengol Gassiot, UAB). Aquestes

analítiques actualment encara es troben en procés de realització en la majoria dels casos, raó per la qual els seus resultats complets no es presentaran en la present memòria.

Els estudis de materials arqueològics procedents de la Cova del Sardo prosseguiran en els propers anys, en el marc d'un nou projecte de recerca titulat *Interacción entre clima y ocupación humana en la configuración del paisaje del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici a lo largo de los últimos 15.000 años (OCUPA)* i finançat dins de la *Convocatòria de ayudas a la investigación en materias relacionadas con la Red de Parques Nacionales del Organismo Autónomo de Parques Nacionales*.

2. La Cova del Sardo de Boí: emplaçament i característiques del jaciment.

El jaciment de la Cova del Sardo de Boí és un dels més de 200 jaciments enregistrats en les successives campanyes de prospecció arqueològica realitzades els anys 2004, 2005, 2006, 2007 i 2009 al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (PNAESM) (Fig. 1). Concretament es va documentar l'any 2004 en el marc de la realització de l'*Asistencia técnica para el inventario de detalle de los recursos arqueológicos del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici* (Gassiot 2005).

L'any 2004 es va efectuar la prospecció d'una bona part del fons de la vall de Sant Nicolau, des de l'alçada de la conca de l'Estany de Llebreta fins al port del Portarró, que en defineix la seva capçalera. Aquesta actuació, a més del jaciment esmentat, va comportar l'enregistrament de diversos vestigis arqueològics consistents tant en cavitats i petits abrics (Covetes, l'Abric de l'Estany Llebreta i la Cova de Serradé, ja en l'inici de la vall que porta aquest nom) així com diversos conjunts arquitectònics en un radi de menys de 2,5 km. les construccions de la font de l'Orri Vell i la font del Forn del Pa. Tot plegat ofereix una imatge de traces d'ocupacions relativament intenses d'aquest espai d'alta muntanya pirinenca (figs. 2 i 3).

Figura 1. Vestigis arqueològics documentats al PNAESM.

La Cova del Sardo de Boí es localitza a la vall de Sant Nicolau, a l'interior de l'àrea nuclear del PNAESM. La seva ubicació es defineix per les següents coordenades:

- Longitud: 328065
- Latitud: 4713369

Amb una altitud de 1790 m., es localitza en la part baixa del vessant de solana de la vall, a uns 650 m. a l'Oest de la caseta d'informació del PNAESM al Planell del Sant Esperit i a poc més de 1100 m. riu amunt de la capçalera de l'Estany Llebre. La petita balma que dóna nom al jaciment es situa a una distància real d'uns 130 m. del tàlveg, salvant un desnivell de 61 m. En aquest sector el vessant és definit per un terreny pedregós, format per aportacions detrítiques de finals del Plistocè i holocèniques, que es disposen per sota de les línies de cingleres que marquen les franges superiors de l'erosió glacial de la vall. La vegetació arbòria actualment és força dispersa, amb pins, avellaners, freixes i, puntualment algun avet.

L'indret orienta directament cap al Sud i és un dels punts d'aquest sector de la vall té més hores d'insolació, fins i tot a l'hivern. Aquest fet reverteix en que la neu hi aguanti relativament poc temps, tenint present l'altitud del lloc.

Figura 2. Vestigis arqueològics identificats a les rodalies de la Cova del Sardo.

Figura 3. Cavitats que contenen contextes arqueològics al voltant de l'Estany Liebreta. Corbes de nivell cada 5 m.

Els vestigis que motivaren la documentació de la Cova del Sardo com a jaciment arqueològic consisteixen, a part de les restes identificades a la

pròpia cavitat, en diversos trams de mur dispersos per una àrea de prop de 400 m² pel vessant de sota la balma que marca la toponímia del lloc. Aquestes restes de construccions permeten intuir l'existència de dos tancats en la terrassa frontal adjacent a la balma, un tercer tancat amb una possible cabana o espai d'hàbitat uns 25 m. lineals per sota de la part occidental de la balma, un petit terrassament disposat uns 15 m. a l'Oest dels primers tancats i, finalment, diversos trams de mur que semblen marcar l'existència d'un antic camí que de l'àrea de la balma s'enfila seguint la part superior de la llengua de tarter de grans blocs de granit que hi ha a l'oest de la balma, resseguint la base de la cinglera. En la majoria d'aquestes estructures arquitectòniques no s'hi ha realitzat cap actuació arqueològica de neteja i excavació i es troben actualment cobertes de bardisses i cert nivell d'enrunament que en dificulten la seva visibilitat. Aquest fet pot fer variar sensiblement aquestes apreciacions si en el futur s'hi emprèn alguna actuació en aquest sentit.

Figura 4. Imatge aèria de l'indret, obtinguda de l'ICC. A l'interior del polígon ressaltat s'hi aprecien els vestigis arquitectònics esmentats.

La Cova del Sardo pròpiament consisteix en una petita balma de sobreexcavació glacial que es disposa a la base d'una petita cinglera granítica. L'aportació d'elements rocosos i altres detritus amb la retirada progressiva de les geleres no ha arribat a tapar-ne la seva entrada, com podria ser en altres casos en altres punts propers de la vall. No obstant, la seva morfologia ha estat condicionada per processos d'aportació sedimentària relacionada amb dos torrents situats a l'Oest i Est de la balma (Fig. 5). De l'activitat del primer d'ells només en romanen vestigis fòssils, com ara la petita tartera que delimita l'espai del jaciment per aquesta banda tot formant un con de dejecció i que condiciona un relleu descendent en sentit descendent Sud-oest a Nord-est que, abans de l'excavació, definia la topografia de la superfície de la part més occidental de la balma. El segon, en canvi, resulta en un con de dejecció de dimension s considerablement majors, amb una sedimentació molt poc consolidada que evidencia que encara manté la seva activitat que, puntualment, sembla que arriba en forma d'aportació detrítica també fins els seus laterals.

Figura 5. Visió de la balma (indicada amb la fletxa) des del vessant oposat de la vall i dels cons de dejecció que la limiten a Est i Oest.

La cavitat resultant oferia l'any 2004 un tipus d'estructura geològica molt poc habitual en l'orografia de les zones granítiques dels Pirineus axials (Fig. 6). La seva obertura, orientada a migdia amb una lleugera inclinació cap a ponent, mesurava 9 m. d'ample. La fondària de la cavitat oscil·lava entre els pràcticament 3 m. a la banda Oest i els poc més de 2,25 m. de l'oriental. L'espai total cobert per la cornisa rondava els 19,3 m². No obstant, la presència d'un gran bloc de granit després del sostre el segmentava en dos àmbits. El més occidental mesurava 6,22 m² i presentava una superfície amb una cota superior al de l'altre costat, fet que comportava que la cornisa es situés a no més de 1,35 m. d'alçada respecte el sòl, perdent cota cap a l'interior. L'àmbit més oriental tenia una planta de 6,5 m². Aquí l'obertura de la balma era una mica més gran, tant per la major amplitud de la seva boca, d'uns 3,8 m. d'extensió, com per la major cota de la cornisa (fins a 1,85 m. baixant cap a 1,3 m. a l'extrem Est). Aquests dos factors atorgaven a aquest tram de la cavitat una major sensació d'amplitud, a la que se li sumava el fet que en aquest sector el vessant immediatament anterior presentava un menor gradient d'inclinació.

Figura 6. La balma de la Cova del Sardo a l'octubre de 2004. Es poden veure els blocs de granit que defineixen un espai delimitat a la banda oriental de davant de la cavitat.

La primera documentació arqueològica de la balma de la Cova del Sardo es va realitzar el mateix any 2004. La primera inspecció de la cavitat no va permetre documentar vestigis arqueològics en la seva superfície tret dels elements estructurals ja descrits: uns alineaments de grans blocs de granit que la part central i oriental del vesant immediat a la seva entrada i dos murs que semblaven definir un altre recinte major que englobava l'anterior. La vegetació que cobria tant aquesta àrea del vesant com part de l'interior junt a excrements d'isard i un sediment orgànic molt poc compactat en la part més interior de la balma dificultaven la visibilitat de possibles restes arqueològiques.

A fi de contrastar la potència sedimentària de la cavitat així com la possible existència de nivells arqueològicament fèrtils, en aquesta primera fase de documentació del jaciment es va dur a terme una cala estratigràfica de 1 m² a l'interior de l'espai oriental de la balma. La presència de blocs de granit de grans dimensions, no visibles en la superfície, va provocar una progressiva reducció de l'àrea de l'excavació que, no obstant, va permetre constatar l'existència de més de 70 cm. de dipòsits amb materials arqueològics per sota d'una capa recent d'excrements d'ovicaprins i isards. Al llarg de pràcticament tota la seqüència es va detectar la presència de fragments de ceràmica i lítica tallada i, en els nivells superiors, també de fauna i d'objectes de ferro, que desapareixien en les capes mitges i inferiors de la cala.

A partir de l'anàlisi dels materials recuperats i de dues datacions AMS efectuades de dos carbons procedents de contextos amb absència d'artefactes metàl·lics (Gassiot 2005) es va definir una seqüència d'ocupació on es considerava l'existència de com a mínim una fase històrica, situada de forma laxa entre època tardorromana i alt medieval (anterior, en tot cas, al s. XI) i diverses ocupacions del final del Neolític. La identificació d'aquestes es feia en constatar que els sediments inferiors exhumats, amb un espessor de com a mínim 30 cm., es situaven entre el 2901 i 2676 calANE¹ i el 3962-3766 calANE² amb un inici probablement anterior. Els materials identificats en aquests contextos més antics, ceràmica modelada a mà i restes lítiques tallades de diverses morfologies i sobre un ventall de matèries primeres

¹ KIA-26251, 4210±35. La calibració d'aquestes i les successives datacions presentades en aquesta memòria s'efectua a dues sigmes (95,4% de probabilitat) mitjançant la corba INTCAL04 (Reimer et al. 2004).

² KIA-26248, 5060±60.

relativament variades, feia pensar en la recurrència d'espais d'hàbitat al llarg de com a mínim la segona meitat del Neolític.

En definitiva, la Cova del Sardo de Boí es presentava, a l'inici del present projecte, com un jaciment idoni per a obtenir dades sobre la presència humana en espais d'alta muntanya pirinenca al llarg d'una seqüència cronològica relativament extensa. A part de les dades preliminars que es disposaven se'n procedent de l'actuació efectuada a la balma, el jaciment es situava en una zona relativament rica en altres vestigis arqueològics com és el tram central de la vall de Sant Nicolau. En un radi inferior a 2,5 km. al voltant de la balma, a inicis del 2006 s'hi havia documentat altres tres petites cavitats amb vestigis d'ocupació humana que per C-14 havien pogut ser situades també al Neolític (Cova de Sarradé i Covetes) i en època tardorromana (Estany de Llebre) i que, per tant, presumiblement podien ser-ne contemporànies. A més, relativament a prop, a la vall de Llacs, entre els anys 2004 i 2005 s'havien enregistrat nombroses evidències arqueològiques, entre les que destacava un dipòsit de ceràmica de l'edat del Bronze. En definitiva, l'emplaçament de la Cova del Sardo en una zona d'alta densitat de restes arqueològiques que a més tant a l'actualitat com en diversos moments de la història ha conformat una via de comunicació entre conques, incrementava el potencial interès del seu estudi també de cara a la comprensió dels usos del territori al llarg del temps.

3. Descripció i metodologia de l'excavació de la Cova del Sardo de Boí.

Les actuacions realitzades a partir de l'any 2006 a la Cova del Sardo han consistit en l'excavació en extensió de la balma i d'una part del vessant adjacent a la seva entrada. També s'ha emprès l'estudi dels materials arqueològics proporcionats per les excavacions. A data de la redacció del present informe, l'excavació arqueològica d'aquesta part del jaciment ha finalitzat completament mentre que l'estudi de les restes recuperades continua encara en procés. En aquest apartat s'enumeren breument les característiques de les excavacions efectuades, mentre que els seus resultats s'exposen més extensament en el següent. En la mesura en que les anàlisis de materials arqueològics continuen actualment en curs, els seus resultats es facilitaran més endavant. No obstant, en la present memòria s'avancen, en alguns casos, algunes de les dades processades.

3.1. Objectius de l'actuació.

L'excavació de la Cova del Sardo de Boí era una de les activitats centrals en el desenvolupament del present projecte i s'havia planificat efectuar-la en tres campanyes successives de treball de camp, d'aproximadament un mes cadascuna, durant els estius dels anys 2006, 2007 i 2008. Aquesta activitat es va poder completar seguint el pla de treball previst, de tal manera que la darrera fase d'excavació, l'any 2008, únicament va durar 20 dies en esgotar pràcticament de forma plena el potencial arqueològic de la cavitat.

Els objectius prefixats per a aquesta actuació eren:

1. Documentar i caracteritzar la seqüència d'ocupació de l'espai caracteritzat com a zona o sector A del jaciment (Gassiot 2005), que contemplava la balma i les terrasses superposades identificades en el vessant adjacent inferior a aquesta. En aquest apartat es consideraven prioritaris els següents aspectes:
 - a. Individualitzar les diferents fases d'ocupació arqueològica.
 - b. Obtenir una sèrie de datacions absolutes que permetés contextualitzar cronològicament la seqüència arqueològica documentada.
 - c. Caracteritzar de forma acurada la tipologia de les diferents ocupacions, tant pel que feia a la seva disposició espacial, com la seva organització interna (amb l'eventual presència d'elements estructurals i la disposició de les diverses àrees d'activitat).
 - d. La recuperació i estudi detallat dels materials arqueològics de les diferents ocupacions, tant les restes artefactuals, com les faunístiques i paleobotàniques.
 - e. Posar en relació els vestigis arquitectònics visibles en la terrassa frontal de la balma amb les ocupacions exhumades per tal de poder assignar una cronologia a aquestes restes.
2. Dur a terme un aixecament topogràfic acurat del jaciment, amb la representació dels elements arquitectònics principals.
3. Obtenir dades sedimentaries i pol·líniques susceptibles de facilitar informació de les condicions ambientals en què es va dur a terme l'ocupació i complementin les anàlisis paleoambientals realitzades en altres indrets del Parc Nacional i àrees properes, especialment a l'Estany de la Coma de Burg.

3.2. Metodologia de l'excavació.

L'excavació arqueològica de la balma de la Cova del Sardo i de gran part de la seva terrassa fou planificada per a ser realitzada en extensió. La delimitació de l'espai a exhumar es va definir per una banda per la pròpia cavitat, l'interior del qual va ser excavat en la seva pràctica totalitat (amb l'excepció d'aquells punts on la baixa alçada del sostre o l'existència de gran blocs de granit els feia de molt difícil accés). Complementàriament es va planificar i dur a terme l'estudi també d'una bona part del vessant adjacent a la boca de la balma, cobrint la totalitat de l'espai comprés entre la part central i oriental d'aquesta i el mur de la terrassa frontal que hi ha uns 5,2 m. en planta cap el Sud. La franja més occidental d'aquest espai només fou excavada parcialment, fruit de les constriccions de temps i personal i, sobretot, un cop comprovada la pràctica absència de contextos no arrossegats per sobre el sediment geològic del con de dejecció. La possibilitat de disposar de una estació total (model *Trimble 5350DR*) feu innecessària la creació d'una quadrícula de treball i la plasmació d'aquesta sobre el terreny.

L'exhumació del sediment es va fer seguint l'estratigrafia observable, tant pel que fa als dipòsits geològics com a aquells fruit d'actuacions constructives i el seu enrunament així com els derivats del mateix ús humà de l'espai (àrees d'activitat principalment). La individualització i caracterització dels diferents contextos es va realitzar seguint la proposta de Castro et al. (1999) aplicada també a Gassiot et al. 2006 i Gassiot 2008. D'aquesta manera es van definir com a conjunts les diferents fases d'ocupació i el seu abandonament i com a subconjunts els contextos individuals que les configuren.

Durant les tasques d'excavació, tot el volum de sediment i de pedres desplaçat es va comptabilitzar en nombre de cabassos desplaçats per a tenir una referència de comparació entre els diferents conjunts, sobretot pel que respecta a les mostres i als materials. Al llarg de la excavació es va garbellar en sec tot el sediment en malles de 0,5 cm., excepte aquell guardat per a tria en el laboratori i flotació. En aquells conjunts o subconjunts que no eren actuals ni el resultat de bioturbacions, aproximadament un de cada 10 cabassos de terra (que equival a uns 10 litres de cada 100), es va guardar per a la flotació del sediment. Especialment en les estructures de combustió així com en alguns altres

contextos, el percentatge de sediment retirat per a la seva anàlisi més fina va ser major, arribant en alguns casos al 100%. En tot cas, per a cada subconjunt en el registre es va anar especificant el volum de sediment apartat així com el volum total exhumat. Addicionalment es van guardar també mostres d'aproximadament 0,5 l. de sediment dels diferents estrats per a la seva caracterització litològica. La recollida de mostres sedimentàries va ser completada per un mostreig pol·línic, dut a terme en dues fases, una primera durant l'excavació i feta sobre l'extensió horitzontal de la quadrícula, i una segona un cop finalitzada l'actuació, la tardor de 2008, i obtinguda a partir dels perfils. Finalment, també es van recollir diverses mostres de sediment per a l'anàlisi de micromorfologia de sols.

La resta de materials arqueològics recuperats van ser enregistrats a partir del seu subconjunt de referència. Per a aquells objectes guardats de forma individualitzada, una gran part de les restes lítiques i ceràmiques, alguns carbons i alguns fragments ossis, es va documentar mitjançant l'estació la seva posició tridimensional, tot relacionant-la amb el context de procedència. Tot el material arqueològic recuperat ha estat enregistrat a partir del seu conjunt de procedència. Les restes no individualitzades van ser guardades anotant el subconjunt, i quan aquest era extens sovint també s'acotava de quina banda procedien, i la data de recuperació.

La recollida de dades de camp es va organitzar a partir d'un sistema de registre fet a partir de la combinació de diferents fitxes per a la recollida, sistematització i organització de les diferents informacions. Totes les fitxes emprades formen part d'una base de dades integrada en MSAccess, seguint la metodologia aplicada a l'Abric de l'Estany de la Coveta I (Gassiot 2008). Tot seguit es descriuen breument les diferents fitxes emprades:

Fitxa d'excavació. Constitueix la veritable base del registre de l'excavació ja que, en definir un seguit de camps, tendeix a reduir la subjectivitat i variabilitat del diari de camp tradicional. Aquestes fitxes estaran adreçades a la documentació exhaustiva i individualitzada dels diferents conjunts. El seu disseny es realitzà seguint les pautes de les diferents fitxes d'excavació elaborades a partir del Mètode Harris. A més de les característiques estratigràfiques del context, tant en la seva relació amb els altres conjunts com en la seva interpretació funcional o de formació, es dedica atenció a la caracterització sedimentològica del context. La fitxa d'excavació combina els camps descriptius tancats amb d'altres oberts, fonamentalment el de "croquis" i el de

"descripció". En ells, l'excavador/a hi pot reflectir aspectes més valoratius que els contemplats en la resta del formulari.

Fitxa de fotografies. En ella s'hi anotaren les diferents fotografies realitzades especificant detalladament l'objecte o element representat, la direcció de la imatge, la data de la seva realització i el seu autor/a.

Fitxa/Inventari d'objectes coordinats. S'obté directament de les mesures de l'estació total i s'hi vinculen les variables necessàries per reflectir les característiques de l'objecte i la seva posició estratigràfica.

Fitxa/Inventari de mostres coordinades. Fa referència a petites mostres de sediment que poden tractar-se com objectes coordinats, per exemple les mostres de pol·len, fitòl·lits, químiques i de micromorfologia. El seu funcionament és anàleg al de l'inventari d'objectes coordinats.

Fitxa/Inventari d'unitats estratigràfiques. En ella s'hi anotaren els diferents nombres de conjunts emprats a fi d'evitar duplicacions. De forma molt breu s'especifica el sector on es troba el conjunt i les seves característiques (reompliment, sòl natural, interior cambra, etc.).

Fitxa/Inventari de plànols. En aquest s'enregistraren les diferents seccions i plantes, tant de conjunts com d'objectes, dibuixades. Bàsicament, s'hi relacionarà el número del plànol amb l'element representat i servirà també per evitar duplicacions.

El registre gràfic es defineix a partir dels següents elements:

Fotografies. Es documentaren els diferents conjunts abans, durant i després de la seva excavació, així com de les relacions amb altres conjunts i del mateix procés d'excavació. Com s'explica en breu, la fotografia a pres un paper important en la documentació del jaciment a partir de la georeferenciació.

Dibuixos i plànols. Aquí es contempen tant plantes com seccions. Tot i que gran part de la documentació gràfica ha esta feta a partir de la combinació de programari CAD, fotografia digital i Estació Total, s'han realitzat algunes plantes o seccions de manera tradicional. Els dibuixos elaborats manualment es feren principalment a escala 1:10 o 1:20 i foren posteriorment passats a un entorn CAD, on es vincularan en un únic document mestre les diferents planimetries i dispersió d'objectes coordinats.

La planimetria del jaciment s'ha realitzat a partir del treball combinat de tècniques, aquestes han estat la topografia, la fotografia digital i el dibuix arqueològic. Per a l'apartat de topografia s'ha usat la Estació Total (*Trimble 5300*), que ha permès tant la ubicació dels elements arqueològics (mobles o immobles) com la realització d'un aixecament topogràfic dels diferents trets que defineixen, en superfície, el jaciment.

Donades les característiques del terreny, les mesures topogràfiques es van efectuar a partir, fonamentalment, del mètode radial (Gassiot 2002). No obstant, arrel de la morfologia sinuosa de les parets interiors de la balma, va caldre fixar dos punts d'estació complementaris que facilitessin obtenir perspectives de determinats indrets que quedaven amagats des de l'altra base. La situació d'aquests punts es va garantir mitjançant punts de control externs. L'altimetria es va definir a partir de mesures absolutes sobre el nivell del mar, situant el nivell de referència inicial en la magnitud 1800 m.

Figura 8. Exemple del dibuix d'estructures a partir d'imatges georeferenciades.

La documentació dels diferents conjunts arqueològics també es va fonamentar en la seva definició espacial a partir de la estació total, amb la delimitació de cada conjunt i la presa de cotes superiors i basals. No obstant, en algunes ocasions, quan es va considerar que la realitat a representar requeria un major grau de precisió, la seva representació es va reforçar amb el recurs al dibuix arqueològic o la fotografia zenital.

Per a la obtenció de fotografies zenitals s'usaren les càmeres digitals disponibles del Departament de Prehistòria de la UAB i una grua fotogràfica que va permetre la realització de fotografies zenitals sobre el terreny des de diferents alçades. Aquestes fotografies venien a completar les altres preses per a la documentació dels diferents conjunts, però amb la diferència que en aquestes fotografies zenitals s'hi incloïen alguns punts de referència (xinxetes de colors) dels que se'n coneixien les seves coordenades exactes. Aquest fet, la coneixença de les coordenades, permet la inclusió posterior de la fotografia en les plantes d'*Autocad* i la seva georeferenciació a partir dels punts coneguts.

4. La seqüència arqueològica documentada a la Cova del Sardo de Boí.

4.1. El Conjunt 1: el nivell superficial.

L'excavació de la Cova del Sardo va iniciar amb la neteja de la vegetació de tota la superfície interior i frontal de la balma (figura 9), arribant fins el límit de la seva terrassa frontal inferior i, per la banda oriental, fins el mur lateral existent en aquest costat. Aquesta activitat va permetre deixar al descobert un sediment orgànic de color marronós que cobria la pràctica totalitat de l'extensió de la quadrícula oberta per a l'excavació, tant a l'interior com a l'exterior de la cavitat (figura 10). Durant aquesta neteja es van recollir alguns objectes contemporanis, fonamentalment fragments de vidre i de claus, aparentment procedents de les obres d'instal·lació d'una connexió elèctrica que actualment passa, soterrada, per sobre de la cinglera que delimita la cornisa de la balma.

Figura 9. Imatge dels treballs de neteja de la vegetació a l'inici de les actuacions, l'any 2006.

Igualment, en l'espai exterior a la quadrícula d'excavació es va recollir un fragment de destal polida, amagada entre les herbes. La troballa es va

produir en el límit de la terrassa inferior a l'Oest de l'àrea que finalment s'excavarà. La peça es trobava recolzant a sobre un bloc de granit existent en el lloc i el seu emplaçament és, indubtablement, producte de l'erosió de nivells arqueològicament fèrtils de la banda occidental de la balma. Cal notar que en aquest punt, per fora del que es defineix com a terrassa superior, el vessant presenta actualment un marcat gradient.

Figura 10. Visió de l'àrea de l'excavació un cop eliminada la vegetació superficial. A la dreta s'aprecia la banda oriental de la balma, al centre la terrassa superior i a l'esquerra la inferior.

El sediment superficial era relativament homogeni a gran part de l'àrea de l'excavació. Estava definit per un dipòsit de llims de color marró, en alguns sectors de marró fosc, amb matèria orgànica i graves i sorres granítiques, fruit de la meteorització del substrat. La continuïtat d'aquest nivell només es veia interrompuda per la presència dels alineaments de grans clastes que de grans clastes de granit que delimitaven la terrassa superior i pel bloc després del sostre que dividia la balma en dues àrees diferenciades.

Aquests dos elements van portar a subdividir l'espai de l'excavació en dues zones, una oriental (AE) que cobria tota la quadrícula des del seu extrem Est fins els clastes que alineats al bloc de la balma definien el límit Oest de la terrassa superior. La zona occidental (AW) designava la resta de la balma i de l'espai exterior a aquesta. Amb l'ampliació de l'àrea d'excavació de l'any 2007, es va mantenir aquesta distinció de zones, perllongant la seva separació a partir de l'eix del costat occidental de la mateixa terrassa. La motivació de la divisió de l'espai en dues zones radicava en la voluntat de poder tractar com a entitats cada dipòsit de sediment mentre presentés continuïtat (cf. Harris 1991) i, a l'hora, poder reflectir la divisió de l'espai que, presumiblement, representaven en alguna de les fases d'ocupació del jaciment aquells blocs alineats.

A totes dues zones, aquesta capa superficial es va designar com a subconjunt 1A1 (codis AE-1A1 i AW-1A1) respectivament. Malgrat la distinció ambdós marquen sediments anàlogues, amb una posició estratigràficament equivalent. La única distinció entre ambdós estrats prové de la presència a la franja oriental de l'excavació d'un dipòsit de sediment esllavissat pel tal·lus d'aquesta que delimita la banda per l'Est (designat com a AE-1A2) (Figura 11). Aquest paquet, format per llims i clastes de granit que en ocasions arriben a tenir més de 20 cm. d'eix, conté una menor proporció de matèria orgànica i es sobreposa parcialment al subconjunt AE-1A1, que es disposa al sector més pla (cavitat i pisos de les dues terrasses) de la zona Est. AW-1A1 conté alguns fragments de ceràmica rodada però, en general, tots tres subconjunts es presenten amb molt pocs materials arqueològics.

La base del Conjunt 1 es defineix a la zona Oest per l'aparició d'una àrea amb sediment cendrós i carbons, el fogar AW-2A1 i un alineament de clastes que defineix un tancament de la part occidental de la balma resseguint la vertical de la cornisa. A l'interior de la part oriental de la balma, i a sobre les dues terrasses apareix, a la seva base, un sediment més fosc, també de llims, i on la presència de materials arqueològics s'incrementa notòriament, a part de dues petites llengües també de cendres dins de la cavitat. Aquestes darreres conformaran els vestigis del Conjunt 2 (AE-2A1 i AE-2A2 respectivament) a l'interior d'aquest sector de la cavitat. Finalment, a la franja més oriental de la quadrícula es defineix una superfície a sobre el tal·lus amb una mica més de restes arqueològiques i que coincideix amb la base del mur que tanca l'espai per aquesta banda, però que manté una matriu sedimentària molt similar a la de AE-1A2.

Figura 12. Imatge dels conjunts AE-1A1 (a l'esquerra) i AE-1A2 (a la dreta) a la terrassa superior i interior del sector central i oriental de la balma.

4.2. El Conjunt 2: les ocupacions d'època moderna (s. XVIII-XVI).

L'exhumació del sediment superficial va deixar al descobert als dos sectors de la balma, els vestigis de les darreres ocupacions humanes de la cavitat. Aquests consistien en tres llengües de fogar, una de major entitat localitzada a la zona Oest i dues de menors dimensions a la zona Est (figura 13). La primera d'elles s'associava a un tram de mur que tancava l'espai interior en aquest sector de la balma resseguint pràcticament la vertical del sostre que ofereix la cornisa. En tots els casos, els materials mobles recuperats van ser escassos sent les restes antracològiques les més nombroses. Els dipòsits sedimentaris identificats, que estableixen una clara discontinuïtat entre la base dels nivells del Conjunt 1 i els infrajacentes de l'ocupació alt medieval designada com a Conjunt 3, no s'estenien de manera continuada i es trobaven circumscrits exclusivament a l'espai interior de la cavitat. Aquest fet, junt a la manca de contacte entre ells, especialment pel que fa als de la zona AW respecte els de la zona AE així com l'escassetat d'artefactes que permetessin disposar d'una via alternativa per a definir les relacions entre ells, va motivar que durant l'excavació s'assignessin a una mateixa fase, caracteritzada per trobar-se a la base dels estrats superficials pràcticament estèrils i cobrint uns nivells amb una major intensitat de restes arqueològiques i que, de manera provisional, es podien associar a època alt medieval.

Figura 13. Contexts assignats al Conjunt 2.

El processament posterior de les dades del camp ha permès constatar que els contextes documentats a la banda Oest corresponen a les traces d'una ocupació de la primera meitat o mitjans del s. XVIII mentre que els del sector central-oriental de la balma es situen entre finals del s. XV i principis

s. XVII. Malgrat haver estat individualitzades les dues ocupacions, i atès a la seva escassa entitat sedimentària i en restes mobles, s'ha mantingut la seva assignació al Conjunt 2 a fi de simplificar el registre de fases arqueològiques de la balma i l'espai frontal adjacent.

4.2.1. L'ocupació del s. XVIII a la part Oest de la balma.

La darrera ocupació humana que ha deixat vestigis arqueològics rellevants al sector del jaciment excavat es va identificar al sector més occidental de l'interior de la cavitat, a la banda Oest del bloc que, fins a l'inici d'aquest estudi, la separava. Just per sota del sediment superficial, que en aquesta banda de la balma no presentava més de 5 cm. d'espessor en diversos trams, l'excavació va deixar al descobert una capa de llims amb moltes cendres de color entre gris i blanquinosa i molt poc compactada. En resseguir-la, aquest dipòsit va definir una llengua de planta irregular, d'uns 1,8 m. de llarg en direcció NW-SE i 1,6 m. d'E-W, cobrint una àrea de 2,3 m² (figures 14 i 15). Es va designar com a subconjunt AW-1A1, en entendre que la seva presència marcava una activitat antròpica prèvia al darrer moment d'abandonament d'aquest sector de la cavitat.

Per la seva banda oriental el subconjunt AW-1A1 recolzava clarament en el bloc caigut del sostre de la balma, mentre que per la banda oposada s'adaptava al microrelleu del substrat, que presentava una inclinació vers l'Est. Cap a l'interior de la cavitat la capa de cendres esdevenia progressivament més prima fins, finalment, desaparèixer. En el seu costat Sud, en canvi, es trobava continguda per un sòcol format per un alineament de dues filades de clastes irregulars de granit, que va ser identificat com a estructura AW-2B2. El sediment d'AW-1A1 sobreeixia lleugerament aquesta delimitació i arribava a cobrir alguns trams de la filada interior d'AW-2B2. Tot i que aquest fenomen podria ser el resultat d'un procés posdeposicional, atesa l'escassa compactació del seu sediment, en principi aquest fet s'interpretà com a indicador que en algun moment del seu funcionament, el fogar responsable de la llengua AW-1A1 va generar un volum de residus que va arribar a superar el sòcol. La seva potència rondava, en els punts de més gruix, a tocar el sòcol, els 12-15 cm.

A l'interior de l'àrea de combustió AW-1A1 hi havia tres lloses de granit de grans dimensions i planes. Dues d'elles es trobaven a la seva banda més oriental, recolzant al bloc de granit divisor de la balma del qual s'havien després, tal i com evidenciava el negatiu que el bloc conservava en la seva

superfície. La fractura del bloc es degué produir durant el funcionament del fogar, propiciada pels canvis de temperatura que aquest devia provocar en aquest. La tercera, de morfologia similar a les anterior, semblava ser també producte d'una fractura tèrmica del granit i haver estat apartada i disposada en l'extrem occidental del fogar, probablement per a aprofitar la seva superfície plana com a element de suport d'algun objecte.

Figura 14. Planta del Conjunt 2 a l'Oest de la balma.

Tret de fragments de llenya cremada i carbons, l'exhumació del dipòsit AW-2A1 va proporcionar pocs objectes arqueològics. A la criba es va recuperar un esclat de sílex. *In situ* es va poder documentar una moneda de bronze

Figura 14. Imatge general del subconjunt AW-2A1. En el primer pla, a la base de la fotografia, s'observa la filada interior del sòcol AW-2B2, parcialment coberta pels llims i cendres del primer.

Figura 15. Parament exterior del mur AW-2B2. Al fons, ja excavat, hi ha l'àmbit generat on es trobava l'àrea de combustió associada (AW-2A1).

El sòcol AW-2B2 conforma un element que delimita l'espai en el qual es troba el fogar, tot resseguint, pràcticament, la forma que defineix com a sostre en aquest punt la cornisa de la balma (figures 13, 14 i 15). En planta té una forma de "L", amb el tram més llarg orientat E-W i el més curt, adossat en l'extrem occidental de l'anterior, girat de Sud a Nord. El segment més llarg de l'estructura mesura 2,63 m. i adossa en el seu límit Est al bloc divisor de la balma i a diverses exfol·liacions d'aquest per causes tèrmiques³. Per l'altre costat s'adossa també a un bloc de granit dels substrat geològic. L'ample del sòcol aquí oscil·la entre els 80 cm. en la seva banda més occidental i els 100 cm. en la més oriental. En la primera banda les dues filades que el conformen es defineixen molt clarament, amb carreus plans d'entre 30 i 50 cm. d'eix màxim, i uns 10 cm. d'espessor, disposats transversalment a l'eix de l'alineació. En la segona, la planta del mur es desdibuixa una mica i, malgrat mantenir una filada clara en el parament interior, l'exterior es presenta més aviat com una acumulació irregular de blocs. Aquí els carreus esdevenen més angulosos i menys plans, amb un gruix d'uns 20 cm., fet que dóna un major alçat al sòcol. El segon tram del mur mesura uns 0,6 m. de llarg i el mateix d'ample. Els carreus emprats, molt més irregulars quan a la forma, mesuren entre 30 i 20 cm. i es disposen de manera més desordenada, com si haguessin estat arraconats contra el bloc que delimita en aquesta banda l'espai de la balma. Per la seva banda Nord adossa també a un bloc de granit de dimensions considerables procedent del substrat.

L'aixecament d'AW-2B2 així com l'excavació prèvia del fogar AW-2A1 va evidenciar que la construcció recolzava a sobre una àrea de combustió prèvia (definida per AW-3A1 i AW-3A2, assignats a una fase anterior). Per la seva banda exterior, la seva base s'associava a un sediment de llims marrons que va resultar estèril en restes arqueològiques.

La morfologia original de la construcció no devia ser gaire diferent de la documentada a l'exhumació, doncs no hi havia cap traça d'un possible enrunament associada. D'aquesta manera, aquest petit tram de mur ja tenia un alçat inicial d'una única filera. Aquest fet és, d'altra banda, coherent amb l'absència d'un espai d'accés o porta, doncs el sòcol no es conforma en si mateix com un element de tancament de l'espai interior de la balma. La presència de sediment cobrint part del seu parament interior però sense traspasar mai a l'exterior referma aquesta hipòtesi d'un

³ Com es veurà més endavant, fruit de l'acció d'àrees de combustió de fases precedents.

tancament menys ample que el sòcol. No obstant, la funció de delimitació que el sòcol fa d'aquest espai interior és innegable, doncs en el seu traçat, inclòs l'angle que presenta la seva planta, cerca seguir la delimitació de la coberta. Aquest tancament, en aquesta ocupació, va ser completat per algun element perible, ja fos vegetal o pells d'animals. La funció del sòcol hauria estat servir de base a aquest tancament i, sobretot, protegir-lo dels efectes de la humitat, que n'haurien pogut provocar la putrefacció, aparició de paràsits, etc.

- Cronologia.

La cronologia de la fase s'estableix en primer lloc per la recuperació de la moneda descrita, del primer terç del s. XVIII. Així mateix, i reconeixent el fet que de vegades la data d'encunyació d'una moneda pot ser relativament distant en el temps de la cronologia real del context en el que apareix, es va procedir a la datació d'un carbó recollit amb el número de coordenat 267 en el sediment d'AW-2A1 que cobria la cresta interior del sòcol AW-2B2 i, per tant, corresponent a un moment ja avançat de la formació del dipòsit de cendres⁴.

Les especificacions de la mostra i el resultat es presenten tot seguit:

Material datat: un fragment de carbó (*Abies alba*).

Pes: 0,69 gr.

Codi laboratori: KIA-32352

Resultat sense calibrar: 150±25bp

Datació (1 sigma): 1674-1694 calNE (12,0%)⁵, 1728-1778 calNE (32,5%), 1798-1812 calNE (8,7%), 1918-1942 calNE(15,0%)

Datació (2 sigmes): 1666-1707 calNE(16,3%), 1719-1783 calNE (33,7%), 1796-1826 calNE (11,5%), 1832-1885 calNE(16,5%), 1913-1950 calNE(17,5%)

⁴ Cal remarcar, no obstant, que aquest dipòsit no es va formar necessàriament durant un lapsus cronològic llarg i que les restes de combustió recuperades podrien representar, en realitat, un període de temps molt breu, de pocs dies.

⁵ Referit a la probabilitat de l'interval descrit. Totes les calibracions s'han efectuat mitjançant el programa Oxcal 4.1, que empra la corba INTCAL04 (Reimer et al. 2004).

Figura 16. Gràfic de la calibració de la datació d'AW-2A1.

Fruit de les oscil·lacions en la corba INTCAL04, la calibració de la datació radiocarbònica deriva en un resultat ampli, que abasta des del s. XVII fins el s. XX. No obstant, es constata que un volum de probabilitat considerable es situa en una franja temporal raonablement propera a la data de la moneda recuperada, si bé no s'aprecia cap interval dominant en aquests termes. Amb tot, el creuament de la cronologia de la moneda amb el resultat obtingut de la datació situa aquesta fase d'ocupació en el tram central del s. XVIII, possiblement en el seu segon quart.

- Interpretació.

Els subconjunts AW-2B2 i AW-2A1 representen els vestigis de la darrera ocupació arqueològica de la balma, succeïda de manera pràcticament segura durant el s. XVIII. En aquesta fase la part occidental al bloc que segmentava l'interior de la balma en dues àrees diferenciades va ser arranjat per al seu ús com a espai d'hàbitat. A fi de tancar com a mínim parcialment l'obertura de la balma en aquest sector, es va construir un sòcol de clastes de granit recollits a les immediacions. Tot i que es tracta d'una construcció senzilla, s'evidencia en ella certa selecció en els carreus emprats, fonamentalment en la mesura en funció del tram de mur en el que

s'insereixen. El tancament, però, es va realitzar amb algun material perible disposat a sobre el sòcol i del qual no n'han quedat traces.

A l'interior de l'espai delimitat de la balma, s'hi va situar una gran àrea de combustió. De la resta d'activitats que s'hi dugueren a terme, no en queda pràcticament cap vestigi, tret de l'esclat de sílex i la moneda esmentada. Aquesta imatge és coherent amb les obtingudes en l'estudi de cabanes d'època moderna in contemporània (Euba 2009, Gassiot et al. 2008, Gassiot 2009, Rendu 2003), on és habitual la pràctica absència d'artefactes arqueològics i els seus interiors sovint es presenten nets de residus tret dels derivats de la combustió de llenya. Aquest fet limita l'estudi de les pràctiques dutes a terme pel seu(s) habitant(s) que, presumiblement, empraren l'espai com a resguard de pastor. A l'exterior de l'espai delimitat per AW-2B2 no hi ha cap traça conservada d'aquesta ocupació.

4.2.2. L'ocupació del s. XVI a la part Est de la balma.

En la zona AE l'exhumació del sediment superficial va donar lloc a una basta ocupació arqueològica identificada com a Conjunt 3 on s'hi van documentar diverses àrees d'activitat, sols i construccions. Cobrint aquest nivell just a la base d'AE-1A1 es van individualitzar dues petites àrees de sediment termoalterat que s'associaven amb alguns objectes arqueològics. Aquestes dues llengües contenen llims de color groguenc i textura una mica cendrosa que contrastava amb el sediment marró de l'estrat que les cobria i amb la matriu cada cop més fosca que les envolta i, sobretot, que definia la capa subjacent. Ambdues es localitzaven a l'interior de la balma, aproximadament uns 0,5 m. a l'interior de la vertical de la cornisa i separades 1 m. entre si (figures 17 i 18). La que es disposava més a l'Est fou designada com a subconjunt AE-2A1 i la situada més a l'Oest es va denominar AE-2A2.

Les característiques d'aquestes llengües eren molt similars. A més de presentar una matriu sedimentària anàloga, ambdues compartien un espessor similar d'entre 2 i 3 cm., una disposició horitzontal i el fet de no recolzar directament sobre un sediment que no mostrava traces d'una preparació específica com a paviment ni cap delimitació o excavació per a definir una cubeta. Ambdues, a l'hora, van proporcionar un nombre de carbons considerablement superior al del sediment exhumat fins aleshores, així com algunes restes de fauna vertebrada. En tots dos casos la seva morfologia en planta definia un polígon irregular allargat. AE-2A1 tenia un

eix longitudinal d'orientació SW-NE de 60 cm. de llarg i un de transversal de 10 cm. Per la seva banda, el subconjunt AE-2A2 mesurava 55 cm. de llarg (amb una orientació similar a l'anterior) i prop de 24 cm. d'ample.

Figura 17. Planta del Conjunt 2 a l'Est de la balma.

Entre elles es van recuperar alguns artefactes arqueològics que en base a la seva cota, sensiblement superior als de la ocupació del Conjunt 3 i que mantenia el mateix pla de les llengües AE-2A1 i AE-2A2 durant el processament del registre de l'excavació s'han assignat al Conjunt 2. Aquests eren dues restes de sílex tallat i algun fragment de fusta no totalment combustionat. Així mateix el subconjunt AE-2A1 va facilitar un còdol rodat de granit, un tipus d'objecte molt abundant en la fase precedent i que potser s'introdueix en aquest context com a element reutilitzat o remogut. Per a cada estrat es va individualitzar un fragment de carbó, un dels quals, el coordinat núm. 183 procedent del subconjunt AE-2A2 ha proporcionat la datació disponible de la fase.

Figura 18. Imatge general dels subconjunt AE-2A2 (en el primer pla de la base de la fotografia) i AE-2A1 (al costat del jaló).

- Cronologia.

Donada la manca d'artefactes diagnòstics, la determinació cronològica d'aquesta fase d'ocupació ha hagut de realitzar-se mitjançant la datació d'un carbó procedent d'una de les dues llengües de fogar. La mostra analitzada ha estat el coordinat 183, procedent del subconjunt AE-2A2.

Material datat: un fragment de carbó (*Pinus sylvestris/uncinata*).

Pes: 0,49 gr.

Codi laboratori: KIA-32363

Resultat sense calibrar: 350±30bp

Datació (1 sigma): 1480-1522 calNE (29,2%), 1572-1630 calNE (39,0%), 1798-1812 calNE (8,7%), 1918-1942 calNE(15,0%)

Datació (2 sigmes): 1456-1635 calNE(95,4%)

Figura 18. Gràfic de la calibració de la datació d'AE-2A2.

L'existència d'un planell en la corba de calibració INTCAL04 com porta que quan es corregeix el resultat considerant únicament una desviació estàndard, es defineixen dos intervals temporals. El primer situa l'ocupació en el trànsit del s. XV a XVI i el segon pràcticament 100 anys més tard, a finals del s. XVI i inicis del s. XVII. Si bé aquest darrer presenta una probabilitat sensiblement major, no es pot descartar el primer dels intervals. De fet, quan la correcció se subsumeix considerant dues desviacions ambdós queden units.

Malgrat la relativa imprecisió temporal concernent a aquesta datació, es poden extreure algunes consideracions rellevants. La primera remet a la pròpia fase arqueològica identificada com a Conjunt 2, a la qual s'han assignat dos entitats diferenciades, el fogar amb mur de la zona AW de la balma i les dues llengües de sediment termoalterat de la zona Est. La comparació de les mostres datades per a cadascuna d'elles (KIA-32352 i KIA-32363) fa palès que es tracta de dues freqüentacions de la balma que no van ser contemporànies. Com evidencia la figura 19, el solapament entre ambdues és pràcticament negligible i entre ambdues hi ha una distància temporal promig de més de 150 anys.

Figura 20. Datacions absolutes dels dos àmbits del Conjunt 2.

En segon lloc, l'ocupació identificada a la zona AE del Conjunt 2 de la Cova del Sardo se situa a grans trets dins del mateix període temporal que ha proporcionat altres contextos arqueològics a l'àmbit del Parc Nacional d'Aiguestortes i Estany de Sant Maurici. La figura 20 mostra les datacions calibrades de la Cova de Serradé (KIA-32350: 395+/-30bp) i les cabanes de la Font del Pa (BETA-261175: 340+/-40bp), de l'estany dels Vidals de Dalt (KIA-37692: 385+/-30bp) i Tallada Llarga (KIA-28272: 365+/-30bp) junt a l'obtinguda al fogar AE-2A2 de la Cova del Sardo. Cal precisar que els dos primers jaciments, es situen també entorn la Vall de sant Nicolau, a escassa distància de la Cova del Sardo. La comparació de totes aquestes mostres il·lustra que estadísticament podrien ser la mateixa⁶. Tot i que aquesta suposició és fal·laç, doncs totes les mostres provenen de contextos diferenciats, aquest fet il·lustra que poden provenir d'un mateix moment històric. En aquest sentit, la datació de la cabana de Tallada Llarga es pot precisar gràcies a la troballa en el nivell d'ús datat d'un botó de bronze d'una casaca militar de la primera meitat del s. XVI. En definitiva, totes elles podrien estar il·lustrant un moment d'aprofitament certament intens dels espais de l'actual Parc Nacional amb finalitats ramaderes a finals del s. XV i inicis del s. XVI, amb la construcció d'algunes de les estructures ramaderes documentades els darrers anys però també amb una ocupació, ni que sigui episòdica, d'algunes cavitats.

⁶ A una significació del 95%, Test T: 1,978311 i χ^2 (0,05): 9,49.

Figura 21. Datacions absolutes de cronologies similars a la d'AE-2A2 obtingudes en contextes arqueològics del Parc Nacional. Fonts: Gassiot et al. 2008 i Gassiot et al. 2009.

- Interpretació.

El Conjunt 2 de la Cova del Sardo integra dues ocupacions diferenciades, tant cronològicament (per uns 150 a 250 anys) com per la seva ubicació espacial a l'interior de la balma. Ambdues es van produir quan un bloc del sostre ja s'havia després hi dividia la cavitat en dos espais diferenciats. Mentre el fogar i el petit mur de la zona AW mostren que el tram occidental de la balma va ser emprat com a petit espai d'hàbitat durant el s. XVIII, els vestigis identificats a la zona AE il·lustren que en la primera meitat del s. XVI l'espai escollit per a un assentament que va deixar poques traces arqueològiques fou el sector oriental de la balma. Aquest espai de la cavitat coincideix amb l'encapçalament de la terrassa frontal superior, construïda en la fase precedent representada pel Conjunt 3. Les restes de l'ús del lloc a inicis d'època moderna es limiten a dues llengües de sediment alterat per acció del foc, amb restes de carbons, explicades com a àrees de combustió. En cap d'elles es va preparar cap estructura prèvia. Ambdues es localitzen a una distància similar de l'inici de la cornisa.

Ambdós sediments responen a l'existència d'una àrea de combustió. Durant l'excavació no es va documentar cap discontinuïtat erosiva que expliqués l'espai buit de sediment termoalterat existent entre elles. Per aquesta raó, sembla tractar-se de dos petits fogars diferenciats. Tot i que no es descarta que les dues àrees de combustió haguessin pogut funcionar en el mateix

moment, més aviat sembla tractar-se de dos fogars que operen separatament al llarg d'un determinat període de temps. Tret de la variació de l'emplaçament de la llar mentre va durar, l'ocupació de principis del s. XVI no va deixar cap altre vestigi més enllà d'algun objecte. La recuperació de fragments de sílex tallat reproduïx un patró ja documentat en altres jaciments de la mateixa cronologia, com Tallada Llarga, Vidals de Dalt o la Font del Pa (Gassiot 2009, Gassiot et al. 2008) i reitera un patró de materials presents en espais de resguard de pastors/es en aquesta època.

En definitiva, en un moment de forta pressió ramadera a principis del s. XVI la Cova del Sardo va allotjar en el seu interior algunes ocupacions de pastors que l'empraren com a resguard. Aquesta presència a l'interior de la cavitat fou poc intensa, no va comportar la construcció d'elements no peribles per a arranjar l'espai però no es limità a un únic episodi, com es desprèn de la presència de dos fogars. No es descarta, no obstant, que en aquest moment hi hagi l'ocupació, i fins i tot la construcció, d'alguns dels elements arquitectònics visibles en el jaciment.

4.3. El Conjunt 3: les ocupacions alt medievals (s. X).

Dins del Conjunt 3 s'agrupen els vestigis d'època alt medieval i constitueix una de les principals fases d'ocupació documentada en el jaciment. És en aquesta època que es realitzaren les principals actuacions constructives, entre d'altres les que eren visibles en superfície: el mur de la terrassa inferior, el mur que delimitava l'àrea frontal de la balma per la banda Est i el tancament del perímetre de la terrassa superior. També durant aquest període s'usà pràcticament tot l'espai excavat i es generà un volum considerable de residus, tant orgànics (fauna i carbons) com artefactes ceràmics, lítics i de metall. Les característiques dels materials i àrees d'activitat documentades, així com d'estructures arquitectòniques han permès explicar aquests vestigis en relació a un establiment ramader, amb una combinació espais d'establiment i de resguard de persones.

L'exhumació dels contextos que integren el Conjunt 3 ha permès, a l'hora, introduir una subdivisió interna en aquesta fase d'ocupació. Així, durant l'excavació es va poder documentar un potent dipòsit de clastes i terra que, procedent del tal·lus oriental a la balma, s'infiltrava sobre les terrasses inferior i superior, cobrint-ne part de la seva extensió, i que arribava fins i tot a l'interior de la balma. Aquest dipòsit era una rèplica, ampliada quan a la seva potència, al documentat ja en el Conjunt i, en el moment de formar-

se va cobrir parcialment els sòls d'ocupació i estructures que en aquell moment estaven en funcionament. Amb posterioritat a la seva sedimentació, l'espai afectat va ser arranjat i la balma va continuar sent ocupada. També fou durant aquesta fase, i possiblement en relació amb el fenomen que provocà l'esllavissada esmentada, que es va desprendre de la cornisa de la balma el gran bloc que, quan es va documentar el jaciment dividia la cavitat en les dues zones AE i AW. Aquesta caiguda d'una part del sostre va comportar també una reestructuració de l'ús previ de la cavitat durant la fase més recent de l'ocupació integrada dins del Conjunt 3.

Aquestes situacions descrites van comportar que durant l'excavació es poguessin distingir dues fases d'ocupació a l'interior del Conjunt 3. La més recent d'elles correspon a l'assentament un cop ja succeïts els dos fenòmens descrits, l'esllavissada i la divisió de l'espai interior de la balma per col·lapse d'un tram del sostre. La més antiga contempla l'inici de la freqüentació alt medieval del lloc i fou en ella quan es van realitzar les principals actuacions constructives, que foren les relacionades amb el terrassament i tancament del vessant frontal de la balma. És probable, també, que fos en aquesta època quan s'edificà com a mínim una part dels altres recintes i murs que s'aprecien avui en dia a les immediacions de la cavitat, especialment en el vessant inferior i occidental a aquesta. Aquesta possibilitat, no obstant, hauria de ser confirmada per l'excavació d'aquests elements.

Si bé la distinció estratigràfica d'ambdues fases del Conjunt 3 és molt evident i deixa poc lloc a dubte, la separació cronològica entre ambdues és molt tènue. Com es veurà més endavant, la datació facilitada per la més moderna és només lleugerament més recent a la de la més antiga i, en sentit estricte, estadísticament podrien ser contemporànies. Aquest fet il·lustra que el procés de sedimentació dels detritus del tal·lus fou molt ràpid, segurament fruit d'una torrentada, i que la reparació dels desperfectes i reocupació del lloc també. La similitud en els materials recuperats confirma aquesta imatge.

4.3.1. La fase recent del Conjunt 3.

Amb posterioritat als episodis que motivaren la baixada del tal·lus que voreja la balma per la seva banda Est i la caiguda d'un sector del sostre, la cavitat i les terrasses adjacents a aquesta van tornar a ser ocupades. Els vestigis d'aquest assentament humà en aquest moment integren la fase

més recent del Conjunt 3. Durant l'ocupació aquests vestigis es van resseguir a les dues zones de la balma ja dividida pel gran bloc caigut, i a les dues terrasses frontals (Figura 22). La morfologia dels dipòsits i estructures documentades, així com la disposició i característiques dels materials recuperats han permès obtenir una visió relativament acurada de com es va conformar l'espai en aquesta època. Resumidament, els elements identificats han estat: una àrea de combustió que estructura la zona Oest de la balma com a espai d'hàbitat, una segona àrea de combustió localitzada a l'extrem oriental de la balma en un espai de densa concentració de materials, l'arranjament i ús de les dues terrasses frontals i una densa ocupació del sector Est de l'interior de la balma. Tot seguit es procedeix a la seva explicació.

L'excavació de la zona AW per sota dels contextos associats al Conjunt 2 va deixar al descobert una àrea amb intenses traces de combustió estratificades, designada a partir dels subconjunts AW-3A1, AW-3A2 i AW-3A3. Aquest segon fogar en aquest sector de la balma es disposava en un emplaçament molt similar al del subconjunt AW-2A1, del que el separava una llengua de llims de color marró d'uns 3 cm. d'espessor. Un segon element que permetia distingir estratigràficament ambdós nivells va ser el fet que l'àrea de combustió del Conjunt 3 es presentava per sota la base del sòcol o mur (AW-2B2), confirmant així la seva anterioritat (Figura 23). Tret d'aquest context, a la resta de l'espai més occidental de la balma va aparèixer net de materials i estructures arqueològiques, fet pel qual la successió de fogars identificada constitueix l'únic element informatiu d'aquesta fase cronològica en aquesta zona.

L'àrea de combustió de la zona AW es va identificar a partir de la presència de tres estrats superposats que es disposaven sobre una àrea pràcticament idèntica (i que a la figura 22 es presenta de forma simplificada). La primera capa (AW-3A1) era una llengua de llims amb alguna grava granítica de color entre groc i taronja. Cobria una extensió de morfologia tendent a circular d'aproximadament 1,2 m. per 1 m. i una superfície de d'entorn 1,7 m². Tenia un espessor del voltant de 5 cm. Es disposava al costat Oest del bloc després del sostre, al qual recolzava de manera clara. A l'hora, la seva franja Sud entrava uns 40 cm. per sota del sòcol AW-2A2, del qual en quedava separada per una llengua d'uns 5 cm. de llims marrons estèrils. La seva associació al Conjunt 3 s'estableix a partir de la seva posició dins de la seqüència estratigràfica de la balma.

Figura 22. Representació dels contextes i els materials assignats a la fase recent del Conjunt 3. Les estructures ombrejades en gris es vinculen a aquesta fase. En ratllat s'indiquen l'àrea del paviment AE-3B2 de la terrassa superior (ratllat vertical) i del paviment AE-3B7 de la inferior (ratllat horitzontal). En taronja i delimitació vermella es marquen les dues àrees de combustió documentades.

El subconjunt AW-3A2 era un estrat de terra llimosa de color entre gris fosc i negre, molt solta i fina, de textura cendrosa i amb una quantitat elevada

de carbons de dimensions molt petits. La disposició era similar a la del suprajacent AW-3A1, tot i que les seves dimensions eren sensiblement menors i, principalment, s'estenia mica menys cap el Sud. La seva potència era notòriament inferior, d'entorn 2 cm. L'exhumació d'aquest estrat va proporcionar dos petits fragments de sílex tallat, els únics artefactes arqueològics recuperats en tota la seqüència de capes de fogar en aquesta fase i en aquest sector de la balma. També va facilitar fragments de fauna força fragmentats i sovint cremats. Per sota va aparèixer un nivell basal de llims cendres de color gris clar/blanquinós també molt soltes i de porció també molt fina, denominat AW-3A3. Constituïa la base en la que recolzava la capa fosca amb carbons AW-3A2 que, amb tota seguretat, conformava un nivell del volum de residus d'aquest fogar. La disposició i dimensions eren pràcticament les mateixes del subconjunt AW-3A1. La seva potència era considerable, rondant els 6-7 cm. en alguns punts. En aquest sediment la quantitat de carbons disminuïa respecte AW-3A2 però, en canvi, es mantenia la presència de petits fragments de fauna que, en general, presentaven traces intenses de rubefacció.

Figura 23. Imatge dels estrats amb fortes traces de combustió de la zona AW durant la fase recent del Conjunt 3. Per sota del sòcol AW-2B2 (encara no remogut i visible a la dreta de la fotografia) s'observa en secció la capa AW-3A1 i, per sota, la fina llengua AW-3A2. Finalment, en planta, el subconjunt AW-3A3, que definia la base d'aquest context de fogar.

L'àrea amb traces de combustió que contenia els subconjunts AW-3A1, AW-3A2 i AW-3A3 es localitzava en un nivell sedimentari de llims de color marró, amb alguns clastes angulosos de granit de reduïdes dimensions designada AW-3A5, i que formava el sòl de l'àmbit Oest de la balma. La seva exhumació pràcticament no va proporcionar vestigis arqueològics de cap mena. Durant el treball de camp, es va plantejar la hipòtesi de que els estrats de fogar reblissin una cubeta excavada en aquest sediment. L'absència de cap element delimitador dels seus límits així com de vestigis que facilitessin observar la superfície d'ús del subconjunt AW-3A5 complica, no obstant, la seva confirmació. Una possibilitat alternativa és que aquest estrat s'anés formant de forma progressiva durant la ocupació representada per aquests fogars per la infiltració de sediment de sediment procedent del conus de dejecció occidental de la balma i que hauria quedat frenat per la presència del bloc caigut del sostre. Aquesta aportació hauria estat la responsable de la potència, en algunes de les seves capes, del fogar que hauria recolzat directament sobre un sòl no preparat en el que, l'acció del foc, hauria generat les traces visibles. D'altra banda, no es va documentar cap sistema de tancament o delimitació de l'espai generat a l'Oest de la cavitat, ni en la seva cara orientada al Sud, on hi havia l'accés, ni en el costat Oest, que quedava lleugerament obert al tal·lus d'aquesta banda.

Els vestigis més rellevants d'aquesta fase, no obstant, es localitzaven a la zona AE i remeten a la utilització de pràcticament tots els espais d'aquesta part de la quadrícula d'excavació oberta (Figures 22 i 24), amb l'excepció del tal·lus del con de dejecció oriental que, no obstant, facilita alguns materials arqueològics rodats. Així, tant a l'interior de la balma com a les terrasses superior i inferior del seu exterior es van documentar i excavar nivells d'ocupació: principalment els subconjunts AE-3A1/N, AE-3A1/S i AE-3A7. El primer es disposava sobre el nivell d'ús de l'interior de la cavitat a la fase antiga del Conjunt 3. Els dos restants, en canvi, cobrien dos llits de clastes de granit, un a la terrassa superior (AE-3B2) i l'altre a la inferior (AE-3B8) que definien el pis de les dues plataformes reconstruït després de l'esllavissada AE-3A2 del tal·lus oriental. La individualització dels subconjunts esmentats es produeix en la seva pràctica totalitat (excepte per la puntual presència de les llengües AE-2A1 i AE-2A2 en una petita part de la superfície interior de la balma) a partir de l'increment de materials arqueològics que es comença a constatar a la base del sediment superficial (AE-1A1) junt, a l'interior de la balma i a la seva terrassa superior, a un progressiu enfosquiment de la matriu.

Figura 24. Panoràmica del Conjunt 3 a quasi tota la zona AE abans de l'inici de la seva exhumació. En el centre de la imatge s'observa el subconjunt AE-3A1/S, a l'esquerra AE-3A1/N i, a la dreta, AE-3B8 i AE-3A7 a mig excavar (al darrera).

A l'interior de la balma, per sota el nivell superficial i les llengües de fogar del Conjunt 2, es va definir un estrat de sediment de llims de color entre gris i marró fosc amb alguns clastes i on començaven a aparèixer restes arqueològiques, fragments de carbó, de fauna vertebrada, ceràmica i objectes lítics principalment. L'estrat cobria tota l'extensió de l'interior de la balma, i a mesura que anava baixant de cota, penetrava cap a l'interior d'aquesta resseguint la morfologia de les parets de la cavitat. Per la seva banda Oest, continuava recolzant en el bloc caigut del sostre. A mesura que es va anar avançant en l'exhumació d'aquest dipòsit, els materials arqueològics van anar incrementant en freqüència, arribant a definir un pis relativament definit (Figures 25 i 26). A l'hora, la seva disposició va definir algunes concentracions clares. La més significativa es localitzava a l'extrem oriental de l'interior de la balma, a tocar la paret en aquesta banda i contenia diversos centenars de fragments ceràmics, algunes desenes de restes lítiques i fragments de fauna i alguns carbons. Densitats relativament elevades d'artefactes es van definir també en altres punts del contacte del nivell amb la paret de la balma, sempre majoritàriament en el tram oriental d'aquesta. Finalment un altre sector de l'estrat amb certa concentració de restes es va conformar a la franja propera a la cornisa. En aquesta, no obstant, es va apreciar una configuració sensiblement diferent del conjunt

d'objectes, amb una major presència d'artefactes de ferro (fragments de clau, principalment, a part d'una esquilla) i esclats de sílex.

Figura 25. Disposició de materials arqueològics en el subconjunt AE-3A1/N a l'interior de la balma.

Figura 26. Imatge de l'àrea de materials arqueològics individualitzada amb la coordenada 150.

Tot i que més endavant es presenta una breu exposició dels artefactes procedents d'aquesta fase, val la pena dedicar un espai a descriure aquesta concentració de materials a l'extrem més oriental de la balma, representada pel conjunt recollit com a coordenat 150 junt a d'altres objectes tridimensionats. L'àrea de màxima concentració d'artefactes es disposava a sobre d'una llengua de sediment termoalterat i restes de combustió, el subconjunt AE-3A4 (figures 27 i 28). Aquest context definia una àrea de planta més o menys el·líptica de prop de 0,3 m² d'extensió, 87 cm. d'eix longitudinal (orientat NE-SE) i 48 cm. del transversal. El sediment que el definia era internament heterogeni. En alguns sectors es presentava com a taques discontinues de terra rubefactada de color entre groguenc i taronja. En un altre tram conformava una petita llengua de sediment blanquinós/gris clar de textura cendrosa i, finalment, una darrera llengua de terra llimosa negra amb una elevada densitat de carbons petits i mitjans. La potència de la capa, en general, rondava els 2-3 cm. Malgrat la seva heterogeneïtat interna, aquests materials constitutius del subconjunt AE-3A4 reposaven sobre un mateix pla horitzontal. Per sobre, i en contacte amb aquest, es disposaven els objectes arqueològics al·ludits.

Figura 27. Planta del subconjunt AE-3A4 amb els objectes arqueològics associats.

Figura 28. Visió de detall del subconjunt AE-3A4.

La ceràmica recollida en aquest sector de la balma permet intuir l'origen d'aquesta acumulació. Entre els fragments recuperats, alguns dels quals eren de dimensions considerables i permetien reconstruir una proporció notòria del perfil de la peça original, els treballs de laboratori posteriors han permès fer un nombre considerable de remuntatges (veure *infra*). No obstant aquest fet, en l'excavació no es va documentar l'existència de cap recipient complet. De fet, només en una ocasió en el laboratori ha estat possible reconstruir una peça sencera per la qual, a més, en manquen alguns fragments. En aquest cas, a més, la procedència dels fragments reintegrats en la reconstrucció prové d'emplaçaments diferents, tant de l'àrea del coordinat 150 com d'altres sectors del fons de la balma. Aquesta realitat fa palès que la concentració de materials no respon a l'abandonament de recipients ceràmics sencers en el lloc, sinó que es tracta més aviat d'un abocador de peces que ja havien patit un procés de ruptura previ. Aquest procés pot explicar la manca d'ordre en la disposició dels materials recuperats, on a més de la terrissa destaca la presència de fragments de petites lloses d'un material al·lòcton com és la pissarra (alguns amb perforacions) i de petits còdols de granit sovint fragmentats definint "llesques". Aquest darrer tipus d'objecte ha estat àmpliament recuperat en el Conjunt 3, l'únic on apareix.

En definitiva, la disposició dels materials arqueològics a l'interior de la balma, tot i conformar agrupacions ben definides, il·lustra més un procés de manteniment de l'espai i de gestió de residus que no pas defineix altres tipus d'àrees d'activitat. En aquest sentit, la matriu i residus del subconjunt AE-3A4 sembla marcar una àrea d'abocament de restes de neteja d'un fogar o, més probablement, un procés d'eliminació de residus mitjançant foc. En aquest sentit, no es tractaria d'un fogar adreçat a proporcionar calor o a cuinar, com el documentat a la part Oest de la balma.

El nivell de llims orgànics de color marró/gris fosc d'uns 10 cm. de potència continua a l'exterior de la balma, cobrint tot l'espai pla de la terrassa superior, a l'Est de la base del tal·lus i fins els blocs de granit de dimensions alineats que en defineixen el límit Sud. Aquí, el sediment manté característiques similars als de l'interior de la balma, si bé la seva coloració esdevé lleugerament més clara i reté un gran d'humitat menor (figura 22). Únicament la franja occidental de l'estrat presenta una diferència remarcable, que prové d'una llengua de clastes amb sediment llimós també orgànic que evidencia una caiguda d'Oest a Est pels espais buits que queden entre els grans blocs que delimiten la terrassa pel aquest costat, fruit de processos geològics posteriors al seu abandonament.

La principal diferència amb respecte el nivell d'ocupació AE-3A1/N de l'interior de la balma prové de la base del mateix AE-3A1/S, que recolza directament sobre un dipòsit principalment de clastes amb llims fins també de color marró fosc, l'estrat AE-3B2. Els clastes de granit que defineixen aquest nivell tenen mesures que oscil·len entre els 40 cm. de llarg i 30 cm. d'ample a uns 20 cm. de llarg i prop de 10/12 cm. d'ample (figura 29). El seu procés de formació sembla relacionar-se amb l'esllavissada del tal·lus de la banda Est de la balma, i que es documenta per aquest període mitjançant el subconjunt AE-3A2. Litològicament ambdós dipòsits mantenen una matriu similar, si bé AE-3B2 presenta un major contingut de matèria orgànica. La principal diferència entre ambdós, a part de les superfícies superior i basal horitzontals d'AE-3B2, rau en la distinta orientació dels clastes de cadascun d'ells i en l'absència de carreus de grans dimensions en el sediment de la terrassa superior. Les especificitats que presenta el subconjunt AE-3B2 respecte el sediment del tal·lus conus de dejecció amb el qual manté continuïtat, AE-3A2, porta a explicar aquest nivell com el fruit d'un arranjament de l'espai on cop rebuda aquesta aportació de detritus de la torrentera. Aquest arranjament s'hauria materialitzat en l'anivellament de

la superfície de la terrassa superior, i la separació i remoció de blocs que, per les seves dimensions, poguessin ser molestos.

Figura 29. Perspectiva general del "paviment" AE-3B2, de la terrassa superior. A l'interior de la balma AE-3A1/N ja ha estat excavat i ha quedat exposat el nivell d'ocupació inferior (AE-3A3).

L'aixecament del subconjunt AE-3B2 va evidenciar que aquest dipòsit contenia només una única capa de clastes, que era pràcticament estèril en materials arqueològics, que i a sota tornava a sortir un sòl amb una menor quantitat de pedres i novament artefactes. En canvi, el nivell d'ús d'aquesta espècie de paviment de la terrassa inferior, el subconjunt AE-3A1/S va proporcionar materials arqueològics de característiques similars als descrits per a l'interior de la banda oriental de la balma però sense definir concentracions tant evidents. Entre aquests destacava la presència novament de còdols i fragments llescats de còdols de granit, així algunes poques restes ceràmiques de tipologia similar als de la balma.

A la terrassa inferior les traces d'ocupació durant la segona fase del Conjunt 3 també hi eren present, si bé de manera més tènue. Aixecat el dipòsit AE-1A1, en un sediment encara de llims de color marró amb alguns clastes de granit, el subconjunt AE-3A7 (figures 22 i 24) es va definir com la freqüentació d'aquest espai. En ell s'hi van recuperar alguns petits

fragments de ceràmica rodada, amb pastes i morfologies similars a les obtingudes en la resta de contextos d'aquesta fase. Igualment, la presència d'un fragment d'un geomètric de sílex mostra que l'estrat podia haver rebut aportacions erosives de contextos anteriors situats a una cota superior, a les immediacions de l'entrada de la cavitat (principalment a la banda Oest). Aquest nivell, que tenia una potència de poc més de 5 cm., recolzava sobre un estrat de clastes (figura 24) de granit de majors dimensions que el que conformava el paviment de la terrassa superior (aquí ronden els 20-30 cm. d'eix màxim), i que es va denominar AE-3B8. Aquest nou subconjunt correspon a una reparació del pis de la terrassa inferior amb posterioritat a la percolació del sediment del tal·lus (AE-3A2) que aquí també era present a la franja oriental de la terrassa. Com en el cas d'AE-3B2, el dipòsit era pràcticament estèril, es conformava només com una única capa de carreus més o menys arranjats i cobria un nivell d'ocupació previ on tornava a fer-se present cert nombre de materials arqueològics.

- Cronologia.

La cronologia del Conjunt 3 s'ha definit a partir de dues datacions absolutes d'una mostra de carbó procedent d'una àrea de combustió de cadascuna de les fases identificades en l'excavació. Els resultats obtinguts validen la imatge prèvia que oferia la morfologia de la ceràmica recuperada, amb presència puntual de les restes de com a mínim un recipient modelat a torn i un predomini de petites olles globulars amb llavi sortint modelades a mà i acabades amb torn lent habituals de contextos compresos entre els s. VII/VIII i finals del s. X. La comparació dels dos resultats obtinguts a fi de comprendre la diacronia interna del Conjunt 3 s'emprèn més endavant, un cop descrita la fase precedent. La discussió es concentra aquí, doncs, en la datació obtinguda d'una mostra de carbó recuperada com a objecte coordinat núm. 292 a la superfície del subconjunt AE-3A4, sobre el que recolzava una bona part del material arqueològic documentat a l'extrem oriental de la balma.

Material datat: un fragment de carbó (*Pinus sylvestris/uncinata*).

Pes: 0,71 gr.

Codi laboratori: KIA-32339

Resultat sense calibrar: 1050 ± 25 bp

Datació (1 sigma): 980-1020 calNE (68,2%)

Datació (2 sigmes): 890-920 calNE(8,2%), 950-1030 calNE(87,2%)

Figura 30. Gràfic de la calibració de la datació d'AE-3A4.

La calibració del resultat obtingut en la mostra datada del subconjunt AE-3A4 situa la cronologia de la fase més recent del Conjunt 3 en el trànsit del s. X al s. XI de la nostra era. L'existència d'una petita oscil·lació en la corba de calibració comporta que, quan es realitza la correcció de la mesura radiocarbònica, es defineix un petit intercal a finals del s. IX i inicis del s. X calNE, però la probabilitat de que la data real es situï en ell és molt reduïda. L'anàlisi acurat del resultat, en canvi, situa amb major probabilitat la cronologia de l'ocupació entre el 980 i 1020 calNE. Cal remarcar que la mostra prové d'una resta de combustible que es vincula a un abocament de

residus associat a un moment proper a l'abandonament de l'ocupació d'aquesta fase. En definitiva, es tracta d'una datació que marca la finalització de l'assentament a l'interior de la balma en època alt medieval.

- Interpretació.

Els contextes descrits en aquest apartat representen la reparació i reocupació de la balma i les construccions arquitectòniques l'envolten, les dues terrasses frontals, a finals del s. X o inicis del s. XI. Aquest assentament es va produir sobre les restes d'una esllavissada de terra i pedres procedent del conus de dejecció associat al torrent que limita la cinglera on hi ha la cavitat per la seva banda Est. També durant aquesta ocupació ja s'havia produït el desprendiment d'un tram del sostre de la balma, dividint el seu espai interior en un àmbit occidental de dimensions força reduïdes (uns 5,8 m²) i un més oriental una mica major (de quasi 7 m²). Ambdós fenòmens, l'escorrentia de terres i el col·lapse de part de la balma, marquen la distinció entre el primer període de l'ocupació del Conjunt 3 i el segon. L'assentament humà durant aquesta fase recent del Conjunt 3 es produeix, doncs, amb posterioritat a aquests dos fenòmens i es va perllongar durant un lapsus de temps força reduït de, difícilment, poc més d'una vintena d'anys com a màxim. L'exhumació dels estrats formats en aquest període permet obtenir una perspectiva del procés de reocupació de l'indret, tot documentant tant activitats de certa reconstrucció d'alguns espais com el seu posterior us.

El punt de partida per a l'explicació d'aquesta fase són les construccions precedents que marquen l'inici del Conjunt 3 i que, junt a la cavitat, defineixen dos espais terraplenats i delimitats per murs, aptes per a l'estabulació de bestiar. En la fase recent d'aquest període els/les ocupants de l'indret van aprofitar aquests elements tot reparant l'espai després de la caiguda de part del tal·lus oriental. Aquesta reparació va consistir en el nivellament del terra de les dues terrasses afectades i la preparació en cadascuna d'elles d'un segon paviment de clastes i llims. Aquests paviments es van definir tant per l'aplanament del sediment caigut com per l'eliminació d'alguns dels blocs arrossegats, a fi de conformar un sòl uniforme amb pedres de dimensions relativament semblants. Aquest paviment va cobrir els nivells d'ocupació corresponents a la fase precedent i feia pujar la cota de les dues terrasses amb respecte els murs que les delimitaven. En relació aquest aspecte, no queda descartat que es fes una certa reconstrucció del

mur de contenció de la terrassa inferior afegint-li alguna filera. No obstant, aquesta estructura no ha estat desmuntada i aquest punt no ha pogut ser confirmat.

Durant la fase recent del Conjunt 3 no es van reconstruir, no obstant, totes les estructures arquitectòniques preexistents. Així, les alineacions de clastes que delimitaven el costat oriental del pis de la terrassa superior (AE-3B10 i AE-3B11) i el tram de mur que tancava l'extrem Est de la boca de la balma (AE-3B4) van quedar parcial o totalment colgats en el sediment caigut i no van ser ni netejats i edificats de nou. Igualment, el col·lapse de part del sostre va inutilitzar el que era, com es veurà, el fogar en la fase antiga del període alt medieval, i va obligar a canviar el seu emplaçament. Aquest va ser desplaçat a l'Oest del bloc caigut sense que quedi clar si va ser excavada una cubeta per a allotjar-lo. Amb aquest moviment de la llar, es va definir a l'interior de la zona AW de la balma un espai estructurat entorn el fogar que, durant l'ocupació, es va mantenir pràcticament net de residus. Aparentment és en aquest on es conforma l'hàbitat durant la fase recent del Conjunt3.

L'ús de la banda Est de la balma ofereix, en canvi, una imatge ben diferent. En el moment de finalitzar l'ocupació en aquest espai s'hi havia acumulat una quantitat substancial de residus de recipients ceràmics amortitzats (molts d'ells mostren traces d'haver estat en contacte amb el foc) i fracturats abans de ser arraconats principalment al fons de la cavitat i, majoritàriament, en el seu extrem oriental. Junt a aquests, s'hi havia llençat també diversos objectes lítics, entre els que destaquen petites lloses de pissarra, còdols i fragments de còdols de granit, i algun objecte de ferro. La principal d'aquestes acumulacions de residus es va produir a sobre d'un petit fogar, que va cremar alguna resta de fauna consumida i alguns dels objectes llençats. En definitiva, la part oriental de la balma és un espai on s'hi dipositen part de les deixalles però en el que, a l'hora, s'hi realitzen certes tasques de manteniment com il·lustra el fet que aquestes es troben bàsicament arraconades contra la seva paret oriental.

De l'espai oriental de la balma en destaca també el fet que es troba en connexió directa amb la terrassa superior. Aquesta ofereix un espai de 13,2 m² ben delimitat pel tal·lus del con de dejecció a la seva banda Est i per dos trams de mur fets amb blocs de granit de grans dimensions en els seus costats Sud i Oest. Malgrat que la seva excavació va proporcionar alguns fragments de ceràmica i de fauna, la majoria de les restes recuperades en

aquest àmbit van ser còdols i fragments de còdol, sense que hi hagués cap àrea d'acumulació de residus com les explicades per a l'interior de la balma.

Pendents de completar l'estudi de la totalitat dels artefactes recuperats, la funcionalitat d'aquest espai és difícil de determinar. No obstant, la seva morfologia arquitectònica indueix a pensar que es tracta d'una àrea d'establiment, que hauria estat associada a un espai de resguard a l'interior de la part Oest de la balma de la persona o persones responsables del ramat. Probablement el sector oriental de la balma hauria completat aquesta àrea de tancament del bestiar. L'abocament de residus en ella hauria seguit, així, un patró similar a l'habitual en moltes quadres de cases pairals en èpoques recents. L'existència de pràctiques ramaderes ve reforçada, a més, per la troballa a l'interior de la balma d'una esquella de ferro (figura 31).

Figura 31. Imatge de l'esquilla recuperada en el subconjunt AE-3A1/N (coordenat 116).

- Primeres anotacions sobre les restes ceràmiques de la fase recent altmedieval.

Els materials ceràmics recuperats a la Cova del Sardo de Boí es troben encara en fase d'estudi, raó per la qual en la present memòria no se n'inclouen explicacions extenses. No obstant, és possible efectuar un primer esment a les restes de terrissa exhumades en la fase recent del Conjunt 3. Aquest ha estat el nivell arqueològic que ha facilitat el conjunt major en quan a nombre de restes i, a més, els fragments de majors dimensions i la major taxa de remuntatges. Aquestes circumstàncies estan permeten una caracterització certament detallada de l'aixovar ceràmic conservat d'aquesta època en el jaciment.

Com s'aprecia a les figures 25 i 27, la majoria dels materials ceràmics recuperats provenen de l'extrem oriental de la balma. Una bona part foren recollits dins del coordinat núm. 150. Tant a la resta de la banda oriental de la cavitat com a la terrassa superior es van recuperar algunes restes més, encara que amb densitats molt inferiors.

En el procés de classificació dels fragments en el laboratori, s'ha anat confirmant l'apreciació feta ja durant l'exhumació en el camp: l'existència de remuntatges entre fragments que no presentaven fractures recents. La totalitat dels remuntatges que s'han pogut realitzar, no obstant, provenen del subconjunt AE-3A1/N i, principalment, de la concentració de materials documentada a l'Est de l'interior de la balma. Tot i que una quantitat considerable d'aquests s'han donat dins dels fragments que integren el coordinat 150, també és cert que en d'altres casos s'han posat en relació fragments individualitzats sota diferents números. Aquest fet ha permès constatar que peces que provenien de la mateixa peça foren recuperades en l'excavació a distàncies en alguns casos superiors als 0,5 m. (sempre dins de l'extrem oriental de la balma). Excepcionalment també s'han pogut documentar remuntatges entre fragments procedents d'aquest darrer sector amb d'altres arraconats contra la paret del fons de la cavitat, en el tram central del límit septentrional del subconjunt A-3A1/N.

La presència de remuntatges ha facilitat poder reconstruir en gran mesura els perfils d'alguns dels recipients ceràmics emprats en la cavitat durant el s. X o inicis del s. XI. No obstant, no se n'ha pogut reconstruir cap de sencer. La pèrdua d'alguns fragments dels recipients parcialment reconstruïts no sembla que es pugui atribuir a factors tafonòmics sinó, per contra, al propi procés d'inclusió d'aquests materials en el jaciment. Les

conclusions que es desprenen d'aquest fet ja han estat exposades a les planes 46 i 47 d'aquesta memòria.

Figura 31a. Dibuixos d'alguns dels recipients reconstruïts de la fase recent del Conjunt 3.

Figura 31b. Mostra dels perfils d'algunes de les olles de la fase recent del Conjunt 3.

Les anàlisis en curs il·lustren una clara hegemonia de petites olles globulars amb coll i una bora sortint en l'aixovar ceràmic que ha donat peu al conjunt recuperat en aquesta fase de l'ocupació del jaciment. Aquest fet s'aprecia en tots els perfils que reconstruïts que permeten apreciar una part significativa de les morfologies dels recipients originals (figures 31a i 31b). Tot i que les seves morfologies concretes presenten certes diferències, en elles s'hi aprecien les següents característiques:

- Es tracta de recipients de tendència globular, amb diàmetres màxims que oscil·len entre els 17 i 24 cm., amb una moda situada entorn els 19 cm.
- Quan la seva base es conserva, aquesta és còncava i arrenca d'una carena baixa, situada entorn el primer 1/5 del total de l'alçada del recipient. L'elevada quantitat de fragments de carenes que donen pas a parets obertes i corbes apunta a que aquesta forma de base era molt general en l'aixovar original. La presència d'aquest tipus de base, junt a un increment de la inclinació entrant de la part alta del cos, fa que els recipients reconstruïts mostrin una alçada inferior a la

del diàmetre màxim del cos (aproximadament no més del 80% d'aquesta darrera mesura).

- En tots els casos s'aprecia un coll definit per un punt d'estroncament just per sobre del cos del recipient, que dona lloc al diàmetre mínim de la peça, tot seguit per una bora sortint. Aquests diàmetres varien entre 13 i 18 cm. i es situen molt a prop de la bora. Els colls, que mai són de parets verticals rectes, no superen els 2 cm. d'alçada.
- Amb una única excepció, les vores (totes elles sortints) presenten llavis que mostren un doblec cap a l'exterior. La profunditat d'aquest "doblec" és, no obstant, variable en funció del recipient; mentre en alguns pràcticament només s'hi apunta, en d'altres arriben a presentar un gir de la paret del cos de prop de 150°.
- No hi ha gaire homogeneïtat en les formes dels llavis, que són arrodonides en la majoria de recipients mentre en d'altres presenten un bisellat exterior, amb superfícies rectes o corbes, segons el cas, o un lleuger bisellat interior també corb. Excepcionalment s'ha constatat la presència d'algun llavi apuntat.
- L'espessor de les parets ronda entre els 5 i 8 mm., i és relativament homogènia entre recipients. Dins d'una mateixa peça, en canvi, hi ha certa variabilitat dins de les mesures exposades.
- Les capacitats dels recipients són relativament reduïdes. Els càlculs de volumetria efectuats fins ara les situen entre els 1,5 i 2,5 l.

Les superfícies exteriors mostren traces d'allisat, en algunes ocasions amb petites incisions fruit de l'ús algun material, possiblement vegetal, per a la realització d'aquesta tasca. Sovint s'observa, també, un brunyit suau que amaga en alguns recipients o en alguns trams d'un mateix recipient els negatius de l'allisat. Per contra, les superfícies interiors evidencien un tractament menor o absent. En alguns casos encara conserven les ditades del modelat. No es documenten traces d'elements decoratius, ni plàstics ni cromàtics.

La pràctica totalitat de la ceràmica no fou modelada a torn. Del patró de fragmentació i de l'observació d'algunes fractures es pot apreciar que el cos dels recipients fou elaborat mitjançant colombrins que posteriorment foren regularitzats en les seves dues superfícies. Igualment s'aprecia que els colls i vores s'aconseguien mitjançant l'adició de tires de fang fetes a partir de planxes allargades. La forma sortint de les vores prové del seu doblegament

cap enfora. La regularització de les superfícies exteriors d'algunes peces sembla haver-se efectuat emprant una base giratòria o torn lent.

L'estudi acurat de les pastes encara no s'ha realitzat. Una primera observació macroscòpica mostra pastes relativament depurades amb un desgreixant que generalment és de gra petit, aparentment de sorres. No obstant, les seves dimensions varien entre els recipients. En alguns d'ells s'aprecien fragments de majors dimensions, de manera dispersa. En d'altres s'hi observen porositats buides, sense que de moment es pugui establir si responen a la presència de petites bombolles d'aire a l'interior del fang o a restes de matèria orgànica que va desaparèixer en el procés de cocció.

Les coccions observades en aquest conjunt ceràmic són quasi exclusivament oxidants, de colors que van des del marró fins fosc fins a tonalitats taronges-groguenques. En varis fragments, no obstant, es poden observar trams de pasta amb una cocció reductora que no arriben a predominar. També s'observen en algunes ocasions franges reductores a l'interior de les pastes o a la seva paret interna. Aquests patrons acostumen a documentar-se en contextos de coccions relativament ràpides realitzades en espais oberts.

De l'exposat fins ara es desprèn la imatge d'un conjunt molt homogeni morfològicament, on els recipients segueixen un mateix patró formal. Sobre la base d'aquestes similituds generals, s'aprecien també diferències en alguns acabats, especialment en les vores i llavis. Les pastes i coccions reproduïxen també aquest patró.

4.3.2. La fase antiga del Conjunt 3.

La fase més antiga del Conjunt 3 integra les principals estructures que configuren l'espai frontal a la balma durant tota l'ocupació alt medieval de la part del jaciment estudiada, una bona part de les quals van continuar sent visibles fins la primera campanya d'excavació l'any 2006. Així mateix, es relacionen amb aquesta fase els diferents vestigis de l'ocupació dels espais generats per aquestes construccions i de l'interior de la cavitat amb anterioritat als fenòmens geològics que generaren la discontinuïtat estratigràfica que ha portat a la distinció dels dos períodes dins del mateix Conjunt 3. La presència dels vestigis arqueològics d'ocupació humana s'estenen a pràcticament els mateixos sectors de l'excavació que durant la fase recent del conjunt, amb l'excepció parcial de la part occidental de la balma, que en aquella va rebre l'emplaçament del fogar principal que, com es veurà, en la fase més antiga es disposava just a sota el tram de sostre caigut. Mentre en la fase antiga del Conjunt 3 l'activitat constructiva fou la més intensa de les documentades en tota l'excavació del jaciment, el volum d'artefactes i objectes arqueològics mobles que ha proporcionat la seva exhumació ha estat menor que el facilitat per la més recent.

En definitiva, integren aquesta fase les següents estructures arquitectòniques: el mur frontal i el rebre de la terrassa inferior, els diferents murs que delimitaven la terrassa superior, el mur que delimita tot l'espai frontal de la balma per la seva banda oriental, un petit tram de mur que tancava l'extrem oriental de la boca de la cavitat i, finalment, un gran fogar contingut per un cercle de pedres (figura 32). Paral·lelament es documentaren les ocupacions tant de les dues terrasses frontals com de l'interior d'una bona part de la cavitat i es recuperen artefactes arqueològics de característiques similars als que havia proporcionat l'excavació de la fase més recent. Associades a aquest ús, a la terrassa superior s'identificaren a més dues àrees amb concentració de residus de combustió, que complementaven el fogar de l'interior de la balma. De tot plegat, com s'exposarà més endavant, se'n desprèn una imatge de continuïtat al llarg de tot el Conjunt 3 en els paràmetres d'ocupació de l'espai, fet que quedarà complementat per la proximitat cronològica entre les dues fases que el conformen un cop datada una mostra de llenya cremada procedent del fogar principal.

Figura 32. Representació dels contextes i els materials assignats a la fase antiga del Conjunt 3. Les estructures ombrejades foren edificades durant aquesta fase.

Una de les principals estructures arquitectòniques documentades en aquesta fase és el subconjunt AE-3B6, que designa el mur frontal de la terrassa inferior (figures 33, 34 i 35). Aquesta és una de les construccions

de més envergadura dels voltants de la cavitat, doncs associat a la paret hi ha també el rebre de la terrassa que facilita l'obtenció d'una superfície plana a l'alçada de la cresta del mur. Tot i que no es pot descartar que amb posterioritat el mur hagi estat objecte d'alguna reparació, l'excavació efectuada permet assegurar que la seva edificació data de l'inici de la fase antiga del Conjunt 3. El nivell de rebre original d'aquesta terrassa, subconjunt A-3B9, recolzava en el parament interior de l'estructura, contenia algun fragment de ceràmica anàloga a la de la resta del Conjunt 3 i, en la seva superfície, mantenia una capa fina de sediment de llims de color marró que, a l'hora, era la base del segon paviment d'aquesta terrassa (AE-3B8), corresponent ja a la fase recent del Conjunt 3.

Figura 33. Planta del mur AE-3B6.

El mur AE-3B6 presenta una planta irregular. Partint d'una orientació més o menys E-W, en la seva banda oriental progressivament gira cap el Nord per, a poc més de 1 m. abans d'arribar al que serà la cantonada, girar bruscament vers el SE i enllaçar amb la plataforma que es configura en l'extrem Sud del mur AE-3B9, el que delimita les terrasses pel costat Est. En el tram en què ha estat netejat, que més o menys correspon també amb el que originàriament mostrava de forma més clara el seu parament exterior. Mesura amb tot uns 8,3 m. de llarg. Al llarg de la majoria del seu recorregut el mur manté un ample relativament homogeni, d'entorn 1,45 m., que disminueix abruptament en el seu tram oriental per situar-se en uns 0.5 m. Val a dir que en aquesta darrera zona el mur flanqueja alguns

blocs de granit per la banda del vessant, fet que explica la seva morfologia sinuosa. En planta la construcció presenta carreus angulosos sense escairar de granit de dimensions força variables, tot i que la filada que corona els paraments intern i extern tendeix a contenir blocs de prop de 50 x 35 cm. i formes més aviat rectangulars. El rebre entre aquestes és completat amb clastes molt més petits i disposats desordenadament. Les pedres no van ser relligades amb sediment. El parament exterior es presenta vertical amb un alçat que supera els 1,3 m. En ell no s'hi defineixen fileres clares i la disposició dels clastes és molt desordenada. En parament intern és encapçalat per la filada de carreus relativament grans ja esmentada. Per sota es conforma un rebre de clastes relativament petits i alguns de més grans i sense a penes sedimentació entre ells (figura 34). Amb una certa inclinació cap endins de la terrassa, és a dir, definint un cert tal·lus, recolza sobre una filada basal de clastes novament d'uns 50 x 50 cm., que conforma el sediment del mur en la seva cara interna i que va ser clavada en el sediment existent en l'època de la seva construcció.

Figura 34. Parament interior del mur AE-3B6 un cop eliminat el rebre de la terrassa.

El nivell de rebre interior de la terrassa inferior, AE-3B9, va ser excavat al llarg d'una extensió d'uns 3,5 m² compresos entre els blocs que

delimitaven el tal·lus oriental i un eix cap a l'Oest de 2 m. En planta arribava a tenir un ample de quasi 2 m. en direcció Nord. Aquesta amplada no obstant, va anar disminuint a mesura que l'excavació profunditzava com a resultat del fet que el dipòsit recolzava directament a sobre les ocupacions prehistòriques presents en aquest tram de vessant (concretament el subconjunt A-7A11) i de la pròpia disposició del parament interior del mur AE-3B6.

Figura 35. Rebres de la terrassa inferior (AE-3B9) recolzant contra el parament interior del mur AE-3B6.

Aquest nivell d'ompliment es conformava com un dipòsit de clastes de morfologies entre petites i mitjanes (escassament de més de 50 cm. d'eix) disposades de manera desordenada complementats per llims de color marró. La seva potència màxima rondava els 50 cm. La seva superfície es definia per una fina capa de sediment llimós (4-5 cm.), de color marró, que correspon al nivell d'ús de la terrassa en aquesta fase. Donada la pràctica absència de materials arqueològics en ella, es va associar al propi rebre inferior que, en canvi, sí que va proporcionar alguns pocs objectes arqueològics. Aquests per una banda eren fragments de ceràmica alt medieval, força rodats, que es localitzaven principalment arraconats contra el parament interior del mur. La seva introducció en el dipòsit segurament

va ser fruit de la seva percolació. Una altra opció explicativa podria ser que haguessin format part de la terra amb pedres aportada per a definir la terrassa, fet que suposaria assumir que aquesta infraestructura s'hauria alçat quan ja havia iniciat l'assentament a les immediacions. No obstant, la manca d'artefactes de cronologies més antigues que també haurien format part del substrat desvirtua aquesta possibilitat.

En el moment de documentar el jaciment, no es va apreciar cap tancament de la terrassa inferior per la banda Oest. En excavar-se aquest àmbit de manera parcial, les actuacions realitzades no van permetre apreciar si per aquest costat havia existit algun tipus de delimitació de l'espai. Per contra,

el límit Est de la terrassa inferior encara es mantenia ben visible, formada per diversos blocs del tal·lus del con de dejecció i el mur AE-3B2, que en direcció Nord-Sud tanca tot l'espai frontal a la cavitat per aquesta banda (figures 32, 36 i 37). La paret AE-3B3 tanca l'espai que va des de l'extrem oriental del parament frontal de la terrassa inferior (AE-3B6) fins a la paret de la petita cinglera que alberga la Cova del Sardo. En total, s'estén al llarg de 8,3 m. seguint una planta lleugerament sinuosa (figura 36) i es troba desplaçat uns 3,2 m. a l'Est de l'inici de la balma. Excepte en el seu tram més meridional, on enllaça amb el mur AE-3B6, la construcció s'enfila guanyant cota progressivament pel tal·lus del con de dejecció, de tal manera que la seva base a l'extrem Nord es localitza a aproximadament 1,5 m. per sobre de la superfície de l'interior de la balma i de la terrassa superior a l'inici de l'excavació i entorn 1,8 m. per sobre de les ocupacions de l'època de la seva construcció en els mateixos espais.

Figura 37. Perspectiva del parament Oest del mur AE-3B3. A la terrassa superior els nivells medievals ja han estat exhumats.

La construcció d'AE-3B3 es va fer mitjançant la tècnica de la pedra seca, tot emprant carreus de granit de mides ben diverses i aparentment sense escairar per bé que molts d'ells presenten diverses de les seves cares força planes. Amb tot, comparant aquests amb els clastes del substrat (que aquí

correspon al material arrossegat pel torrent proper) les morfologies són similars i més aviat fa la sensació de que es van aprofitar alguns dels blocs que ja hi havia en tarter i en el tal·lus. Dins del seu traçat, es poden distingir tres trams que presenten certes diferències. El primer és el situat més al Nord, i que cobreix els primers 2,5 m. de la seva longitud, amb una orientació lleugerament inclinada vers el NW-SE. Aquí la paret es defineix com una única filada de carreus d'entre 50 cm. i 20 cm. d'eix màxim que recolza, de forma bastant desordenada, a sobre una altra alineació de clastes de major talla (uns 50/35 cm. d'eix) actualment ben clavats en el sediment del con de dejecció. En el moment de la intervenció, aquest tram de mur es trobava sepultat per successives aportacions del tal·lus i, de fet, quan va ser netejat el sediment que el cobria es va poder apreciar que havia patit cert enrunament en alguns punts, amb successives reparacions. El segon tram té una llargària de 3,2 m. i una planta lleugerament arquejada, amb una orientació global N-S. Continua mantenint un alçat de dues fileres, encara que aquí de manera molt més ordenada i clara, d'uns aproximadament 40 cm. d'alt. En planta presenta dues filades de carreus d'un 50 a 30 cm. d'eix màxim. La paret aquí fa uns 0,8 m. d'ample. En l'extrem Sud d'aquest segment la doble filada queda una mica desdibuixada en fer-se més petits els clastes que formen la més interior. Tot aquest tram no va arribar a ser cobert pel desplaçament del tal·lus, i es trobava exposat en el moment de l'inici de les excavacions. Finalment, el tercer segment conforma en planta un triangle de 2,3 m. per 2,6 m. i 2,1 m. que defineix la cantonada del mur i el seu enllaç amb la paret frontal de la plataforma inferior (AE-3B3). Tot i conservar els respectius paraments (l'extern de com a mínim una filera i l'interior de dues), en planta es configura com un amuntegament de clastes d'uns 25 x 20 cm. sense una estructuració molt clara. En el seu extrem Sud aquests clastes pràcticament recolzen a sobre un gran bloc de granit del substrat geològic.

Una bona part de les altres construccions que integren aquesta fase antiga del Conjunt 3 són les delimitacions de la terrassa superior (figures 38 i 39). Aquestes consistien, per una banda, en les alineacions de grans blocs de granit que la tanquen pels costats Oest (AE-3B5) i Sud (AE-3B1). Per l'altre, dues alineacions paral·leles delimitaven la part plana de la terrassa amb l'arrencada del tal·lus del con de dejecció oriental. Van rebre les designacions d'AE-3B11 i AE-3B10 respectivament. Finalment, a la cantonada Nord-est de la terrassa i ja desplaçat respecte la superfície

terraplenada, un petit tram de mur (AE-3B4) acotava l'entrada de la balma frenant l'entrada de sediment del tal·lus.

Figura 38. Principals estructures arquitectòniques documentades entorn la terrassa superior i marcades amb l'ombregat gris més fosc. Els blocs de color gris més clar provenen del substrat geològic del Conjunt 3. Les línies discontinües de punts fins marquen el bloc caigut del sostre que marca el final de la fase.

Per les seves dimensions, les més visibles d'aquestes estructures eren els murs AE-3B1 i AE-3B5 (figura 39). El primer tancava la terrassa superior pel seu costat Sud, al llarg d'uns 9,7 m. La longitud d'aquesta alineació, no obstant, superava l'ample de la terrassa superior en aquesta fase, que rondava els 4,6 m. En aquest sentit, a part de delimitar aquest espai, l'alineament AE-3B1 tenia la funció de contenir el desplaçament del sediment del tal·lus oriental vers l'extrem Est de la terrassa inferior. La seva orientació era d'Est a Oest en el seu tram més oriental i girava cap a Est/Sud-est a Oest/Nord-oest en els seus dos terços més occidentals, on el parament era més visible. Precisament aquest tram més evident era format per l'alineació de dos blocs de granit de grans dimensions, de 2,26 m. i 2,8 m. de llarg i 0,9 i 1,1 m. d'ample, respectivament. El segon d'aquests blocs, el situat més al centre del mur, tenia per la seva banda interna un claste de

menors dimensions (0,9 x 0,4 m.) que se li recolzava. Completaven el traçat de l'alineació dos clastes més, també de grans dimensions, encaixats en el tal·lus oriental. Entre aquests i els anteriors hi havia un espai obert de 0,65 m. d'ample que facilitava l'accés de la terrassa inferior a la superior i a la balma.

Figura 39. Imatge d'elements construïts de la terrassa superior durant la fase antiga del Conjunt 3. En un primer pla el mur AE-3B1 i al fons AE-3B5. Entre ells, el paviment AE-3B7.

A l'extrem occidental d'AE-3B1 hi conflueix AE-3B5 definint un angle pràcticament recte. Així, AE-3B5 tancava l'espai existent entre el mur Sud de la terrassa superior i la vertical de la cornisa de la balma, uns 2,6 m. en direcció Nord/Nord-est. Originalment enllaçava amb la vertical d'un tram on el sostre experimentava un important descens i quedava a entre 40 i 50 cm. d'alçada respecte el nivell del pis de l'època. A partir del final d'aquesta fase i inici de la següent aquest tram va col·lapsar i el bloc que va caure va venir a completar l'alineament. Com en el cas precedent, AE-3B5 estava format per un bloc de grans dimensions, ara de 1,9 m. de llarg i 1,1 m. d'ample. En el seu extrem Nord, un carreu considerablement més petit completava l'alineació. En tots dos casos els blocs grans dels murs estaven col·locats directament sobre un nivell coincident amb el paviment de clastes

de la terrassa superior i recolzaven sobre blocs de cara plana disposats a mode de falques (figura 40).

Figura 40. Falques d'un dels blocs d'AE-3B1.

L'espai definit pels dos murs al·ludits i l'inici del tal·lus mesurava prop de 15,7 m². El pis d'aquest espai el conformava un nivell de llims de color marró amb clastes de dimensions variades i disposició desordenada que es va excavar com a AE-3B7 (figura 41) i que servia de base de l'ocupació de l'espai, principalment identificada com a AE-3A6. A diferència del paviment de la fase recent del Conjunt 3 a la terrassa superior, en aquesta ocasió AE-3B7 no definia un nivell de clastes relativament homogeni, si no més aviat es presentava com un dipòsit geològic amb blocs de diferents mides relacionat amb el con de dejecció oriental a la balma. El tret que donava un cert caire d'espai construït a AE-3B7 era la seva superfície horitzontal, que en definitiva introduïa un marcat canvi d'inclinació respecte el tal·lus al qual s'associava. Aquest fet mostra una activitat d'acondicionament de l'espai tot terraplenant-lo. D'aquesta manera, la terrassa superior altera la inclinació pròpia del vessant, per una banda vers el Sud i, amb l'entrada en activitat del barranc de la banda Est, vers l'Oest. A

Figura 41. Imatge general del nivell AE-3B7, amb la filada AE-3B11 a la part superior de la fotografia.

Dos elements més culminaven l'arranjament de l'espai que havia de definir la terrassa superior en la fase antiga del Conjunt 3. Ambdós consistien en rengles de clastes que en sentit bàsicament Nord-Sud (lleugerament virat vers l'Est en el cas del més exterior) delimitaven un tram significatiu de la banda oriental de l'espai de la terrassa superior (figures 38, 41 i 42). El que es situava més proper a la base de la terrassa, pràcticament formant part del mateix nivell que AE-3B7 fou designat amb el nom d'AE-3B11. El més exterior, localitzat ja en el vessant inclinat del tal·lus uns 30 cm. per sobre d'aquest nivell, va ser denominat AE-3B10. El primer rengle, AE-3B11, mesurava 1,67 m. de llarg i estava format per una única filada de clastes de 30 x 30 cm. els majors i de 20 x 10 cm. els menors. L'alçat de l'estructura era el que proporcionava la seva única filera, d'entre 10 i 15 cm. La visibilitat de l'alineació era molt difícil tenint present el context sedimentari amb molts clastes en el que recolzava.

Més evident era, en canvi, el rengle exterior, AE-3B10. Situat 0,65 m. a l'Est de l'anterior, aquesta estructura cobria una longitud de 2,7 m. tot connectant en el seu extrem septentrional amb el mur AE-3B4 i en el

meridional amb un seguit de grans blocs de granit existents en el tal·lus. La construcció va ser feta a base d'una única filada de carreus de granit de formes cúbiques (potser lleugerament escairats o, com a mínim, amb una selecció de la seva morfologia), que oscil·laven entre els 50 x 20 cm. i els 20 x 20 cm., amb els blocs majors al Sud i els menors principalment al Nord. Com a alçat només presentava una filera, que només tenia visible el seu parament occidental, doncs l'oposat es trobava clavat al substrat geològic. En un punt central del rengle, la pressió del tal·lus semblava haver desplaçat lleugerament un dels carreus del seu emplaçament original. La funció que semblava tenir aquesta estructura era la de delimitar i protegir l'espai de la terrassa superior de possibles esllavissades i arribades de clastes del vessant. La caiguda del tal·lus a la fi de la fase va depassar-la.

Figura 42. Alineació de clastes AE-3B10 a sota del jaló. En el seu extrem esquerre s'aprecia, resseguint la vertical de la cornisa de la balma, el tram de mur AE-3B4.

L'ocupació de la terrassa superior es va distingir en el dipòsit AE-3A6, consistent en un dipòsit d'uns 10 cm. d'espessor de llims sorrencs de color marró i poc compactat que cobria l'estrat AE-3B7 i es trobava per sota el paviment posterior AE-3B2. L'exhumació d'aquest estrat va permetre identificar dues àrees amb residus de combustió (AE-3A5a i AE-3A5b). La

primera es situa entre els dos rengles AE-3B10 i AE-3B11 i és una llengua minúscula de planta el·líptica de 14 x 8 cm. La segona té dimensions considerablement majors, i una planta en forma de "8" tombat. De llarg (en sentit E-W) mesura 1,6 m. i d'ample 0,8 m., i arriba a cobrir una extensió de poc més d'1 m². Ambdós subconjunts identifiquen taques de carbons i cendres aparegudes a dins d'AE-3A6 i associades a l'ocupació d'AE-3B7. En el primer cas la densitat de residus és major que en el segon, que es presenta com una llengua més difusa. Cap de les dues llengües, no obstant, es vincula a un sòl rubefectat ni a cap estructura preparada i s'interpreten, més aviat, com abocament de residus del fogar central de la fase, A-3B12.

L'exhumació d'AE-3A6 també va permetre recuperar certa quantitat de materials arqueològics: algun fragment de fauna vertebrada, algun esclat de sílex tallat, restes ceràmiques i còdols de granit i fragments llescats de còdols de granit. Els còdols sencers o fracturats van ser la resta dominant, i configurava un clar element identificador de la fase, sent encara més present que en els nivells més recents del Conjunt 3. Les restes ceràmiques mantenien les morfologies i tipus de pastes presents a la fase recent del mateix conjunt. Sense conformar concentracions clares d'objectes, la disposició d'aquests materials presentava dos trets rellevants. El primer era l'absència destacada de restes en la meitat oriental de la terrassa. El segon radicava en la continuïtat que presentava amb l'emplaçament dels objectes a dins de la cavitat, apartats de les àrees amb restes de combustió i definint una certa alineació Nord-oest a Sud-est al llarg de l'interior i l'exterior de la balma.

La fase antiga del Conjunt 3 és present, també a l'interior de la balma, en la construcció d'algunes estructures arquitectòniques que comporten una adequació d'aquest espai de cara al seu ús, igualment documentat. L'excavació va permetre localitzar i enregistrar una estructura de combustió situada en el tram central de la balma (A-3B12), a sota del bloc que posteriorment va caure del sostre, i un retall de mur a l'extrem oriental de la boca de la balma (AE-3B4). La primera de les estructures consistia en un cercle de clastes de granit d'entre 1,7 m. i 1,3 m. de diàmetre, amb el seu eix longitudinal oriental en direcció SW-NE (figura 43). Situada en el sector central de la balma, recolzava sobre un pla inclinat fruit de la orientació del substrat geològic de la balma, influenciat en totes les fases arqueològiques documentades anteriors al col·lapse del sostre per l'aportació del con de dejecció de la banda Oest. Els blocs que definien el cercle estaven col·locats de forma vertical, clavats en el sediment. Tenien mesures lleugerament

variables, tot i que la majoria rondaven els 30 cm. de llarg i els 15-20 cm. d'ample. D'alt tenien uns 20 cm. per sobre el nivell del sòl, tot i que excepcionalment alguns superaven amb escreix aquest alçat. L'interior del cercle, format per una única renglera de clastes, es trobava pràcticament buit de pedres (tret d'alguna possiblement desplaçada de la corona) i cobria una àrea de 1,6 m². El nivell de l'espai interior corresponia a la continuació del sòl exterior de llims de color marró molt fosc i no evidenciava cap sobreexcavació ni cubeta. Dins del cercle hi havia algun fragment de ceràmica, lítica i fauna cremada i restes de carbons, entre ells d'una branca cremada que ha facilitat la datació absoluta disponible. El sediment, no obstant, no presentava traces de termoalteració evidents.

Figura 43. Planta de l'interior de la balma durant la fase antiga del Conjunt 3. El cercle de pedres sota el bloc caigut (en línia puntejada) i de la llosa de granit triangular (representada sense omplir) és A-3B12. A l'extrem oriental s'observa AE-3B4, associat a l'arrencada dels rengles AE-3B10 i AE-3B11. A l'interior d'A-3B12 es marca la mostra datada.

El conjunt de l'estructura estava coberta per una gran bloc de granit de planta triangular i un espessor variable, d'entre 10 i 30 cm. En planta aquest bloc mesurava uns 0,8 m² i, assumint una densitat estàndard pel granit de l'entorn de la balma, pesava aproximadament 350 Kg. La dificultat de desplaçar-lo va obligar a excavar el fogar per parts i va impedir disposar d'una visió completa del cercle de pedres (figura 44). El motiu de la presència del bloc és desconeguda. En el moment de l'excavació va fer la impressió de que havia estat col·locat en el lloc de forma intencional, tot i

que la funcionalitat d'aquest acte no ha pogut ser determinada. En tot cas, a part de dificultar l'excavació en extensió del fogar, la presència d'aquest bloc, que a l'hora rebia la pressió de la placa de sostre caiguda, va enfonsar el sòl de part de l'interior de l'estructura, compactant el sediment amb els estrats subjacents, de cronologia prehistòrica.

Figura 44. Imatge del cercle de pedres que definia el fogar A-3B12, encara amb la llosa gruixuda de granit que el cobria. Al seu voltant ja s'ha iniciat i sovint completada l'exhumació dels dipòsits prehistòrics.

La segona de les estructures identificades consistia en un petit tram de mur designat com a AE-3B4 (figures 38, 42 i 43). La construcció mesurava poc més d'1 m. de llarg, i té aproximadament 0,6 m. d'ample. Estava conformada per carreus de granit de mesures força diferents, d'entre 50 i 15 cm. d'eix màxim. Malgrat que els clastes que la formaven estaven disposats de manera bastant irregular, en planta el retall de mur definia dues filades que emergien de la cantonada que dona lloc a l'inici de l'entrant de la cavitat. La base de la construcció recolzava, a l'interior de la cavitat, a sobre un dels blocs de granit que l'excavació començava a deixar al descobert i, també en alguns punts del seu recorregut, en el nivell basal de l'ocupació de la fase antiga del Conjunt 3. Per la seva cara interior el

parament arribava a fer uns 50 cm., amb tres fileres conservades a més de l'alçat addicional facilitat pel bloc basal. Per fora, el parament exterior quedava cobert en part per sediment procedent del tal·lus i només eixia a ell la filera superior de la paret. Aquesta filera, de fet, anava perdent cota a mesura que el tal·lus descendia. El desmuntat del parament va mostrar com, per la banda exterior, la construcció en part recolzava sobre llengües d'aquest sediment. Associat al subconjunt AE-3B4 no es va apreciar un nivell d'enrunament, fet que indica que el seu alçat no va ser gaire major a l'observat en l'excavació i, per tant, que no va arribar a tancar la totalitat de l'alçada en que es presenta la cornisa en aquest tram més oriental de l'obertura de la balma. Tampoc es van constatar indicis de l'existència d'una continuació del mur més enllà del seu recorregut indicat. Aquests factors junt al comportament inestable del sediment procedent del tal·lus oriental de la balma suggereixen que la funcionalitat d'aquest petit retall de mur era protegir la banda oriental de la balma de l'entrada de sediment arrossegat pel tal·lus, tot frenant i desviant, per exemple, corriols d'aigua i petites esllavissades.

Figura 45. Superfície del subconjunt AE-3A3 tal i com es va documentar durant l'excavació de l'any 2006. Els plàstics negres marquen l'emplaçament de la cala estratigràfica de l'any 2004.

El subconjunt AE-3A3 integra l'ocupació de l'interior de la balma. Inicialment aquest nivell només es va poder resseguir a l'Est del bloc caigut i únicament l'any 2007 (figura 45), un cop aquest havia estat en gran part fragmentat i remogut, va poder resseguir-se per la seva base, al voltant de l'espai ocupat per l'estructura A-3B12. En termes litològics, el sediment que el conformava era molt similar al del subconjunt AE-3A1/N, que representava la següent fase d'ocupació també al sector de la zona AE de dins de la cavitat. La matriu era formada per llims de color marró molt fosc, complementada per alguna grava angulara de granit i alguns clastes, que eren més freqüents a la banda central de la balma. En general el sediment mantenia molta humitat, especialment a l'extrem oriental de la cavitat, on es va detectar una percolació d'aigua. En aquesta banda la terra era més fosca.

A la banda Oest del bloc de l'interior de la balma l'any 2006 no es va poder identificar la continuïtat del nivell d'ocupació associat a la fase antiga del Conjunt 3 a l'interior de la balma (AE-3A3 i A-3B12). En aquella primera campanya l'excavació no es va poder dur a terme en extensió, per la mateixa presència del gran bloc. De fet, no fou fins la següent que es van obtenir els elements per a inferir el moment del despreniment del sostre que va dividir la balma en dos àmbits separats. Ja en la fase posterior, tant els nivells de fogar documentats (AW-3A1 a AW-3A3) com el sediment que els contenia pràcticament van resultar estèrils de materials arqueològics. Aquest fet possiblement va emascarar la continuïtat d'AE-3A3 en aquesta banda de la balma, amb l'afegit de que aquí, a una major cota fruit del procés de rebliment de la cavitat a inicis de l'Holocè promoguda pel con de dejecció occidental, la sedimentació és en general molt lenta amb anterioritat a la caiguda del bloc.

En tot el nivell corresponent a aquesta ocupació a l'interior de la balma la única estructura documentada fou el fogar A-3B12. Tampoc es va constatar la presència de cap variació del sediment associada a una activitat específica. D'altra banda, després d'una breu disminució de la densitat d'objectes arqueològics a l'inici de la capa, la seva exhumació va proporcionar un nombre relativament elevat de materials (tot i que notòriament menor al dels subconjunts AE-3A1/N i AE-3A3). Els tipus d'objectes recuperats eren igualment molt similars: fragments de ceràmica, principalment modelada a ma i corresponents a petites olles globulars amb bores sortints, algun esclat de sílex, còdols i llesques de còdols, fragments de fauna i algun objecte de ferro, junt a una gran quantitat de carbons, el

material predominant a tot l'estrat. No obstant, més enllà de les similituds entre els tipus d'artefactes, els conjunts presentaven certes diferències. A part d'un menor nombre d'objectes, a AE-3A3 destacava una major proporció de còdols i fragments de còdols de granit en detriment dels fragments de ceràmica. Aquesta variació també es constata a la terrassa superior. D'altra banda, la distribució dels objectes també varia sensiblement. La majoria dels artefactes recuperats provenen del tram central del la zona AE a l'interior la cavitat, molt propers o arraconats a un dels blocs de granit que van començar a aflorar en excavar AE-3A3 a la banda Est de la balma. En aquest sentit, sembla que l'espai de major freqüentació de la cavitat es situava entorn el fogar, que en aquesta fase ocupava una posició més central, es mantenia relativament net i els residus van acumular-se a la seva perifèria. Finalment destaca també una certa acumulació d'artefactes a l'extrem oriental de la balma, en una àrea coincident amb la de la dispersió del coordinat 150 i d'altres associats. Entre aquests darrers i els materials d'AE-3A3 hi mediava, no obstant, una diferència de cota de prop de 10 cm. i, sobretot, la llengua termoalterada AE-3A4. La presència d'aquesta darrera palesava la diferència de nivells estratigràfics que hi havia entre els dos conjunts d'artefactes.

- Cronologia.

La datació de la fase antiga del Conjunt 3 es va realitzar sobre un fragment d'una branca cremada recuperada a l'interior del cercle de pedres A-3B12, en un context de fogar, i coordinada amb el número 528.

Material datat: un fragment carbó d'una branca (*Abies alba*).

Pes: 2,17 gr.

Codi laboratori: KIA-37688

Resultat sense calibrar: 1105±30bp

Datació (1 sigma): 895-925 calNE (27,1%), 935-985 calNE (41,1%)

Datació (2 sigmes): 880-1020 calNE(95,4%)

Figura 46. Gràfic de la calibració de la datació d'AE-3B12.

La calibració de la mostra datada del subconjunt A-3B12 situa la fase antiga del Conjunt 3 amb una elevada probabilitat en el s. IX calNE. La inversió de la direcció de la corba de calibració entorn el 910 calNE provoca l'existència de dos intervals diferenciats de major probabilitat, un en el primer quart del s. IX i l'altre en els dos segons terços del s. IX calNE. És en aquest segon interval cronològic on, considerada a dues sigmes, se situa el major volum de probabilitat en la correcció de la data. Amb tot, no pot descartar-se que la datació real es situï entre el 870 i el 925 calNE, doncs aquest període recull finalment prop d'un 305 de probabilitat. A l'igual que la mostra datada del subconjunt AE-3A4, la datació ha estat obtinguda sobre una resta de combustible que va ser generada al final de l'ocupació que data⁷.

La comparació entre les dues datacions absolutes disponibles per al Conjunt 3 facilita igualment una imatge més acurada de la diacronia de les ocupacions alt medievals (figura 47). La comparació estadística dels dos resultats mostra que les dues mostres podrien ser la mateixa a un 95% de probabilitat⁸, amb una mitjana ponderada de 1072 ± 14 bp. No obstant, l'exhumació del Conjunt 3 va evidenciar clarament que contenia dues fases

⁷ Igualment, i operant en un sentit contrari, cal retindre que totes les datacions presentades en aquesta memòria han estat obtingudes sobre restes de *vida llarga*.

⁸ Test T: 1,983606; $\chi^2(.05)$: 3.84.

d'ocupació diferenciades i consecutives, les dues mostres datades provenen de cadascuna d'aquestes fases. En definitiva, queda exclosa la possibilitat d'una contemporaneïtat fruit de la superposició estratigràfica dels seus contextos de procedència.

Figura 47. Datacions absolutes de les dues fases del Conjunt 3.

Analitzant de manera detallada la distribució de la calibració en cadascuna de les datacions, s'observa que la mostra KIA-32339, procedent del subconjunt AE-3A4 i de la fase més recent, presenta més d'un 80% de probabilitats de situar-se entre el 970 i 1030 calNE. En canvi, la mostra KIA-37688 procedent d'A-3B12 molt difícilment sigui més recent del 990 calNE, quan la probabilitat de cada any disminueix per sota del 0,3%. Atesa l'amplitud de la calibració obtinguda, amb dos intervals definits que abasten la totalitat del s. X calNE, es fa difícil d'acotar més la seva cronologia. En aquest sentit, la datació d'A-3B12 se situa amb tota seguretat en el s. X calNE, i més possiblement entre el 930 i 970 calNE, sense descartar que sigui una mica anterior, mentre que la del subconjunt AE-3A4 ronda les tres dècades del voltant del canvi de segle. En definitiva, la diferència temporal entre la finalització de cadascuna de les fases podria rondar, per terme mig, uns 50 anys o fins i tot menys. La continuïtat entre materials i certs usos de l'espai podria insinuar que aquesta diferència temporal és, fins i tot, una mica menor.

En termes generals, la datació del Conjunt 3 de la Cova del Sardo presenta una cronologia homologable a la d'altres ocupacions d'abrills del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici d'època alt medieval (figura 48). De fet, el resultat obtingut per a la fase més antiga del Conjunt 3 és només escassament més recent que el disponible per a la base de la

seqüència de llengües de fogar de l'Abric de l'Estany de Colieto II⁹ (Gassiot 2009). Amb tota seguretat les successives ocupacions responsables dels diversos fogars superposats en aquest abric es van produir en gran part durant el desenvolupament del Conjunt 3 a la Cova del Sardo. L'abric del Pletiu de la Coveta de la vall de Monestero té una datació més de 200 anys anterior a les del Conjunt 3 de la Cova del Sardo. No obstant, la mostra datada per a aquest jaciment procedia de la base de la seqüència de múltiples llengües de llims amb carbons i cendres superposades, la formació d'una part de les quals podria tenir una cronologia similar. Per acabar, cal constatar que la Cova del Sardo reproduïx, i de manera ampliada, el buit d'ocupacions en cavitats que mostra la seqüència de datacions obtingudes al Parc Nacional que arranxa en el s. XI i s'estèn fins el final del s. XIV calNE.

Figura 48. Datacions absolutes d'època medieval obtingudes en contextos arqueològics del Parc Nacional. Fonts: Gassiot et al. 2008 i Gassiot et al. 2009.

- Interpretació.

Durant la fase antiga del Conjunt 3, la Cova del Sardo va experimentar la transformació arquitectònica més intensa de la història de la seva ocupació humana. Aquesta transformació va comportar la construcció de la terrassa

⁹ En realitat ambdues podrien ser coetànies (Test T: 1,388889; $\chi^2(.05)$: 3.84).

inferior del vessant frontal a la cavitat, la delimitació de l'espai identificat com a terrassa superior i el tancament de tota aquesta àrea per la banda Est mitjançant un mur. Igualment es va aixecar un petit mur que, més que tancar part de l'entrada a la balma per l'extrem oriental de la seva obertura, pretenia frenar l'entrada de sediment procedent del vessant, un risc omnipresent en les dues fases del Conjunt 3. Finalment, en un sector central de la balma, es va alçar un cercle de pedres verticals que va contenir la, molt probablement, única llar d'aquest espai que aparentment va funcionar com a hàbitat. La cronologia de les construccions ha pogut ser definida de manera precisa a partir de les relacions estratigràfiques entre els diferents elements que les conformaven, especialment els nivells de reble que recolzaven en alguns dels murs i que, a l'hora, servien de base d'un espai d'ocupació. Aquest fet és doblement rellevant perquè, a l'hora, permet apuntar una cronologia hipotètica per, com a mínim, una part de les altres restes arquitectòniques identificades al jaciment, a poques desenes de metres de l'entrada de la balma (Gassiot 2005).

Els objectes arqueològics recuperats presenten unes característiques similars als procedents de la fase posterior del mateix conjunt. Dins del conjunt ceràmic predominen els fragments procedents de petites olles de forma globular, base còncava amb carena baixa i modelades a mà i allisades amb torneta. A part d'alguna resta d'artefacte de metall, es van recuperar també algunes peces de sílex tallat, fonamentalment esclats. Igualment, al llarg de diferents espais ocupats durant aquesta fase es van localitzar còdols i llesques de còdols de granit, un tipus d'objecte que pràcticament només serà present en el Conjunt 3 i que defineix una espècie de fòssil director per a aquesta fase en el jaciment. La freqüència de la presència d'aquest tipus d'objecte s'incrementa significativament en la fase antiga del Conjunt 3, encara que aquest augment en termes relatius respon també a una disminució del nombre dels altres tipus d'artefactes recuperats.

En la seva globalitat, l'espai excavat d'aquesta fase es configura com un recinte delimitat (la terrassa superior) presumiblement amb funcions de tancat ramader adjacent a un àmbit emprat com a hàbitat (la balma). Queda per a definir la funcionalitat de la terrassa inferior, que podria haver estat una zona de pas. Pel que fa a l'espai de "vivenda" i el tancat associat, es reitera una associació freqüent en assentaments ramaders d'alçada en diversos moments de la història (Gassiot 2008, Rendu 2003, Violant i Simorra 2002). Les tipologies constructives dels murs és força diferent i

aquesta variabilitat s'insinua, fins i tot, dins d'una mateixa estructura (com el mur AE-3B3). Destaca la construcció de la terrassa superior, on els murs AE-3B1 i AE-3B5 empren blocs de grans dimensions alineats. La presència de falques a la seva base evidencia clarament que la seva disposició responia a accions antròpiques. Sistemes similars de construcció de paraments s'han documentat també a l'Abric de l'Estany de Colieto II, on la cala efectuada va mostrar com un gran bloc que tancava part de l'entrada de la cavitat tenia falques que el subjectaven, i a l'abric del Pletiu de la Coveta (Gassiot 2009).

4.4. El Conjunt 5: l'ocupació calcolítica de la Cova del Sardo (2900-2500 calANE).

L'exhumació dels diferents estrats del Conjunt 3 va donar pas, a tota l'extensió de l'excavació, a diversos dipòsits de sediment estèril. L'espessor d'aquests va ser molt menor a la banda Oest de la quadrícula, situada a una major cota i amb una marcada inclinació vers el Sud-est. En canvi, com més a l'Est de l'interior de la banda, en definir-s'hi un espai tancat que facilita la recepció de sediments, la potència d'aquests nivells era notòriament major. A l'exterior de la cavitat, la base de la fase antiga alt medieval a la terrassa superior es va definir com un paquet de clastes i llims sorrencs procedents del tal·lus oriental, on la quantia de carbons i altres materials arqueològics era pràcticament inexistent. Tot i que es va interpretar com un paviment preparat (AE-3B7), el sediment que el constituïa va arribar a l'àrea excavada amb anterioritat i, per tant, definia un bon element per a distingir l'alt medieval de les possibles fases d'ocupació precedents. En el sector més meridional de la quadrícula de l'excavació, com es veurà més endavant, el reble de la terrassa inferior recolzava directament sobre una superfície molt inclinada d'ocupacions neolítiques de períodes inicials de la seqüència d'ocupació documentada. El fort pendent d'aquestes deixava entreveure l'existència de processos erosius de certa intensitat que haurien estat els responsables de l'absència de contextos prehistòrics recents i dels dipòsits estèrils presents en altres sectors de l'excavació.

Sota la denominació de Conjunt 5 s'agrupen tots els contextos amb traces d'ocupació humana que, o bé de manera directa o bé per creuaments stratigràfics, se situen en la primera meitat del III Mil·lenni calANE. Igualment es van exhumar principalment com a integrants del Conjunt 5 els sediments estèrils de la base del Conjunt 3, amb l'excepció del subconjunt

AE-3B7 de la terrassa superior, tot interpretant que reflectien l'abandonament d'aquesta ocupació més antiga.

Figura 49. Planta de les estructures i materials coordinats del Conjunt 5.

Figura 50. Imatges del tram occidental del Conjunt A-5A1 (a), a la base del dipòsit estèril, i del tram oriental (b), encara sense traces d'ocupació humana.

Durant l'excavació, l'aparició de diversos estrats pràcticament estèrils quan a restes arqueològiques a gairebé tota l'àrea oberta va marcar la base del Conjunt 3. En la franja Oest de la quadrícula excavada aquests sediments, llims de color marró fosc a l'interior de la balma i llims sorrencs amb algunes aglomeracions de clastes angulosos de granit a l'exterior, tenien molt poca potència fruit de la forta inclinació del substrat en el que

recolzaven, definit per un pronunciat conus de dejecció procedent de la torrentera occidental de la balma. En el sector de l'interior de la balma que havia quedat a sota del bloc caigut, aquests dipòsits eren també molt prims i difícils de discernir del mateix AE-3A3 que, en alguns trams, aquí presentava poques restes arqueològiques. Explica novament l'escassa potència del sediment la inclinació que continuava presentant el substrat, igualment relacionat amb l'esmentada torrentera, junt a la pressió que va causar el propi bloc caigut. Exhumat l'any 2007, en aquest tram de la balma aquest nivell es va assimilar al conjunt A-5A2. Finalment, la continuació d'aquest sediment estèril de llims amb clastes de granit va anar esdevenint progressivament més potent cap a l'Est de l'interior de la balma, on s'havia dipositat reblint una superfície prèvia que presentava una cota inferior que a la resta. Aquest dipòsit a la banda oriental del bloc caigut va rebre la denominació de A-5A1 (figura 50, a i b), tot i que es va distingir la seva part occidental de l'oriental atenent a certes diferències en la seva matriu, que en aquest sector continuava sent clarament marró menys fosca i amb una quantia considerable de clastes de granit que en ocasions arribaven a mesurar més de 30 cm. d'eix màxim. Aquí el sediment va mantenir-se pràcticament estèril en tota la seva extensió, tret de l'aparició de part d'un esquelet articular d'un artiodàctil infantil, que probablement va morir en la cavitat en un període de desocupació d'aquesta.

A la base dels subconjunt A-5A2 i A-5A1-oest, així com la continuació d'aquest nivell per sota A-5A1-est (individualitzada com a A-5A6) es va conformar un sediment de llims marrons més foscos, amb menys clastes a la zona més oriental que els estrats suprajacents, i on es va fer notori un clar increment en la densitat de vestigis arqueològics. Aquests vestigis consistien en carbons, la classe més nombrosa, restes lítiques tallades i no tallades i ceràmica modelada a ma. A més, també en aquest nivell es va identificar una estructura de combustió que articulava l'espai ocupat de l'interior de la balma, el subconjunt A-5B1 (figura 51). Aquest context es localitzava a sobre de la confluència entre els tres grans blocs de granit més occidentals dels que l'excavació havia deixat al descobert a la part oriental de la balma i que ja afloraven clarament a la base del Conjunt 3. La seva aparició va coincidir amb l'increment de materials arqueològics a la base d'A-5A1-oest. Com a tal, l'estructura de combustió consistia en una cubeta d'uns 20 cm. de fondària i planta trapezoïdal. Cobria una àrea d'uns 0,8 m². La delimitaven principalment els tres costats dels blocs esmentats, d'uns 0,8 m. de llargària. En els diversos trams de separació entre aquests hi

havia clastes d'uns 10-20 cm de llarg clavats en el sediment que completaven la delimitació. Aquests clastes segueixen una inclinació troncocònica similar a la que marca l'estructura en els sectors on hi ha els blocs. En rebaixar el sediment que la colmatava, es va fer evident que la cubeta cercava aprofitar en gran part de la seva les superfícies dels tres grans blocs de granit, que definien aquí una mena de solera per al fogar.

Figura 51. Planta del Conjunt 5 a l'interior de la balma, amb el fogar A-5B1 al centre i, al seu voltant, la dispersió de materials. Els grans blocs dibuixats tenen l'extensió que presentaven a la base de l'ocupació.

El contingut de la cubeta consistia en un sediment de llims de color pràcticament negre, amb molt de carbó i una elevada quantitat de petits clastes de granit (figura 52). Aquests darrers van ser introduïts en el seu interior com a part del procés d'ús de l'estructura i de manera paral·lela a la formació del sediment de residu de fogar que la reblia. Tot i que molt abundants per tot, les restes de carbons presentaven dues concentracions especialment denses, una primera a la banda occidental de l'estructura i una segona a la septentrional. A més a més, es van recuperar dues branques cremades en la seva franja oriental. La primera mesurava 15 cm. de llarg i 1,2 cm. de diàmetre i la segona 7 cm. de llarg i uns 5 cm. de

diàmetre conservat. En paral·lel, el costat bloc que la delimitava per aquest costat presentava traces d'exfoliació per termoalteració. Els únics artefactes arqueològics van aparèixer recolzant en la seva base, dues restes de sílex tallat (una d'elles, el coordinat núm. 442, era un fragment de làmina amb traces de termoalteració), o en els seus costats: tres restes lítiques no tallades disposades en tres extrems diferents de la cubeta. Per fora del fogar, a l'interior de la cavitat es van recuperar principalment artefactes lítics tallats i fragments de ceràmica.

Figura 52. Fotografia del subconjunt A-5B1. S'aprecia la concentració de carbons de la seva banda occidental i, a l'Est, el bloc amb la superfície amb restes d'exfoliació tèrmica.

El resseguiment del Conjunt 5 a l'exterior de la cavitat va ser complicat per la pròpia dinàmica estratigràfica. Com s'ha esmentat, a la franja Oest de la quadrícula, sobre la base del conus de dejecció occidental conformat pels dipòsits de llims de color groc-marró clar i clastes que marquen la base de la seqüència arqueològica a tota la quadrícula, la sedimentació era molt tènue. Tot i que es van recuperar alguns pocs artefactes arqueològics, és difícil fer-ne una assignació a una ocupació a partir de criteris estratigràfics. A la terrassa inferior, en canvi, la base dels nivells de reble del Conjunt 3 recolzava directament sobre ocupacions neolítiques del Conjunt 8,

substancialment anteriors. A la terrassa superior, a la base del Conjunt es van anar exhumant successivament diversos dipòsits de sediment procedents de caigudes del tal·lus oriental. La seva matriu la conformaven llims sorrencs de color marró clar una gran quantitat de clastes de diverses mesures, principalment no superiors als 20 cm. d'eix màxim. Entre els diferents estrats superposats, s'hi definiren tres nivells de materials arqueològics, un assignat al Conjunt 5, un segon pertanyent al Conjunt 6 i finalment, a la base de tot, un altre que integrava el Conjunt 8.

El subconjunt A-5A3 va definir les traces d'ocupació a l'exterior de la cavitat, per sota del sediment que constituïa AE-3B7. Només es va poder resseguir a la franja oriental de la terrassa superior, mentre que a la seva banda més occidental, per sota l'esmentat estrat, es va identificar un nivell amb característiques ben diferents que, com es veurà més endavant, va presentar continuïtat per sota el propi A-5A3. La raó per la qual A-5A3 no era present a la part oriental no es pot concretar. L'escassetat de materials arqueològics que permetien identificar-lo junt amb la naturalesa del dipòsit, com un remenat desordenat de clastes, feia molt difícil resseguir els nivells de manera fiable. Amb tot cas, a la franja occidental de la terrassa superior no hi ha cap dubte que els primers materials arqueològics que aparegueren en exhumar AE-3B7 formaven part del que es va designar com a subconjunt A-6A1, varis segles anterior al Conjunt 5.

La matriu del subconjunt A-5A3 es caracteritzava per la quantitat elevada de clastes de grans dimensions que contenia, molt d'ells amb mesures de més de 50 cm. d'eix màxim (figura 53). La seva disposició era desordenada i marcaven una inclinació predominant cap el Sud i l'Oest, reproduint la del substrat i, sobretot, la del propi conus de dejecció responsable de la seva sedimentació. Complementaven el dipòsit clastes més petits i llims sorrencs de color marró. Els objectes arqueològics recuperats es localitzaven principalment al Nord del subconjunt, a tocar els grans blocs que, ja en aquesta ocupació, definien una separació clara entre l'interior de la balma i el seu exterior. Entre els materials recuperats predominen les restes lítiques tallades i, dins d'aquestes, les làmines (figura 54) i fragments de làmina de sílex. També es van recollir alguns fragments de ceràmica modelada a mà, de pasta força grollera i sovint amb un cordó aplicat. La quantia de carbons, en canvi, era substancialment menor a la dels contextos de l'interior de la cavitat.

Figura 53. Imatge del subconjunt A-5A3. El gran bloc visible en un primer pla de la imatge (a la dreta) pertany a l'estructura AE-3B1 i no s'havia pogut remoure encara quan es va fer la fotografia.

Figura 54. Una de les làmines recuperades a A-5A3. L'escala marca divisions cada cm.

- Cronologia.

Per al Conjunt 5 es disposen de dues datacions. Una d'elles (KIA-32348) prové del fogar A-5B1, documentat i excavat l'any 2006. L'altra (KIA-26251) fou obtinguda en el sondeig efectuat l'any 2004 i la seva assignació a la seqüència general de la cavitat es realitza a partir del resultat que facilita. Es detallen tot seguit els resultats:

Material datat: un fragment carbó d'una branca (*Pinus sylvestris/uncinata*).

Pes: 1,45 gr.

Codi laboratori: KIA-32348

Resultat sense calibrar: 4090 ± 35 bp

Datació (1 sigma): 2840-2814 calANE (13,2%), 2677-2574 calANE (55,0%)

Datació (2 sigmes): 2864-2806 calANE(19,3%), 2760-2717 calANE(8,7%), 2710-2565 calANE(61,7%), 2533-2495 calANE(5,7%)

Figura 55. Gràfic de la calibració de la datació d'A-5B1.

La correcció del resultat de la mostra KIA-32348 defineix diversos intervals temporals possibles, especialment quan es consideren dues sigmes, fruit de les oscil·lacions que presenta aquest tram de la corba de calibració INTCAL04. Entre aquestes, n'hi ha dues d'especialment rellevants, la que succeeix cap el 2825 calANE i la que marca una nova inversió de la direcció de la corba cap el 2550 calANE (figura 55). La seva existència condiona els marges de l'interval de probabilitats que defineix la calibració i els allarga sensiblement. Fora dels intervals derivats d'aquestes oscil·lacions, es pot observar que el període comprès entre el 2760 i el 2565 calANE acumula el 70,4% de la probabilitat. Fins i tot, considerant un interval temporal menor, el que va de 2710 a 2565 contempla ja el 61,7% de probabilitat. En síntesi, la datació del subconjunt A-5B1 realitzada sobre un residu del combustible emprat, il·lustra que la seva cronologia es situa en la primera meitat del III^{er} Mil·lenni calANE i, de manera força probable, en el seu segon quart.

Material datat: un fragment carbó.

Pes: 0,22 gr.

Codi laboratori: KIA-26251

Resultat sense calibrar: 4210±35bp

Datació (1 sigma): 2891-2862 calANE (23,8%), 2808-2757 calANE (37,1%), 2719-2706 calANE (7,2%)

Datació (2 sigmes): 2901-2839 calANE(32,0%), 2815-2677 calANE(63,4%)

La correcció del resultat de la datació de la mostra KIA-26251, procedent de la cala estratigràfica de l'any 2004, presenta una problemàtica anàloga a l'anterior. Els canvis de direcció de la corba INTCAL04 del 2825 calANE i, en menor mesura, del 2730calANE comporten la segmentació de la campana de probabilitats (figura 56). Considerades dues sigmes, es defineixen dos períodes possibles on, tot i que el més recent (el comprès entre el 2815 i el 2677 calANE) és el que presenta una major probabilitat de correspondre a l'antiguitat real de la mostra, no es pot excloure el més antic (2901-2839 calANE), ja que representa quasi un terç de la probabilitat total. Com la datació precedent, l'actual remet a una antiguitat de la mostra de la

primera meitat del III^{er} Mil·lenni calANE. No obstant, en aquesta ocasió la seva cronologia real es situa, pràcticament de manera totalment segura, en el seu primer terç i, més concretament, entre el 2901 i el 2677 calANE.

Figura 56. Gràfic de la calibració de la datació d'un carbó recuperat a la talla núm. 6 de la cala estratigràfica efectuada l'any 2004 (Gassiot 2005).

Figura 57. Comparació de la calibració de les dues datacions absolutes del Conjunt 5.

Les dues datacions absolutes efectuades sobre mostres de carbó del Conjunt 5 faciliten cronologies molt properes, ambdues compreses en la primera meitat del III^{er} Mil·lenni calANE. No obstant, una primera observació a la distribució de la probabilitat de la seva calibració (figura 57)

mostra de manera força clara que la datació procedent de la cala de l'any 2004 (KIA-26251) és anterior a la del subconjunt A-5B1 (KIA-32348). La comprovació estadística d'aquesta divergència confirma que ambdós resultats són significativament diferents¹⁰. De fet, tot i que és fa difícil d'establir amb precisió pels motius exposats en els paràgrafs anteriors, la mostra del fogar A-5B1 presenta una antiguitat d'uns 150 anys inferior.

A partir d'aquí es pot establir una explicació de la dinàmica temporal que regeix internament el Conjunt 5. La mostra datada del fogar A-5B1 prové d'un moment d'utilització d'aquesta estructura en que fruit d'aquest ús s'emplena de cendres, carbons i alguns petits clastes sense que després sigui netejada. Es tracta, molt probablement, d'un ús molt proper al seu abandonament, doncs ja no va caldre efectuar-hi tasques de neteja per a poder tornar a fer-la servir com a llar. Per contra (i aquí s'han de considerar les limitacions que comporta una cala d'extensió reduïda per a la identificació feacent de contextos arqueològics), l'altra mostra datada fou recollida en un nivell de llims amb carbons dispersos i desarticulats de l'interior de la cavitat. Tant aquest context a la cala com la resta del pis d'ocupació a dins de la balma tret del fogar contenia una abundant quantitat de carbons que no definien llengües de residus de combustió i la presència dels quals s'explica com a fruit del buidat i manteniment de les llars de l'àmbit, en aquest cas el propi fogar A-5B1. La diferència cronològica entre ambdues datacions és totalment coherent amb aquest fet i il·lustren un ús de la balma, en aquesta fase, al llarg d'un període temporal força extens. En definitiva, d'aquests resultats es desprèn que el Conjunt 5 integra diverses ocupacions humanes de la cavitat que iniciaren a principis del III^{er} Mil·lenni calANE i que s'estengueren al llarg d'entre un i dos segles acabant, a tot estirar, a mitjans del Mil·lenni.

La cronologia del Conjunt 5 de la Cova del Sardo és similar a la de diverses datacions d'altres jaciments documentats en el Parc Nacional entre els anys 2004 i 2007 (Gassiot 2005, Gassiot 2009, Gassiot et al. 2009, Gassiot et al. ep). Una part d'aquests, com s'ha exposat més amunt, es localitzen a la mateixa Vall de Sant Nicolau o a les seves immediacions, com és el cas de la balma de Covetes i de la Cova de Sarradé. La figura 58 sintetitza aquests resultats, que il·lustren un ús relativament extens de petits abrics i cavitats al llarg de la primera meitat del III^{er} Mil·lenni calANE, sense excloure alguns assentaments a l'aire lliure, com succeeix a la cabana de la Coma d'Escós.

¹⁰ Test T: 5,877551; $\chi^2(.05)$: 3.84)-

És igualment destacable com les traces d'ocupació d'aquestes petites cavitats i abrïcs, que havien començat a estendre's a diversos jaciments a partir del 3300 calANE, desapareixen abruptament a partir del 2400-2300 calANE. En tot cas, els resultats de les datacions comentades en aquest apartat situen de forma plena el Conjunt 5 en aquest període de la prehistòria de la zona.

Figura 58. Datacions absolutes d'entre 2900 i 2300 calANE de jaciments arqueològics al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

- Interpretació.

El Conjunt 5 representa la més recents de les fases d'ocupació prehistòriques documentades a la Cova del Sardo. Es va situar cronològicament entre el 2900 i el 2500 calANE, va tenir una durada mínima d'uns 100 anys i la seva finalització va donar lloc a un extens període de quasi 3500 anys durant el qual no hi va haver ocupacions humanes de la balma i els seu entorn més immediat que deixessin vestigis arqueològics de rellevància. Les traces arqueològiques del Conjunt 5 es concentren a l'interior de la balma, principalment en els seus sectors central i oriental, i a un sector del tram de vessant frontal a la balma més proper a aquesta.

En el període en què es van produir les ocupacions del Conjunt 5 a l'interior de la balma encara afloraven una bona part dels grans blocs que formen la base del seu rebliment conegut, i que s'hi havia dipositat a finals del

Plistocè o principis de l'Holocè procedents del tarter de la banda Oest. Aquests blocs definien una discontinuïtat estratigràfica entre l'interior central i oriental de la balma i el vessant frontal (figura 49), seguint aproximadament la vertical de la cornisa. En aquest període la cota del sediment de l'interior del tram oriental de la cavitat ja havia guanyat l'alçada suficient per fer relativament factible l'establiment en aquest espai, a diferència del què havia succeït en les ocupacions anteriors (veure *infra.*). Amb tot, els blocs introduïen encara un element de diferenciació espacial entre dins i fora de la cavitat. Aquesta dualitat s'aprecia en les característiques dels contextos documentats en cada zona.

A l'interior de la balma el fogar contingut en una cubeta excavada en el sediment i que aprofitava com a solera part de les superfícies de tres grans blocs de granit semblava vertebrar l'espai. La majoria dels materials recuperats es disposaven radialment entorn aquest fogar i el seu espai immediat que, per contra, es trobaven força nets d'objectes, excepte residus de llenya cremada. Les majors concentracions de d'artefactes es van donar, a l'interior de la balma, novament arrambats contra les parets en la meitat on la cota del sòl era menys alta. A l'igual que succeïa en les ocupacions d'època alt medieval, aquesta disposició de les restes sembla reflectir pràctiques continuades de manteniment i neteja de l'espai central de la balma, que aparentment funciona en aquesta fase com un lloc d'hàbitat amb un fogar central.

A l'exterior de la balma els artefactes recuperats en el Conjunt 5 mantenien la disposició radial entorn el fogar observada a l'interior. Aquest fenomen, en part, pot haver estat redimensionat per l'existència dels mateixos blocs, que no haurien ofert superfícies aptes per al manteniment *in situ* dels objectes descartats i llençats. La concentració de restes a la base exterior d'aquests blocs pot ser el resultat d'aquest fet. De totes maneres, i a l'espera del resultat definitiu de les anàlisis dels objectes recollits, aquesta disposició formant un arc de les restes lítiques i ceràmiques coordinades a l'exterior de la balma, amb el fogar A-5B1 ocupant una posició central és novament coherent amb una neteja precisament d'aquesta àrea central com a espai per a realitzar-hi diverses activitats: cuinat, alimentació, descans, abríc, etc. La manca general de remuntatges en el conjunt ceràmic d'aquesta època ratifica aquesta explicació.

En síntesi, el Conjunt 5 representa la ocupació en reiterades ocasions de l'interior de la balma com a espai d'hàbitat durant la primera meitat del III^{er}

Mil·lenni calANE. Aquest període d'ocupació va durar molt probablement com a mínim entre 200 i 100 anys i, aparentment, va mantenir estable l'estructuració interna de l'espai. D'altra banda, la manca de vestigis en alguns sectors de l'àrea excavada, especialment de la seva franja Oest, pot reflectir l'impacte de fenòmens erosius que haurien pogut destruir una part de l'evidència arqueològica d'aquesta època.

4.5. El Conjunt 6: una ocupació del Neolític final a l'exterior de la balma (3300-3100 calANE).

La darrera ocupació prehistòrica documentada a la Cova del Sardo i representada estratigràficament pel Conjunt 5, va ser precedida per una altra fase d'ocupació que va transcórrer entre el 3300 i el 3100 calANE. Els contextos arqueològics que la documentaven es van agrupar, durant l'excavació, en el Conjunt 6. L'exhumació de les ocupacions de principis del III^{er} Mil·lenni calANE va deixar al descobert, a l'interior de la balma, un sediment molt fosc, pràcticament negre, allà on no hi havia grans blocs arrodonits de granit. Per fora de la cavitat, en el sector central i oriental i recolzant sobre el con de dejecció de la banda Oest, es continuaven definint dipòsits de llims de color marró i clastes. Durant l'excavació es van documentar materials arqueològics en aquests dos espais, que seguien estant separats pels clastes que anaven apareixent, en baixar el sediment, a l'interior de la balma i per sota el límit de la cornisa. Tot i que s'apreciaven certes diferències entre els artefactes presents en els dos espais a la base del Conjunt 5, inicialment es van assignar els estrats d'ambdós àmbits a una mateixa fase cronològica. No obstant, la datació de mostres de carbó i la continuació dels treballs l'any 2007 va evidenciar que es tractava de dues fases d'ocupació separades en el temps.

En definitiva, el Conjunt 6 integra els vestigis d'una ocupació del vessant frontal a la cavitat apareguda per sota el Conjunt 5 (figura 59). En canvi, i és l'únic moment en què això succeeix en la seqüència arqueològica documentada, no presenta cap vestigi rellevant a l'interior de la cavitat, un àmbit que en totes les altres fase esmentades fins ara, havia allotjat els espais d'hàbitat documentats. Un altre sector del jaciment on es van documentar vestigis arqueològics d'aquesta cronologia fou en la petita cala estratigràfica duta a terme a la petita balma existent

Figura 59. Planta dels vestigis arqueològics que defineixen el Conjunt 6.

Els contextes arqueològics assignats al Conjunt 6 es van documentar, pràcticament de manera exclusiva, en el vessant exterior a la boca de la cavitat. La major densitat de vestigis es va enregistrar a la part frontal als sectors central i oriental de la balma i, en canvi, no es va documentar cap

context associat a aquesta fase a la seva franja inferior, coincidint amb la base de la terrassa inferior d'època medieval. En aquest sector els conjunts A-6A1, A-6A2, A-6A4 i A-6A9 es localitzaven per sota de dipòsits de llims sorrencs de color marró amb clastes de granit angulosos disposats de manera més aviat desordenada. Aquests corresponien principalment al subconjunt AE-3B7 i la base d'A-3B5 a la franja occidental i A-5A3 a l'oriental. Tant el primer com el darrer es relacionen amb l'aportació de material detrític del tal·lus Est a la balma en diferents episodis. A-3B7, com s'ha vist, servia de base a les ocupacions del Conjunt 3 i A-5A3, aparegut per sota de l'anterior i cobrint només una part de l'extensió de l'anterior, albergava les freqüentacions calcolítics. La formació dels dipòsits del Conjunt 6 en aquest sector s'expliquen pel mateix procés: eren sediments arrossegats des del torrent de l'Est de la balma i participen del procés constitutiu del con de dejecció existent a la part baixa del seu recorregut. En definitiva, el substrat geològic sobre el qual recolzava el Conjunt 6 a l'exterior de la balma es conformava pels detritus holocènics de la part baixa d'aquest tram del vessant de la vall, constituïts per llims sorrenc i clastes de granit de morfologies diverses (figura 60).

Figura 60. Part occidental del Conjunt 8 (principalment els subconjunts A-6A4 i A-6A2).

En aquesta seqüència sedimentària de dipòsits de torrentera, l'ocupació del Conjunt 6 es va identificar a partir de l'aparició d'una fina capa de llims de color entre gris i gris fosc, amb una textura cendrosa i una elevada

quantitat de carbons, que recobria de manera discontinua una part considerable del sector central i oriental del tram superior del vessant frontal a l'entrada de la balma. La discontinuïtat d'aquesta llengua, d'escassament entre 1 i 2 cm. de gruix, es correlacionava amb la irregularitat del microrelleu pedregós de la base sobre la qual recolzava que, junt amb el gradient del vessant, segurament va estimular la seva erosió en alguns punts. La densitat en residus de combustió, fosc, espessor i continuïtat d'aquesta capa era notòriament major en el sector central del vessant, disminuïa ràpidament cap a l'Oest, on el relleu encara era condicionat pel con de dejecció d'aquesta banda, i decreixia també, però de forma molt més lenta i gradual, vers l'Est.

Figura 61. Detall del moment en què, a la base d'AE-3B6 (a la dreta, encara per completar d'excavar) començava a aparèixer A-6A1 (a l'esquerra).

Figura 62. Planta dels troncs i branques cremades, dibuixats a escala, del subconjunt A-6A1.

Figura 63. Imatge d'un dels fragments de tronc cremats.

La llengua de llims amb carbons i cendres d'aquest sector central, recolzant novament a sobre un nivell de llims marrons-rogençs amb clastes inclinat vers el Sud, va excavar-se com a subconjunt A-6A1. A més de la presència de la part més densa d'aquest dipòsit de restes de combustió, aquest estrat contenia una elevada quantitat de carbons de grans dimensions, de més de 2 cm. de mesura. Alguns d'aquests corresponien a fragments de branques i de troncs que encara es conservaven sencers o articulats (figures 62 i 63). dimensions d'aquests fragments de tronc o branca cremats eren variades, amb amplades màximes d'entre 6 i 8 cm. i, en un cas, arribant a presentar un tram continu de 31 cm. de llarg. En d'altres casos s'apreciaven diversos fragments separats entre si que conformaven alineacions i que amb tota seguretat procedien del mateix tronc/branca, arribant també a longituds totals d'entorn 30 cm. i, fins i tot, en una ocasió, de 50 cm. Part de la fragmentació d'aquestes fustes cremades es correlacionava amb el tipus de sediment en el que es trobaven, amb una gran quantitat de clastes per sota i per sobre.

Les restes conservades de fusta cremada es disposaven al llarg d'una extensió d'uns 4,3 m², una àrea molt superior a la de les llars descrites fins ara. Una altra diferència amb una bona part d'aquests fogars, era que en el subconjunt A-6A1 no hi havia cap tipus de delimitació de l'espai que contenia unes restes de combustió que, d'altra banda, en ocasions presentaven un grau de conservació major i, sobretot, un nivell d'articulació molt més gran. També cal esmentar que, malgrat les dimensions d'algunes de les peces cremades i dels carbons conservats, així com de la quantitat de carbons recuperats, el sediment d'A-6A1 no definia un dipòsit tant dens quan a cendres i petits carbons com molts dels continguts en aquestes estructures de combustió. Un tret freqüent en molts d'aquests fragments de tronc o branca que es podien reconstruir a partir de la disposició dels carbons recuperats, era la seva orientació predominant en direcció SW-NE (figura 62), tot i que en un parell de casos la direcció observada era més aviat, la perpendicular a aquesta. L'extensió del context, el grau de conservació de la fusta i la orientació recurrent de les peces preservades apunten a que el subconjunt A-6A1 no corresponia a cap fogar. Els artefactes arqueològics recuperats en aquest estrat, quasi exclusivament restes lítiques tallades, van ser recuperats just a la base de la capa de cendres i troncs/branques cremades. Aquest fenomen és coherent amb l'argumentació de que el dipòsit no correspon a un fogar en el que, mentre durava la combustió, s'hi abocaren residus. Més aviat, apunta a que els

carbons provenen del col·lapse d'una estructura aèria que cobreix, en caure, el pis corresponent a una àrea d'activitat.

La capa de llims grisos amb carbons perdia progressivament entitat cap a l'Est del límit de dispersió dels fragments de tronc i branques cremades, fins acabar d'esvaïr-se abans d'arribar a la base del tal·lus oriental (figura 64). Aquest espai, on també es van documentar vestigis arqueològics associats a la mateixa fase d'ocupació, correspon als subconjunts A-6A2, A-6A4 i A-6A9. El primer designa la superfície que va començar a excavar-se l'any 2006, mentre l'exhumació del segon, situat a la franja més oriental, per sota de la base dels murs AE-3B10 i AE-3B11, es va dur a terme en la campanya del 2007. A-6A9 representa la continuació d'A-6A4 cap el Sud i va ser excavat l'any 2008, en recuperat els treballs en aquest sector de la quadrícula. El sediment d'aquests subconjunts, llevat de la porció de carbons esmentada, continuava presentant el tipus de matriu general en els dipòsits procedents del con de dejecció Est.

Figura 64. Subconjunts A-6A2 i A-6A4 i, a sota de l'àrea del jaló, ja excavat, part de l'espai on hi havia A-6A1.

En aquest sector del Conjunt 6 no s'hi va documentar cap estructura construïda. El conjunt d'artefactes recuperats conté, dominants a parts pràcticament iguals, restes lítiques tallades i fragments de ceràmica entre els quals una gran quantitat presenten pastes molt poc compactes, amb desgredant de porció gran, corresponen a recipients amb parets

relativament gruixudes i sovint tenen un cordó aplicat. Entre les restes lítiques destaca la troballa en el subconjunt A-6A4 d'un fragment d'una punta de projectil amb forma de fulla elaborada en un sílex de placa de color ocre (figura 65). Tot i que dins d'aquesta franja més oriental, la disposició dels objectes recuperats no mostra una estructuració específica, en la globalitat del Conjunt 6 sí que es feia evident una certa ordenació. En l'espai on hi havia conservades les restes de troncs cremats s'aprecia un clar predomini de les restes lítiques tallades amb una absència pràcticament total d'altres tipus de vestigis, especialment de ceràmica. En canvi, per la part on es van recollir materials arqueològics de l'arc que envoltava l'àrea de dispersió dels troncs d'A-6A1, concretament la que es disposava a una cota inferior a aquesta, els fragments de recipients ceràmics representen una part considerable dels artefactes recuperats, entre els que també hi ha restes lítiques tallades.

Figura 65. Punta recuperada a A-6A4 (coordenat 598).

A l'interior de la balma no hi havia pràcticament restes arqueològiques associades al Conjunt 6. Únicament un reduït conjunt de fragments ceràmics recuperats a l'extrem oriental de la cavitat podrien correspondre a les ocupacions d'aquesta fase. En canvi, la datació de la capa amb carbons, petits fragments de diàfisis cremades i alguna peça de sílex tallat identificat a uns 50 cm. per sota l'actual nivell del sòl a la petita balma que hi ha uns

14 m. al NW de la cavitat principal del jaciment. L'estrat va documentar-se en una cala de 0,5 x 0,5 m. efectuada l'any 2008 per a constatar l'existència de potència arqueològica en aquesta zona. L'operació va permetre documentar un primer nivell proper a la superfície amb restes de carbons i fusta a mig cremar i, novament, a partir dels 45 cm. de fondària, l'aparició de restes de carbons, fauna cremada i sílex tallat en un sediment més fosc. Atesa l'escassa extensió de l'àrea oberta, no es van poder distingir contextos d'activitat. A més, els materials artefactes arqueològics eren molt escassos en tota la cala. L'atribució d'una cronologia similar a la del Conjunt 6 de la balma principal del segon estrat amb restes de combustió es realitza mitjançant la datació d'una mostra de carbó.

- Cronologia.

La cronologia del Conjunt 6 prové de la datació (KIA-32351) d'un fragment de carbó d'un dels troncs documentats en el subconjunt A-6A1. Addicionalment, la datació de d'un carbó procedent de la cala a la segona balma del jaciment (KIA-40850) ha facilitat un resultat que es situa en la mateixa franja cronològica. Tots seguit es comenten els resultats facilitats per les dues mostres:

Material datat: un fragment de carbó d'un tronc (*Pinus sylvestris/uncinata*).

Pes: 0,95 gr.

Codi laboratori: KIA-32351

Resultat sense calibrar: 4555±30bp

Datació (1 sigma): 3365-3331 calANE (29,9%), 3215-3186 calANE (20,1%), 3157-3127 calANE (18,3%)

Datació (2 sigmes): 3484-3476 calANE(0,8%), 3371-3309 calANE(35,6%), 3296-3284 calANE(1,5%), 3276-3265 calANE (1,6%), 3240-3104 calANE (56,0%)

L'existència d'una plana seguida d'un canvi de direcció en la corba de calibració INTCAL04 entorn el 3350 i 3200 calANE, així com un segon mínim relatiu vers el 3150 calANE condiona la correcció d'aquesta datació i

genera diversos intervals amb una probabilitat significativa i no negligible. Efectuant la calibració a dues sigmes, els dos segments temporals que es defineixen se situen pràcticament en els extrems de la cronologia possible, en el 3371-3309 calANE i el 3240-3104 calANE respectivament. Aquest fet dificulta precisar una antiguitat real més provable dins d'aquest rang de cronologies possibles per a la construcció col·lapsada a l'exterior de la balma. Cal recordar que aquesta datació, a diferència de les presentades fins ara, refereix l'antiguitat d'una construcció i, per tant, és just anterior el primer dels usos de l'estructura, i no d'un dels darrers com en les altres.

Figura 66. Gràfic de la calibració de la datació del subconjunt A-6A1.

Material datat: un fragment de carbó (*Pinus sylvestris nigra*).

Pes: 0,34 gr.

Codi laboratori: KIA-40850

Resultat sense calibrar: 4465±30bp

Datació (1 sigma): 3327-3230 calANE (42,5%), 3225-3219 calANE (2,3%), 3175-3160 calANE (5,7%), 3120-3090 calANE (12,7%), 3048-3033 calANE (5,0%)

Datació (2 sigmes): 3338-3208 calANE(50,8%), 3194-3149 calANE(12,2%), 3141-3078 calANE(19,3%), 3072-3024 calANE (13,1%)

Figura 67. Gràfic de la calibració de la datació obtinguda en la cala estratigràfica de la segona balma de la Cova del Sardo

Amb una datació radiocarbònica força propera a la de la mostra KIA-32351, la calibració del resultat de KIA-40850 presenta els mateixos problemes deguts als planells i canvis de direcció de la corba disponible. Aquest fet comporta en efectuar la correcció considerant dues sigmes es defineixin quatre intervals amb una probabilitat acumulada en cadascun d'ells superior al 12%. No obstant, el segment temporal més antic, comprès entre el 3327 i el 3230 calANE, suposa més de la meitat de la probabilitat total. Si bé no es poden negligir la resta de cronologies que es defineixen com a possibles, la correcció marca una tendència vers aquest primer interval. En aquesta ocasió el resultat data la mort de la llenya consumida i posteriorment abocada en el nivell amb residus documentat a la segona balma de la Cova del Sardo.

La figura 68 presenta la comparació dels resultats de la datació de les mostres KIA-32351 i KIA-40850 i il·lustra gràficament la seva proximitat cronològica. No obstant, la comparació estadística de les distribucions de llurs probabilitats mostra ambdues mostres de forma pràcticament segura

no són la mateixa¹¹. Tot i que aquest fet ja era sabut doncs ambdues provenen de contextos clarament diferenciats, il·lustra que l'antiguitat de la llenya datada és diferents, més recent en el cas de KIA-40850. Això pot apuntar, per una banda, en que l'ocupació de la segona balma és lleugerament més recent (entre cinquanta i cent anys de mitjana) a la de l'exterior de la balma principal de la Cova del Sardo. Per l'altra, cal no oblidar que la primera, KIA-32351, data la construcció d'un sostre o paravents, que després fou utilitzat durant un període de temps indeterminat, mentre que la segona, KIA-40850, data l'ús d'un espai. En aquest sentit, no queda exclòs que l'ús de l'espai exterior a la balma principal s'hagués dut a terme de manera coetània a l'ocupació de l'altre espai aquí referit.

Figura 68. Calibració de les dues mostres datades assimilables al Conjunt 6 de la seqüència arqueològica de la Cova del Sardo.

En tot cas, és evident que a finals del quart mil·lenni calANE, entre el 3400 i 3100 calANE hi va haver un canvi en l'assentament humà a la Cova del Sardo, tant respecte a la darrera fase prehistòrica (el Conjunt 5) com a les precedents (Conjunts 9 a 7). Durant l'ocupació sintetitzada en el Conjunt 6 l'espai d'hàbitat sembla haver-se traslladat, en la balma principal del jaciment, just en el seu exterior i la cavitat va romandre desocupada o utilitzada marginalment. Un patró similar es pot trobar a la segona balma del jaciment, on la cornisa és molt reduïda i més aviat conforma una paret lleugerament còncava a la qual es pot adossar alguna edificació.

Les recerques dutes a terme al Parc Nacional han facilitat un altre context d'una cronologia similar a la tractada aquí. Es tracta de la més recent de les ocupacions prehistòriques de l'Abric de l'Estany de la Coveta I que fou documentada durant les excavacions efectuades l'any 2005 a l'interior de

¹¹ Test T: 4,5; $\chi^2(.05)$: 3.84.

l'abric (Gassiot 2008, Gassiot et al. ep). El context identificat consistia en una extensa i potent llar situada prop de l'accés a l'interior de la cavitat i una àrea de dispersió de residus del fogar al seu voltant, que va ser datada mitjançant la mostra KIA-29816 (4475 ± 30 bp). La seva calibració es representa a la figura 69.

Figura 69. Contexts arqueològics datats entre 3400 i 3000 calANE al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

Comparades estadísticament una a una, el resultat de la datació de l'Abric de l'Estany de la Coveta I d'Espot podria ser absolutament sincrònica amb l'obtinguda a la segona balma de la Cova del Sardo de Boí i, a l'hora, també amb la procedent del subconjunt A-6A1 de la cavitat principal¹². Aquest exercici de comparació il·lustra que durant un període cronològic molt proper, però certament imprecís degut als problemes de la corba de calibració, i comprès entre el 3350 i 3050 calANE, s'ocuparen els dos jaciments. A l'igual que succeirà de manera més evident amb posterioritat a inicis del III^{er} Mil·lenni calANE, de manera més o menys simultània i probablement complementària es consolidaran assentaments en espais propers als fons de les valls principals i d'altres prop dels estanys en els circs de les capçaleres de les conques, en estatges alpins i subalpins.

¹² Test T: 0,0555556; $\chi^2(.05)$: 3.84 per a la primera comparació i Test T: 3,555556; $\chi^2(.05)$: 3.84.

- Interpretació.

El Conjunt 6 constitueix la penúltima de les fases d'ocupació prehistòrica documentades a la Cova del Sardo, compresa entre el 3400/3350 i el 3100/3050 calANE. En extensió es van excavar, per a aquest període, les restes d'una construcció de fusta cremada a l'exterior de la balma i que es va poder documentar a través de diversos segments de troncs i branques gruixudes de pi disposades a la part superior de la terrassa frontal. La majoria d'ells seguien una orientació similar en direcció SW-NE. Tant l'orientació recurrent, com l'estat de conservació dels carbons, l'extensió que cobria la seva dispersió i el fet que cobrien un nivell amb artefactes arqueològics justifiquen explicar aquest context com el resultat del col·lapse d'una construcció aèria. Aquesta construcció podria haver consistit en diverses guies o bigues de fusta que recolzaven per una banda directament al terra del vessant, cal recordar que no es van trobar indicis de forats de pal, i per l'altra extrem a la cornisa de la balma. Es va aixecar en el tram menys inclinat d'aquest vessant superior de fora la balma, deixat a l'Oest la superfície inclinada del tal·lus occidental. Un incendi coincident o just posterior a l'abandonament d'aquesta cabana explica l'estat de conservació del sostre i ha permès documentar-lo arqueològicament.

A l'interior d'aquest possible espai d'hàbitat no s'hi va trobar cap estructura arqueològica, com ara, per exemple, una llar construïda. Si hi va haver en el seu interior un fogar, aquest es va formar directament a sobre el terra i no va poder ser identificat durant l'excavació. En relació aquest punt cal recordar que les matrius pedregoses i desordenades dels sediments tant que cobrien com els que sostenien l'ocupació feia difícil resseguir els nivells i que les cendres procedents del col·lapse del sostre podrien haver-se solapat directament a les d'una possible àrea de combustió, generant un palimpsest molt difícil de destriar.

Tot i que no en una gran quantitat, en canvi sí que es van recuperar artefactes arqueològics, tant a sota del sostre caigut com en les àrees adjacents a aquest per les bandes Est i Sud principalment. En aquest punt sí que es va observar una certa estructuració de la dispersió dels objectes, amb un net predomini de restes lítiques tallades a l'interior de l'hàbitat i un conjunt de lítica tallada i fragments de ceràmica modelada a mà a l'exterior. Les anàlisis traceològiques en curs hauran d'avaluar si aquesta dualitat es correlaciona també amb usos diferents dels materials lítics de dins i fora de la construcció. El conjunt ceràmic obtingut és format per restes molt

fragmentades i no ha presentat pràcticament remuntatges, fet que indica que no es van abandonar recipients sencers i que, més aviat, correspon a l'abocament de parts de recipients ja fragmentats. Tota la ceràmica fou modelada a mà i s'observa, en el conjunt recuperat, una proporció elevada de pastes molt toves amb desgreixants gruixuts i un mal estat de conservació. Continuen havent-hi fragments de parets relativament gruixudes, formes globulars i cordó aplicat.

De manera paral·lela o molt poc posterior en el temps a l'ocupació del vessant exterior a la balma principal, es va ocupar també un segon espai en el jaciment, concretament el situat a sota una cornisa lleugerament sortint designada coma segona balma de la Cova del Sardo. Es tracta d'un espai poc resguardat i, en aquest aspecte, guarda certes similituds amb l'establiment documentat en el Conjunt 6 de la balma principal. Amb tot, la identificació d'aquest nivell arqueològic es va produir en una cala estratigràfica de dimensions reduïdes i és necessària una excavació en extensió d'aquest espai per a poder disposar de dades més conclusives sobre les característiques d'aquesta ocupació.

4.6. El Conjunt 7: les ocupacions del IV Mil·lenni a l'interior de la balma (3900-3500 calANE).

L'exhumació del Conjunt 5 a l'interior de la balma va donar lloc a un sediment progressivament més fosc i gris/negre, de llims amb sorres i alguns clastes angulosos. Igualment, a l'interior de la cavitat van aparèixer aflorant alguns grans blocs de granit rodats, que a més de dificultar l'excavació, cobrien una part important de la part oriental de la balma i la feien incòmode per a l'assentament humà. En els sectors central i occidental de dins de la balma aquest nivell sedimentari es presentava a cotes progressivament més elevades i amb una marcada inclinació descendent en direcció Est i, en menor mesura (dins de la cavitat) cap el Sud. Reproduïa, així, el relleu del substrat sobre el que recolzava, format pel sediment del con de dejecció de la banda Oest, al qual també s'associen els blocs esmentats de la banda oriental. L'espessor d'aquest sediment era variable en funció del sector de la cavitat. Inferior als 5 cm. de potència en el sector més occidental, guanyava gruix, primer lentament i després de manera més acusada, cap a l'Est de l'interior de la balma. D'aquesta manera, la seva sedimentació era més intensa a la zona de cota més baixa de l'interior de la cavitat i entre els blocs que hi havia en aquest sector.

Figura 70. Planta de les estructures i materials coordinats del Conjunt 7.

El sediment que conformava els diferents contextos del Conjunt 7 a l'interior de la balma contrastava molt clarament amb el dipòsit de llims sorrencs de color groc/ocre amb clastes de granit sobre el qual recolzava. En la majoria de casos, els llims eren complementats per una gran quantitat de carbons,

principalment, però no de manera exclusiva, de reduïdes dimensions, fragments de fauna cremada així com restes de ceràmica i lítiques, bàsicament tallada. La delimitació dels diferents subconjunts identificats es va definir a partir de diversos factors. Un primer fou la divisió de la balma en dues zones durant la campanya de l'any 2006, que va motivar que en el sector més occidental de la balma, on els treballs d'excavació van arribar fins a aquests nivells, s'exhumessin sense connexió amb els de la resta de la balma. En els sectors centrals i occidentals de la cavitat la presència de grans blocs de granit va introduir divisions de l'espai, retallant la continuïtat dels dipòsits sedimentaris, que van ser abordats mitjançant diferents subconjunts.

Figura 71. Principals estructures identificades en durant l'exhumació del Conjunt 7, totes elles emplaçades a l'interior de la balma.

La continuïtat de l'ocupació a l'exterior de la balma també va quedar parcialment retallada. Així, mentre en la franja occidental de la quadrícula és possible que alguns dels materials que recolzaven a sobre del sediment clar del con de dejecció occidental pertanyin a aquesta època, a l'àrea on abans hi havia hagut les terrasses superior i inferior del Conjunt 3 la continuïtat sedimentària amb els dipòsits de l'interior de la balma quedava totalment interrompuda per tres dels grans blocs de granit que rebleixen

part de la cavitat. Cal esmentar també que en aquest sector, l'excavació no va facilitar contextos d'activitat clars i que el sediment exhumat continuava sent els llims i clastes desordenats sobre els que recolzava l'ocupació del Conjunt 6 descrita més amunt. En definitiva, les dades arqueològiques del Conjunt 7 provenen quasi exclusivament de la seqüència d'ocupacions de l'interior de la balma, en contrast amb el que es va observar en la fase precedent.

A l'interior de la balma es van exhumar algunes estructures construïdes, principalment cubetes. D'aquestes, dues (A-7B3 i A-7B4) presentaven una planta més o menys circular (figura 71) i una secció còncaua, conformant en volum un sector esfèric, retallat en part en el sediment clar del substrat geològic. Ambdues se situaven en un espai molt proper, en una àrea relativament exterior de la part occidental/central de la balma. La major d'elles, A-7B3, es localitzava lleugerament més a l'Oest i mesurava en planta 0,6 x 0,55 m., cobrint una àrea d'aproximadament 0,3 m² (figura 72). La cubeta, que recolzava en el pla inclinat dels dipòsits del con de dejecció a la banda Oest de la cavitat, arribava a tenir una fondària d'uns 20 cm. En el seu costat més oriental la cubeta recolzava a sobre la superfície llisa, recta però inclinada descendent vers l'Oest, d'un claste de granit de dimensions força grans (figura 73). Aquest carreu arribava a la superfície de la pròpia cubeta i del nivell on aquesta havia estat excavada originalment, fet que indica que en la preparació de la petita fossa que havia d'allotjar la llar es va cercar l'existència d'aquest tram de paviment. De fet, a la base de la banda oposada de la cubeta hi havia també alguns clastes plans disposats seguint la seva orientació, de no més de 12 cm. de llarg i que venien a formar també una espècie de solera.

El sediment que rebria la cubeta presentava una matriu de llims fins amb una textura molt cendrosa, alguns clastes de menys de 6-7 cm. de dimensió màxima i carbons, principalment de dimensions força reduïdes. A l'interior també s'hi va recollir una quantitat considerable d'artefactes lítics i fragments de ceràmica, alguns amb clares traces d'alteracions tèrmiques, així com restes de fauna cremada. La textura del sediment llimós que la rebria, junt als residus de combustió, a les alteracions esmentades dels materials continguts en ella i a la seva pròpia morfologia han portat a interpretar aquesta cubeta com les restes d'una llar excavada en el sediment a fi de recollir millor l'espai de la combustió.

Figura 72. Visió, en planta, del negatiu de la cubeta A-7B2 i del sediment negre que la reblia. Per fora, a la franja dreta de la imatge, restes de l'estrat d'ocupació del Conjunt 7, aquí denominat A-7A31.

Figura 73. Secció de l'estructura de combustió A-7B2 durant el procés d'excavació del sediment de reble de la cubeta.

La segona de les estructures de combustió identificades, A-7B4, es localitzava a escassos 5 cm. a l'Est de l'anterior (figura 71). Tenia una planta igualment entre circular i ovalada, en aquesta ocasió amb un diàmetre màxim de 29 cm. orientat de SW a NE i un de transversal de 18 cm. La seva secció era igualment còncava, tot i que considerablement menys profunda doncs mesurava uns 4,5 cm., i estava excavada també en el sediment clar on recolzaven els estrats d'aquesta fase de les ocupacions neolítiques a la balma (figura 74). El sediment contingut en la cubeta era similar al descrit per a A-7B2: llims de color pràcticament negre i una textura molt cendrosa encara que amb pocs carbons (en aquesta ocasió menys que en l'anterior) i alguns clastes. Entre els materials recuperats hi ha alguna resta de sílex i alguns petits fragments de fauna cremada de color blanc. En aquesta ocasió no hi havia restes de cap paviment.

Figura 74. Imatge de la secció i, parcialment, la planta del subconjunt A-7B4.

La tercera de les estructures exhumades en el Conjunt 7 va ser una fossa de planta sinuosa que va designar-se com a subconjunt A-7B6 (figures 71 i 75). La fossa, excavada també en el sediment de llims sorrencs amb clastes de color marró clar que conforma el substrat geològic, recorria una extensió

de quasi 80 cm. definint una espècie d'essa tot seguint un eix longitudinal orientat, a grans trets, de SW a NE. L'ample de la fossa oscil·lava entre els 19 cm. del seu extrem occidental i els 33 cm. de la banda oposada, on assolia el seu màxim. La seva fondària màxima era d'uns 15 cm. es donava, per contra, en el seu extrem Oest, coincidint amb el punt on el sediment que tallava tenia la cota major fruit de la inclinació general dels estrats vers l'Est en aquesta fase de rebliment de la balma. Just en aquesta banda la fossa tenia un claste d'uns 46 x 40 cm. que en cobria el seu extrem. En l'extrem oposat la cubeta adossava a un dels grans blocs de la banda oriental de la balma. En general la secció de la fossa era troncocònica.

Figura 74. Imatge de la secció i, parcialment, la planta del subconjunt A-7B4.

A l'interior de la fossa A-7B6 el sediment era format per llims fins de color entre gris fosc i negre. A l'igual que en els dos casos anteriors, contenia alguns carbons petits i una quantitat molt minsa d'altres de majors dimensions. Tenia també alguns pocs petits fragments de fauna cremada i algunes restes de sílex tallat. A diferència de la cubeta A-7B2, no hi havia clastes definint la paret de la fossa. D'un indubtable origen antròpic, la interpretació de l'estructura resta incerta.

La resta de les evidències del Conjunt 7 a l'interior de la balma consistien en dipòsits de llims de color gris fosc i una gran quantitat de carbons i petits fragments de fauna cremada de color blanc, principalment diàfisis. La coloració de la matriu, no obstant, esdevenia més clara a l'exterior de la balma i en els retalls de sediment de la vertical de la cornisa, i perdia una bona part de la humitat continguda a dins de la cavitat. La seva excavació es va afrontar l'any 2006 a l'Oest de la balma, en a més de l'estructura A-7B2 es van exhumar els subconjunts A-7A31, A-7A33 i A-7A30. D'aquests, el primer, situat a la part menys amagada de l'interior de la cavitat, era el que va proporcionar més vestigis arqueològics de tot tipus i reproduïa el patró de sediment assenyalat i propi dels dipòsits fèrtils d'aquesta fase (a part de les estructures). En el sector central de la balma i a la banda oriental l'excavació del subconjunt es va dur a terme principalment durant l'any 2007 i l'any 2008 es va completar en la banda més oriental, on encara en quedaven alguns remanents. Alguns dels principals subconjunts, quan a extensió i a nombre de restes arqueològiques que van facilitar, són A-7A8, A-7A8bis, A-7A21 i A-7A15 en la zona central i A-7A7, A-7A19, A-7A20 i A-7A27 a la banda més oriental.

Figura 75. Un dels contextos d'ocupació del Conjunt 7, A-7A15, abans de l'inici de la seva excavació.

La delimitació entre els diferents subconjunts, i especialment en la meitat Est de la cavitat, en gran mesura va ser motivada per la presència de grans blocs de granit que trencaven la continuïtat dels dipòsits sedimentaris. Precisament l'existència d'aquests blocs feia poc apte per a l'ocupació humana d'aquest sector més oriental de la balma, que aparentment en aquesta fase esdevingué un lloc receptor de residus abocats, més que d'àrees d'activitat específiques. D'altra banda, en el sector central de la cavitat, el col·lapse de tram de sostre i el pes del carreu que cobria el fogar A-3B12 van alterar en alguns punts la sedimentació del Conjunt 7, compactant-la considerablement.

Figura 76. Alguns dels contextes del Conjunt 7, com A-7A7, constituïen nivells de rebre d'espais entre grans blocs de granit.

En definitiva, l'excavació del Conjunt 7 va permetre discernir entre dos tipus de contextes. Per una banda, a la franja occidental de la cavitat (A-7A31) i en el sector central (A-7A8, A-7A8bis, A-7A21 i A-7A15) els estrats presents corresponien als nivells sobre els quals es va dur a terme l'ocupació de la balma. El seu espessor, creixent com més cap a l'Oest, oscil·lava entre els 4 i 7 cm. Tot i contenir alguns clastes, la seva presència era sensiblement menor als dels espais més arraconats de la cavitat, al seu exterior i a la seva banda Est. Durant la seva excavació es va apreciar que la seva matriu

contenia una elevada porció de matèria orgànica i carbons, de mesures mitjanes i petites, així com restes de fauna cremada. No obstant, aquests materials sovint apareixien seguint una microestratigrafia que es definia per la seva densitat diferencial a l'interior del cos de l'estrat. Els artefactes arqueològics recuperats, principalment fragments ceràmics i restes lítiques tallades, també presentaven una distribució desigual, amb una zona de major densitat en l'espai que, pendent avall, quedava per sota les estructures de combustió fins arribar a l'àrea amb els grans blocs de granit (figures 70 i 71). Una segona zona de densitat alta d'objectes es trobava al voltant i la cara Nord de la llar A-7B2, en la zona on el substrat geològic de l'ocupació potser era menys inclinat. Durant l'excavació aquests estrats van ser interpretats com de formació lenta i gradual, al llarg de la fase d'ocupació, i en gran mesura motivats per la pròpia presència humana i els residus derivats d'aquesta, principalment de la neteja i manteniment dels espais de combustió. En aquest sentit carbons, fragments de fauna cremada i també les restes ceràmiques i algunes de les lítiques s'incorporaren al sediment com a resultat de les actuacions de gestió i neteja de l'espai. També es preveia que les ocupacions del Conjunt 7 representaven un lapsus temporal considerablement extens.

L'anàlisi d'una mostra de micromorfologia de sòls¹³ confirma aquesta primera hipòtesi en constatar que el paquet presenta diversos límits sedimentològics de llims amb una elevada porció orgànica, principalment teixit vegetal carbonitzat, i partícules sorrenques. Aquestes no presenten una orientació clara, fet que parla de la relativa estabilitat del dipòsit, però alhora s'hi aprecia un cert desplaçament de les partícules més fines, que es relaciona amb la presència d'aigua i certa circulació d'aquesta per dins de la balma, sense arribar a tenir la força suficient per a arrossegar els materials més pesants. És rellevant constatar que l'origen de la matèria orgànica del sediment es vincula principalment a residus de llars de foc i, en canvi, no es constata la presència de restes derivades de grans acumulacions d'excrements d'animals, fet que indica que la balma, si més no en aquesta fase, no fou emprada com a corral sinó, més aviat, com a espai d'hàbitat humà.

Els subconjunts de la banda oriental de la balma (A-7A7, A-7A19, A-7A20 i A-7A27) consistien principalment en paquets de sediment que reomplien els espais que hi havia entre els blocs de granit que col·lapsaven aquest sector

¹³ Efectuada per Carlos Verdasco, de l'empresa Estudios de Afección Patrimonial.

de la cavitat. El seu espessor era força superior, especialment quan més a l'Est, i podien arribar a gruixos de més de 15 cm. Al mateix temps, la seva matriu, també de llims amb sorres, contenia un nombre bastant més elevat de clastes angulosos, de dimensions variades, i una quantitat sensiblement inferior fauna cremada i de carbons. D'aquests darrers, no obstant, en alguns casos se n'observaren petites concentracions en trams reduïts de sediment, com si es tractés d'abocaments individuals. La quantitat d'artefactes arqueològics en aquests subconjunts fou molt menor, amb l'excepció de A-7A20, a l'extrem oriental de la balma, que presenta una quantitat considerable de restes lítiques tallades i fragments de ceràmica. Tampoc s'hi apreciaren ni estructures arqueològiques, com els fogars dels sectors Oest i central, ni una disposició ordenada dels materials. L'excepció la pot representar la concentració de restes a A-7A20 que, més que a una àrea d'activitat específica, sembla respondre a l'acumulació de residus a l'espai més apartat i de cota més baixa de la cavitat, en una zona poc apta per a l'ús humà com a resguard.

A l'exterior de la balma no es va identificar cap context que, un cop datat, pugui assimilar-se també al Conjunt 7. Com es veurà més endavant, les estructures i contextos associats al nivell amb carbons A-8A4, anteriors a aquesta fase d'ocupació, van ser el primer contextos d'ocupació clar que en aparèixer per sota les traces del Conjunt 6. En el sediment que separava ambdues ocupacions, que continuava sent un dipòsit força desordenat de llims sorrencs amb clastes, van aparèixer alguns pocs artefactes arqueològics (lítica tallada i ceràmica) que s'han assignat al Conjunt 7 per la seva posició en la seqüència estratigràfica. La seva presència, no obstant, no es correlacionava amb cap àrea d'activitat ni amb cap vestigi d'un ús intens d'aquest espai que, sens dubte, no va deixar de ser un espai de trànsit quan es van dur a terme les ocupacions del Conjunt 7 a l'interior de la balma.

Els objectes arqueològics recollits, a part de la fauna i els carbons, van ser principalment ceràmica i fragments lítics tallats. L'anàlisi antracològica de restes d'alguns subconjunts d'aquesta fase es presenta en un capítol annex. La fauna, en general, va aparèixer molt fragmentada i cremada, principalment de color blanc. Moltes de les fractures dels ossos eren antigues, anteriors al procés pel qual van patir alteracions tèrmiques. Aquestes alteracions s'expliquen, molt probablement, per l'abocament d'aquestes restes a fogars, com en altres ocasions en la seqüència d'ocupació de la balma, fruit de la voluntat d'eliminar residus. Les restes de

ceràmica recuperades són, en general, fragments de petites dimensions que no faciliten remuntatges entre si. La seva anàlisi mostra que provenen de recipients que per norma tenien un brunyit entre intens i molt intens com a mínim a la cara exterior. Les pastes generalment tenen un desgreixant sorrenc força irregular, de vegades amb fragments de quars relativament grans. Les coccions són oxidants, derivant a colors marrons clars i ocre. Les morfologies dels recipients eren força variades, i es constata la presència de bols hemisfèrics de menys de 15 cm. de boca, basos globulars de boca entrant d'uns 20 cm. de diàmetre i recipients de parets més gruixudes i de diàmetres que com a mínim rondaven els 40 cm. Entre les restes lítiques predominaven clarament els artefactes lítics tallats i, dins d'aquests, els elaborats en diversos tipus de sílex. És igualment notori el baix nombre de restes de talla i nuclis en relació als artefactes aparentment acabats, una part dels quals presenten fractures probablement associades al seu ús (l'anàlisi traceològica en curs ho haurà d'acabar de confirmar). Entre aquests destaca l'elevada freqüència de làmines (figura 77) i geomètrics.

Figura 77. Un fragment de ceràmica de paret gruixuda i un fragment de làmina de sílex apareguts durant l'excavació d'A-7A15.

- Cronologia.

La cronologia del Conjunt 7 ha estat fixada mitjançant la datació de sis mostres de carbó. Dues provenen d'algunes de les estructures identificades, concretament el fogar en cubeta A-7B2 i la fossa A-7B6. Tres van ser obtingudes en diversos dels paquets sedimentaris que conformen la fase, principalment espais d'ocupació com A-7A15, A-7A31 i A-7A8bis i en menor mesura un dels nivells d'acumulació de sediment de l'Est de la balma, A-7A20. Finalment, la datació restant fou facilitada una mostra del sondeig 2004 i, en el seu moment, va certificar l'existència de diverses fases d'ocupació prehistòrica a l'interior de la cavitat. Els resultats obtinguts s'exposen seguint l'ordre en què s'han enumerat els contextos datats.

Material datat: un fragment de carbó (*Fraxinus excelsior*).

Pes: 0,63 gr.

Codi laboratori: KIA-32342

Resultat sense calibrar: 4945±35bp

Datació (1 sigma): 3765-3693 calANE (54,0%), 3683-3663 calANE (14,2%)

Datació (2 sigmes): 3791-3652 calANE (95,4%)

La mostra data el sediment que omplia la cubeta A-5B2 excavada l'any 2006. Aquest sediment, format per llims amb una elevada porció de restes vegetals cremades, principalment carbons de reduïdes dimensions, corresponia a l'ús de l'estructura. En definitiva, la cronologia obtinguda remet a la data de mort de la llenya de freixe emprada en un moment proper a l'abandonament d'aquesta llar. La correcció del resultat obtingut no presenta masses problemes, i té una dispersió reduïda malgrat les petites inflexions de la corba INTCAL04 entorn el 3750 calANE i 3690 calANE. Considerant a dues sigmes, la correcció defineix un interval continu entre 3791 i 3652 calANE, dins del qual els cent anys que van de 3760 a 3660 calANE acumulen entorn el 78% de probabilitat. En definitiva, amb tota seguretat la datació real de la mostra se situa en la primera meitat del IV^{art} Mil·lenni calANE, i de manera més probable en la primera meitat del segon quart del mil·lenni.

Figura 78. Gràfic de la calibració de la datació del subconjunt A-7B2.

Material datat: un fragment de carbó (*Pinus Sylvestris Nigra*).

Pes: 1,90 gr.

Codi laboratori: KIA-40816

Resultat sense calibrar: 5000±30bp

Datació (1 sigma): 3892-3884 calANE (4,9%), 3798-3712 calANE (63,3%)

Datació (2 sigmes): 3939-3869 calANE (23,3%), 3812-3702 calANE (72,1%)

Aquesta datació ha estat obtinguda d'un carbó recuperat en el reble de la fossa A-7B6, excavada en el sediment llimós clar sobre el que recolza la seqüència arqueològica de la balma i localitzada a la base del dipòsit de llims de color negre / gris fosc que conforma les ocupacions del Conjunt 7. La cronologia de la mostra remet, doncs, al procés de rebliment d'aquesta cubeta de funcionalitat incerta durant un moment força inicial de les ocupacions del Conjunt 7. La correcció de la datació configura dos intervals diferenciats de cronologia real probable, fruit de la oscil·lació que la corba

INTCAL04 experimenta entre el 3890 i el 3800 calANE. El més recent d'aquests intervals, el comprés entre el 3812 i 3702 calANE acumula un 72,1% de probabilitat de contenir l'antiguitat real del carbó, xifra prou significativa. Dins d'aquest, el situat entre 3795 i 3705 conté prop del 67% de probabilitat. No obstant, el 23,3% de probabilitats recomana no descartar de manera absoluta el primer, comprés entre 3939 i 3869 calANE. La datació realitzada situa la cronologia de la mostra en el primer terç del IV^{art} Mil·lenni calANE i, molt probablement, entre el 3800 i 3700 calANE.

Figura 79. Gràfic de la calibració de la datació del subconjunt A-7B6.

Material datat: un fragment de carbó (*Pinus Sylvestris Nigra*).

Pes: 0,49 gr.

Codi laboratori: KIA-37691

Resultat sense calibrar: 4715±35bp

Datació (1 sigma): 3627-3595 calANE (18,9%), 3527-3500 calANE (16,1%), 3431-3380 calANE (33,2%)

Datació (2 sigmes): 3632-3560 calANE (30,6%), 3537-3494 calANE (20,4%), 3466-3375 calANE (44,3%)

Figura 80. Gràfic de la calibració de la datació del subconjunt A-7A15.

La mostra KIA-37691 prové del tram superior del subconjunt A-7A15. El carbó datat va introduir-se en el cos del dipòsit de llims de color gris fosc i negre en un moment recent/final del seu procés de formació procedent probablement de la combustió realitzada en una àrea de fogar posteriorment netejada. La datació obtinguda facilita una aproximació a un moment tardà en la formació del Conjunt 7 a l'interior de la cavitat. El resultat obtingut, un cop corregit, genera tres intervals cronològics calibrats presentats en el resum precedent fruit dels diferents canvis d'orientació de la corba INTCAL04 entre el 3650 i el 3380 calANE. Considerada a dues sigmes, la probabilitat de tots ells presenta l'entitat suficient per a que cap pugui ser deixat de tenir en consideració. Si bé el més recent dels períodes (3466-3375 calANE) és el que concentra una probabilitat major, del 44,3%, el més antic d'ells (3632-3560 calANE) és el que acumula la segona major probabilitat, amb un 30,6%. A més a més, tots ells presenten un màxim de probabilitats anuals similars, amb xifres superiors al 0,65%. En conclusió, la datació obtinguda se al llarg del segon terç del IV^{art} Mil·lenni calANE, sense que es pugui precisar més la seva cronologia real.

Material datat: un fragment de carbó (*Pinus Sylvestris Nigra*).

Pes: 2,90 gr.

Codi laboratori: KIA- 36934

Resultat sense calibrar: 4765±40bp

Datació (1 sigma): 3635-3621 calANE (9,1%), 3608-3522 calANE (59,1%)

Datació (2 sigmes): 3641-3505 calANE (83,4%), 3428-3381 calANE (12,0%)

Figura 81. Gràfic de la calibració de la datació del subconjunt A-7A8bis.

La mostra datada prové d'un carbó recuperat en el cos del subconjunt A-7A8, uns 5 cm. per sobre de la seva base i, en ella, de l'inici de la fosa A-7B6. Com en el cas precedent, el carbó es vincula a un rebuig o residu procedent de la neteja d'una àrea de combustió que es va incorporar en el sediment durant les ocupacions del Conjunt 7. La calibració del resultat obtingut ofereix un interval cronològic més compacte que en el cas anterior, si bé en els seus marges, especialment en l'inferior, les oscil·lacions en la

corba INTCAL04 generen certes variacions en els nivells de probabilitat. Aquestes deriven en la formació d'un interval, quan es consideren les dues sigmes en la correcció, separat del principal i més recent d'entre de 3428-3381 calANE que concentra el 12% de probabilitat. Amb tot, la cronologia més probable se situa, en un 83,4% de probabilitat, entre el 3641 i el 3505 calANE. Afinant més, es pot precisar un interval d'entre el 3610 i el 3515 calANE que condensa un 65% de probabilitat. Amb totes les cauteles que comporta l'amplitud de l'interval cronològic que genera la correcció del resultat obtingut, és pràcticament segur que la cronologia de la mostra se situa en el segon terç del IV^{art} Mil·lenni calANE i força probable de que s'inscriu en el darrer segle de la primera meitat del mil·lenni.

Material datat: un fragment de carbó (*Pinus sylvestris / uncinata*).

Pes: 0,64 gr.

Codi laboratori: KIA-32340

Resultat sense calibrar: 5245±40bp

Datació (1 sigma): 4223-4209 calANE (6,0%), 4155-4133 calANE (10,5%), 4063-3981 calANE (51,7%)

Datació (2 sigmes): 4229-4199 calANE (10,4%), 4171-4089 calANE (25,1%), 4083-3971 calANE (59,9%)

La mostra datada prové, com les dos anteriors, d'un context d'ocupació del Conjunt 7. Concretament, el carbó que ha facilitat la datació KIA-32340 va ser recollit a la base del sediment fosc associat al Conjunt 7 a la banda Oest de l'interior de la balma, en el subconjunt A-7A31. Aquest carbó s'associa també a la neteja d'una àrea de combustió que, en aquesta ocasió, hauria funcionat en un moment molt inicial de la sèrie d'ocupacions que marquen l'interval que estratigràficament s'associa al Conjunt 7. Les diverses dents de serra que la corba INTCAL04 presenta entre el 4250 i el 4000 calANE afecta el resultat de la correcció de la mesura radiocarbònica, i presenta diversos intervals cronològics per a l'antiguitat real de la mostra. Els dos més antics són els menys probables, si bé considerada la calibració a 2 sigmes ambdós acumulen més del 25% de probabilitat. No obstant, amb pràcticament un 60% de possibilitats, la cronologia real se situa entre el 4083 i el 3971 calANE i, acotant-ho més, quasi en un 53% entre el 4060 i el

3975 calANE. Sintetitzant, la datació resultant marca una antiguitat per a la base del dipòsit de llims de color gris fosc a negre del Conjunt 7 d'entre el 4230 i el 3971 calANE i, de manera més probable d'entre el darrer segle del V^e Mil·lenni calANE i els primers 30 anys del IV^{art} Mil·lenni calANE.

Figura 82. Gràfic de la calibració de la datació del subconjunt A-7A31.

Material datat: un fragment de carbó.

Pes: 0,57 gr.

Codi laboratori: KIA-26248

Resultat sense calibrar: 5060±30bp

Datació (1 sigma): 3942-3895 calANE (31,5%), 3881-3856 calANE (17,7%), 3844-3836 calANE (4,9%), 3821-3800 calANE (14,1%)

Datació (2 sigmes): 3955-3788 calANE (95,4%)

Figura 83. Gràfic de la calibració de la datació de la Talla 9 de la cala estratigràfica de l'any 2004.

El carbó que facilita la datació KIA-26248 fou recollit en la novena talla de la cala estratigràfica efectuada l'any 2004 a la banda oriental de la balma. La mostra fou recuperada a prop de la base del dipòsit de llims de color gris fosc/negre que també es van documentar en aquella operació i que s'assimilen a la matriu descrita per al Conjunt 7. No es va identificar cap àrea d'activitat i la resta es va vincular als residus abocats procedents d'una llar situada en alguna altra banda de la cavitat. En aquest cas la datació es refereix a la part basal de l'estrat i, per tant, del període inicial de la formació del Conjunt 7 en aquest sector de la balma. Considerat a dues sigmes la correcció de la mesura radiocarbònica ofereix un únic interval que concentra el 95,4% de probabilitat, entre els anys 3955 i 3788 calANE. Dins d'aquest és complicat establir segments de concentració de major probabilitat, atès el poc gradient i fins i tot les inversions de direcció que experimenta la corba INTCAL04 en aquest tram. En aquest sentit és il·lustratiu que dins d'aquest interval per a tots els anys considerats individualment la probabilitat supera el 0,4%. En definitiva, la datació marca un moment antic dins del Conjunt 7, l'inici del qual no deu de ser gaire anterior, dins del primer quart del IV^{art} Mil·lenni calANE.

Arribats aquest punt, es necessari fer una breu consideració de la cronologia del Conjunt 7 considerant, en la seva globalitat, la sèrie de datacions absolutes realitzades. Un primer aspecte que convé remarcar és la coherència interna d'aquesta sèrie, on no hi ha cap resultat que escapi dels marges temporals que imposen, dins la seqüència estratigràfica, els nivells superiors i inferiors. Assenyalat aquest punt, la sèrie de datacions disponible ajuda també a definir la diacronia interna del Conjunt 7 i a discernir el seu procés de formació. Aquest és un aspecte rellevant, doncs la baixa ràtio de sedimentació observada a l'interior de la balma durant tota la seqüència, i també en aquesta fase, dificulta discernir possibles palimpsests i individualitzar ocupacions. Com il·lustra la figura 84, les datacions realitzades mostren com els contextos arqueològics assignats al Conjunt 7 es van formar durant un lapsus cronològic relativament llarg, que arrenca a les darreries del V^è Mil·lenni calANE i arriba fins a mitjans del IV^{art} Mil·lenni calANE.

Figura 84. Cronologia calibrada del Conjunt 7 a partir de les diferents mostres datades.

És complicat d'efectuar una major precisió de la cronologia del Conjunt 7 degut als intervals amplis i segmentats que genera la correcció de les datacions que defineixen els dos marges de la sèrie. Amb les cauteles esbossades en els paràgrafs precedents i amb les dades actualment disponibles, es pot plantejar que les ocupacions assignades al Conjunt 7 iniciaren no gaire abans del 4100 i el 3970 calANE. La datació de la base del

subconjunt A-7A31 (KIA-32340) marcaria l'inici d'aquest procés. La datació procedent de la cala estratigràfica de l'any 2004, també d'una mostra de la base dels nivells de llims foscos que caracteritzen els dipòsits d'aquest conjunt confirma l'ús de la balma i la formació d'estrats que incorporen residus de manteniment de fogars a inicis del IV^{art} Mil·lenni calANE. La finalització d'aquest període d'ocupació de l'interior de la balma es produeix cap el 3550-3400 calANE o poc més tard, tal i com indica la datació KIA-37691, procedent de l'inici del dipòsit A-7A15. El subconjunt A-7A15 era un dipòsit de color gris fosc a negre que contrastava amb el sediment més marró que el cubria. Si bé no necessàriament es tractava de l'estrat més recent del Conjunt 7 a la totalitat de la balma, si que ho era en el tram espacial on era present, a l'interior del sector central de la cavitat. En definitiva, la mostra KIA-37691, la més recent de les datades per al Conjunt 7, mostra en base les dades actuals un moment proper a la fi de les ocupacions d'aquesta fase a l'interior de la balma. Aquesta datació, alhora, és clarament anterior a la de la mostra KIA-32351 que indica la construcció de fusta de l'exterior de la balma durant la fase representada pel Conjunt 6.

Les dues estructures datades del Conjunt 7, el fogar en cubeta A-7B2 i la fossa de funcionalitat indeterminada A-7B6, han facilitat una cronologia compresa dins dels dos límits temporals assenyalats i situada, més aviat, en un espai central entre aquests. De fet, estadísticament les dues mostres podrien ser contemporànies¹⁴. Més enllà d'aquesta possibilitat, de la qual no hi ha cap indicatiu ferm, aquest fet indica que l'amortització per sedimentació d'ambdues fosses es produí en una època relativament propera i anterior en com a mínim un segle a la fi de les ocupacions del Conjunt 7. Queda per resoldre on era o eren les àrees de fogar posteriors a aquestes estructures i, eventualment, les anteriors. Aquest aspecte es tracta tot seguit.

- Interpretació.

El Conjunt 7 identifica un dels períodes d'ocupació més extensos, en quan al temps que representa, de la cavitat i l'àrea adjacent del vessant. Al llarg d'un espai temporal d'entre 500 i 700 anys situat principalment en la primera meitat del IV^{art} Mil·lenni calANE, la balma va ser objecte de l'assentament humà de manera aparentment continuada. Els estudis micromorfològics d'una mostra obtinguda en un dels sòls d'ocupació d'aquesta fase han confirmat l'existència de diversos límits sedimentològics,

¹⁴ A una significació del 95%, Test T: 1,423529 i Xi² (0,05): 3,84.

fet que permet identificar un procés discontinu de deposició dels residus, en gran part de combustió, que formen una part important del cos del sediment. Aquest fet és coherent amb l'existència d'una certa estacionalitat en les ocupacions, que haurien pogut donar-se de manera continuada al llarg del temps que cobreix el Conjunt 7. Les successives interrupcions en la sedimentació poden estar representant moments d'aturada en la generació de residus de combustió de llenya ocorreguts durant el període de l'any en que no hi ha assentament a la balma.

Les úniques estructures construïdes identificades són la fossa A-7B6, de funcionalitat desconeguda, i els fogars en cubeta A-7B2 i, probablement, A-7B4. Totes elles es localitzen en el mateix sector de la balma, en la part propera al límit de la cornisa en el seu tram central. Crida l'atenció la proximitat de les dues llars, pràcticament en contacte una amb l'altra. Aquesta situació mostra que, com a mínim durant certa part de la durada de la fase, les àrees de combustió van establir-se en el mateix lloc, donant certa sensació de continuïtat en l'ús de l'espai. Queda per resoldre si les dues cubetes identificades representen els fogars de tota la durada del Conjunt 7. En principi sembla força clar que la resposta és negativa. A manca de datar A-7B4, la datació del reble de A-7B2 mostra que la cubeta queda amortitzada a la meitat de la fase que representa el Conjunt 7. Tot i que no és del tot possible definir quan es va excavar la cubeta per allotjar-hi el fogar, quan aquesta es va identificar es va poder apreciar que tallava part del sediment de llims de color gris fosc/negre A-7A31 i que, per tant, va ser realitzada (si més no en la morfologia que presentava quan es va abandonar) ja iniciada la fase d'ocupació. D'altra banda, no s'han pogut identificar les llars de la segona meitat de la durada del Conjunt 7. Una explicació molt plausible d'aquest fet remet a la dificultat d'observar-les en un context de sediment on les restes de teixits vegetals cremats són predominants. En aquest sentit és remarcable que les cubetes identificades sempre tallaven part del sediment clar inferior, i que aquest fet n'ha incrementat considerablement la visibilitat. És molt possible que cubetes similars, excavades totalment en un sediment fosc amb gran quantitat de microcarbons i reomplenes posteriorment per un sediment molt semblant hagi passat desapercibudes durant l'excavació.

En tot cas, la dispersió dels artefactes arqueològics complementa aquesta visió de continuïtat en l'estructuració de l'espai d'hàbitat de l'interior de la balma. Tal i com s'aprecia a les figures 70 i 71, la majoria de restes lítiques i ceràmiques provenen del centre de la cavitat, especialment del tram situat

just per sota, seguint el pendent dels nivells, dels emplaçaments dels fogars identificats. Si tal com sembla evident aquesta situació respon a un patró d'abocament dels objectes al voltant de les àrees de les llars, de les quals són enretirades, la imatge que es desprèn de la disposició dels objectes al llarg de tota la fase indica una continuïtat en el sector on aquests fogars s'haurien situat. En aquest sentit, la manca de remontatges en el conjunt ceràmic apunta també a que la deposició d'aquest tipus de restes es va produir al llarg d'un lapsus temporal llarg.

Així, les dades assenyalen que al llarg del Conjunt 7 la balma fou objecte d'ocupacions reiterades, possiblement sobre una base estacional, durant les quals es mantingué el patró d'ús de l'espai. Aquest ús s'estructurà entorn les llars de foc, situades a la part central exterior de la cavitat, amb un espai apte també per a ser emprat com a hàbitat en la banda Oest de la balma i el tram oriental relegat, per les seves pròpies condicions, a un espai de recepció de residus i amb menor intensitat de les traces d'ocupació humana. A l'exterior de la balma, en canvi, aquestes evidències són pràcticament nul·les, fet que mostra que únicament s'empra la cavitat com a lloc d'assentament i no es realitzen activitats que hagi llegat vestigis arqueològics remarcables en el seu exterior.

Les restes arqueològiques recuperades mostren un conjunt ceràmic format per recipients ben diversos, des de petits bols fins a contenidors força grans, aptes per a emmagatzemar. Les restes lítiques segueixen indicant, com succeïa també en el Conjunt 7, una poca presència d'activitats de talla en la part coneguda del jaciment i un clar predomini de la utilització de matèries primeres al·lòctones. El conjunt faunístic presenta un elevat grau de fragmentació que inhibeix la seva determinació taxonòmica. Les restes antracològiques disponibles actualment (R. Piqué com. pers.) mostren l'ús de combustible procedent de boscos de coníferes principalment mentre que la flotació de sediments d'aquest conjunt no ha facilitat restes de plantes domesticades (veure més endavant).

4.7. El Conjunt 8: les ocupacions del V Mil·lenni (4600-4400 calANE).

L'exhumació del Conjunt 7 a l'interior de la balma i del Conjunt 6 a l'exterior va deixar al descobert les restes d'una ocupació anterior que es va estendre, de manera sincrònica, en els dos espais. Durant els treballs d'excavació la continuïtat d'ambdós espais va aparèixer truncada per la presència dels blocs que seguien el límit d'una part significativa de la cornisa de la balma i impedièren establir relacions estratigràfiques entre l'interior i la part menys pendent de l'exterior. La única correspondència que es va poder definir durant les tasques d'excavació, fou confirmar que en ambdós casos els contextos identificats recolzaven directament sobre un potent paquet de llims sorrencs de color entre marró clar a groc i una gran quantitat de clastes mitjans i grans que prové del tal·lus occidental a la balma. L'equivalència estratigràfica entre ambdós àmbits, interior i exterior, ha estat confirmada a posteriori per sis datacions absolutes, tres per a cadascun dels espais. Els resultats obtinguts han confirmat la proximitat temporal de la formació dels contextos identificats en cadascun dels àmbits, tot permetent obtenir una imatge global d'una ocupació que, com les assignades al Conjunt 3, va emprar pràcticament tot l'espai de la quadrícula d'excavació oberta.

La identificació del Conjunt 8 es va realitzar, en certa mesura, a partir de la documentació d'un seguit d'estructures arquitectòniques que a l'interior de la balma van aparèixer a la base del sediment fosc del Conjunt 7 i a l'exterior a sota del dipòsit de llims amb clastes sobre el que recolzava l'ocupació del Conjunt 6. Aquestes estructures consistien, a l'interior de la balma, en dos fogars delimitats per cercles de pedra i identificats pels subconjunts A-8B1 i A-8B2. Ambdós es localitzaven a l'espai central de la balma, el primer molt proper a la paret interior i el segon a prop de la vertical de la cornisa. El pis d'ocupació associat a aquestes llars consistia en una fina capa de sediment marró clar tacat amb petites llengües de llims sorrencs de color gris fosc i s'estenia per gran part de la balma. A fora de la cavitat, dos trams de mur, els subconjunts A-8B3 i A-8B4 respectivament, delimitaven una àrea lleugerament terraplenada que contenia un extens i potent dipòsit de carbons (subconjunt A-8A4). En definitiva, el Conjunt 8, representat a la figura 85, és el segon moment de major intensitat constructiva en l'àrea estudiada després de les ocupacions alt medievals.

Figura 85. Planta de les estructures i materials coordinats del Conjunt 8.

A l'interior de la balma el Conjunt 8 s'identifica, principalment, a partir dels dos cercles de pedres apareguts a la base dels dipòsits de llims de color gris fosc i negre que caracteritzaven el Conjunt 7. Ambdues estructures van ser construïdes en un nivell de llims marró clar tenyits de gris a gris fosc, en

alguns moments amb llengües de sediment d'aquest color, que es disposava entre el Conjunt 7 i els dipòsits ja estèrils del Conjunt 10, el substrat geològic de la seqüència d'ocupacions neolítiques. En aquest nivell es van recollir alguns objectes arqueològics, tot i que la seva densitat (especialment pel que fa a fauna i carbons) era notòriament inferior a la que presentava el Conjunt 7.

Figura 86. Planta del fogar A-8B1 a l'interior del sector central de la balma. La línia vermella marca els límits de la llengua de sediment amb molt carbó i cendres de color negre que el cobria.

La llar A-8B1 es localitzava a l'interior de la balma, per sota d'un entrant que definia la paret de la cavitat en aquest sector (figures 85 i 86). El lloc era recollit, i la mateixa morfologia de la paret de la balma generava un petit tram de sostre uns 60 cm. per sobre del nivell del fogar. En aquesta banda l'excavació de la base d'A-7A15 va deixar al descobert una llengua de sediment de llims amb algun petit clastes angulós de granit, una textura molt cendrosa i una gran quantitat de carbons, tant de reduïdes dimensions com de grans. Inicialment el dipòsit va ser individualitzat com a base d'A-7A15, però un cop exhumat es va poder apreciar que el paquet rebria un espai de planta ovalada relativament net de pedres i delimitat per clastes de granit disposats sobre un terra de llims sorrencs, de color marró vermellós

quan estaven humits i evolucionant cap a marró clar groguenc quan s'assecaven (figura 87). L'estructura de clastes pròpiament va rebre el nom de A-8B1 i el sediment associat de A-8B1/a. El cercle de pedres mesurava 1,05 m. de diàmetre major (W-E) i 0,72 m. de diàmetre menor (N-S). Els clastes que el conformaven mesuraven entre 30 i 20 cm. de llarg a la meitat oriental de l'estructura, amb amplades lleugerament menors, i eren una mica més petits (entre 20 i 15 cm.) a la banda occidental. En aquest segon tram l'alineació, no obstant, era més compacta. En l'espai acotat per l'encerclament hi havia un clastes allargat, de 36 x 16 cm i tres més de més de 10 cm. d'eix màxim. Tots ells no provenien del substract, com d'altres visibles en la imatge, i probablement es vinculen amb el funcionament de la llar. Cobrint aquest espai buit i en alguns punts superant l'alineació de clastes hi havia A-8B2/a, amb un espessor que rondava els 5-7 cm. En la seva excavació no es va documentar l'existència d'una estratificació interna del dipòsit.

Figura 87. Imatge de l'estructura A-8B1 un cop exhumat el sediment A-8B1/a.

La segona llar d'aquesta fase d'ocupació es va localitzar durant la campanya de 2008 a 1,2 m. al Sud de l'anterior, en el mateix sector central de la balma però, en aquesta ocasió, sota la perpendicular del límit de la cornisa.

Per sobre, cobrint-la, hi havia l'estrat A-7A8 bis. Aquest segon fogar va ser identificar com a A-8B2, per a referir-se a l'estructura de clastes, i A-8B2/a per a designar el sediment contingut en ella. A-8B2 consistia en una sèrie de tres cercles concèntrics que delimitaven una petita cubeta circular excavada en el sediment de llims anàlogues als de la base de A-8B1, procedents tots ells del con de dejecció occidental (figures 88 i 89). La cubeta estava tota ella revestida per clastes de granit, principalment de vores i arestes arrodonides, tant a les parets com a la seva base, definida aquesta per un únic carreu que en conformava el paviment. La cubeta, considerada amb el seu revestiment, tenia una fondària d'uns 15 cm. de mitjana respecte el relleu del sediment en el qual havia estat excavada (A-10A1). Els seus diàmetres oscil·laven en funció de la morfologia, i potser petits desplaçaments, dels clastes que la tancaven. Els superiors oscil·laven entre 23 cm. (SW-NE) i 25 cm. (NW-SE) i els basals entre els 19 (SW-NE) i 9 cm. (NW-SE). Vista des de les diferents direccions, la secció de la cubeta era d'un tronc de conus invertit, amb la base plana.

La part superior de l'estructura, envoltant la cubeta, la conformen els tres cercles de pedres concèntrics que, per la seva banda oriental adossen a un dels grans blocs de la part Est de la balma. Tots ells tenen una planta ovalada, amb l'eix longitudinal orientat de Sud-oest a Nord-est. L'encerclament més central presenta diàmetres d'entre 18 cm. i 12,5 cm. i el més exterior d'entre 59 cm. i 33 cm. Les dimensions dels clastes augmenten també en els cercles exterior respecte els interiors tot i que, alhora, les seves mesures són més grans en l'arc sud-occidental que en el nord-oriental. En el primer, el major arriba a mesurar 40 cm. de llarg, seguint l'eix de l'arc, i 20 cm. d'ample. Aquestes mesures màximes, en canvi, en la banda oposada es restringeixen a 20-22 cm. de llarg i 10-12 cm. d'ample. Els clastes tendeixen a ser plans, especialment en els cercles més exteriors i en aquells de dimensions majors. De la disposició dels clastes i de la seqüència de cercles, són remarcables dos fets. El primer és que els carreus dels dos cercles més exteriors trepitgen lleugerament, se solapen, als del cercle que tenen a la banda interna. El segon remet a la inclinació dels clastes del cercle exterior i del central, que tendeixen a presentar un pendent descendent cap a l'exterior i una punta interior clarament sobrelevada respecte el nivell de la resta del parament del cercle i sobre el cercle més interior. D'aquesta manera el revestiment de pedres tanca la cubeta interior i, al mateix temps, defineix potencials suports per a un hipotètic recipient de grans dimensions, una llosa o algun tipus de graella.

Figura 88. Planta de l'estructura A-8B2 a l'exterior del sector central de la balma. La línia vermella marca els límits de la llengua de sediment amb de llims cendrosos de color negre que reblia la cubeta i cobria parcialment clastes dels cercles més interiors.

Figura 89. Imatge de l'estructura A-8B2 un cop exhumat el sediment A-8B2/a.

El nivell sedimentari associat a la construcció i ús d'aquestes dues estructures de combustió, el subconjunt A-8A3, consistia en una fina capa amb una matriu llims sorrencs, amb una coloració que quan s'assecava esdevenia marró clara, que presentava intrusions de llims fins de color gris/marró fosc. Aquest sediment més fi i fosc sovint definia petites llengües o taques, disperses al llarg de tota la superfície de A-8A3, de morfologia irregular. Aquesta situació donava a l'estrat un aspecte clapejat, que s'estenia per la part oest i central de l'interior de la balma i per la superfície del con de dejecció Oest, en el costat occidental de la part excavada del vessant frontal de la cavitat. En general aquest estrat tenia una quantitat força baixa de carbons, que contrastava amb la densitat d'aquest tipus de restes en els dipòsits superiors del Conjunt 7. Igualment pràcticament no tenia restes de fauna. La quantitat d'artefactes també era més baixa i dins d'aquests dominaven les restes lítiques tallades per damunt dels fragments de ceràmica, fet discrepant amb la tendència apreciada en el Conjunt 7. A l'interior de la balma no s'observaven àrees específiques en la dispersió de les restes, que per una banda tendien a ser més freqüents en el sector central, al voltant de les estructures, i per l'altra definien una concentració de fragments de ceràmica a la banda Est (en el subconjunt equivalent A-8A6).

A l'exterior de la balma els vestigis d'aquest període cronològic en localitzaven principalment en el sector de l'àrea excavada que posteriorment ocuparan les terrasses superior i inferior. A l'oest d'aquesta àrea, alguns artefactes, principalment lítics, recuperats a la superfície també tacada del con de dejecció que prové de l'Oest podrien pertànyer a aquesta ocupació. Tornant al primer, l'excavació de l'ocupació del Conjunt 6 a l'exterior de la balma va deixar al descobert un dipòsit de clastes amb llims sorrencs provinent del tal·lus oriental i que era pràcticament estèril. A la seva base la capa semblava tornar-se especialment pedregosa i recolzava en gran part de la seva extensió a sobre un estrat de llims de color pràcticament negre diluint-se a gris en els seus marges, amb menys clastes de granit i una gran quantitat de carbons (A-8A4 i A-8A4/S). Aquest dipòsit ocupava una àrea relativament plana en el vessant, compresa entre dos trams de murs fets amb carreus de granit que discorrien en sentit Est/Nord-est a Oest/Sud-oest (figura 90). El primer, A-8B3, es localitzava just al Sud de la sèrie de grans blocs de granit que trencaven la continuïtat sedimentària entre dins i fora de la balma. El segon, A-8B4, delimitava l'àrea relativament plana compresa entre ambdós murets resseguint la línia

de ruptura en el vessant fruit de l'increment del seu gradient al Sud d'aquesta àrea.

Figura 90. Planta dels contextes del Conjunt 8 de l'exterior de la balma. La línia lila marca el límit de A-8A4 per sobre del mur A-8B4. Aquest tram del dipòsit es va distingir com A-8B4/S.

El Conjunt 8 a l'exterior de la balma es presenta com una àrea plana, amb un mur frontal i un de posterior, que conté un gran dipòsit de cendres i carbons. El mur frontal, A-8B4, es conforma com un petit parament del qual se'n va deixar al descobert un tram 1,4 m. de longitud, doncs a la seva banda Est sembla entrar en el perfil de l'excavació (figura 91). D'ample mesura aproximadament 45 cm. L'estructura es definia com una alineació de carreus de granit sense escairar disposats transversalment respecte l'eix longitudinal del mur. Els clastes emprats eren de dimensions variables, estrets i allargats (uns 45 x 20 cm.) a la meitat Oest excepte a l'extrem, i d'uns 20 x 15 cm. a la part oriental del mur. El límit Oest de l'alineació adossa a un bloc major, d'uns 40 x 40 cm. Aquesta petita paret es localitza just on el vessant inicia la seva inclinació descendent cap el Sud, de tal manera que presenta l'aspecte de ser un mur frontal de l'àrea plana que conté al Nord. Per aquesta banda meridional, el seu parament es presenta força desordenat, amb dues fileres o, fins i tot, tres en alguns punt i en d'altres amb un únic bloc allargat recolzant inclinat vers el Sud sobre tota la secció del mur. Aquesta situació sembla fruit de la descomposició de part de l'estructura, amb el desplaçament i pèrdua d'alguns dels seus carreus pel vessant.

Els carreus que conformen les fileres basalts del parament exterior semblen haver estat clavats en el sediment geològic subjacent. En canvi, els de la filera superior recolzen directament sobre els clastes inferiors del parament exterior i, per la seva cara interna, en el mateix sediment geològic. Per aquesta raó, tot i l'aparença, el mur no efectua una funció real de contenció d'una terrassa construïda, si no que delimita per la banda Sud l'espai pla que hi ha al Nord, entre aquest subconjunt i A-8B3. Amb tot, el fet que el mur A-8B4 es localitzi just en una línia de ruptura del relleu, motiva que la seva base es disposi per sota del pla d'aquest espai interior que delimita i, per tant, del seu contingut de restes de combustió de vegetals (A-8A4). En canvi, les cotes superiors de la cara interna del mur es troben uns 10/15 cm. (l'alçat corresponent dels carreus que conformen la seva filera) per sobre les de l'espai interior. En aquest espai generat, la sedimentació d'A-8A4 recolzava en aquesta filera i, en el seu tram superior, arribava a sobrepassar-la estenent-se per sobre part dels blocs que formaven A-8B4.

A la banda Sud del mur el sediment perdia sobre el que recolzava perdia cota ràpidament per passar per sota la paret (AE-3B6) de la terrassa medieval. Sobre aquest nivell no es van enregistrar vestigis associats al Conjunt 8.

Figura 91. Parament meridional del mur A-8B4, amb A-8A4 ja excavat i, al fons a la part alta de la imatge, part de A-8B3.

Figura 92. Detall del parament Sud d'un tram del subconjunt A-8B3.

El mur posterior de l'àrea plana, A-8B3, es disposava en el seu extrem Nord, a una distància mitjana de 1,6 m. de A-8B4 i a pocs centímetres de la cara meridional dels blocs de l'interior de la meitat Est de la balma (figura 90). Com l'anterior, A-8B3 connectava amb el perfil Est de l'excavació en aquest fase, i és possible que tingui igualment continuïtat per sota del sediment procedent del con de dejecció oriental. Aquest alineament de clastes de granit es distingeix, morfològicament, de l'anterior. Per començar, la seva longitud és superior, amb un total de 6,4 m. En segon lloc, tot i mantenir en planta la mateixa orientació general NE-SW, en un primer tram de quasi 1,2 m. es disposa d'E/SE a W/SW per a després virar, en el que queda del seu recorregut, vers el SW. A més, la construcció es defineix en planta com una única filada de blocs de granit sense escairar de dimensions força grans, d'entre 1,1 m. i 0,7 m. de llarg i 1 m. i 0,7 m. d'ample, amb l'eix longitudinal del carreu tendent a seguir la direcció de l'alineació. Entre aquests blocs grans queden també espais buits d'uns 20 a 30 cm., en els que en alguns casos hi ha clastes de menors dimensions que els tanquen parcialment (figura 92). L'aspecte general de la construcció és força desordenada, amb els blocs disposats directament sobre el nivell geològic de llims sorrencs amb clastes procedent del con de dejecció occidental.

Tot i aquest cert desordre en la disposició dels blocs, dos elements indiquen que es tracta d'una construcció intencional. El primer és la pròpia alineació que s'estén al llarg de més de 6 m. En l'exhumació dels dipòsits detrítics procedents del tal·lus Est en aquesta zona del vessant frontal a la balma, no s'hi va documentar cap alineament d'aquesta mena i, els clastes que contenien, eren generalment de dimensions molt menors. D'altra banda, i aquest és l'argument més determinant, la majoria dels grans blocs presenten clastes plans de granit a la seva base, principalment en la seva cara Sud, amb una inclinació descendent vers el centre de l'alineació (figura 93) i definint sovint dues fileres. La funcionalitat d'aquests blocs és la de falcar els carreus de grans dimensions, tot anivellant la seva base que es troba sobreelavada respecte el pla de l'espai que delimiten al Sud, i evitant que es desplacin per aquest pendent. Més enllà d'una funció de marcar un límit, aquest frena l'entrada de sediment procedent de la balma i de les esclertes exterior entre els blocs que hi ha en la seva part oriental tot preservant l'espai acotat.

Figura 93. Detall del sistema de falques a la base de la cara Sud de dos dels blocs de A-8B3.

Figura 94. Imatge del subconjunt A-8A4 en procés d'excavació, ja completat a la banda Nord (part superior), i de A-8A4/S cobrint el mur A-8B4 a la part inferior.

Entre els dos murs A-8B3 i A-8B4 es va exhumar un estrat de llims amb graves de color negre, amb molts carbons i cendres, així com alguns clastes de granit no majors de 15 cm. d'eix. La capa va aparèixer a sota el dipòsit pedregós sobre el qual recolzava el Conjunt 6. En planta s'estenia des del límit Sud del mur A-8A3, del qual n'arribava a tancar algunes de les falques basals, fins a passar per sobre del mur A-8B4. Fins i tot, a la banda Nord de A-8B3, recolzant en el seu parament, també es va documentar un dipòsit de llims amb una quantitat força elevada de carbons (A-8A6) que semblava ser el resultat de la infiltració de A-8A4, a mesura que es va anar sedimentant, a l'altra banda del parament. En sentit NE-SW cobria una distància de 3,1 m. arrencant del perfil de l'excavació en aquesta fase i la seva extensió era de poc més de 4,9 m². La seva exhumació va mostrar que la llengua de sediment fosc amb carbons continuava per sota del perfil oriental, on la cobria un potent paquet de detritus de la torrentera Est.

Figura 95. Detall d'un tram del perfil del sediment de A-8A4 que entra per sota els dipòsits del con de dejecció oriental.

Una de les principals característiques de l'estrat A-8A4 (i la seva continuïtat A-8A4/S) era la seva coloració molt fosca, que oscil·lava del gris al negre, fruit de contenir una gran quantitat de restes de combustió vegetal. Hi havia una gran densitat de carbons, que sovint eren de grans dimensions i

en alguns casos amb varis fragments articulats mostrant parts de troncs (figura 96) i branques. A diferència del que succeïa en el Conjunt 6, però, les seves orientacions eren canviant i no se n'apreciava cap de dominant. No obstant, tant en extensió com en secció la matriu sedimentària presentava certes variacions. En secció, durant la seva excavació es van observar fines llengües de sediment marró, d'entre 1 i 2 mm., que alternaven amb el negre. Aquest fet marcava que, considerat en la seva globalitat, el subconjunt A-8A4 era fruit d'un procés de formació dilatada amb períodes d'interrupció de la seva sedimentació. En planta, es va constatar que en un inici la major densitat de carbons es localitzava a la franja Est de l'estrat si bé, a mesura que la seva excavació va avançar, es va constatar que hi havia altres llengües amb quantitats igual d'elevades.

Figura 96. Fragment de tronc cremat a A-8A4.

El dipòsit format pels subconjunts A-8A4 i A-8A4/S, així com A-8A6, pràcticament no contenien objectes arqueològics tret de les restes antracològiques. No s'hi van documentar fragments de fauna cremada, com succeïa a l'interior de la balma en el Conjunt 7 i els pocs fragments lítics i ceràmics recollits provenien, quasi en tots els casos, de la superfície de

l'estrat. Per tant, van introduir-se en el context en un moment proper al seu abandonament.

- Cronologia.

La cronologia del Conjunt 8 ha estat obtinguda a través de sis datacions absolutes. Dues d'elles provenen de les estructures A-8B1 i A-8B2, de l'interior de la balma. Una tercera ha estat efectuada en una mostra del subconjunt A-8A6, a la part oriental de l'interior de la balma. Finalment, l'extens dipòsit de llims amb carbons i cendres de l'exterior de la cavitat A-8A4 ha estat objecte de tres datacions més, una procedent de la seva base, una altra del cos de l'estrat i una tercera del seu sostre. Totes elles faciliten una cronologia general per a aquesta fase del V^è Mil·lenni calANE. Els resultats obtinguts es comenten tot seguit.

Material datat: un fragment de carbó (*Pinus Sylvestris Nigra*).

Pes: 0,7 gr.

Codi laboratori: KIA-37690

Resultat sense calibrar: 5850±40bp

Datació (1 sigma): 4785-4687 calANE (68,2%)

Datació (2 sigmes): 4827-4816 calANE (1,2%), 4802-4602 calANE (94,2%)

La datació KIA-37690 prové d'una mostra de combustible cremat del fogar A-8B1, a l'interior del sector central de la balma. La correcció de la mesura radiocarbònica obtinguda defineix un interval cronològic sensiblement menor al d'altres presentades en aquest informe fruit de la relativa homogeneïtat en la inclinació de la corba de referència emprada. La calibració a dues sigmes del resultat genera dos segments temporals possibles fruit d'un mínim relatiu entorn el 4820 calANE. No obstant la probabilitat d'aquest petit interval és molt petita (1,2%). En canvi, el període comprès entre el 4802 i el 4602 calANE concentra el 94,2%. Mirant de precisar més, l'interval 4785-4687 calANE facilita, a més del 68,2% de probabilitat agregada, també les majors taxes de probabilitat anual (de fet, entre 4740 i 4685 se n'acumula més del 40%). En definitiva, amb un elevat

grau de certesa la cronologia real de l'abandonament del fogar ronda entre el 4800 i 4600 calANE i, dins d'aquest, és bastant possible que es situï entre el 4750 i 4680 calANE.

Figura 97. Gràfic de la calibració de la datació del subconjunt A-8B1.

Material datat: un fragment de carbó (*Pinus Sylvestris Nigra*).

Pes: 0,48 gr.

Codi laboratori: KIA-40817

Resultat sense calibrar: 5685±35bp

Datació (1 sigma): 4546-4463 calANE (68,2%)

Datació (2 sigmes): 4651-4642 calANE (0,6%), 4617-4449 calANE (94,8%)

La mostra KIA-40817 consistia en un fragment de carbó de pi procedent del sediment que rebria la cubeta de l'estructura A-8B2, situada a la franja exterior de la part central de la balma. El resultat que ha facilitat és, per tant, indicatiu de la data de l'abandonament d'aquest fogar o, com a mínim, d'un moment proper a aquesta, quan la cubeta ja no va tornar a ser netejada per a un ús posterior. La correcció del resultat obtingut tampoc és

aquí gaire problemàtica i pràcticament només ofereix un interval continu. En aquest sentit, el segment temporal més antic (4651-4642 calANE) que es configura fent la calibració a dues sigmes conté una part insignificant de la probabilitat total. En canvi, l'interval comprès entre el 4617 i el 4449 calANE concentra pràcticament el 95% de les probabilitats de contenir l'antiguitat real de la mostra. Dins d'aquest, el període d'entre 4546 calANE i 4456 calANE respresenta el 73% de la probabilitat de la correcció. D'aquí es desprèn que el fogar A-8B2 va deixar de funcionar a mitjans del V^e Mil·lenni calANE, sense que sigui possible detallar amb precisió la data de la seva construcció, que tant podria ser pocs mesos anterior com unes quantes desenes d'anys.

Figura 98. Gràfic de la calibració de la datació del subconjunt A-8B2/a.

Material datat: un fragment de carbó (*Pinus Sylvestris Nigra*).

Pes: 0,48 gr.

Codi laboratori: KIA-40878

Resultat sense calibrar: 5715±35bp

Datació (1 sigma): 4601-4498 calANE (68,2%)

Datació (2 sigmes): 4681-4636 calANE (10,5%), 4620-4462 calANE (84,9%)

Figura 98. Gràfic de la calibració de la datació de la base del subconjunt A-8A4.

La mostra de carbó sobre la qual s'ha efectuat la datació KIA-40878 prové de la base del subconjunt A-8A4. Fou seleccionada durant l'excavació de l'any 2008 expressament per a obtenir una referència temporal propera al moment inicial de formació d'aquest potent dipòsit sedimentari. La correcció del resultat ofereix un interval temporal força continu, fruit de l'estabilitat de la orientació de la corba INTCAL04 en aquest tram. Únicament si es considera la calibració amb dues desviacions estàndard es defineix un interval més antic, comprès entre el 4681 i 4636 calANE, amb un 10,5% de probabilitat, separat del principal. En aquest darrer, entre el 4620 i el 4462 calANE s'hi acumula el 84,9% de trobar-se l'antiguitat real de la mort de la fusta cremada. De fet, només en l'interval de 80 anys comprès entre 4580 i 4500 calANE s'hi acumula més de la meitat de la probabilitat de la cronologia real de la mostra (concretament entorn el 55%). Sintetitzant, i tenint present que totes les datacions s'han fet sobre mostres de vida llarga, la datació KIA-40878 apunta una cronologia de finals de la primera meitat del V^e Mil·lenni calANE o, a molt estirar els primers 40 anys de la

segona, per a l'inici de la formació del nivell de carbons comprés entre els dos murs de l'exterior de la balma.

Material datat: un fragment de carbó (*Pinus Sylvestris Nigra*).

Pes: 0,49 gr.

Codi laboratori: KIA-36935

Resultat sense calibrar: 5695 ± 35 bp

Datació (1 sigma): 4554-4462 calANE (68,2%)

Datació (2 sigmes): 4667-4663 calANE (0,3%), 4653-4640 calANE (1,5%), 4618-4454 calANE (93,6%)

Figura 99. Gràfic de la calibració de la datació del tram inferior del subconjunt A-8A4.

El carbó que va ser emprat per a la datació KIA-36935 fou recollit durant la campanya de 2007 de la part baixa del cos de l'estrat A-8A4, d'un moment ja consolidat de la seva sedimentació però encara distant del seu sostre. El resultat havia de facilitar una cronologia de la formació del dipòsit que, en el cas que aquest hagués estat producte d'un procés dilatat, es referís més aviat al seu període inicial. La calibració de la mesura radiocarbònica

efectuada no presenta pràcticament problemes. Malgrat l'existència de dos intervals de probabilitat separats (i anteriors) al principal, aquests són pràcticament negligibles ja que considerant la calibració a dues sigmes, només acumulen un 1,8% de probabilitat. L'interval principal, comprés entre el 4618 i el 4454 calANE concentra un 93,6% de probabilitat. Cercant una major precisió temporal, s'observa que entre el 4580 i el 4454 calANE s'hi concentra prop del 83,5% de probabilitat i entre el 4554 i el 4462 calANE el 65,2%. En definitiva, l'antiguitat real de la mostra, entesa com la mort del teixit vegetal datat, se situa en les darreres dècades de la primera meitat del V^e Mil·lenni calANE o, a tot estira, les primeres de la seva segona meitat.

Material datat: un fragment de carbó (*Pinus Sylvestris Nigra*).

Pes: 1,22 gr.

Codi laboratori: KIA-40815

Resultat sense calibrar: 5635±35bp

Datació (1 sigma): 4519-4447 calANE (57,5%), 4419-4401 calANE (9,6%), 4378-4376 calANE (1,1%)

Datació (2 sigmes): 4541-4368 calANE (95,4%)

La datació KIA-40815 ha estat obtinguda d'un fragment de carbó de pi que fou recollit en la superfície del dipòsit A-8A4 de l'exterior de la balma. Data, per tant, la finalització de la sedimentació d'aquesta capa de cendres i carbons continguda pels murs A-8B3 i A-8B4. La correcció de la mesura radiocarbònica genera tres intervals diferenciats quan es considera una única sigma que, en emprar les dues desviacions estàndard, s'unifica en un únic període de quasi 200 anys comprés entre el 4541 i el 4368 calANE. L'amplitud d'aquest en comparació les altres datacions del Conjunt 8 prové del fet que en corregir-se KIA-40815, amb una mesura radiocarbònica lleugerament més recent a la resta de mostres, s'integra el mínim relatiu que la corba INTCAL04 experimenta entre el 4450 i 4410 calANE. Com a resultat, la calibració a dues sigmes presenta dos campanes de Gauss successives. La més antiga, entre el 4540 i el 4430 calANE agrupa quasi el 71% de probabilitat, mentre que la segona, entre el 4430 i el 4360 calANE representa el 27% de probabilitat. En definitiva, la datació real de la mostra

se situa a finals de la primera meitat del V^e Mil·lenni calANE o al llarg dels primers 140 anys de la segona, amb una major probabilitat de trobar-se en les dècades properes al 4500 calANE.

Figura 100. Gràfic de la calibració de la datació de la superfície del subconjunt A-8A4.

Material datat: un fragment de carbó (*Pinus Sylvestris Nigra*).

Pes: 3,8 gr.

Codi laboratori: KIA-41134

Resultat sense calibrar: 5645±25bp

Datació (1 sigma): 4504-4452 calANE (68,2%)

Datació (2 sigmes): 4543-4446 calANE (88,7%), 4421-4398 calANE (5,7%), 4381-4375 calANE (1,0%),

La mostra que ha facilitat la datació KIA-41134 consistia en un carbó de pi de dimensions força grans que es va localitzar per sota dels blocs de granit que, a la base del subconjunt A-7A20, marcaven el Conjunt 8 a l'extrem Est de la Cavitat. Concretament data el subconjunt A-8A6, que cobreix un petit espai entre grans blocs de granit, a partir d'una mostra que prové de la neteja d'un fogar i l'abocament o arrossegament dels residus cap un espai

perifèric de l'hàbitat de l'interior de la cavitat . La correcció de la mesura radiocarbònica defineix un interval continuat quan es considera una única sigma i tres quan se'n tenen en compte dues. En aquest darrer cas, no obstant, els dos intervals més recents acumulen una probabilitat molt baixa. Analitzant amb detall la probabilitat anual, es pot veure com l'interval més antic amb els seus respectius marges, acumula entre 4550 i 4430 calANE pràcticament el 90% de probabilitat, a més de les mesures anyals més elevades. Tota la probabilitat restant de que la cronologia real sigui més recent a aquest període amb prou feines arriba al 10,1%. En síntesi, l'antiguitat de la mostra sembla situar-se de manera bastant segura en les dècades centrals del V^e Mil·lenni calANE.

Figura 101. Gràfic de la calibració de la datació del subconjunt A-8A6.

El Conjunt 8 és, a data de redacció de la present memòria, l'únic context arqueològic del V^e Mil·lenni calANE calANE identificat al Parc Nacional d'Aiguestortes i Estany de Sant Maurici. La comparació de les diferents datacions efectuades en aquesta fase de la Cova del Sardo ajuden a definir millor la seva diacronia interna (figura 102). Una primera conclusió que es deriva d'aquesta anàlisi és que la llar envoltada d'un cercle de pedres arrambada a la paret interior de la cavitat, el subconjunt A-8B1, té una cronologia sensiblement anterior a la resta de datacions. El següent resultat més antic és el que ha facilitat la datació KIA-40878, procedent de la base

del subconjunt A-8A4, el dipòsit de carbons de fora la balma. La comparació estadística entre ambdues datacions mostra com ambdues no poden provenir de la mateixa mostra¹⁵. Tenint en compte la dificultat que comporta treballar amb probabilitats, la diferència temporal entre ambdues ronda els 150 anys. Així, el fogar A-8B1 va deixar de fer-se servir en el lloc on s'ha documentat una mica més d'un segle abans de les activitats que motiven l'àrea de crema de llenya a l'exterior de la balma.

Figura 102. Seqüència de la calibració de les datacions del Conjunt 8.

Un segon element que es desprèn de l'anàlisi de les datacions remet a la durada del procés de formació del subconjunts A-8A4 i A-8A4/S a l'exterior de la balma i, associats a ells, dels murs A-8B3 i A-8B4. Les tres datacions realitzades provenen de tres mostres seqüenciades dins de l'estratigrafia interna de l'estrat, i els resultats obtinguts mostren una completa coherència amb aquest fet. La més antiga d'elles, KIA-40815, prové de la seva base i la més recent, KIA-40815, de la seva superfície. Entre ambdues s'hi localitzen tota la resta de datacions obtingudes en el Conjunt 8 que, per ordre de més a menys antigues, són la de la part inferior de A-8A4, la de A-8B2/a i la de A-8A6. La comparació estadística entre ambdues, no obstant, mostra que estadísticament podrien ser la mateixa mostra¹⁶. De fet, la diferència promig entre elles, tenint present que es tracta d'interval de probabilitat, ronda els 35-40 anys. Dins d'aquest espai temporal si situen

¹⁵ A una significació del 95%, Test T: 6,451327 i χ^2 (0,05): 3,84.

¹⁶ A una significació del 95%, Test T: 2,612247 i χ^2 (0,05): 3,84.

tota la resta de contextos datats. El fogar A-8B2 podria, doncs, haver estat la llar de la l'ocupació associada a les estructures i dipòsits de l'exterior de la cavitat i l'abocament datat de A-8A6 podria provenir d'ella. Aquesta possibilitat no exclou, no obstant, que la llar A-8B2 fos amortitzada en algun moment d'aquesta ocupació i que n'hagi existit una altra, responsable dels carbons de la part oriental de la balma (situats en una posició secundària) que no s'hagi detectat durant el procés d'excavació.

- Interpretació.

El Conjunt 8 agrupa el segon període més antic documentat d'ocupació humana a la Cova del Sardo de Boí. Entre el 4800 i el 4400 calANE tant l'interior de la balma com una part del vessant frontal van allotjar diverses actuacions antròpiques que van deixar un considerable registre material. Les excavacions efectuades van permetre constatar que, al llarg d'aquests quasi quatre cents anys, hi va haver una certa especialització en la utilització de l'espai. La balma, des de l'inici del període, es va constituir com un espai d'hàbitat, amb activitats relacionades amb el resguard de persones i el processament d'aliments, entre d'altres. Així, va allotjar diverses llars de foc, al voltant de les quals s'hi van descartar artefactes lítics, alguns fragments de ceràmica i fragments d'ossos d'animals, així com els residus de la combustió de la llenya en els mateixos fogars. La datació de les dues estructures de combustió documentades a la base dels nivells estratigràfics de color molt fosc assignades al Conjunt 7, ha evidenciat que aquesta situació es va mantenir al llarg de diversos segles i, tal com es planteja més avall, ha permès distingir dues fases dins d'aquest període.

Paral·lelament a l'exterior de la cavitat durant aquest període de temps es va construir un espai acotat per dos murades de pedra que, en el seu interior, contenia un espai on s'hi va procedir a cremar llenya. L'absència d'enrunament, o com a mínim d'un enrunament d'entitat, d'aquestes dues estructures mostra que els murs de pedra no van tenir un alçat gaire superior al documentat durant l'excavació. A més, en un determinat moment el contingut de cendres i carbons de l'espai interior va arribar a sobrepasar en alguns punts les fileres de clastes, un altre element indicatiu de que per sobre d'elles, no hi havia tampoc una estructura aèria de materials peribles que tanques aquest espai. Per les seves dimensions, tant en extensió com espessor, aquesta no sembla ser una àrea de combustió adreçada a activitats de tipus domèstic, com és el cas de les de l'interior de

la balma. A més, i a l'espera de noves dades sobre la seva micromorfologia, el subconjunt A-8A4 presentava una estratificació interna en la que s'hi apreciaven diversos plans de sedimentació, amb fines llengües de llims més marronosos que separaven paquets amb una gran quantitat de restes vegetals cremades.

La funcionalitat d'aquest espai resta incerta a l'espera de l'anàlisi química de les mostres recollides del seu sediment. En el seu moment les activitats efectuades van ser objecte de la importància suficient com per a merèixer l'esforç d'edificar-hi petits murs per a definir-ne l'espai i, fins i tot, possiblement per a anivellar-ne el seu relleu intern. El combustible emprat en les activitats de combustió en aquesta àrea principalment estava compostat per branques de ginebró i, en menor mesura, pollancre o salze, roure i alguns troncs o branques de pi (Raquel Piqué com. pers.). La formació d'aquest dipòsit es va realitzar aparentment al llarg d'un lapsus de temps de varis anys o desenes d'anys, tal i com apunten les tres datacions radiocarbòniques efectuades (amb els matisos apuntats més amunt). Durant el funcionament de l'espai com a lloc on cremar llenya, pràcticament no s'hi van llençar artefactes arqueològics. Els que es van recuperar durant la seva excavació provenien de manera molt majoritària de la seva superfície i, hi van ser llençats coincidint o just després l'aturada de les activitats que en ell s'hi duien a terme.

La relació entre les ocupacions de dins i de fora de la balma s'ha confirmat per mitjà de la sèrie de datacions absolutes realitzades a materials del Conjunt 8. Les datacions dels vessant, totes procedents del subconjunt A-8A4, mostren com l'espai construït va estar en funcionament entre, aproximadament, el 4600 i 4400 calANE com a màxim. Dins d'aquest interval s'hi localitza el moment d'abandonament de l'estructura de combustió més exterior de la balma, A-8B2, i la formació del dipòsit amb residus de llenya cremada de l'extrem oriental de la balma. En definitiva, mentre la cavitat allotjava un espai d'hàbitat, amb com a mínim una llar i on s'hi amortitzaven artefactes lítics i recipients ceràmics, a l'exterior, en un àmbit delimitat per a dos murs i un possible terreny terraplenat, s'hi efectuava una intensa activitat de crema de llenya. Aquesta ocupació simultània i funcionalment diversificada de l'espai, amb una zona de refugi i una altra de treball, defineix la segona fase del Conjunt 8.

Despenjada d'aquesta fase d'ocupació més recent queda la datació del fogar contingut pel cercle de pedres A-8B1, exhumat a l'interior del sector central

de la balma. La construcció i utilització d'aquesta estructura es va realitzar entre un i dos segles abans de l'inici de les cremes de llenya a l'exterior i de l'amortització del segon fogar excavat, el contingut per la construcció A-8B2. La dispersió d'artefactes al voltant d'aquesta estructura il·lustra novament el funcionament de la balma, en aquesta fase més antiga, com a lloc d'hàbitat.

4.8. El Conjunt 9: la primera ocupació de la Cova del Sardo de Boí (5600-5400 calANE).

L'excavació dels conjunts 7 i 8 a l'interior i exterior de la balma van deixar al descobert un sediment de llims amb sorres, graves i clastes angulosos de granit a la seva superfície, amb tonalitats entre groguenques i marró clar un cop perdia la seva humitat. Aquest dipòsit, denominat A-10A1, va anar estenent-se progressivament per a tota l'àrea excavada amb un pendent força marcat en direcció Nord-oest a Sud-est procedent del con de dejecció que delimita la cavitat per la seva banda Oest. A la superfície de contacte entre aquest estrat i els nivells que el cobrien s'hi va recuperar certa quantitat d'artefactes arqueològics, principalment restes lítiques, que probablement provenien de les ocupacions del Conjunt 8 o, a molt estirar, de la base del Conjunt 7. Tret d'aquestes, l'únic altre vestigi arqueològic que es va documentar en aquest dipòsit fou una petita cubeta de planta ovalada, excavada en aquest estrat i que contenia un sediment amb abundants restes cremades de vegetals (figura 103). Va ser finalment designada com a subconjunt A-9B1/a i s'interpreta com el reble d'una estructura de combustió.

L'únic context que motiva la consideració del Conjunt 9 com una fase d'ocupació humana de la Cova del Sardo de Boí és, doncs, el subconjunt A-9B1/a. Consistia en una cubeta de planta més o menys ovalada, de 43 cm. de llarg (en direcció Est a Oest) i 30 cm. d'eix transversal. Aquesta petita fosa havia estat excavada en el substrat geològic de tota la seqüència arqueològica documentada, el subconjunt A-10A1. Va ser precisament en la seva excavació que va ser documentada, a partir de l'aparició d'una llengua de sediment de llims més obscurs a la part Oest de la balma, pràcticament a sota de la vertical de la cornisa, de color entre gris i gris fosc, que tenia una certa quantitat de petits carbons. A fi de precisar l'entitat i característiques morfològiques del dipòsit es va procedir a la realització d'una secció (figura 104).

Figura 103. Planta de l'excavació, amb el fogar A-9B1.

A partir d'aquí es va constatar que la llengua de sediment fosc presentava una base còncava que arribava fins a la pròpia superfície de A-10A4. Així, l'estrat A-9B1/a definia un casquet esfèric, amb uns diàmetres de les mesures assenyalades i una alçada d'aproximadament 9 cm. A la base del

dipòsit hi havia tres clastes de granit d'entre 10 i 5 cm. de llarg, que van ser dipositats a l'interior de la cubeta excavada (A-9B1) abans de que aquesta fos completament reomplerta pel sediment A-9B1/a. La superfície d'aquest darrer paquet quedava, així mateix, segellada per diversos petits clastes plans també de granit. El seu sediment, format per llims sorrencs, contenia una certa quantitat de carbons de reduïdes dimensions i una elevada densitat de microcarbons. Durant la seva exhumació no es va percebre cap estratificació interna del dipòsit.

Figura 103. Imatge en secció de A-9B1, durant l'excavació de A-10A1.

L'estructura A-9B1 va resultar estèril en materials arqueològics tret de les restes antracològiques ja esmentades. Durant l'excavació del sediment en el qual havia estat excavada, tampoc es van poder individualitzar artefactes que tinguessin una associació clara amb la superfície d'ocupació associada a la petita cubeta. No obstant, i ates el ritme molt lent de sedimentació a l'interior de la cavitat fins a la successió d'ocupacions que conformaren el Conjunt 7, és possible que algun dels objectes assignats al Conjunt 8 correspongui a aquesta primera fase d'ocupació. Amb tot, la imatge general del Conjunt 9 és la d'una fase d'ocupació on no es deixen, o pràcticament no es deixen, altres vestigis a part de l'esmentat fogar.

- **Cronologia.**

Material datat: un fragment de carbó (*Pinus Sylvestris Nigra*).

Pes: 0,16 gr.

Codi laboratori: KIA-37689

Resultat sense calibrar: 6525±45bp

Datació (1 sigma): 5541-5468 calANE (65,8%)%, 5399-5393 calANE (2,4%)

Datació (2 sigmes): 5609-5592 calANE (3,1%), 5563-5462 calANE (74,5%), 5451-5376 calANE (17,9%),

Figura 105. Gràfic de la calibració de la datació del subconjunt A-9B1/a.

La datació KIA-37689 va ser realitzada a partir d'un dels petits carbons de la base del sediment A-9B1/a, que reblia la cubeta. Prové, per tant, de la llenya consumida en el fogar durant el procés d'amortització de l'estructura. En conseqüència, marca la data de la mort de la fusta cremada en un moment proper al darrer ús del fogar. La calibració del resultat radiocarbònic obtingut genera diversos intervals cronològics, dels quals els

més rellevants són el central i, en menor mesura, el darrer, fruit del descens abrupte i posterior canvi de direcció de la corba INTCAL04 a partir del 5470 calANE, que culmina amb un màxim relatiu entorn el 5390. Aquestes incidències pràcticament no queden reflectides quan es considera una única desviació estàndard en la calibració però, en canvi, sí que s'expressen en el resultat quan aquesta es realitza contemplant les dues sigmes de la mesura radiocarbònica. Dels tres intervals que genera la correcció, el més antic té una probabilitat molt petita de correspondre a l'antiguitat real de la mostra. El més recent, en canvi, acumula prop del 20%. Analitzant amb detall la distribució de la probabilitat anual, s'observa que la campana que defineix l'interval central acumula, entre el 5585 i el 5455 calANE més del 76% de la probabilitat real. A més, dins d'aquest es donen també les probabilitats anuals més elevades de tota la calibració, que oscil·len entre el 0,5% i el 0,7% entre el 5510 i 5470 calANE. En definitiva, i amb les precaucions a què obliga la relativa imprecisió de la correcció de la mesura radiocarbònica, l'antiguitat del carbó data tronda les dècades centrals del VI^e Mil·lenni calANE.

- Interpretació.

En coherència amb la seva posició dins de la seqüència estratigràfica a l'interior de la balma, just en la superfície dels detritus d'inicis de l'Holocè o finals del Plistocè procedents del con de dejecció occidental, el Conjunt 9 designa la primera de les ocupacions humanes documentades a la Cova del Sardo de Boí. A diferència de la resta de les fases prehistòriques del jaciment, que contenen un nombre notable de vestigis arqueològics, en aquesta únicament s'hi ha identificat una petita llar de foc continguda en una cubeta de base còncava i planta ovalada localitzada a la boca de la banda Oest de la balma. L'emplaçament de l'estructura marca un ús de l'espai occidental de la balma com a lloc on emplaçar-hi fogars, encetant una dinàmica que es reproduirà més d'un mil·lenni més tard durant les ocupacions del Conjunt 7. La presència de la llar apunta a que aquest sector de la cavitat va ser emprat com a àmbit de resguard a mitjans del VI^e Mil·lenni calANE. La absència d'altres estructures, a diferència del que succeeix en altres fases prehistòriques de la cavitat, fa pensar que aquesta ocupació va ser d'una breu durada en el temps i potser es redueix a un únic esdeveniment. L'absència o, a molt estirar, l'escassa presència de restes mobles dóna suport a aquest plantejament.

4.9. El Conjunt 10: el substrat geològic de la Cova del Sardo.

Per sota dels dipòsits que conformaven el Conjunt 8 a gran part de l'interior de la balma i al tram central del vessant frontal, de l'extrem Oest del Conjunt A-6A1/NW a la franja occidental de la quadrícula d'excavació fora de la balma i tallat per diverses cubetes i fosses, com A-9B1, A-8B2, A-7B6, A-7B4 i A-7B3 l'excavació va deixar al descobert una capa de llims amb sorres de color clar a l'exterior de la cavitat i marró rogenc a l'interior. Al cap de varis dies d'exposició, no obstant, la humitat del sediment es va anar homogeneïtzant i arreu va adquirir una tonalitat similar que oscil·lava entre marró clar i groc pàl·lid. El paquet sedimentari mantenia al llarg de la seva extensió una inclinació d'Oest a Est i de Nord a Sud, principalment a l'exterior de la balma. En ell s'hi trobaven clavats la majoria dels grans blocs de granit arrodonits que omplien la part oriental de l'interior de la balma i que, progressivament, l'exhumació dels nivells prehistòrics havien anat deixant al descobert.

La neteja de la seva superfície va evidenciar que l'estrat era estèril. Les restes de carbons van desaparèixer ràpidament i no es van recollir fragments de fauna ni altres objectes arqueològics. Per tal d'avaluar la potència d'aquest dipòsit, poder-lo caracteritzar i comprovar si la seva formació cobria nivells arqueològics més antics, es va procedir a realitzar una cala de 2 m. de llarg i 1 m. d'ample a l'interior de la balma, més o menys a sota on hi havia hagut el gran bloc que l'any 2006 la dividia encara en dos sectors (figura 106). L'activitat va deixar al descobert un potent dipòsit estèril de més de 1,5 m. de potència fins arribar al nivell freàtic. Després d'uns primers 12 cm. d'un sediment de llims i sorres, es va passar a una matriu amb una gran presència de graves anguloses de granit, clastes i relligada per llims i sorres. En alguns moments podia arribar a ser molt compacta, especialment en els nivells inferiors de la cala on, les graves augmentaven de dimensions i hi havia una major quantitat de clastes. En algunes franges s'hi introduïen llengües d'un sediment més sorrenc i, sobretot amb menys graves. En tots els casos no es va documentar cap vestigi arqueològic i la formació d'aquests dipòsits es vincula al funcionament del con de dejecció que voreja la balma pel costat Oest i que, com a molt tard, després de la primera meitat del VI^e Mil·lenni calANE hauria deixat d'estar actiu.

Després de constatar aquest fet, es va donar l'excavació per finalitzada.

Figura 104. Secció Oest de la cala efectuada en el subconjunt A-10A1.

5. Bibliografia.

- Castro Martínez, P. V.; Chapman, R. W.; Gili i Suriñachs, S.; Lull, V.; Micó, R.; Rihuete Herrada, C.; Risch, R.; Sanahuja Yll, M^a Encarna, 1999. *Proyecto Gatas. 2. La dinámica arqueoecológica de la ocupación prehistórica*. Monografías de Arqueología, Junta de Andalucía.
- Catalan, J., Pérez-Obiol, R., Pla, S., 2001. "Canvis climàtics a Aigüestortes durant els darrers 15.000 anys". A: Aniz, M. (dir.). *V Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici*, Lleida, 45-51.
- Galop, D., 2005. "*La conquête de la Montagne Pyrénéenne au Néolithique*". A : Guilaine, J. (coord.), *Populations Néolithiques et environnements*, ed. Errance, Paris, pp. 279-295.
- Gassiot, E., 2004. *Prospeccions arqueològiques al l'alta muntanya del Pallars Sobirà. Memòria de les intervencions de 2001 i 2002*. Memòria inèdita. Barcelona: Àrea de Coneixement i Recerca, Direcció General del Patrimoni Cultural.
- Gassiot, E., 2005. *Asistencia técnica para el inventario de detalle de los recursos arqueológicos del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Informe final*. Memòria inèdita. Madrid: Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. Barcelona: Àrea de Coneixement i Recerca, Direcció General del Patrimoni Cultural.
- Gassiot, E., 2007. *Programa de datacions radiocarbòniques de jaciments arqueològics del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Presentació dels resultats*. Document inèdit. Boí: Parc nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
- Gassiot, E. 2008. *Excavació arqueològica de l'Abric de l'Estany de la Coveta I. Memòria final de la intervenció de juny-setembre 2005*. Memòria inèdita. Barcelona: Àrea de Coneixement i Recerca, Direcció General del Patrimoni Cultural.
- Gassiot, E., 2009. *Prospeccions arqueològiques al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici*. Memòria inèdita. Barcelona: Àrea de Coneixement i Recerca, Direcció General del Patrimoni Cultural

- Gassiot, E., García, V., Celma, M., 2008. "Tres anys de recerca arqueològica al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici". A: *L'investigació al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, VII Jornades sobre recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici*, Lleida: Generalitat de Catalunya, pp. 365-387.
- Gassiot, E.; Jiménez, J., 2006. "El poblament prefeudal de l'alta muntanya dels Pirineus occidentals catalans". *Tribuna d'arqueologia 2004-2005*: 89-122.
- Gassiot, E.; Jiménez, J.; Picón A., 2006. "Nuevas Aportaciones al Estudio de la Prehistoria y la Protohistoria en las Zonas Altas del Pallars Sobirà: Planteamientos, Resultados y Potencialidad". A: Oliveira, N. (ed.). *Simbolismo, Arte e Espaços Sagrados na Pré-história da Península Ibérica. Actas do IV Congresso de Arqueologia Peninsular*. Faro: Universidade do Algarve, 2006, pp. 169-179.
- Jiménez, J., 2006. *La Imagen de los espacios de alta montaña en la Prehistoria : el caso de los Pirineos Catalanes Occidentales*. Treball de recerca de doctorat (<http://ddd.uab.cat/record/44603>).
- Miras, Y., Ejarque, A., Riera, S., Palet, J.M., Orengo, H., Euba, I. 2007. "Dynamique holocène de la végétation et occupation des Pyrénées andorranes depuis le Néolithique ancien, d'après l'analyse pollinique de la tourbière de Bosc dels Estanyons (2180 m, Vall del Madriu, Andorre)". *C.R. Palevol* 6 (4), 291-300.
- Palet, J. M.; Ejarque, A.; Miras, Y., Riera, S.; Euba, I. I Orengo, H., 2008. "Formes d'ocupació d'alta muntanya a la vall de la Vansa (Serra del Cadí-alt Urgell) i a la vall del Madriu-Perafita-Claror(Andorra): estudi diacrònic de paisatges culturals pirinencs". *Tribuna d' arqueologia, 2006-2007*: 229-253
- Rendu, Ch., 2003. *La montagne d'Enveig: une estive pyreneen dans la longue durée*, Perpinyà : Ed.Trabucaire.
- Violant i Simorra, R., 2002. *La vida pastoral al Pallars*, Ed. Garsineu, Tremp.

ANNEX I .

INFORME PRELIMINAR DELS RESULTATS DEL PROCESSAT DE SEDIMENTS I LA IDENTIFICACIÓ CARPOLÒGICA DE COVA DEL SARDO (VALL DE BOÍ, ALTA RIBAGORÇA)

Ferran Antolín i Tutusaus

Setembre del 2009

Laboratori d'Arqueobotànica. Universitat Autònoma de Barcelona. Becari
Jae-Pre vinculat al GASA, unitat associada al CSIC.

Cova del Sardo és una balma d'uns 9,2 m de llarg per 3 d'ample (Gassiot & Jiménez, 2006) es troba a la Vall de Boí (Alta Ribagorça), a 1830 m.s.n.m., a la vessant dreta del riu de Sant Nicolau, orientada cap al sud (Celma *et al.*, 2008). S'hi han pogut documentar diverses ocupacions prehistòriques i de període històric. Els resultats preliminars que presentem en aquest informe corresponen únicament al conjunt 7. L'espectacular riquesa en restes arqueobotàniques ha alentit enormement les tasques de flotació i especialment les de posterior selecció de les restes, per aquest motiu no ens ha estat possible processar la resta de conjunts excavats. Aquests seran presentats en un futur informe final.

Es disposa de diverses datacions radiocarbòniques per al conjunt 7, situades entre la segona meitat del V i la primera del IV mil·lenni cal BC (Gassiot *et al.*, inèdit). Alguns dels subconjunts aquí presentats, com és el cas d'A-8A4 semblen ser significativament més antics que el que s'entén com a conjunt 7. Tanmateix, seran tractats en aquest informe com un mateix conjunt i, si resulta pertinent, la seva adscripció serà corregida en l'informe final

1. Mostreig i processat de sediments i recuperació de les restes arqueobotàniques.

La mostra de sediment recuperada a Cova del Sardo correspon a un 20% del total de sediment excavat (M. Celma, com. pers.), xifra que ens permet tenir un volum igualment representatiu de sediment de totes les unitats estratigràfiques o subconjunts representats. Tenim, doncs, 12 subconjunts mostrejats (A-5A2, A-5A6, A-5A7, A-5A9, A-7A5, A-7A7, A-7A8, A-7A8bis, A-8A4, A-7A14, A-7A15 i A-7A16). El total de sediment processat és de 269,5 litres, sent el subconjunt amb més litres processats A-8A4 (86 litres) i el de menor volum A-7A16 (5 litres). El volum mitjà per mostra és de 22,46 litres. Al gràfic 1 es pot observar com únicament tres subconjunts superen els 20 litres de sediment processat (A-8A4, A-7A8bis i A-7A15), element que caldrà tenir en compte a l'hora de valorar el nombre absolut de restes recuperades en cada subconjunt.

El sediment ha estat tractat mitjançant dos sistemes de recuperació de restes. Les 5 primeres mostres que es van processar (les quals sumen un total de 37 litres de sediment) van ser rentades en una columna de garbells d'1 mm (1 COL) i 0,5 mm (0,5 COL) de llum de malla. Es va decidir aplicar aquest sistema perquè permet una recuperació de la pràctica totalitat de les restes i, per tant, és l'idoni quan es tracta d'avaluar la riquesa i interès d'un

conjunt o unitat estratigràfica (Buxó, 1990; Alonso, 1999). L'inconvenient és que alenteix de forma molt significativa la selecció de les restes al laboratori, d'aquí que els autors esmentats recomanin no processar un volum superior a 20 litres de sediment. La resta de mostres van ser tractades per flotació (un total de 232,5 litres de sediment). Els garbells utilitzats en la flotació han estat de diverses mides de llum de malla: 1 mm (1C) per a l'interior de la màquina de flotació, per tal de recuperar el màxim de restes que no arribin a flotar (restes d'ictiofauna, malacofauna, llavors mineralitzades, macrofauna...); 1 mm (1F) per al primer garbell a l'exterior de la màquina, on es recupera la majoria de carbons determinables i les llavors i fruits de majors dimensions; i de 0'5 mm (0,5F) per al segon garbell a l'exterior de la màquina, on es conserven les restes d'entre 0'5 i 1 mm, les quals pertanyen bàsicament a llavors de plantes adventícies i ruderals i ocasionalment a malacofauna, ictiofauna o microfauna.

La tria del sediment resultant del garbells d' 1 mm ha estat realitzada amb una làmpara-lupa de 3 augments, mentre que el de la fracció de 0'5 mm s'ha realitzat amb una lupa binocular del Servei d'Anàlisis Arqueològiques. A la taula 1 hem reflectit les mostres tractades, el volum de sediment per mostra, el tipus de tractament utilitzat, així com els resultats de la tria i, quan ha estat pertinent, s'ha especificat el percentatge de residus triats.

Els primers subconjunts rentats per columna de garbells van posar de manifest l'enorme riquesa en restes arqueobotàniques del conjunt 7. La tria va ser summament costosa i lenta degut a la gran quantitat de restes, especialment de carbons de fusta. Això va fer que es prenguéss la decisió de flotar el 100% de la resta del sediment, ja que d'altra manera la recuperació de restes hauria estat inviable per la inversió de temps que hauria requerit. S'han triat tots els residus de sediment procedents del garbell d'1 mm (tant pel que fa a als procedents de la flotació (1C i 1F) com del rentat per columna), però pel que fa als residus del garbell de 0,5 mm de la flotació, es va decidir no triar els residus d'A-8A4¹⁷ i triar únicament un 20% en la resta de subconjunts, degut al gran volum de residus obtingut i la baixa densitat de restes presents (únicament s'han recuperat 11 restes a partir de la tria realitzada). Pel mateix motiu no s'han triat els residus de 0,5 mm resultants del rentat amb columna. A la taula 1 es poden observar els resultats obtinguts.

¹⁷ Val a dir que sí que s'ha triat un 20% dels residus d'A-8A4fogar, els quals pertanyen al mateix subconjunt.

Excavació arqueològica de la Cova del Sardo (Boí), 2006-2008.

Gràfic 1. Volum de sediment tractat per subconjunt (en litres).

CONJUNT	LITRES	FLOTACIÓ			COLUMNA GARBELLS	
		1c	1f	0,5f	1 col	0,5 col
A-5A2	8				lit, f, a, c, cer	NO TRIAT
A-5A2	9	c, a, f, cer	a, c	20% c		
A-5A2	3	f, cer	a, c	c		
A-5A6	16	c, a	a, c	20% c		
A-5A7	13				if, f, a, c, cer	NO TRIAT
A-5A9base	4	a, c, f	a, c	20% res		
A-5A9	15	a, c, f	mf, a, c	10% res		
A-7A5	6				f, a, c, cer	NO TRIAT
A-7A7	7	cer, f, a	a, c	20% res		
A-7A8	6	lit, a, f, c	a, c	res		
A-3B14/w	5				f, a, c, cer	NO TRIAT
A-3B14	13	cer, f, a	a, c	20% c		
A-7A8bis/b (base)	9	a, c, f	a, c	c		
A-7A8bis/b	16,5	cer, f, a	if, a, c	20% c		
A-7A14	19	a	a, c	20% res		
A-7A15	29	lit, a, f, c, cer	a, c	20% res		
A-7A16	5	lit, a, f, c, cer	a, c	res		
A-8A4 superficial	5				a, c	NO TRIAT
A-8A4	53	if, f, a	a, c	NO TRIAT		
A-8A4 taca negra	28	lit, a, cer, c	a, c	20% res		
Total litres	269,5					
Total de sediments tractats per columna de garbells (l.)	37					
Total de sediments tractats per flotació (l.)	232,5					

Taula 1. Subconjunts processats, nombre de litres per subconjunt, tipus de tractament i resultats de la tria de les mostres del conjunt 7 (a: restes antracològiques, c: restes carpològiques o de parts vegetatives, lit: restes lítiques, cer: restes ceràmiques, if: restes d'ictiofauna, f: restes de fauna, mf: restes de microfauna, res: absència de restes).

2. Les restes carpològiques.

Les restes carpològiques poden veure's representades al registre arqueològic per diversos motius, especialment quan es tracta de plantes silvestres, com és el cas de les recuperades a Cova del Sardo. Per tal d'avaluar la seva significació econòmica i ambiental, és necessari no només tenir en compte la seva adscripció taxonòmica sinó també variables que ens permetin aproximar-nos als aspectes tafonòmics que han generat el registre estudiat.

2.1. Metodologia d'estudi.

El criteri de determinació de les llavors estudiades ha estat el morfològic i el biomètric a partir de la comparació d'aquestes amb la col·lecció de referència de material actual del Laboratori d'Arqueologia del Grup d'Investigació Prehistòrica de la Universitat de Lleida i la del Laboratori d'Arqueobotànica de la Universitat Autònoma de Barcelona, així com mitjançant la consulta d'atles (Bojnansky & Fargasova, 2007; Schoch *et alii*, 1988, Capper, Bekker & Jans, 2006) i monografies especialitzades (Jacquat, 1988; Brinkkemper, 1993)¹⁸. La unitat d'anàlisi es el taxó, entès com a resta determinada al màxim nivell de precisió possible (varietat, espècie, gènere, família, etc.), sempre i quan no existeixi una altra resta dintre del mateix grup identificada amb major precisió.

Hem utilitzat diverses convencions per a la determinació de les restes d'aquest treball. Es resumeixen en:

- cf: per indicar que la determinació que segueix a aquesta abreviatura no és del tot clara, per l'absència d'algun element característic degut a la carbonització o l'erosió de les restes.
- / : per a indicar que no és possible a partir de las característiques conservades discernir entre els dos grups separats.
- sp: utilitzat quan únicament s'ha pogut determinar les restes a nivell de gènere.
- tipus: mot que pretén mostrar que la resta identificada té característiques morfomètriques semblants al tàxon que el segueix, tot i que la seva determinació no és suficientment segura per

¹⁸ Aprofitem aquest instant per agrair a Natàlia Alonso la revisió de part dels materials aquí presentats, així com a Guillem Pérez i a Lydia Zapata per l'ajuda en la identificació d'algunes de les restes.

l'absència d'algun dels trets determinants o la presència de trets no necessàriament propis del taxó al qual fa referència.

L'observació detinguda de l'estat de preservació de les llavors del grau de fragmentació i el moment en el qual aquesta s'ha produït permet inferir aspectes com la intensitat dels processos de combustió, l'acidesa del sòl o l'existència de processos de transport i erosius postdeposicionals (Antolín, 2008). Per aquest motiu a la base de dades adjunta es pot consultar la part representada de cada resta (fragment, llavor sencera, etc.), la via de preservació (carbonització, mineralització, etc.) i l'estat de preservació de la superfície de la resta. A continuació aprofundim breument en els criteris utilitzats per a l'última variable esmentada:

- L'estat de preservació la superfície de les restes.

La nostra anàlisi, basada en els estudis de Boardman i Jones (1990), utilitzarà els següents mots per referir-se a l'estat de preservació de la superfície externa (pericarpí en el cas d'un fruit) de la resta:

- **Intacta (I)**: perfecte estat. Sense signes de rodament.
- **Semiintacta (SI)**: parts significatives intactes amb signes de rodament o de fragmentació puntuals.
- **Semirodada (SR)**: intermitents signes de desgast. Manté els trets identificatius.
- **Rodada (R)**: desgast total de la superfície, tot i que encara permet la seva identificació.
- **Sobrerodada (RR)**: el desgast és tal que quasi no permet la identificació a nivell d'espècie. No conserva cap part de la superfície externa tot i que manté la morfologia.

2.2. Resultats de la identificació i la caracterització de les restes carpològiques.

S'han identificat 11 tàxons de plantes entre les 1718 restes recuperades. Tots pertanyen a plantes silvestres: *Chenopodium* sp, *Galium aparine* subsp. *aparine* (apegalós), *Galium aparine* subsp. *spurium* (apegalós), *Papilionaceae*, *Malvaceae*, *Corylus avellana* (avellaner), *Rhamnaceae*, *Pinus*

sp (pi), *Rubus idaeus* (gerdera), *Sambucus racemosa* (saüc vermell) i *Stellaria holostea*.

Espècie	CARBONITZADA	NO CARBONITZADA	Total general
<i>Chenopodiaceae</i>		4	43
<i>Chenopodium</i> sp		1	1
cf <i>Corylus avellana</i>	1		1
<i>Galium aparine</i> cf <i>subsp aparine</i>	2		2
<i>Galium aparine</i> <i>subsp aparine</i>	17		17
<i>Galium aparine</i> cf <i>subsp spurium</i>	3		3
<i>Galium</i> sp	1		1
<i>Malvaceae</i>		1	1
<i>Papilionaceae</i>	3		3
<i>Pinus</i> sp	1		1
<i>Pinus/Abies</i>	25		25
<i>Rhamnaceae</i>		5	5
<i>Rubiaceae</i>	4		4
<i>Rubus</i> cf <i>idaeus</i>		2	2
<i>Rubus idaeus</i>	2	14	16
<i>Rubus</i> sp	1	2	3
<i>Sambucus</i> cf <i>racemosa</i>	1	21	22
tipus <i>Stellaria holostea</i>		1	1
Fruiter indeterminat	1		1
Indeterminat	41		40
<i>Cenococcum</i> sp	1564		1564
Total general	1657	51	1718

Taula 2. Nombre de restes recuperades de cada tàxon i via de preservació.

Com es veu reflectit a la Taula 2, un nombre important dels tàxons recuperats (4) corresponen a restes no carbonitzades (*Chenopodium*, *Malvaceae*, *Rhamnaceae*, *Stellaria holostea*). Aquests no podran ésser tinguts en compte ja que desconeixem si poden ser fruit de contaminacions actuals o bé són realment paleorestes¹⁹. A més, algunes d'elles han estat documentades a l'actualitat al quadrat UTM en el qual es troba la cova (CH21), segons el Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya. *Rhamnus alpina*, *Rubus idaeus*, *Sambucus racemosa* i *Stellaria holostea* formen part de la comunitat *Sambuco racemosae-Rubetum idaei*, actualment present a la zona.

Un segon aspecte quantitativament molt significatiu i que cal tenir en compte és que més del 75% de les restes recuperades són esclerocis de *Cenococcum* sp, un fong del grup dels ascomicets que apareix associat a diversos tipus de vegetació forestal i arbustiva (Alonso & López, 2005). Aquesta proporció tan elevada no és present en cap altra jaciment del nord-est peninsular, i hem de tenir en compte que no s'han recollit els esclerocis presents als residus de 0,5 mm, documentats de forma generalitzada en totes les mostres i en grans quantitats. N. Alonso i D. López (op. cit.) esmenten que aquests fongs acostumen a ésser més presents en nivells amb alta densitat de restes arqueobotàniques. Aquest cas seria el de Cova del Sardo, havent ja esmentat l'excel·lent riquesa en restes antracològiques del conjunt 7. Així doncs, hi hauria la possibilitat que la presència de *Cenococcum* sp es pogués relacionar amb la crema d'arrels, pràctica que només es podria confirmar si es documentés a partir de l'estudi antracològic o fitol·litològic. Donat que la seva interpretació és, ara com ara, molt complicada, mostrarem els resultats obtinguts a la taula general (Taula 3) però no seran tinguts en compte en la valoració dels resultats de l'estudi carpològic.

¹⁹ Autores com C. Keepax (1977) han tractat aquesta problemàtica en alguns treballs. Un dels aspectes que es tenen en compte és si les suposades contaminacions són coherents amb el medi ambient actual (criteri utilitzat per nosaltres), tot i que també s'esmenta la possibilitat de datar les restes o tenir en compte concentracions aïllades que puguin respondre a una veritable preservació de paleorestes.

Excavació arqueològica de la Cova del Sardo (Boí), 2006-2008.

Espècie	Part representada	A-3B12	A-5A2	A-5A2 (sobre A-7A8bis)	A-5A6	A-5A7	A-5A9	A-5A9 base	A-7A5	A-7A7	A-7A8	A-7A8bis	A-7A8bis (base)	A-7A15	A-7A16	A-8A4	A-8A4	TOTAL
cf <i>Corylus avellana</i>	fragment															1		1
<i>Galium aparine</i> cf subsp <i>aparine</i>	llavor sencera				1		1											2
<i>Galium aparine</i> subsp <i>aparine</i>	llavor sencera	2			3		2					1		1	1	7		17
<i>Galium aparine</i> cf subsp <i>spurium</i>	llavor sencera									1						2		3
<i>Galium</i> sp	llavor sencera						1											1
<i>Pinus</i> sp	escama de pinya													1				1
<i>Pinus/Abies</i>	fragment de fulla	2	1	1	3	1	14					3						25
<i>Rubiaceae</i>	llavor sencera	2											1				1	4
<i>Rubus</i> sp	fragment	1																1
<i>Rubus idaeus</i>	llavor sencera					1						1						2
<i>Sambucus</i> cf <i>racemosa</i>	llavor sencera	1																1
Papilionaceae	cotiledó											2						2
	fragment																1	1
	total											2					1	3
Fruiter indeterminat	fragment																1	1
<i>Cenococcum</i> sp	escleroci	71	45	28	261	179	418	9	72	62	19	38	18	5	2	252	7	1486
	fragment d'escleroci	1		1	12	21	24	1	3	2			1			11	1	78
	total	72	45	29	273	200	442	10	75	64	19	38	19	5	2	263	8	1564
Indeterminat	fragment	1	1	12	1	2	3	2	1				1	1		2	1	28
	llavor sencera		1	1						1		2	1			6	1	13
	total	1	2	13	1	2	3	2	1	1		2	1	1		8	2	40
Total general		81	48	43	281	204	463	12	76	66	19	47	22	8	3	284	10	1667
Total sense Cenococcum		9	3	14	8	4	21	2	1	2	0	9	3	3	1	21	2	103
Volum de sediment (l.)		18	3	17	16	13	15	4	6	7	6	16,5	9	29	5	81	5	250,5
N.restes/litre		0,5	1	0,82	0,5	0,31	1,4	0,5	0,17	0,29	0	0,55	0,33	0,1	0,2	0,26	0,4	0,41
N.tàxons		4	1	1	2	2	2	0	0	1	0	4	1	2	1	4	0	7

Excavació arqueològica de la Cova del Sardo (Boí), 2006-2008.

Taula 3. Nombre de restes carpològiques per tàxon i per subconjunt, part representada de cada tàxon, volum de sediment tractat per subconjunt, densitat de restes per litre de sediment tractat (sense comptabilitzar els esclerocis de *Cenococcum* sp) i nombre de tàxons per subconjunt.

2.2.1. Discussió arqueobotànica dels tàxons recuperats.

a. Betulaceae.

Corylus avellana, avellaner.

L'avellaner és un arbre propi de boscos caducifolis que es troba fins als 1900 m.s.n.m. Produeix petits raïms d'un a quatre fruits coberts per bràctees folioses dintre de les quals es troba una nou amb una gran llavor comestible, l'avellana (Folch, 1999). Els fruits maduren al setembre. La resta recuperada a Cova del Sardo és un fragment de pericarpí llenyós. La seva identificació es dificulta, ja que la resta es troba molt intensament rodada i no permet observar els característics orificis generalment presents a la secció del pericarpí.

b. Caprifoliaceae.

Sambucus cf racemosa, saüc vermell.

Les llavors de les tres espècies del gènere *Sambucus* presents als Països Catalans són molt semblants. O. Brinkkemper (1993) esmenta la dificultat a l'hora de discernir-les a partir de criteris biomètrics. Les llavors que hem recuperat es troben al voltant dels 3 mm de llarg, unes dimensions que podrien correspondre a qualsevol de les tres espècies, tot i que *Sambucus ebulus* es pot descartar perquè és més ampla. A partir d'un criteri actualista respecte als requeriments ecològics d'aquestes espècies, nosaltres momentàniament considerem que les restes recuperades corresponen a saüc vermell, ja que és l'única de les tres espècies que en l'actualitat es troba per sobre dels 1650 m.s.n.m.

El saüc vermell és un arbust generalment d'entre 1 i 2 metres d'alçada (tot i que pot arribar a 4) que creix en clarianes de boscs humits (Bolós et al., 2005) i segons Folch, Franquesa & Camarasa (1984) constitueix formacions de matoll alt juntament amb la gerdera (*Rubus idaeus*), precisament documentada a Cova del Sardo. Moltes parts d'aquesta planta són verinoses, tot i que els fruits es poden consumir una vegada cuits. Aquests maduren entre juliol i agost.

c. Papilionaceae.

S'han recuperat algunes restes corresponents a aquesta família. El seu deficient estat de preservació, no obstant, no permet precisar més enllà la seva determinació.

d. Pinaceae.

Pinus sp, pi.

Hem recuperat una bràctea de pinya, fals fruit de les gimnospermes com el pi. Probablement es tracta de *Pinus sylvestris* (pi roig) o *Pinus mugo* subsp *uncinata* (pi negre), els únics que creixen per sobre dels 1500 metres. També s'ha preservat un nombre considerable de fragments de fulles acuminades d'entre 1 i 2 mm de gruix i de llargada variable (sempre inferior a 1 cm), tot i que es tracta de fragments. El seu elevat grau de fragmentació, no obstant, ha impossibilitat la seva determinació a nivell de gènere i les hem classificat com *Pinus/Abies*.

e. Rosaceae

***Rubus idaeus*, gerdera.**

Les úniques espècies de *Rubus* presents a 1830 metres són *Rubus saxatilis*, *Rubus idaeus* (gerdera) i *Rubus hirtus*. Les restes recuperades presenten el característic hílum projectat que solen tenir les llavors de gerdera i les seves reduïdes dimensions (menors de 2 mm) ens permeten associar-les a *Rubus idaeus*.

f. Rubiaceae.

Galium aparine, apegalós.

L'apegalós és una herba enfiladissa pròpia d'herbassars ruderals i terres cultivades (Bolós *et al.*, 2005). La seva dispersió es produeix per adherència, com indica el seu nom, de mode que pot ocórrer de forma accidental. Nosaltres hem pogut documentar dues subespècies: *Galium aparine* subsp *aparine* i subsp *spurium*. Les llavors de la primera es caracteritzen per tenir les cèl·lules de la retícula més allargades (rectangulars) mentre que les de la segona són més arrodonides i anguloses (Jacquat, 1988). Quan l'estat de preservació no és l'òptim, però, la identificació pot ser difícil. *Galium aparine* subsp *aparine* es troba fins als 1850 metres d'alçada, però *Galium aparine* subsp *spurium* només arriba fins als 1750 m. i a més es troba associat a camps de cereal, per aquest motiu la identificació s'ha deixat com *Galium aparine* cf subsp *spurium*.

Els brots joves d'apegalós són comestibles (Couplan & Styner, 2006). És antiespasmòdic i diürètic (Launert, 1982). Al Pallars s'ha fet servir tradicionalment per regular la tensió sanguínia (Gausachs, 2008). Algunes espècies de *Galium* també s'utilitzen per tenyir (de vermell o groc) (Schoch, Pawlik, Schweingruber, 1988).

2.2.2. Valoració dels resultats.

Com es pot observar a la Taula 3, el nombre de restes carbonitzades recuperades, si no tenim en compte les restes de fongs, és força reduït: 103 restes. Cap subconjunt ha proporcionat una xifra superior a 33 restes i, per tant, es consideren resultats estadísticament no significatius. Intentarem, però, fer una valoració qualitativa general dels resultats obtinguts.

2.2.2.1. Aspectes tafonòmics.

Tot i el reduït nombre de restes recuperades creiem interessant observar dues variables en conjunt. D'una banda, l'estat de fragmentació de les restes i, de l'altra, l'estat de preservació de la superfície de les mateixes. Aquests aspectes són rarament tractats de forma sistemàtica als estudis carpològics, però creiem que són necessaris per tal d'avaluar els processos tafonòmics patits per les restes.

Espècie	PART REPRESENTADA		
	fragment	fragment de fulla	resta sencera
cf <i>Corylus avellana</i>	1		
Fruiter indeterminat	1		
<i>Galium aparine</i> cf subsp <i>aparine</i>			2
<i>Galium aparine</i> cf subsp <i>spurium</i>			3
<i>Galium aparine</i> subsp <i>aparine</i>			17
<i>Galium</i> sp			1
Papilionaceae	1		
<i>Pinus/Abies</i>		25	
<i>Rubiaceae</i>			4
<i>Rubus idaeus</i>			2
<i>Cenococcum</i> sp	78		1486
Total general (sense <i>Cenococcum</i>)	3	25	29

Taula 4. Part representada dels tàxons del conjunt 7 de la Cova del Sardo.

A la taula 4 hem reflectit el nombre de fragments o llavors senceres per tipus de resta. Els resultats mostren un domini clar de restes senceres, especialment pel que fa a les rubiàcies i els esclerocis de *Cenococcum* sp. Creiem que el 100% de fragmentació de les fulles de *Pinus/Abies* es deu únicament a la seva enorme fragilitat.

Pel que fa a l'estat de preservació de la superfície de les restes, podem observar a la taula 5 com dominen les restes en bon estat de conservació, fet que, juntament amb el baix grau de fragmentació de les restes, considerem que és indicatiu d'uns processos erosius i de transport molt febles, així com d'un adequat mètode de recuperació i processat de les mostres de sediment. Aquestes dades ens permeten afirmar que el registre estudiat és representatiu del registre preservat, ja que aparentment no hi ha hagut una afectació significativa de les restes.

Excavació arqueològica de la Cova del Sardo (Boí), 2006-2008.

Espècie	ESTAT DE PRESERVACIÓ DE LA SUPERFÍCIE		
	I	SI	SR
<i>Galium aparine</i> cf <i>subsp aparine</i>		1	1
<i>Galium aparine</i> cf <i>subsp spurium</i>	3		
<i>Galium aparine</i> <i>subsp aparine</i>	13	1	1
<i>Galium</i> sp		1	
<i>Pinus</i> sp		1	
<i>Pinus/Abies</i>	3		
<i>Rubiaceae</i>	3	1	
<i>Rubus idaeus</i>	2		
Indeterminat	1		
Total general	25	5	2

Taula 5. Estat del preservació de la superfície de les restes carpòlogiques del conjunt 7 de la Cova del Sardo.

2.2.2.2. Variabilitat taxonòmica.

Ja hem dit que el nombre de restes recuperat no permet realitzar una interpretació acurada de les dades. Tanmateix, creiem necessari valorar també la variabilitat taxonòmica documentada per tal d'intentar ponderar la importància econòmica que van poder tenir els diversos tàxons documentats. En aquest cas, però, no creiem que les proporcions relatives de restes puguin ser significatives. Sí que ho és, en canvi, la freqüència amb la qual els tàxons apareixen en els diversos subconjunts. Com es pot observar a la taula general que hem presentat (taula 3), *Galium aparine* *subsp aparine* es veu representada en el major nombre de subconjunts (7 de 12), tant associats a una estructura de combustió (A-3B14) com no. De la mateixa manera, trobem una recurrència pràcticament equivalent (6 subconjunts de 12) de fulles de *Pinus/Abies*. Creiem que aquestes dades han de ser considerades necessàriament com a significatives i han de tenir una explicació econòmica. Les espècies menys recurrents són l'avellaner, la

Excavació arqueològica de la Cova del Sardo (Boí), 2006-2008.

gerdera i el saüc vermell. A continuació intentarem fer una breu descripció del registre a nivell espacial.

Figura 1. Subconjunts A-5A7 i A-5A2 (imatge cedida per E. Gassiot).

A-5A7 i A-5A2 són dos dels subconjunts amb menys nombre absolut de restes i menor variabilitat taxonòmica. Únicament han proporcionat dos fragments de fulla de *Pinus/Abies* i una llavor de gerdera. No obstant, A-5A2 presenta una de les densitats més elevades d'entre tots els subconjunts, ja que ha proporcionat tres restes en tres litres de sediment processat.

A-7A5 i A-7A7 són dos dels conjunts més pobres en nombre absolut de restes i per densitat. A-7A7, en canvi, és interessant perquè ha permès recuperar una de les poques restes de *Galium aparine* cf subsp *spurium*.

Figura 2. Subconjunts A-7A5 i A-7A7 (imatge cedida per E. Gassiot).

A-8A4 és un dels subconjunts més interessants, tant pel nombre absolut de restes proporcionat (21) com per la diversitat taxonòmica, ja que és l'únic que ha proporcionat restes d'avellaner, a més de les altres dues restes de *Galium aparine* subsp *spurium* (a part de la del subconjunt A-7A7). Val la pena fer esment de la proximitat espacial entre ambdós subconjunts, tot i que, com hem indicat anteriorment, sembla que A-8A4 és més antic que molts dels subconjunts aquí tractats. També hem de dir que la densitat de restes d'A7A11 és molt baixa, especialment tenint en compte que és el subconjunt del qual s'han processat més litres de sediment.

Figura 3. Subconjunt A-8A4 (imatge cedida per E. Gassiot).

Figura 4. Subconjunts A-5A6, A-5A7 i A-7A16 (imatge cedida per E. Gassiot).

A-5A6 i A-5A9 són molt similars quant a diversitat taxonòmica, ja que ambdós han proporcionat llavors de *Galium aparine* subsp *aparine* i fragments de fulla de *Pinus/Abies*. La densitat de restes d'A7A13 és, però, la més elevada de tot els subconjunts estudiats. A-7A16 no ha aportat un nombre significatiu de restes però també hi hem pogut identificar llavors d'apegalós.

Figura 5. Subconjunt A-3B14 (imatge cedida per E. Gassiot).

Com es pot observar a la figura 5, A-3B14 és l'estructura arqueològicament més interessant d'aquest conjunt, ja que presentava un cercle de pedres que probablement va contenir una àrea de combustió (Gassiot *et al.*, inèdit). No ha proporcionat, però, un nombre de restes carpològiques especialment important i el més destacable és la presència de *Sambucus cf racemosa*, ja que no s'ha identificat en cap altre dels subconjunts. *Galium aparine* subsp *aparine* també hi és present, juntament amb algunes fulles de *Pinus/Abies* i un fragment de *Rubus* sp.

Figura 6. Subconjunts A-7A8bis/b, A-7A15 i A-7A8 (imatge cedida per E. Gassiot).

A-7A8 no ha proporcionat cap resta carpològica. A-7A15, en canvi, contenia l'única bràctea de pinya de pi recuperada al conjunt 7. A-7A8bis/b és similar a A-3B14 quant a diversitat taxonòmica i densitat de restes, exceptuant el fet que no ha proporcionat cap resta de saüc vermell.

Com es pot observar, la informació proporcionada a nivell espacial és molt reduïda degut al baix nombre de restes i la baixa variabilitat taxonòmica. A continuació mirarem de donar a aquests resultats un valor paleoeconòmic o, en el seu defecte, enumerar les possibles causes de la seva aparició al registre.

3. Conclusions. Aportacions des de la carpologia a la gestió dels recursos forestals entre mitjans del V i mitjans del III mil·lenni cal BC a la Cova del Sardo.

Les restes carpològiques recuperades al conjunt 7 de Cova del Sardo ens proporcionen molt poca informació respecte les pràctiques econòmiques dels grups humans que les van generar. Creiem que la seva presència al registre té més a veure amb pràctiques de gestió del combustible més que no pas amb l'alimentació humana, però aquestes pràctiques són millor conegudes a partir del registre antracològic i les dades carpològiques no poden si no complementar els seus resultats.

El registre de cova del Sardo no sembla especialment malmès pels processos tafonòmics i per aquest motiu hem de considerar que el registre carbonitzat no s'ha vist delmat pels mateixos. La baixa diversitat taxonòmica i de nombre absolut de restes han de tenir, doncs, altres explicacions.

La presència de fulles de *Pinus/Abies*, la bràctea de pinya, i la llavor de saüc vermell podrien fàcilment associar-se a les pràctiques de combustió, documentades àmpliament a partir de l'espectacular volum de restes antracològiques documentades. Així mateix, la llavor de gerdera recuperada podria haver arribat juntament amb la llenya, ja que actualment, com ja hem dit, la gerdera i el saüc vermell formen comunitats arbustives ben definides. Cal recordar que tots aquests tàxons han estat documentats a l'estructura de combustió A-3B14, tot i que aquest fet no exclou la possibilitat que algun dels fruits fossin aportats per al consum alimentari.

La recuperació de les restes de rubiàcies en l'estructura A-3B14 també fa pensar que la presència d'aquestes restes al registre es pot deure a motius similars. Si aquest fos el cas, però, no plantegem una recol·lecció de *Galium* com a combustible, ja que no és una planta utilitzada amb aquestes finalitats habitualment, sinó que és possible que hagués estat consumida pel bestiar i que els seus excrements hagin estat cremats pel seu valor com

Excavació arqueològica de la Cova del Sardo (Boí), 2006-2008.

a fuel o simplement per desinfectar l'àmbit de la cova. Aquesta hipòtesi es planteja a d'altres coves del Pirineu com la Balma Margineda (Marinval, 1995), on també apareix *Galium aparine*. La seva presència al jaciment podria ser també per motius accidentals, ja que es dissemina molt fàcilment adherint-se als animals o la roba. Aquesta última hipòtesi resulta, però, molt feble ja que és el tàxon més freqüent del conjunt. L'aspecte ecològicament i econòmicament més interessant és que *Galium* creix en zones de sembrats, especialment la subespècie *spurium*. Tot i que es podrien considerar indicadors d'activitat antròpica sobre el medi, la manca d'altres evidències de la presència de camps de cereals a la zona no ens permet plantejar una economia agrícola per als grups que van freqüentar la cova durant aquest període, malgrat l'agricultura ja es practicava des de feia al menys un mil·leni en altres bandes del nord-est Peninsular. Ara com ara, doncs, no podem respondre la qüestió de la presència d'apegalós a Cova del Sardo, tot i ser un dels jaciments que ha proporcionat més restes d'aquest tàxon per a aquest període.

Pel que fa a la presència d'un fragment de closca d'avellana, el seu consum com a aliment sembla plenament conegut per altres grups humans de cronologia similar al nord-est peninsular. Així doncs, hi ha nombroses restes d'avellaner a la Balma Margineda (Principat d'Andorra) (Marinval, 1995) i la Draga (Banyoles, Pla de l'Estany) (Buxó, Rovira & Sauch, 2000).

Si bé les restes carpològiques no han fet una aportació especialment significativa a l'economia dels grups neolítics de Cova del Sardo, esperem que aquests resultats, en combinació amb la resta d'estudis (antracològics, funcionals sobre eines lítiques i macrolítiques, així com de fitòl·lits i pol·len) permetin una aproximació més fonamentada a les qüestions aquí plantejades.

4. Bibliografia

- Alonso, N. 1999. *De la llavor a la farina. Els processos agrícoles protohistòrics a la Catalunya occcidenta*, Monographies d'Archéologie Méditerranéenne, 4, Lattes.
- Alonso, N. & López, D. 2005. "Esclerocios de *Cenococcum geophilum* Fr. en yacimientos protohistóricos del nordeste peninsular" a Molera, J., Farjas, J. Pradell, P., Roure, T. (eds.), *Avances en arqueometría 2005. Actas del VI Congreso ibérico de arqueometría*, pàg. 213-221.
- Antolín, F. 2008. *Aproximació a l'estudi de la percepció i la interacció amb l'entorn vegetal en societats caçadores recol·lectores i agricultores ramaderes (10,000-4,000 cal ANE). Resultats de l'estudi arqueobotànic del jaciment arqueològic de la Cova de Can Sadurní (Begues, Baix Llobregat)*. Departament de Prehistòria, Universitat Autònoma de Barcelona. Treball d'Investigació de Doctorat inèdit.
- Boardman, S. & Jones, G. 1990. "Experiments on the effects of charring on cereal plant components" a *Journal of Archaeological Science*, vol. 17, pàg. 1-11.
- Bojnansky, V. & Fargasova, A. 2007. *Atlas of seeds and fruits of central and East-european flora. The Carpatian Mountains Region*, Springer, Holanda.
- Bolós, O. *et alii* 2005. *Flora manual dels Països Catalans*, Ed. Pòrtic, Barcelona.
- Brinkkemper, O. 1993. *Wetland farming in the area to the south of the Meuse estuary during the Iron Age and Roman Period. An environmental and palaeo-economic reconstruction*. Tesi doctoral, Universitat de Leiden (= *Analecta Praehistorica Leidensia*, 24), pàg. 159-181.
- Buxó, R. 1990. "Metodología y técnicas para la recuperación de restos vegetales (en especial referencia a semillas y frutos) en yacimientos arqueológicos" a *Cahier Noir*, nº5.
- Buxó, R.; Rovira, N. & Saüch, C. 2000. "Les restes vegetals de llavors i fruits" a À. Bosch, J. Chinchilla, J. & J. Tarros (eds.), *El poblat*

Excavació arqueològica de la Cova del Sardo (Boí), 2006-2008.

- lacustre neolític de la Draga*, Monografies del Casc, 2, Museu d'Arqueologia de Catalunya, Girona, pàg. 129-140.
- Cappers, R.T.J., Bekker, R.M., Jans, J.E.A. 2006. *Digitale Zadenatlas van Nederland*. Barkhuis publishing & Groningen University Library, Groningen.
- Celma, M., García, V., Gassiot, E., Jiménez, J. 2008. "Investigaciones arqueológicas en el Parc Nacional d'Agüestortes i Estany de Sant Maurici (Lleida). Nuevos datos para la interpretación de las zonas de alta montaña durante el neolítico reciente (milenios CAL)" a Hernández, M.S., Soler, J.A. & López, J.A. (eds) (2008), *Actas del IV Congreso del Neolítico Peninsular*, Alicante, Museo Arqueológico de Alicante, Tomo I, pág. 298-305.
- Couplan, F. & Styner, E. 2006. *Guía de las plantas silvestres comestibles y tóxicas*, Ed. Lynx, Barcelona.
- Folch, A. (dir.) 1999. *L'herbari. Arbres i arbusts al natural*, a Folch, A. (dir.) *Història natural dels Països Catalans*, Enciclopedia Catalana, Barcelona.
- Folch, R., Franquesa, T. & Camarasa, J.M. 1984. *Vegetació* a Folch, R. (dir.), *Història natural dels Països Catalans*, Enciclopèdia catalana, Barcelona, vol. 7.
- Gassiot, E. i Jiménez, J. 2006. "El poblament prefeudal de l'alta muntanya dels Pirineus occidentals catalans" a *Tribuna d'arqueologia 2004-2005*, pàg. 89-122.
- Gassiot, E., Jiménez, J., Celma, M., García, V. (inèdit), *Excavacions arqueològiques a la Cova del Sardo (Boí). Informe de la campanya de 2007*.
- Gausachs, R. 2008. *Les herbes remeieres. De la cultura popular al fàrmac. Una aproximació etnobotànica*, Ed. Rafael Dalmau, Barcelona.
- Jacquat, Ch. 1988. *Les plantes de l'âge du Bronze: catalogue de fruits et graines*, Archéologie Neuchâteloise, 7.
- Keepax, C. 1977. "Contamination of archaeological deposits by seeds of modern origin with particular reference to the use of flotation machines" a *Journal of Archaeological Science*, n.4, pàg. 221-229.

Excavació arqueològica de la Cova del Sardo (Boí), 2006-2008.

Launert, E. 1982. *Guía de las plantas medicinales y comestibles de España y de Europa*, Ed. Omega, Barcelona.

Marinval, Ph. 1995. "Recol·lecció i agricultura de l'epipaleolític al neolític antic: anàlisi carpològica de la Balma de la Margineda" a GUILAINE, J. & MARTZLUFF, M. (dir.) (1995), *Les excavacions a la Balma de la Margineda (1979-1991)*, Edicions del Govern d'Andorra, Andorra, 1995, pàg. 65-82.

Schoch, W. H., Pawlick, B. i Schweingruber, F.H. 1988. *Botanical macroremains*, Stuttgart, Ed. Haupt.

ANNEX II.

PRIMERES DADES ANTRACOLÒGIQUES DE LA COVA DEL SARDO DE BOÍ

En aquest annex es presenten les dades derivades de l'anàlisi d'una mostra de les restes antracològiques de la Cova del Sardo de Boí. Els materials estudiats provenen principalment del Conjunt 7 i, en menor mesura, de la fase antiga del Conjunt 3, del Conjunt 5 i del Conjunt 8.

Els resultats que aquí es presenten formen part d'un estudi més ampli que es troba actualment en curs de realització. Per aquesta raó aquí només s'ofereixen els primers resultats que es veuran completats per l'anàlisi de més mostres d'altres contextos del jaciment. Quan aquests resultats estiguin disponibles, s'emprendrà una interpretació que en aquest document no es presenta.

En la primera de les taules de les planes que segueixen, es presenten els resultats de la determinació taxonòmica dels carbons analitzats. En les següents, per a cada context estratigràfic, es presenten a més els resultats de l'observació de la seva anatomia. L'estudi dels resultats del qual es presenten aquí ha estat efectuat sota la supervisió de la Dra. Raquel Piquè.

1. Determinació taxonòmica de carbons de la Cova del Sardo de Boí

	A-3B12	A-5A2	A-7A5	A-7A7	A-7A8	A-7A8bis	A-7A8bis (base)	A-7B4	A-7A14	A-8A4	Total
Juniperus sp	19	17	29	2	2	19	8	80	5	31	212
Pinus sylvestris	12	17	13	35	33	16	32	21	37		216
Fraxinus sp	1	5	1	1	2	1	1	4			16
Salix/Populus	1	3	3	1	5	3	5	8		7	36
Betula sp		2	2	2	2	1		5	2		16
Abies alba	11	2	2			5	2	14	3		39
Arbutus unedo	4	2				2		2		2	12
Quercus sp caducifolio	2	1		9	6	3	2	6	2	3	34
Conifera.											
Indeterminable		1						1			2
Corylus avellana										7	7
cf. Juniperus sp								2			2
Acer sp								1			1
Ulmus								1			1
Indeterminable								7			7
										TOTAL	601

2. Anàlisi anatòmica de carbons de la Cova del Sardo de Boí

Subconjunt A-3B12

	Fcompressió											
	C1	C2	C3	C0	GR	VIT	VIT/GR	XIL	C1	C2	C3	Callositat
Juniperus sp	19	9	9	1		2	1			3	4	
Pinus sylvestris	12	6	6				1			1		2
Abies alba	11	8	3		2							
Arbutus unedo	4	3	1									
Quercus sp caducifolio	2	2										
Fraxinus sp	1	1										
Salix/Populus	1	1										

Subconjunt A-5A2

	Fcompressió											Canals resinífers traumàtics	
	C1	C2	C3	C0	GR	VIT	VIT/GR	XIL	C1	C2	C3		
Juniperus sp	17	9	8			2	1			2	3		
Pinus sylvestris	17	12	5		3					6	3		
Fraxinus sp	5	5											
Salix/Populus	3	3											
Betula sp	2	2											
Abies alba	2		2				1	1					2
Arbutus unedo	2	1	1										
Quercus sp caducifolio	1	1											
Conifera. Indeterminable	1				1		1						

Subconjunt A-7A5

											Fcompressió			Callositat
	C1	C2	C3	C0	GR	VIT	VIT/GR	XIL	C1	C2	C3			
<i>Pinus sylvestris</i>	29	10	19			9		2		3	6		1	
<i>Juniperus</i> sp	13	3	10			2					2			
<i>Salix/Populus</i>	3	3												
<i>Betula</i> sp	2	2			1				Hifas					
<i>Abies alba</i>	2	1	1											
<i>Fraxinus</i> sp	1	1												

Subconjunt A-7A7

											Fcompressió			Callositat
	C1	C2	C3	C0	GR	VIT	VIT/GR	XIL	C1	C2	C3			
<i>Pinus sylvestris</i>	35	23	9	3		7				14	2	3	1	
<i>Quercus</i> sp <i>caducifolio</i>	9	9					1							
<i>Juniperus</i> sp	2			2										
<i>Betula</i> sp	2	2			1									
<i>Fraxinus</i> sp	1	1												
<i>Salix/Populus</i>	1	1												

Subconjunt A-7A8

											Fcompressió		
	C1	C2	C3	C0	GR	VIT	VIT/GR	XIL	C1	C2	C3	Callositat	
<i>Pinus sylvestris</i>	33	19	13	1		1				8			
<i>Quercus sp caducifolio</i>	6	6					2						
<i>Salix/Populus</i>	5	5					1						
<i>Juniperus sp</i>	2	2							1				
<i>Betula sp</i>	2	1	1			1							
<i>Fraxinus sp</i>	2	2				1							

Subconjunt A-7A8bis

											Fcompressió		
	C1	C2	C3	C0	GR	VIT	VIT/GR	XIL	C1	C2	C3	Callositat	
<i>Juniperus sp</i>	19	9	9	1		4		1		4	3		
<i>Pinus sylvestris</i>	16	11	5			3		6		2		2	
<i>Abies alba</i>	5	4	1							2			
<i>Quercus sp caducifolio</i>	3	3				2							
<i>Salix/Populus</i>	3	3											
<i>Arbutus unedo</i>	2		1	1									
<i>Fraxinus sp</i>	1	1											
<i>Betula sp</i>	1	1											

Subconjunt A-7A8bis (base)

											Fcompressió		
	C1	C2	C3	C0	GR	VIT	VIT/GR	XIL	C1	C2	C3	Callositat	
Pinus sylvestris	32	15	17			2	3	4		2	4	3	
Juniperus sp	8	7	1							1			
Salix/Populus	5	5											
Quercus sp caducifolio	2	2											
Abies alba	2	1	1							1			
Fraxinus sp	1	1											

Subconjunt A-7B4

											Fcompressió		
	C1	C2	C3	C0	GR	VIT	VIT/GR	XIL	C1	C2	C3	Callositat	
Juniperus sp	80	37	40	2	1	12	3	3		9	15	1	
Pinus sylvestris	21	13	8			2	3			8	5		
Abies alba	14	9	4		1					1	2		
Salix/Populus	8	8											
Quercus sp caducifolio	6	6											
Betula sp	5	4	1				1						
Fraxinus sp	4	4											
cf. Juniperus sp	2	1		1							1		
Arbutus unedo	2		2										
Acer sp	1	1											
Ulmus	1	1											
Conifera indeterminable	1	1											
Indeterminable	7				7								

Subconjunt A-7A14

											Fcompressió		
	C1	C2	C3	C0	GR	VIT	VIT/GR	XIL	C1	C2	C3	Callositat	
Pinus sylvestris	37	7	30			4	1	5		4	13		
Juniperus sp	5	2	2	1				1					
Abies alba	3	1	1	1		1	1					1	
Betula sp	2	2						1					
Quercus sp caducifolio	2	2											

Subconjunt A-8A4

											Fcompressió		
	C1	C2	C3	C0	GR	VIT	VIT/GR	XIL	C1	C2	C3	Callositat	
Pinus sylvestris	31	18	13			7	4			2	4	1	
Salix/Populus	7	6	1										
Corylus avellana	7		7			1							
Quercus sp caducifolio	3	3											
Arbutus unedo	2		2			1							

Abreviatures:

Curvatura de l'anell	Altres anatomia fusta
C1 Dèbil	GR Esquerdes
C2 Mitjana	VIT Vitrificació
C3 Forta	VIT/GR Vitrificació /esquerdes
C0 Sense observació	XIL Xilòfags

La fusta de compressió (Fcompressió) s'identifica la seva presència segons la curvatura de l'anell.

ANNEX III.

PRIMERS RESULTATS DE LES ANÀLISIS MICROMORFOLÒGIQUES SARDO DE BOÍ

En aquest annex es presenten les dades derivades de l'anàlisi de micromorfologia de sòls de dues mostres de sediment procedents de la Cova del Sardo de Boí. La primera de les mostres fou recollida en el sediment del subconjunt A-7A8bis. La segona prové del límit entre la cubeta de l'estructura de combustió A-9B1 i el sediment on aquesta havia estat excavada, el subconjunt A-10A1. Conté, doncs, el contingut del rebre de la cubeta així com el sediment estèril on aquesta recolzava.

La interpretació d'aquests resultats s'ha inclòs en l'explicació dels contextos de procedència de les mostres. En tots dos casos l'anàlisi ha estat efectuat per Carlos Verdasco, de l'empresa Estudios GeoArqueológicos de València.

DESCRIPCIÓN LÁMINA DELGADA

PETICIONARIO: ERMENGOL GASSIOT

DIRECCIÓN/CIF:

INTERVENCIÓN: COVA DEL SARDO

UBICACIÓN GEOFORMA: CAVIDAD

CÓDIGO MUESTRA: UB1414-A7A8Bis

FECHA TOMA MUESTRA: 16/8/07

TIPO DE MUESTREO: INALTERADA

POSICIÓN MUESTRA: HORIZONTAL

TIPO DE ROQUEDO: GRANITO

DESCRIPTORES GENERALES:

POROSIDAD	COLOR	LÍMITES	GEOMETRÍA	TIPO CONTACTO	FORMA DE CONTACTO
FRECUENCIA	FA	SEDIMENTOLÓGICO	MASIVA	ABRUPTO (<100 UM)	PLANO
DISTRIBUCIÓN	DG	EDAFICO	PLANAR	CLARO (100-500 UM)	ONDULADO
INFILTRACIÓN	SI	ANTRÓPICO	ONDULADO	DIFUSO (500-1000 UM)	IRREGULAR
TEXTURA		ESPESOR	CURVA	GRADUAL (>1000 UM)	ANGULOSO
GRAVILLA		LÁMINA FINA (3-10 CM)	ORIENTACIÓN	CONTACTO LÍTICO	DENDRÍTICO
ARENA		LÁMINA MUY FINA (1-3 CM)	HORIZONTAL	CONTACTO PARALÍTICO	DENTICULADO
LIMO	X	MICROLÁMINA (3CM -10 MM)	SUBHORIZONTAL		LOBULADO
ARCILLA		MICROLÁMINA FINA (10-3 MM)	VERTICAL		DISCONTINUO

COMPONENTES BÁSICOS:

MASA BASAL	MICROMASA	MICROAGREGADOS	AGREGADOS	HUECOS	HUECOS
RELACION C/F	FÁBRICA-B INDIFFERENC	LÁMINAR	FRECUENCIA	EMPAQUETAMIENTO	CÁMARAS
COMPOS FINO	F-B CRISTALINA	PRISMÁTICA	TAMAÑO	SIMPLE	FISURAS
COMPOS GRUESO	CALCÍTICA	BLOQUES ANGULARES	DISTRIBUCIÓN	COMPLEJO	F. DE CONTACTO
COMPOS ORGÁNICO	GYPICA	BLOQUES SUBANGULARES	RUGOSIDAD PAREDES	X	TAMAÑO
	FÁBRICA-B ESTRIADA	GRANULAR COMPUESTA		X	FRECUENCIA
	POROESTIRADA	GRANULAR POROSA			RUGOSIDAD
	GRANOESTRIADA	ESFEROIDAL			ORIENTACIÓN
	ESTRIADA CRUZADA				
	FÁBRICA-B MOTEADA				
	MOTAS AISLADAS				
	MOTAS EN MOSAICO				

PROCESOS EDAFORRASTRO:

EDAFORRASTRO	ACTIVIDAD HUMANA	ACTIV. BIOLÓGICA
TEXTURAL	ARTEFACTO	AGENTE CAUSANTE
EMPOBRECIMIENTO	AF	FE
CRISTALINO	FA	NFN
AMORFO/CRIPTOCR	DG	FA
EXCREMENTAL	PS	
DE FÁBRICA		

OBSERVACIONES:

EN ESTA LÁMINA SE OBSERVA UN PAQUETE, CON VARIOS LÍMITES SEDIMENTOLÓGICOS, DE CLARA COMPOSICIÓN ORGÁNICA. COMPUESTA PRINCIPALMENTE POR TEJIDO VEGETAL CARBONIZADO, Y LAS CÉLULAS DE SOSTEN CALCÍTICAS QUE DERIVAN DE ÉSTAS. A SU VEZ, SE OBSERVA QUE EL APORTE DE ARENAS Y CLASTOS, DE ARISTAS SUBANGULOSAS/SUBREDONDEADAS SIN UNA ORIENTACIÓN CLARA, VAN ACOMPAÑADAS DE MICROFÓSILES PROCEDENTE DE LA EROSIÓN DEL ROQUEDO CALCÁREO INMEDIATO. EXISTENCIA DE PROCESOS DE LAVADO DEL MATERIAL MÁS FINO, QUE PUEDE COMPROBARSE EN LAS ACUMULACIONES DE MATERIAL FINO EN LAS CONCAVIDADES DE LOS CLASTOS (EDAFORRASTRO DE EMPOBRECIMIENTO). APARECE GRAN CANTIDAD DE POLLEN DE MANERA GENERAL A TODA LA LÁMINA.

FECHA ESTUDIO: 23/09/09

TÉCNICO:

Nº FOTOS REALIZADAS: 17

CROQUIS MICROESTRUCTURA:

LEYENDA:

NO EXISTE	N/E	TAMAÑO PEQUEÑO	TP
FRECUENCIA ALTA	FA	POSICIÓN IN SITU	PIS
FRECUENCIA MEDIA	FM	POSICIÓN SECUND	PS
FRECUENCIA BAJA	FB	NATURALEZA FORMA	
DISTRIBUCIÓN GENERAL	DG	CAVIDADES	NFC
DISTRIBUCIÓN PARCIAL	DP	VESÍCULAS	NFN
ARTEFACTO: HUESO	AH	CANALES	NFN
ARTEFACTO: FUEGO	AF	CÁMARAS	NFM
TAMAÑO GRANDE	TG	AGENTE: F. EDAFICA	FE

DESCRIPCIÓN LÁMINA DELGADA

PETICIONARIO: ERMENGOL GASSIOT

DIRECCIÓN/CIF:

INTERVENCIÓN: COVA DEL SARDO

UBICACIÓN GEOFORMA: CAVIDAD

CÓDIGO MUESTRA: UB14-A-9B1/A-10A1

FECHA TOMA MUESTRA: 16/8/07

TIPO DE MUESTREO: INALTERADA

POSICIÓN MUESTRA: HORIZONTAL

TIPO DE ROQUEDO: GRANITO

DESCRIPTORES GENERALES:

POROSIDAD	COLOR	LÍMITES	GEOMETRÍA	TIPO CONTACTO	FORMA DE CONTACTO
FRECUENCIA DISTRIBUCIÓN INFILTRACIÓN	FA ROJOS AMARILLENTOS	SEDIMENTOLÓGICO EDÁFICO ANTRÓPICO	MASIVA PLANAR ONDULADO CURVA	ABRUPTO (<100 UM) CLARO (100-500 UM) DIFUSO (500-1000 UM) GRADUAL (>1000 UM)	PLANO ONDULADO IRREGULAR ANGULOSO
TEXTURA	GRIS-OSCURO GRIS-VERDOSO MOTEAADO	ESPESOR LÁMINA FINA (3-10 CM) LÁMINA MUY FINA (1-3 CM) MICROLÁMINA (3CM -10 MM) MICROLÁMINA FINA (10-3 MM)	ORIENTACIÓN HORIZONTAL SUBHORIZONTAL VERTICAL	CONTACTO LÍTICO CONTACTO PARALÍTICO	DENDRÍTICO DENTICULADO LOBULADO DISCONTINUO
GRAVILLA ARENA LIMO ARCILLA					

COMPONENTES BÁSICOS:

MASA BASAL	MICROMASA	MICROAGREGADOS	AGREGADOS	HUECOS	HUECOS
RELACION C/F COMPOS FINO COMPOS GRUESO COMPOS ORGÁNICO	FÁBRICA-B INDIFFERENC F-B CRISTALINA CALCÍTICA GYPSICA FÁBRICA-B ESTRIADA POROESTIRADA GRANOESTRIADA ESTRIADA CRUZADA FÁBRICA-B MOTEAADA MOTAS AISLADAS MOTAS EN MOSAICO	LAMINAR PRISMÁTICA BLOQUES ANGULARES GRANULAR COMPUESTA GRANULAR POROSA ESFEROIDAL	FRECUENCIA TAMAÑO DISTRIBUCIÓN RUGOSIDAD PAREDES	EMPAQUETAMIENTO SIMPLE COMPUERTO COMPLEJO CAVIDADES VESÍCULAS CANALES	CÁMARAS FISURAS F. DE CONTACTO TAMAÑO FRECUENCIA RUGOSIDAD ORIENTACIÓN

PROCESOS EDAFOGÉNICOS:

EDAFORRASTRO	ACTIVIDAD HUMANA	ACTIV. BIOLÓGICA
TEXTURAL EMPOBRECIMIENTO CRISTALINO AMORFO/CRIPTOCR EXCREMENTAL DE FÁBRICA	ARTEFACTO FRECUENCIA DISTRIBUCIÓN POSICIÓN	AGENTE CAUSANTE NATURALEZA FORMAS FRECUENCIA

OBSERVACIONES:

EN ESTA LÁMINA SE OBSERVA UN PAQUETE, CON VARIOS LÍMITES SEDIMENTOLÓGICOS SUBTABULARES, DE CLARA COMPOSICIÓN INORGÁNICA. COMPUESTA PRINCIPALMENTE POR AGREGADOS PRISMÁTICOS, CLASTOS/ARENAS SUBANGULOSAS Y LAJAS CON UNA ORIENTACIÓN CLARA. VAN ACOMPAÑADOS DE ALGÚN TEJIDO VEGETAL DISPERSO Y TERMOALTERADO. SE OBSERVA QUE EL MATERIAL MÁS FINO HA SUFRIDO UN PROCESO DE LAVADO, COMO PUEDE COMPROBARSE EN LAS ACUMULACIONES EN LAS CONCAVIDADES DE LOS CLASTOS (EDAFORRASTRO DE EMPOBRECIMIENTO). APARECE GRAN CANTIDAD DE POLLEN DE MANERA GENERAL A TODA LA LÁMINA.

FECHA ESTUDIO: 23/09/09

TÉCNICO:

Nº FOTOS REALIZADAS: 6

CROQUIS MICROESTRUCTURA:

LEYENDA:

NO EXISTE	N/E	TAMAÑO PEQUEÑO	TP
FRECUENCIA ALTA	FM	POSICIÓN IN SITU	PIS
FRECUENCIA MEDIA	FB	POSICIÓN SECUND	PS
FRECUENCIA BAJA	DG	NATURALEZA FORMA	NFC
DISTRIBUCIÓN GENERAL	DP	CAVIDADES	NFN
DISTRIBUCIÓN PARCIAL	AH	VESÍCULAS	NFN
ARTEFACTO: HUESO	AF	CANALES	NFN
ARTEFACTO: FUEGO	AF	CÁMARAS	NFN
TAMAÑO GRANDE	TG	AGENTE: F. EDAFICA	FE

LAMINA DELGADA
COVA DEL SARDO

COVA DEL SARDO/07
A-9B1 / A-10A1

TECHO

MURO

Fofoles con luz trasmítida
(punteado con triángulos)

Agregados de empaquetamiento compuestos
(luz trasmítida)

Estatocitos de empaquetamiento (luz trasmítida)

Conglomerado calcítico (luz polarizada)

LAMINA DELGADA
COVA DEL SARDO

COVA DEL SARDO/07
A-7A8Bis

TECHO

MURO

Coccolitos con luz trasmítida
(punteado con triángulos)

Coccolitos en extinción
(punteados con triángulos)

Tejido vegetal (luz trasmítida)

Conglomerado calcítico (luz polarizada)

ANNEX IV.

ANÀLISI MORFOMÈTRICA I TECNOLÒGICA DE LES RESTES LÍTIQUES TALLADES DE LA COVA DEL SARDO DE BOÍ

Aquest annex inclou la primera base de dades derivada de l'anàlisi morfològica i tecnològica de les restes lítiques tallades recuperades en el jaciment. Actualment aquest estudi està sent completat per l'anàlisi traceològica de les mateixes peces. Igualment s'està afinant la primera caracterització de les matèries primeres que es presenta en aquest document i que respon a una primera observació macroscòpica dels materials.

L'estudi de les restes lítiques de la Cova del Sardo de Boí continua en curs actualment. És per aquesta raó que aquí es presenten únicament unes primeres dades en brut, que seran completades properament. Igualment, la seva interpretació es realitzarà més endavant, tot creuant les diferents línies d'anàlisi que s'estan duent a terme.

Les dades que aquí es presenten han estat elaborades per Virginia García, David Rodríguez i el Dr. Ignacio Clemente, tots ells investigadors de la Institució Milà i Fontanals del CSIC.

Codi	Conj	Subconjunt	Estructura / Estrat	Suport	Material	Color
1	6	Sondeig 2ª Balma	Nivell amb carbó i fauna (Dat. 4.465 BP)	esclat	sílex	gris
117	3	AE-3A1/N	Abandonament interior balma E (s.X)	esclat	sílex	gris fosc
120	3	AE-3A1/N	Abandonament interior balma E (s.X)	esclat	sílex	blanc groc
132	3	AE-3A1/N	Abandonament interior balma E (s.X)	resta de talla	sílex	cremat
142	2	AE-2A2	Fogar s. XVI	nucli	sílex	groc translúcid
146	4	A-4A1	Fogar s. II	indeterminat	sílex	cremat
159	3	A-3A6	Terrassa exterior de la balma	esclat	sílex	gris groc
164	2	AE-2A1	Fogar s. XVI	làmina	sílex	gris marró
165	6	A-6A1	Nivell de tronc cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	esclat	sílex	gris
166	6	A-6A1	Nivell de tronc cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	esclat	sílex	blanc rosa
167	2	AE-2A2	Fogar s. XVI	resta de talla	sílex	groc marró
180	6	A-6A1-E	Nivell de tronc cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	esclat	sílex	groc marró
181	6	A-6A2	Zona de contacte perifèrica exterior de la terrassa 6A1 (Dat. 4.555 BP)	esclat	sílex	gris
225	3	AE-3B8	Paviment de la terrassa interior (s.X)	làmina	sílex	gris marró
231	7	A-7A31	Nivell al interior W de la balma.	resta de talla	sílex	gris fosc
249	7	A-7A31	Nivell al interior W de la balma.	làmina	sílex	gris groc
251	7	A-7A31	Nivell al interior W de la balma.	làmina	sílex	gris rosa
255	3	AE-3B8	Paviment de la terrassa interior (s.X)	resta de talla	sílex	marró
255	3	AE-3A7	Terrassa Est (s.X)	resta de talla	sílex	gris fosc
263	7	A-7A31	Nivell al interior W de la balma.	làmina	sílex	gris fosc
266	7	A-7A31	Nivell al interior W de la balma.	làmina	sílex	gris fosc
278	7	A-7A31	Nivell al interior W de la balma.	esclat	sílex	negre
280	3	AE-3B8	Paviment de la terrassa interior (s.X)	nucli	sílex	gris clar
321	6	A-6A4	Terrassa Sud exterior a A-6A1 (Dat. 4.555 BP)	esclat	sílex	gris
330	7	A-7A31	Nivell al interior W de la balma.	làmina	sílex	gris fosc
330	3	AE-3A3	Abandonament interior balma E (s.X)	làmina	sílex	gris fosc
334	3	AE-3A3	Abandonament interior balma E (s.X)	làmina	sílex	gris fosc

Codi	Conj	Subconjunt	Estructura / Estrat	Suport	Material	Color
350	3	AE-3A3	Abandonament interior balma E (s.X)	làmina	sílex	gris gris marró a bandes
359	7	A-7A31	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	làmina	sílex	
360	3	A-3A6	Terrassa exterior de la balma	esclat	filoniana	ivori
360	6	A-6A4	Terrassa Sud exterior a A-6A1 (Dat. 4.555 BP)	esclat	sílex	gris fosc
365	6	A-6A1	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	resta de talla	sílex	gris
367	6	A-6A1	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	esclat	filoniana	ivori
367	6	A-6A1	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	esclat	sílex	blanc
368	6	A-6A1	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	indeterminat	filoniana	ivori
375	6	A-6A1	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	indeterminat	filoniana	ivori
376	7	A-7A31	Nivell al interior W de la balma.	esclat	quarsita	gris marró
382	6	A-6A1	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	indeterminat	filoniana	ivori
383	5	A-5A1-W	Sobre fogar A-5B1 (Dat. 4.090 BP)	làmina	sílex	marró fosc
384	5	A-5A1	Sobre fogar A-5B1 (Dat. 4.090 BP)	làmina	sílex	blanc rosa
384	3	AE-3B8	Paviment de la terrassa interior (s.X)	làmina	sílex	gris fosc
385	5	A-5A1	Sobre fogar 5B1 (Dat. 4.090 BP)	esclat	sílex	gris fosc
388	5	A-5A3	Sector W de la terrassa superior	làmina	sílex	ivori
393	5	A-5A1	Sobre fogar 5B1 (Dat. 4.090 BP)	resta de talla	sílex	marró
394	5	A-5A1	Sobre fogar 5B1 (Dat. 4.090 BP)	làmina	sílex	cremat
397	6	A-6A4	Terrassa S exterior a 6A1 (Dat. 4.555 BP)	esclat	sílex	groc translúcid
397	5	A-5B1	Fogar (Dat. 4.090 BP)	esclat	sílex	marró
398	5	A-5A3	Sector W de la terrassa superior	esclat	sílex	blanc gris
400	7	A-7A31	Nivell al interior W de la balma.	làmina	sílex	ivori
400	7	A-7A31	Nivell al interior W de la balma.	làmina	sílex	gris fosc
401	6	A-6A1	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	làmina	sílex	blanc
402	6	A-6A1	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	làmina	filoniana	ivori
405	5	A-5A1	Sobre fogar A-5B1 (Dat. 4.090 BP)	làmina	sílex	marró clar

Codi	Conj	Subconjunt	Estructura / Estrat	Suport	Material	Color
408	6	A-6A1	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	indeterminat	filoniana	ivori
409	5	A-5A3	Sector W de la terrassa superior	indeterminat	filoniana	ivori
410	5	A-5A1	Sobre fogar 5B1 (Dat. 4.090 BP)	resta de talla	sílex	gris marró
413	5	A-5A3	Sector W de la terrassa superior	esclat	sílex	translúcid
414	6	A-6A1	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	esclat	filoniana	ivori
416	5	A-5A3	Sector W de la terrassa superior	indeterminat	filoniana	ivori
418	5	A-5A3	Sector W de la terrassa superior	esclat	sílex	melat
419	5	A-5A3	Sector W de la terrassa superior	làmina	sílex	gris fosc
420	5	A-5A1	Sobre fogar A-5B1 (Dat. 4.090 BP)	làmina	sílex	blanc
421	5	A-5A1	Sobre fogar A-5B1 (Dat. 4.090 BP)	resta de talla	sílex	marró fosc
424	7	A-7A31	Nivell al interior W de la balma.	làmina	sílex	blanc rosa
425	5	A-5A1	Sobre fogar A-5B1 (Dat. 4.090 BP)	resta de talla	sílex	gris fosc
426	5	A-5B1	Fogar (Dat. 4.090 BP)	làmina	sílex	blanc rosa
428	7	A-7A31	Nivell al interior W de la balma.	làmina	sílex	gris fosc
431	5	A-5A3-base	Sector W de la terrassa superior	làmina	sílex	gris fosc
432	5	A-5A1	Sobre fogar A-5B1 (Dat. 4.090 BP)	làmina	sílex	gris clar
434	6	A-6A1/NW	Sobre con de dejecció W	làmina	sílex	marró
435	6	A-6A1/NW	Sobre con de dejecció W	resta de talla	sílex	marró fosc
437	6	A-6A1/NW	Sobre con de dejecció W	esclat	sílex	marró
438	6	A-6A1/NW	Sobre con de dejecció W	esclat	sílex	gris fosc
441	5	A-5A3	Sector W de la terrassa superior	làmina	sílex	gris
442	5	A-5B1	Fogar (Dat. 4.090 BP)	làmina	sílex	gris fosc
443	5	A-5A3-base	Sector W de la terrassa superior	làmina	sílex	gris marró
445	5	A-5A1	Sobre fogar A-5B1 (Dat. 4.090 BP)	esclat	sílex	negre i marró
446	5	A-5A1	Sobre fogar A-5B1 (Dat. 4.090 BP)	esclat	sílex	marró
447	5	A-5A1	Sobre fogar A-5B1 (Dat. 4.090 BP)	resta de talla	sílex	marró clar

Codi	Conj	Subconjunt	Estructura / Estrat	Suport	Material	Color
451	7	A-7A32	Nivell sota el bloc caigut al interior W de la balma	resta de talla	sílex	blanc
452	3	A-3B12	Fogar amb cercle de pedres (s.X)	esclat	quarsita	blanc
473	3	AE-3A3	Abandonament interior balma E (s.X)	indeterminat	sílex	gris fosc
474	1	AE-1A1	Superficial	làmina	sílex	blanc
477	6	A-6A1/NW	Sobre con de dejecció W	indeterminat	sílex	marró
478	6	A-6A1/NW	Sobre con de dejecció W	làmina	sílex	cremat
490	5	A-5A3	Sector W de la terrassa superior	esclat	sílex	marró
491	4	A-4A5	Eslavisada de con de dejecció E	esclat	filoniana	ivori
493	5	A-5A2	Nivell sota el bloc caigut al interior W de la balma	làmina	sílex	cremat
495	5	A-5A2	Nivell sota el bloc caigut al interior W de la balma	esclat	sílex	groc marró
495	5	A-5A2	Nivell sota el bloc caigut al interior W de la balma	esclat	sílex	marró a bandes
499	4	A-4A5	Eslavisada de con de dejecció E	indeterminat	sílex	gris clar
501	6	A-6A1/NW	Sobre con de dejecció W	esclat	sílex	gris marró
501	7	A-7A7	Espai entre blocs al interior de la balma	esclat	sílex	cremat
502	6	A-6A1/NW	Sobre con de dejecció W	esclat	quarsita	blanc
503	6	A-6A1/NW	Sobre con de dejecció W	làmina	sílex	blanc
504	4	A-4A5	Eslavisada de con de dejecció E	làmina	sílex	marró a bandes
513	5	A-5A2	Nivell sota el bloc caigut al interior W de la balma	làmina	sílex	negre
515	6	A-6A1/NW	Sobre con de dejecció W	esclat	quarsita	blanc
517	5	A-5A1	Sobre fogar A-5B1 (Dat. 4.090 BP)	indeterminat	sílex	gris verd
519	5	A-5A2	Nivell sota el bloc caigut al interior W de la balma	làmina	sílex	rosa
520	6	A-6A1	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	làmina	sílex	blanc rosa
521	5	A-5A1	Sobre fogar A-5B1 (Dat. 4.090 BP)	làmina	sílex	gris a bandes
521	6	A-6A1	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	làmina	sílex	cremat
523	6	A-6A1	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	làmina	sílex	gris fosc
524	6	A-6A1	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	làmina	sílex	gris fosc
524	6	A-6A1	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	làmina	sílex	ivori

Codi	Conj	Subconjunt	Estructura / Estrat	Suport	Material	Color
525	5	A-5A2	Nivell sota el bloc caigut al interior W de la balma	còdol	granit	gris fosc
527	3	A-3B12	Fogar amb cercle de pedres (s.X)	plaqueta	esquist	gris
536	6	A-6A1	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	làmina	sílex	blanc
537	6	A-6A1	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	làmina	sílex	gris clar
539	3	A-3B12	Fogar amb cercle de pedres (s.X)	indeterminat	quarsita	marró clar
541	6	A-6A1	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	làmina	sílex	gris oxidat
544	7	A-7A8	Nivell sota el bloc caigut al interior W de la balma	làmina	sílex	marró a bandes
544	3	AE-3B8	Paviment de la terrassa interior (s.X)	làmina	sílex	gris
545	6	A-6A1-base	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	resta de talla	filoniana	ivori
548	7	A-7A32	Nivell sota el bloc caigut al interior W de la balma	làmina	sílex	marró clar
551	5	A-5A3	Sector W de la terrassa superior	làmina	sílex	ivori
551	7	A-7A32	Nivell sota el bloc caigut al interior W de la balma	làmina	sílex	negre i marró
553	3	A-3B12	Fogar amb cercle de pedres (s.X)	esclat	quarsita	gris verd
558	7	A-7A7	Espai entre blocs al interior de la balma	làmina	sílex	blanc
559	6	A-6A4	Terrassa Sud exterior a A-6A1 (Dat. 4.555 BP)	indeterminat	sílex	blanc rosa
560	6	A-6A4	Terrassa Sud exterior a A-6A1 (Dat. 4.555 BP)	indeterminat	filoniana	ivori
561	6	A-6A4	Terrassa Sud exterior a A-6A1 (Dat. 4.555 BP)	indeterminat	filoniana	blanc
562	6	A-6A4	Terrassa Sud exterior a A-6A1 (Dat. 4.555 BP)	còdol	corneana?	
566	6	A-6A4	Terrassa Sud exterior a A-6A1 (Dat. 4.555 BP)	esclat	filoniana	ivori
566	7	A-7A8	Nivell sota el bloc caigut al interior W de la balma	esclat	sílex	marró
570	7	A-7A7	Espai entre blocs al interior de la balma	indeterminat	quarsita	gris verd
571	7	A-7A7	Espai entre blocs al interior de la balma	indeterminat	quarsita	gris verd
572	7	A-7A7	Espai entre blocs al interior de la balma	indeterminat	quarsita	marró clar
580	10	A-10A1	Sediment marró basal de el con de dejecció W. Anterior a 9B1 (Dat. 6.525 BP)	resta de talla	sílex	gris fosc
581	10	A-10A1	Sediment marró basal de el con de dejecció W. Anterior a 9B1 (Dat. 6.525 BP)	esclat	sílex	gris fosc
582	6	A-6A4	Terrassa Sud exterior a A-6A1 (Dat. 4.555 BP)	indeterminat	quars	blanc

Codi	Conj	Subconjunt	Estructura / Estrat	Suport	Material	Color
583	7	A-7A7	Espai entre blocs al interior de la balma	esclat	quarsita	blanc
584	6	A-6A1-base	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	esclat	sílex	groc marró
584	7	A-7A33	Nivell al interior W de la balma.	esclat	quarsita	gris verd
585	7	A-7A29	Inteior E de la balma.	plaqueta	esquist	gris
586	6	A-6A1	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP) Sediment marró basal de el con de dejeició W. Anterior a 9B1 (Dat. 6.525 BP)	esclat	filoniana	ivori
587	10	A-10A1	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP) Sediment marró basal de el con de dejeició W. Anterior a 9B1 (Dat. 6.525 BP)	làmina	quarsita	marró clar
588	6	A-6A1	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP) Sediment marró basal de el con de dejeició W. Anterior a 9B1 (Dat. 6.525 BP)	indeterminat	quarsita	marró
589	10	A-10A1	Espai entre blocs al interior de la balma	làmina	filoniana	ivori
595	7	A-7A7	Terrassa S exterior a 6A1 (Dat. 4.555 BP)	indeterminat	quarsita	gris verd
598	6	A-6A4 base	Espai entre blocs al interior de la balma	plaqueta	sílex	marró beige
600	5	A-5A6	Nivell sota el bloc caigut al interior W de la balma	esclat	sílex	marró a bandes
601	5	A-5A2	Nivell sota el bloc caigut al interior W de la balma	làmina	sílex	gris fosc
603	7	A-7A8	Nivell sota el bloc caigut al interior W de la balma	esclat	sílex	gris
609	7	A-7A8	Nivell sota el bloc caigut al interior W de la balma	làmina	sílex	gris fosc
612	6	A-6A4	Terrassa Sud exterior a A-6A1 (Dat. 4.555 BP)	indeterminat	corneana	gris fosc
615	8	8A0 base	Espai entre blocs al interior de la balma	làmina	sílex	ivori
619	5	A-5A6	Espai entre blocs al interior de la balma	indeterminat	quarsita	blanc gris
647		ENT-B4B5,G		esclat	sílex	cremat
659	5	A-5A6	Espai entre blocs al interior de la balma	indeterminat	sílex	gris fosc
664	6	A-6A4	Terrassa S exterior a 6A1 (Dat. 4.555 BP)	indeterminat	sílex	cremat
665	6	A-6A4	Terrassa S exterior a 6A1 (Dat. 4.555 BP)	indeterminat	sílex	marró
676	6	A-6A4 base	Terrassa S exterior a 6A1 (Dat. 4.555 BP)	indeterminat	filoniana	ivori
681	7	A-7A8 bis	Continuació del 7A8. Sobre la cubeta 7B4 (Dat. 4.945 BP) Sediment marró basal de el con de dejeició W. Anterior a 9B1 (Dat. 6.525 BP)	nucli	sílex	gris fosc
682	10	A-10A1	Continuació del 7A8. Sobre la cubeta 7B4 (Dat. 4.945 BP)	resta de talla	sílex	negre i marró
685	7	A-7A8 bis	Continuació del 7A8. Sobre la cubeta 7B4 (Dat. 4.945 BP)	indeterminat	quars	blanc translúcid

Codi	Conj	Subconjunt	Estructura / Estrat	Suport	Material	Color
688	7	A-7A8 bis	Continuació del 7A8. Sobre la cubeta 7B4 (Dat. 4.945 BP)	esclat	quarsita	gris verd
698	6	A-6A4 base	Terrassa S exterior a 6A1 (Dat. 4.555 BP)	indeterminat	filoniana	ivori
700	8	A-8B1	Fogar amb cercle de pedres (Dat. 5.850 BP)	esclat	quarsita	gris
701	8	A-8B1	Fogar amb cercle de pedres (Dat. 5.850 BP)	làmina	sílex	gris marró
702	8	A-8B1	Fogar amb cercle de pedres (Dat. 5.850 BP)	làmina	sílex	gris
703	8	A-8B1	Fogar amb cercle de pedres (Dat. 5.850 BP)	indeterminat	quarsita	gris marró
705	8	A-8B1	Fogar amb cercle de pedres (Dat. 5.850 BP)	làmina	sílex	negre
708	8	A-8B1	Fogar amb cercle de pedres (Dat. 5.850 BP)	làmina	sílex	cremat
720	5	A-5A6	Espai entre blocs al interior de la balma Nivell de carbons de la terrassa exterior superior (Dat.5.635 - 5.715 BP)	esclat	quarsita	gris verd
725	8	A-8A4		làmina	sílex	marró a bandes
731	7	A-7A8 bis	Continuació de A-7A8. Sobre la cubeta A-7B4 (Dat. 4.945 BP)	làmina	sílex	gris fosc
733	8	A-8B1	Fogar amb cercle de pedres (Dat. 5.850 BP)	làmina	sílex	blanc
735	8	A-8B1	Fogar amb cercle de pedres (Dat. 5.850 BP)	indeterminat	quarsita	gris
736	7	A-7A16	Espai entre blocs al interior de la balma	resta de talla	sílex	negre
738	7	A-7A8 bis	Continuació de A-7A8. Sobre la cubeta A-7B4 (Dat. 4.945 BP)	làmina	sílex	cremat
754	7	A-7A8 bis	Continuació de A-7A8. Sobre la cubeta A-7B4 (Dat. 4.945 BP)	làmina	quarsita	blanc
756	8	A-8B1	Fogar amb cercle de pedres (Dat. 5.850 BP) Nivell de carbons de la terrassa exterior superior (Dat.5.635 - 5.715 BP)	làmina	sílex	blanc rosa
757	8	A-8A4		làmina	sílex	negre
758	7	A-7A7	Espai entre blocs al interior de la balma	indeterminat	quarsita	gris
759	7	A-7A8 bis	Continuació de A-7A8. Sobre la cubeta A-7B4 (Dat. 4.945 BP)	esclat	sílex	marró
768	8	A-8B1	Fogar amb cercle de pedres (Dat. 5.850 BP)	indeterminat	sílex	negre
769	7	A-7A8 bis	Continuació de A-7A8. Sobre la cubeta A-7B4 (Dat. 4.945 BP)	esclat	sílex	marró clar gris marró a bandes
771	5	A-5A9	Nivell sota el bloc caigut al interior W de la balma Nivell de carbons de la terrassa exterior superior (Dat.5.635 - 5.715 BP)	làmina	sílex	
775	8	A-8A4/E		indeterminat	sílex	marró clar

Codi	Conj	Subconjunt	Estructura / Estrat	Suport	Material	Color
778	8	A-8A4	Nivell de carbons de la terrassa exterior superior (Dat.5.635 - 5.715 BP)	indeterminat	sílex	cremat
784	8	A-8A3	Sota la cubeta A-7B4 (Dat. 4.945 BP). Interior Oest, sota el bloc caigut	làmina	sílex	blanc
788	8	A-8A4	Nivell de carbons de la terrassa exterior superior (Dat.5.635 - 5.715 BP)	indeterminat	filoniana	ivori
789	8	A-8A4	Nivell de carbons de la terrassa exterior superior (Dat.5.635 - 5.715 BP)	indeterminat	filoniana	ivori
792	8		Fogar amb cercle de pedres (Dat. 5.850 BP)	làmina	sílex	gris clar
792	8	A-8B1	Fogar amb cercle de pedres (Dat. 5.850 BP)	esclat	sílex	
802	8	A-8A3	Sota la cubeta A-7B4 (Dat. 4.945 BP). Interior Oest, sota el bloc caigut	còdol	sílex	
803	7	A-7A26	Sota la vertical de la cornisa de la balma	làmina	sílex	blanc translúcid
804	7	A-7A26	Sota la vertical de la cornisa de la balma	esclat	sílex	blanc
806	8	A-8B1	Fogar amb cercle de pedres (Dat. 5.850 BP)	indeterminat	sílex	gris fosc
807	6	A-6A4 base	Terrassa Sud exterior a A-6A1 (Dat. 4.555 BP)	làmina	sílex	gris marró
809	8	A-8B1	Fogar amb cercle de pedres (Dat. 5.850 BP)	indeterminat	granit	gris
813	8	A-8A3	Sota la cubeta A-7B4 (Dat. 4.945 BP). Interior Oest, sota el bloc caigut	indeterminat	sílex	blanc gris
814	7	A-7A16	Espai entre blocs al interior de la balma	làmina	sílex	blanc rosa
817	7	A-7B6	Cubeta sinuosa amb carbó (Dat. 4.765 BP)	làmina	sílex	blanc groc
818	7	A-7B6	Cubeta sinuosa amb carbó (Dat. 4.765 BP)	indeterminat	sílex	groc translúcid
819	8	A-8A3	Sota la cubeta A-7B4 (Dat. 4.945 BP). Interior Oest, sota el bloc caigut	còdol	sílex	gris
820	8	A-8A4	Nivell de carbons de la terrassa exterior superior (Dat.5.635 - 5.715 BP)	esclat	sílex	ivori
823	6	A-6A9	Continuació S de la terrassa exterior 6A4	esclat	sílex	ivori
824	8	A-8A5	Continuació de A-8A4 (Dat.5.635 - 5.715 BP) per sobre del mur N de la Terrassa	làmina	sílex	gris fosc
826	7	A-7B6	Cubeta sinuosa amb carbó (Dat. 4.765 BP)	làmina	sílex	blanc rosa
827	6	A-6A9	Continuació Sud de la terrassa exterior A-6A4	còdol	granit	marró
832	7	A-7A20	Interior E de la balma	esclat	sílex	gris fosc
835	7	A-7A20	Interior E de la balma	làmina	sílex	blanc melat

Codi	Conj	Subconjunt	Estructura / Estrat	Suport	Material	Color
837	7	A-7A20	Interior E de la balma	indeterminat	quarsita	gris verd
839	7	A-7A20	Interior E de la balma	indeterminat	quarsita	gris marró
840	7	A-7A20	Interior E de la balma	esclat	quarsita	gris marró
841	7	A-7A20	Interior E de la balma	làmina	sílex	cremat
842	7	A-7A16	Espai entre blocs al interior de la balma	resta de talla	sílex	blanc
844	7	A-7A16	Espai entre blocs al interior de la balma	làmina	sílex	blanc groc
850	8	A-8A4	Nivell de carbons de la terrassa exterior superior (Dat.5.635 - 5.715 BP)	resta de talla	sílex	ivori
855	8	A-8A4	Nivell de carbons de la terrassa exterior superior (Dat.5.635 - 5.715 BP)	làmina	sílex	ivori
856	8	A-8A4	Nivell de carbons de la terrassa exterior superior (Dat.5.635 - 5.715 BP)	làmina	sílex	blanc
865	8	A-8A4	Nivell de carbons de la terrassa exterior superior (Dat.5.635 - 5.715 BP)	làmina	sílex	marró a bandes
866	8	A-8A4	Nivell de carbons de la terrassa exterior superior (Dat.5.635 - 5.715 BP)	làmina	sílex	cremat
869	6	A-6A9	Continuació S de la terrassa exterior 6A4 Mur que delimita el 8A4. Terrassa exterior superior (Dat.5.635 - 5.715 BP)	resta de talla	sílex	gris groc
870	8	A-8B4	Espai entre blocs al interior de la balma	indeterminat	sílex	groc translúcid
872	7	A-7A12 ampliació	Interior E de la balma. Continuació de 7A20	làmina	sílex	blanc translúcid
873	7	A-7A27	Terrassa S exterior a A-6A1 (Dat. 4.555 BP)	indeterminat	sílex	gris
7046	6	A-6A4	Terrassa S exterior a A-6A1 (Dat. 4.555 BP)	indeterminat	sílex	marró clar
7047	6	A-6A4	Terrassa S exterior a A-6A1 (Dat. 4.555 BP)	indeterminat	sílex	gris marró
7048	6	A-6A4	Terrassa S exterior a A-6A1 (Dat. 4.555 BP)	indeterminat	sílex	cremat
7050	6	A-6A4	Terrassa S exterior a A-6A1 (Dat. 4.555 BP)	indeterminat	quarsita	gris verd
7051	7	A-7A29	Interior NE balma	indeterminat	quarsita	gris verd
7052	7	A-7A31	Nivell al interior W de la balma.	esclat	quarsita	gris verd
7053	7	A-7A31	Nivell al interior W de la balma.	esclat	filoniana	ivori
7054	6	A-6A4	Terrassa S exterior a 6A1 (Dat. 4.555 BP)	indeterminat	sílex	gris groc
				indeterminat	sílex	gris fosc

Codi	Conj	Subconjunt	Estructura / Estrat	Suport	Material	Color
7098	5	A-5A1-W	Sobre fogar A-5B1 (Dat. 4.090 BP)	esclat	sílex	gris
7099	5	A-5A1-W	Sobre fogar A-5B1 (Dat. 4.090 BP)	indeterminat	quarsita	blanc
7100	5	A-5A1-W	Sobre fogar A-5B1 (Dat. 4.090 BP)	indeterminat	sílex	blanc
7101	6	A-6A1	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	indeterminat	filoniana	ivori
7102	6	A-6A1	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	làmina	sílex	ivori
7103	7	A-7B2	Fogar en cubeta. Zona W interior de la balma.	resta de talla	quars	blanc
7104	7	A-7B2	Fogar en cubeta. Zona W interior de la balma.	resta de talla	sílex	gris
7105	7	A-7B2	Fogar en cubeta. Zona W interior de la balma.	esclat	sílex	gris vermellós
7106	7	A-7B2	Fogar en cubeta. Zona W interior de la balma.	indeterminat	quarsita	gris verd
7107	7	A-7B2	Fogar en cubeta. Zona W interior de la balma.	resta de talla	sílex	gris marró
7108	7	A-7B2	Fogar en cubeta. Zona W interior de la balma.	resta de talla	sílex	translucit
7109	7	A-7B2	Fogar en cubeta. Zona W interior de la balma.	resta de talla	filoniana	gris
7110	7	A-7B2	Fogar en cubeta. Zona W interior de la balma.	indeterminat	quarsita	ivori
7111	7	A-7B2	Fogar en cubeta. Zona W interior de la balma.	indeterminat	quarsita	gris verd
7112	7	A-7B2	Fogar en cubeta. Zona W interior de la balma.	indeterminat	quarsita	gris verd
7113	7	A-7B2	Fogar en cubeta. Zona W interior de la balma.	indeterminat	quarsita	gris verd
7114	7	A-7A8 bis	Continuació de A-7A8. Sobre la cubeta A-7B4 (Dat. 4.945 BP)	esclat	filoniana	ivori
7115	7	A-7A8 bis	Continuació de A-7A8. Sobre la cubeta A-7B4 (Dat. 4.945 BP)	còdul	limolita	gris fosc
7117	7	A-7A8 bis	Continuació de A-7A8. Sobre la cubeta A-7B4 (Dat. 4.945 BP)	resta de talla	sílex	melat
7118	8	A-8A4	Nivell de carbons de la terrassa exterior superior (Dat.5.635 - 5.715 BP)	esclat	quarsita	gris verd
7119	8	A-8A4	Nivell de carbons de la terrassa exterior superior (Dat.5.635 - 5.715 BP)	indeterminat	sílex	gris fosc
7120	8	A-8A4	Nivell de carbons de la terrassa exterior superior (Dat.5.635 - 5.715 BP)	resta de talla	sílex	gris fosc
7121	8	A-8A4	Nivell de carbons de la terrassa exterior superior (Dat.5.635 - 5.715 BP)	indeterminat	quarsita	blanc groc
7122	5	A-5A2	Nivell sota el bloc caigut al interior Oest de la balma	resta de talla	sílex	ivori
				làmina	sílex	blanc rosa

Codi	Conj	Subconjunt	Estructura / Estrat	Suport	Material	Color
7123	7	A-7A6	Espai entre blocs al interior de la balma	plaqueta	esquist	translúcid
7125	7	A-7A7	Espai entre blocs al interior de la balma	indeterminat	filoniana	gris oxidat
7126	7	A-7A7	Espai entre blocs al interior de la balma	indeterminat	sílex	ivori
7127	7	A-7A7	Espai entre blocs al interior de la balma	esclat	sílex	cremat
7128	6	A-6A1	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	esclat	sílex	gris marró
7129	3	A-3B12	Fogar amb cercle de pedres (s.X)	indeterminat	corneana	melat
7130	3	A-3B12	Fogar amb cercle de pedres (s.X)	esclat	sílex	negre
7131	7	A-7A8	Nivell sota el bloc caigut al interior W de la balma	indeterminat	quarsita	gris fosc
7133	3	A-3B12	Fogar amb cercle de pedres (s.X)	indeterminat	esquist	gris vermellós
7134	3	A-3B12	Fogar amb cercle de pedres (s.X)	indeterminat	sílex	gris fosc
7135	3	A-3B12	Fogar amb cercle de pedres (s.X)	esclat	sílex	cremat
7136	5	A-5A6	Espai entre blocs al interior de la balma	resta de talla	quarsita	gris
7137	5	A-5A2	Nivell sota el bloc caigut al interior W de la balma	indeterminat	quarsita	gris verd
7138	5	A-5A6	Espai entre blocs al interior de la balma	esclat	quarsita	gris fosc
7139	5	A-5A6	Espai entre blocs al interior de la balma	esclat	sílex	blanc rosa
7141	8	A-8B1	Fogar amb cercle de pedres (Dat. 5.850 BP)	làmina	sílex	blanc trnslúcid
7142	7	A-7A8 bis	Continuació del 7A8. Sobre la cubeta 7B4 (Dat. 4.945 BP)	làmina	sílex	marró fosc
7143	5	A-5A6	Espai entre blocs al interior de la balma	làmina	sílex	gris fosc
7144	8	A-8A4	Nivell de carbons de la terrassa exterior superior (Dat.5.635 - 5.715 BP)	esclat	sílex	groc translúcid
7145	8	A-8A4	Nivell de carbons de la terrassa exterior superior (Dat.5.635 - 5.715 BP)	esclat	sílex	gris a bandes
7146	8	A-8A4	Nivell de carbons de la terrassa exterior superior (Dat.5.635 - 5.715 BP)	indeterminat	quarsita	indeterminat
7147	7	A-7A7	Espai entre blocs al interior de la balma	indeterminat	crystal de roca	translúcid
7148	7	A-7A7	Espai entre blocs al interior de la balma	esclat	sílex	blanc rosa

Codi	Conj	Subconjunt	Estructura / Estrat	Suport	Material	Color
7149	6	A-6A1	Nivell de tronc cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	làmina	sílex	cremat
7149	7	A-7A7	Espai entre blocs al interior de la balma	indeterminat	filoniana	blanc
7151	7	A-7A8	Nivell sota el bloc caigut al interior W de la balma	resta de talla	sílex	blanc rosa
7152	5	A-5A9	Nivell sota el bloc caigut al interior W de la balma	plaqueta	esquist	gris
7153	5	A-5A9	Nivell sota el bloc caigut al interior W de la balma	esclat	sílex	blanc
7154	7	A-7A6	Espai entre blocs al interior de la balma	indeterminat		
7155	5	A-5A6	Espai entre blocs al interior de la balma	làmina	sílex	marró fosc
7156	8	A-8A4	Nivell de carbons de la terrassa exterior superior (Dat.5.635 - 5.715 BP)	indeterminat	sílex	gris
7157	8	A-8A4/E	Nivell de carbons de la terrassa exterior superior (Dat.5.635 - 5.715 BP)	resta de talla	sílex	melat
7159	8	A-8A4/E	Nivell de carbons de la terrassa exterior superior (Dat.5.635 - 5.715 BP)	làmina	sílex	marró clar
7160	8	A-8A4/E	Nivell de carbons de la terrassa exterior superior (Dat.5.635 - 5.715 BP)	esclat	filoniana	ivori
7162	8	A-8A3	Sota la cubeta 7B4 (Dat. 4.945 BP). Interior W, sota el bloc caigut	làmina	sílex	gris groc
7163	8	A-8A4	Nivell de carbons de la terrassa exterior superior (Dat.5.635 - 5.715 BP)	esclat	sílex	groc translúcid
7164	7	A-7A5	Espai entre blocs al interior de la balma	làmina	sílex	cremat
7165	7	A-7A2	Entre pedres	resta de talla	sílex	rosa
7166	7	A-7A2	Entre pedres	resta de talla	sílex	blanc translúcid
7167	5	A-5A6	Espai entre blocs al interior de la balma	resta de talla	sílex	cremat
7168	5	A-5A2	Nivell sota el bloc caigut al interior W de la balma	esclat	quarsita	gris verd
7169	5	A-5A2	Nivell sota el bloc caigut al interior W de la balma	esclat	filoniana	blanc
7170	5	A-5A6	Espai entre blocs al interior de la balma	plaqueta	esquist	gris
7171	7	A-7A7	Espai entre blocs al interior de la balma	esclat	sílex	gris fosc
7172	8	A-8A4/E	Nivell de carbons de la terrassa exterior superior (Dat.5.635 - 5.715 BP)	esclat	filoniana	
7173	8	A-8A4	Nivell de carbons de la terrassa exterior superior (Dat.5.635 - 5.715 BP)	indeterminat	filoniana	ivori

Codi	Conj	Subconjunt	Estructura / Estrat	Suport	Material	Color
7173	8	A-8A4	Nivell de carbons de la terrassa exterior superior (Dat.5.635 - 5.715 BP)	indeterminat	sílex	cremat
7173	8	A-8A4/E	Nivell de carbons de la terrassa exterior superior (Dat.5.635 - 5.715 BP)	indeterminat	sílex	blanc
7174	8	A-8A4	Nivell de carbons de la terrassa exterior superior (Dat.5.635 - 5.715 BP)	indeterminat	sílex	blanc rosa
7175	5	A-5A9	Nivell sota el bloc caigut al interior W de la balma	esclat	quarsita	gris verd
7176	5	A-5A9	Nivell sota el bloc caigut al interior W de la balma	làmina	quarsita	blanc gris
7177	7	A-7A8	Nivell sota el bloc caigut al interior W de la balma	làmina	sílex	blanc rosa
7178	7	A-7A8	Nivell sota el bloc caigut al interior W de la balma	resta de talla	sílex	groc translúcid
7179	5	A-5A1	Sobre fogar A-5B1 (Dat. 4.090 BP)	esclat	sílex	negre
7180	7	A-7A8	Nivell sota el bloc caigut al interior W de la balma	esclat	sílex	gris groc
7181	7	A-7A8	Nivell sota el bloc caigut al interior W de la balma	indeterminat	quarsita	gris verd
7182	7	A-7A8	Nivell sota el bloc caigut al interior W de la balma	esclat	corneana	gris fosc
7183	7	A-7A6	Espai entre blocs al interior de la balma	esclat	sílex	blanc rosa
7184	7	A-7A6	Espai entre blocs al interior de la balma	làmina	sílex	gris fosc
7185	7	A-7A6	Espai entre blocs al interior de la balma	resta de talla	quarsita	gris verd
7186	7	A-7A8 bis	Continuació del 7A8. Sobre la cubeta 7B4 (Dat. 4.945 BP)	làmina	sílex	cremat
7187	6	A-6A1	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	esclat	sílex	blanc
7188	6	A-6A1-E	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	esclat	filoniana	ivori
7189	6	A-6A1	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	esclat	sílex	cremat
7190	7	A-7A29	Interior NE balma	indeterminat	quarsita	gris verd
7191	6	A-6A4	Terrassa Sud exterior a A-6A1 (Dat. 4.555 BP)	resta de talla	sílex	marró
7192	6	A-6A4	Terrassa Sud exterior a A-6A1 (Dat. 4.555 BP)	resta de talla	sílex	melat
7193	6	A-6A1-NW	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	indeterminat	sílex	gris marró
7194	6	A-6A1	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	indeterminat	sílex	blanc
7195	6	A-6A4	Terrassa Sud exterior a A-6A1 (Dat. 4.555 BP)	làmina	sílex	marró clar
7196	6	A-6A4	Terrassa Sud exterior a A-6A1 (Dat. 4.555 BP)	esclat	sílex	gris fosc

Codi	Conj	Subconjunt	Estructura / Estrat	Suport	Material	Color
7197	6	A-6A2	Zona de contacte perifèrica exterior de la terrassa 6A1 (Dat. 4.555 BP)	esclat	sílex	melat
7198	6	A-6A4	Terrassa Sud exterior a A-6A1 (Dat. 4.555 BP)	esclat	sílex	gris marró
7199	6	A-6A4	Terrassa Sud exterior a A-6A1 (Dat. 4.555 BP)	esclat	sílex	gris marró
7200	7	A-7A29	Interior NE balma	esclat	quars	blanc translúcid
7201	7	A-7A29	Interior NE balma	plaqueta	esquist	gris
7202	7	A-7A29	Interior NE balma	esclat	quarsita	gris verd
7203	7	A-7A29	Interior NE balma	esclat	quarsita	gris marró
7204	7	A-7A29	Interior NE balma	plaqueta	esquist	gris marró
7205	7	A-7A29	Interior NE balma	plaqueta	esquist	gris fosc
7206	6	A-6A1	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	resta de talla	sílex	negre
7208	6	A-6A1	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	resta de talla	sílex	gris fosc
7209	6	A-6A1	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	indeterminat	quarsita	gris clar
7211	4	A-6A4	Terrassa Sud exterior a A-6A1 (Dat. 4.555 BP)	esclat	sílex	melat
7213	6	A-6A2	Zona de contacte perifèrica exterior de la terrassa A-6A1 (Dat. 4.555 BP)	resta de talla	sílex	blanc gris
7214	7	A-7A29	Interior NE balma	plaqueta	esquist	gris
7215	7	A-7A29	Interior NE balma	resta de talla	sílex	marró
7216	6	A-6A2	Zona de contacte perifèrica exterior de la terrassa A-6A1 (Dat. 4.555 BP)	resta de talla	sílex	melat
7217	6	A-6A2	Zona de contacte perifèrica exterior de la terrassa A-6A1 (Dat. 4.555 BP)	indeterminat	filoniana	ivori
7218	6	A-6A2	Zona de contacte perifèrica exterior de la terrassa A-6A1 (Dat. 4.555 BP)	indeterminat	filoniana	ivori
7219	6	A-6A1	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	esclat	sílex	gris fosc
7220	6	A-6A1	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	resta de talla	sílex	gris groc
7222	6	A-6A1	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	resta de talla	quarsita	blanc verd
7223	6	A-6A1	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	resta de talla	sílex	gris
7224	6	A-6A1	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	resta de talla	sílex	cremat

Codi	Conj	Subconjunt	Estructura / Estrat	Suport	Material	Color
7225	6	A-6A1	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	indeterminat	sílex	gris
7226	6	A-6A1	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	resta de talla	sílex	gris fosc
7228	6	A-6A1	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	indeterminat	sílex	gris
7229	6	A-6A1	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	resta de talla	quars	blanc translúcid
7230	6	A-6A2	Zona de contacte perifèrica exterior de la terrassa A-6A1 (Dat. 4.555 BP)	resta de talla	sílex	blanc
7231	7	A-7A29	Interior NE balma	resta de talla	sílex	marró
7232	6	A-6A1	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	resta de talla	sílex	gris fosc
7233	6	A-6A1	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	indeterminat	quarsita	ivori
7235	7	A-7A7	Espai entre blocs al interior de la balma	indeterminat	quarsita	gris blanc
7237	7	A-7A33	Nivell al interior W de la balma.	làmina	sílex	blanc gris
7237	7	A-7A8	Nivell sota el bloc caigut al interior W de la balma	indeterminat	quarsita	blanc
7237	7	A-7A8	Nivell de carbons de la terrassa exterior superior (Dat.5.635 - 5.715 BP)	indeterminat	quarsita	blanc
7238	8	A-8A4	Nivell de carbons de la terrassa exterior superior (Dat.5.635 - 5.715 BP)	indeterminat	filoniana	ivori
7239	8	A-8A4	Nivell de carbons de la terrassa exterior superior (Dat.5.635 - 5.715 BP)	indeterminat	filoniana	ivori
7240	7	A-7A8	Nivell sota el bloc caigut al interior W de la balma	indeterminat	quarsita	blanc groc
7241	3	A-3B12	Fogar amb cercle de pedres (s.X)	indeterminat	sílex	gris fosc
7243	9	A-9B1	Cubeta amb carbó (Dat. 6.525 BP)	indeterminat	sílex	cremat
7244	9	A-9B1	Cubeta amb carbó (Dat. 6.525 BP)	làmina	sílex	marró
7245	10	A-10A1	Sediment marró basal de el con de dejecció W. Anterior a 9B1 (Dat. 6.525 BP)	esclat	quarsita	gris blanc
8008	3	AE-3B8	Paviment de la terrassa interior (s.X)	esclat	filoniana	ivori
8009	3	AE-3B8	Paviment de la terrassa interior (s.X)	resta de talla	sílex	gris marró
8010	3	AE-3B8	Paviment de la terrassa interior (s.X)	resta de talla	sílex	gris
8011	7	A-7A26	Sota la vertical de la cornisa de la balma	resta de talla	sílex	gris
8012	7	A-7A26	Sota la vertical de la cornisa de la balma	resta de talla	sílex	gris marró a bandes
8013	7	A-7B6	Cubeta sinuosa amb carbó (Dat. 4.765 BP)	resta de talla	sílex	blanc

Codi	Conj	Subconjunt	Estructura / Estrat	Suport	Material	Color
8014	7	A-7B6	Cubeta sinuosa amb carbó (Dat. 4.765 BP)	resta de talla	sílex	gris
8015	7	A-7A16	Espai entre blocs al interior de la balma	esclat	sílex	gris
8016	8	A-8A3	Sota la cubeta A-7B4 (Dat. 4.945 BP). Interior Oest, sota el bloc caigut	còdol	corneana?	gris fosc
8017	8	A-8A4	Nivell de carbons de la terrassa exterior superior (Dat.5.635 - 5.715 BP)	esclat	sílex	marró
8018	8	A-8A4	Nivell de carbons de la terrassa exterior superior (Dat.5.635 - 5.715 BP)	esclat	sílex	translúcid
8019	8	A-8A4	Nivell de carbons de la terrassa exterior superior (Dat.5.635 - 5.715 BP)	esclat	sílex	cremat
8020	8	A-8A4	Nivell de carbons de la terrassa exterior superior (Dat.5.635 - 5.715 BP)	esclat	sílex	cremat
8021	8	A-8A3	Sota la cubeta A-7B4 (Dat. 4.945 BP). Interior Oest, sota el bloc caigut	làmina	sílex	gris marró
8022	8	A-8A3	Sota la cubeta A-7B4 (Dat. 4.945 BP). Interior Oest, sota el bloc caigut	làmina	sílex	translúcid
8023	7	A-7A16	Espai entre blocs al interior de la balma	làmina	sílex	blanc gris
8024	7	A-7A7	Espai entre blocs al interior de la balma	làmina	sílex	gris
8025	6	A-6A9	Continuació S de la terrassa exterior 6A4	làmina	sílex	cremat
8026	6	A-6A9	Continuació S de la terrassa exterior 6A4	resta de talla	sílex	gris fosc
8027	6	A-6A9	Continuació S de la terrassa exterior 6A4	indeterminat	sílex	negre
8028	6	A-6A9	Continuació S de la terrassa exterior 6A4	resta de talla	sílex	gris marró
8029	6	A-6A9	Continuació S de la terrassa exterior 6A4	esclat	sílex	gris fosc
8030	6	A-6A9	Continuació S de la terrassa exterior 6A4	indeterminat	filoniana	ivori
8031	6	A-6A9	Continuació S de la terrassa exterior 6A4	indeterminat	sílex	negre
8032	8	A-8A3	Sota la cubeta A-7B4 (Dat. 4.945 BP). Interior Oest, sota el bloc caigut	esclat	sílex	negre
8033	8	A-8A3	Sota la cubeta A-7B4 (Dat. 4.945 BP). Interior Oest, sota el bloc caigut	indeterminat	quarsita	gris verd
8034	7	A-7A23	Sediment negre del interior NW de la balma	indeterminat	quarsita	gris
8035	7	A-7A23	Sediment negre del interior NW de la balma	indeterminat	quarsita	gris clar
8036	8	A-8A4	Nivell de carbons de la terrassa exterior superior (Dat.5.635 - 5.715 BP)	resta de talla	filoniana	ivori
8037	7	A-7A7	Espai entre blocs al interior de la balma	indeterminat	quarsita	ivori
				indeterminat	quarsita	gris verd

Codi	Conj	Subconjunt	Estructura / Estrat	Suport	Material	Color
8038	7	A-7A20	Interior E de la balma	indeterminat	quarsita	gris vermellós
8039	7	A-7A20	Interior E de la balma	resta de talla	quarsita	gris verd
8040	7	A-7A20	Interior E de la balma	resta de talla	quarsita	gris verd
8041	7	A-7A20	Interior E de la balma	resta de talla	quarsita	gris verd
8042	7	A-7A20	Interior E de la balma	resta de talla	sílex	groc translúcid
8043	7	A-7A16	Espai entre blocs al interior de la balma	resta de talla	sílex	cremat
8044	7	A-7A16	Espai entre blocs al interior de la balma	resta de talla	sílex	gris marró
8045	7	A-7A16	Espai entre blocs al interior de la balma	resta de talla	quarsita	gris verd
8046	8	A-8A5	Continuació de A-8A4 (Dat.5.635 - 5.715 BP) per sobre del mur N de la Terrassa	indeterminat	filoniana	ivori
8047	8	A-8A5	Continuació de A-8A4 (Dat.5.635 - 5.715 BP) per sobre del mur N de la Terrassa	esclat	quarsita	blanc gris a bandes
8048	7	A-7A28	Nivell de rebilitment de zona erosionada	esclat	quars	blanc
8049	6	A-6A4	Terrassa Sud exterior a A-6A1 (Dat. 4.555 BP)	resta de talla	sílex	ivori
8050	6	A-6A4	Terrassa Sud exterior a A-6A1 (Dat. 4.555 BP)	resta de talla	sílex	ivori
8051	6	A-6A4	Terrassa Sud exterior a A-6A1 (Dat. 4.555 BP)	esclat	sílex	gris
8052	5	A-5A3	Sector W de la terrassa superior	resta de talla	sílex	gris
8053	5	A-5A3	Sector W de la terrassa superior	resta de talla	filoniana	ivori
8054	5	A-5A3	Sector W de la terrassa superior	resta de talla	filoniana	ivori
8055	5	A-5A3	Sector W de la terrassa superior	resta de talla	filoniana	ivori
8056	5	A-5A3	Sector W de la terrassa superior	indeterminat	sílex	melat translúcid
8057	5	A-5A3	Sector W de la terrassa superior	indeterminat	filoniana	ivori
8058	5	A-5A3	Sector W de la terrassa superior	resta de talla	sílex	gris
8059	5	A-5A3	Sector W de la terrassa superior	resta de talla	filoniana	ivori
8060	5	A-5A3	Sector W de la terrassa superior	resta de talla	filoniana	ivori
8061	5	A-5A3	Sector W de la terrassa superior	resta de talla	filoniana	ivori
8062	5	A-5A3	Sector W de la terrassa superior	esclat	sílex	gris fosc
8063	5	A-5A3	Sector W de la terrassa superior	resta de talla	sílex	blanc melat

Codi	Conj	Subconjunt	Estructura / Estrat	Suport	Material	Color
8064	5	A-5A3	Sector W de la terrassa superior	resta de talla	filoniana	ivori
8065	5	A-5A3	Sector W de la terrassa superior	resta de talla	sílex	gris marró
8066	6	A-6A1/NW	Sobre con de dejecció W	resta de talla	filoniana	ivori
8067	6	A-6A1/NW	Sobre con de dejecció W	resta de talla	quarsita	blanc marró
8068	6	A-6A1-base	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	indeterminat	filoniana	ivori
8069	4	A-4A5-W	Eslavisada de con de dejecció E	esclat	sílex	vermell
8070	4	A-4A5-W	Eslavisada de con de dejecció E	indeterminat	filoniana	ivori
8071	4	A-4A5-W	Eslavisada de con de dejecció E	indeterminat	filoniana	ivori
8072	4	A-4A5	Eslavisada de con de dejecció E	resta de talla	quars	blanc
8073	4	A-4A5-W	Eslavisada de con de dejecció E	resta de talla	sílex	blanc
8074	4	A-4A5-W	Eslavisada de con de dejecció E	resta de talla	sílex	blanc groc
8075	4	A-4A5	Eslavisada de con de dejecció E	indeterminat	sílex	marró
8076	4	A-4A5-W	Eslavisada de con de dejecció E	esclat	sílex	blanc rosa
8077	4	A-4A5	Eslavisada de con de dejecció E	indeterminat	quarsita	gris clar
8078	4	A-4A5-W	Eslavisada de con de dejecció E	indeterminat	filoniana	ivori
8079	4	A-4A5-W	Eslavisada de con de dejecció E	indeterminat	filoniana	ivori
351 A	3	AW-3A5	Sediment marró, zona W	esclat	sílex	gris fosc
351 B	3	AW-3A5	Sediment marró, zona W	làmina	sílex	gris clar
380 A	5	A-5A1	Sobre fogar A-5B1 (Dat. 4.090 BP)	làmina	sílex	negre
380 B	5	A-5A1	Sobre fogar A-5B1 (Dat. 4.090 BP)	indeterminat	sílex	gris verd
380 C	5	A-5A1	Sobre fogar A-5B1 (Dat. 4.090 BP)	làmina	sílex	marró a bandes
380 D	5	A-5A1	Sobre fogar A-5B1 (Dat. 4.090 BP)	indeterminat	quarsita	gris marró
412 A	5	A-5A3	Sector W de la terrassa superior	esclat	sílex	cremat
412 B	5	A-5A3	Sector W de la terrassa superior	indeterminat	filoniana	ivori
480 A	4	A-4A5	Eslavisada de con de dejecció E	làmina	sílex	cremat
480 B	4	A-4A5	Eslavisada de con de dejecció E	làmina	sílex	blanc
480 B	10	A-10A1	Sediment marró basal de el con de dejecció W. Anterior a 9B1 (Dat.	làmina	quarsita?	

Codi	Conj	Subconjunt	Estructura / Estrat	Suport	Material	Color
480 C	4	A-4A5	6.525 BP)	làmina	silèx	cremat
607 A	5	A-5A6	Eslavisada de con de dejecció E	indeterminat	quarsita	gris marró
607 B	5	A-5A6	Espai entre blocs al interior de la balma	indeterminat	quarsita	gris marró
7116 A	7	A-7A14	Espai entre blocs al interior de la balma	esclat	filoniana	ivori
7116 B	7	A-7A14		indeterminat	filoniana	ivori
7161 A	8	A-8B1	Fogar amb cercle de pedres (Dat. 5.850 BP)	plaqueta	esquist	gris oxidat
7161 B	8	A-8B1	Fogar amb cercle de pedres (Dat. 5.850 BP)	plaqueta	esquist	gris oxidat
7161 C	8	A-8B1	Fogar amb cercle de pedres (Dat. 5.850 BP)	plaqueta	esquist	gris oxidat
7161 D	8	A-8B1	Fogar amb cercle de pedres (Dat. 5.850 BP)	plaqueta	esquist	gris oxidat
7236 A	8	A-8B1	Fogar amb cercle de pedres (Dat. 5.850 BP)	indeterminat	quarsita	gris
7242 A	7	A-7A32	Nivell sota el bloc caigut al interior W de la balma	resta de talla	silèx	ivori
7242 B	6	A-6A4	Terrassa Sud exterior a A-6A1 (Dat. 4.555 BP)	esclat	quarsita	gris fosc
857 A	10	A-10A1	Sediment marró basal de el con de dejecció W. Anterior a A-9B1 (Dat. 6.525 BP)	còdol	corneana?	gris
857 B (1)	10	A-10A1	Sediment marró basal de el con de dejecció W. Anterior a A-9B1 (Dat. 6.525 BP)	còdol	corneana?	gris
857 B (2)	10	A-10A1	Sediment marró basal de el con de dejecció W. Anterior a A-9B1 (Dat. 6.525 BP)	còdol	corneana?	gris
	6	A-6A1	Nivell de troncs cremats de la terrassa superior (Dat. 4.555 BP)	làmina	silèx	gris fosc

Codi	Conj	Subconjunt	Estructura / Estrat										Suport	Material	Color		
			Llarg	Ample	Gruix	Alteracions	Fragment	Retocs	Esquerra	Proximal	Distal	Dret				Uni / Bifacial	Taló
1			25	10	3	no	proximal	si									
117			14	8	3	no	si	no									plà
120			8	5	1	no	no	no									plà
132			13	10	3	cremat	proximal	no									
142			16	15	11	si		no									
146			33	13	8	cremat	si	no									plà
159			18	12	4			no									
164			32	19	4	no		no									plà
165			25	16	6			no									plà
166			10	11	2			no									
167			10	15	2	no		no									
180			10	15	3	cremat		no									linial
181			25	29	7	termoalterat		no									plà
225			17,5	10	2,5	no	distal	si									no
231			18	1	4	no	si	si									no
249			27	9	2	no	medial	si									no
251			14	12	3	no	medial	no									no
255			15,5	10	8	no	si	no									
255			15	9	8	no		no									
263			35	13	5	no		no									no
266			19	13	3	cremat	distal	no									no
278			16	13	3	no	no	no									plà
280			13	21	10	no		no									
321			11	15	2	cremat	no	no									plà
330			13	12	3	no	medial	no									no
330			35	13	5	no	no	si									facetat

Codi	Conj	Subconjunt	Estructura / Estrat		Suport	Material	Color
408	33	27	18	no	si	no	no
409	40,5	12	12,5	no	si	no	no
410	12	11	5	no	no	no	plà
413	18	13,5	3,5	no	no	si	plà
414	38	19	8	no	si	no	no
416	37	26,5	13	no	si	no	no
418	14,5	12	2,5	no	no	no	linial
419	21	12	1,5	no	medial	si	no
420	9	10	2	no	medial	si	no
421	10	10	4	no	si	no	no
424	13,5	19,5	3,5	no	medial	si	no
425	9	5	2	no	si	no	no
426	65	16	7	cremat	proximal	no	plà
428	22,5	8	2	no	medial	si	no
431	14	14	3,5	no	medial	no	no
432	30	14	3,5	no	medial	si	no
434	14	11	3	cremat	medial	si	no
435	10	5	4	no	si	no	no
437	8	11	1	no	no	no	no
438	14	10	2	no	no	no	plà
441	12,5	11,5	2,5	cremat	medial	no	no
442	74	14,5	2,5	no	no	no	facetat
443	13	16	3	no	medial	si	no
445	25	20	4	no	no	no	no
446	8	11	1	no	no	no	no
447	9	5	1	no	no	no	no
451	13	12	3	no	no	no	no

Codi	Conj	Subconjunt	Estructura / Estrat	Suport	Material	Color
452	16	13	2 no	no		plà
473	26	17	3 si			
474	33	15	4 no	?		
477	13	7	3 no	si	abrupte	no
478	29	15	4 cremat	proximal	abrupte	plà
490	20	11	4 no	no	abrupte	facetat
491	14	9	3 no	si		no
493	22	9	2 cremat	medial	abrupte	no
495	22	23	6 no	si		no
495	13	14	3 no	proximal	abrupte	no
499	9	7	2 no	indeterminat	abrupte	no
501	13	11	2 no	si		no
501	10	12	5 cremat	no		no
502	13	12	3 no	no		plà
503	8	9	2 cremat	medial		no
504	11,5	14	4 no	medial		
513	23	11	4 cremat	distal		no
515	20	20	5 no	distal		no
517	36	31	11 no	si		no
519	13	13	2 no	medial	abrupte	no
520	46	20	5 no	medial		no
521	44	17	4 cremat	distal		no
521	18	18	4 si	distal		no
523	23	14	4 no	proximal		facetat
524	74	14	2 no	no		plà
524	16	6	2 no	medial		no
525	18	11	6 no	si		

Codi	Conj	Subconjunt	Estructura / Estrat	Suport	Material	Color
584	17	13	3 no			
585	38	33	5 no	si		
586	32,5	31	13 no	no		no
587	24	21	6,5 no	medial		no
588	19	16	10 no	si		
589	12	12,5	3,5 no	medial		no
595	24	17	13 no	si		
598	28	14	3,5 no	medial	plà	plà
600	21	24	3 no	proximal		plà
601	12	13	2 no	medial		no
603	13	7	1,5 no	si		no
609	26	14	4 cremat	distal		no
612	25	7	5 no	si	abrupte	unifacial
615	17	7	2 cremat	medial	abrupte	unifacial
619	35	24	16 no	si		no
647	14,5	10	2,5 cremat	no		facetat
659	14	14	3 cremat	si		no
664	21	15	4 cremat	proximal	abrupte	unifacial
665	14	11	2 no	proximal	plà	unifacial
676	22	9	7 no	si	trancat	plà
681	34	29,5	14 no	si	abrupte	no
682	11	7	4 no			
685	18	19	9,5 no	si		no
688	13	21	5 no			no
698	27	24	17 no	si		
700	23,5	36	5,5 no	no		plà
701	33	13	4 cremat	proximal		facetat

Codi	Conj	Subconjunt	Estructura / Estrat	Suport	Material	Color
702	21	15	4 cremat			plà
703	44	23	9 no			facetat
705	41	12	2,5 cremat			no
708	20	13	4 cremat			no
720	28	14	8 no			plà
725	21,5	9,5	2,5 no			no
731	27	15	3 cremat	abrupte	unifacial	no
733	27	12	4 no			no
735	30	35	20 no			no
736	13	12	3 no			no
738	21	12	4 cremat			no
754	31	13	4 no			plà
756	41	26	5,5 cremat			no
757	21,5	12,5	2,5 cremat			no
758	48	49,5	13,5 no			no
759	30	15	5 no	abrupte	bifacial	no
768	27	26	7 no			no
769	26	17	5 si	abrupte	unifacial	facetat
771	84,5	18,5	4,5 no	abrupte	unifacial	facetat
775	23	8	2 no			no
778	14	14	1,5 si			no
784	16	12	6 cremat	abrupte	unifacial	no
788	17	10	4 no			no
789	25,5	12	6,5 no			no
792	17	15	3 no	abrupte	unifacial	no
792	23	8	2 no			no
802	111	97	60 no			no

Codi	Conj	Subconjunt	Estructura / Estrat	Suport	Material	Color
803	31	19	distal			no
804	10	20	si			plà
806	18	8	si			plà
807	43	15	no			plà
809	40	29	si			
813	19	20	si			
814	16	18	medial	abrupte	abrupte	no
817	12	10	medial	abrupte	fracturat	no
818	14	10				no
819	110	68	si			
820	24	12	si			plà
823	15	10	si			plà
824	23	12	no	truncat	unifacial	facetat
826	6	18	medial			no
827	37	26	si			no
832	13	10	si		abrupte	no
835	55	16	si	plà	unifacial	no
837	61	51	si	abrupte	unifacial	facetat
839	13	11	si			
840	37	22	si			no
841	18	23	medial			no
842	8	8	3 no			
844	8	11	4 cremat			no
850	14	11	3 no			no
855	39	18	10			plà
856	47	16	5 cremat			no
865	60	12	no	abrupte	abrupte	facetat

Codi	Conj	Subconjunt	Estructura / Estrat				Material	Color			
866	13	12	6 cremat	medial	si	fracturat	truncat	abrupte	fracturat	unifacial	no
869	8	8	2 no	si	no						
870	8	7	2,5 no	si	si	abrupte	abrupte	truncat		unifacial	no
872	44	15	4 no	proximal	no						plà
873	21	22	8 no	si	no						no
7046	32	16	5 no								
7047	15	8	6 no								
7048	15	6	5 si								
7050	20	11	2 no								
7051	10	10	6 no								
7052	18	18	9,5								
7053	6	10	1								
7054	11	10	2 si								
7098	15	15	3 no	no	no						facetat
7099	25	15	7 no	si	no						
7100	19	8	5,5 no	si	no						
7101	23	16,5	9 no	si	no						
7102	10,2	11,5	3,3 cremat	medial	no						no
7103	14,5	6	3 no	si	no						
7104	14	5	2 no	si	no						
7105	13,5	11	2 no	si	si						no
7106	17	11	5 no	si	no						
7107	12	4	4,5 no	si	no						
7108	6,2	7	2,2 no	si	no						
7109	17,5	6	5 no	si	no						
7110	15	16	7 no	si	no						
7111	25	9,5	9 no	si	no						

Codi	Conj	Subconjunt	Estructura / Estrat	Material	Color
7112	12	10,3	5,7 no	si	no
7113	18	8	3,5 no	si	no
7114	30	32	9,5 no	si	no
7115	8	7	1 no	si	no
7117	12	7	2 no	si	plà
7118	10	16	5 no	si	no
7119	11	6	1 no	si	no
7120	10	7,5	5,5 no	si	no
7121	5,5	6	1		
7122	13	19	3 no	distal	si
7123	20	13	2 no	si	no
7125	15	10	6		plà
7126	8	7	3 si	si	no
7127	15	11	3 no	si	no
7128	17	9	6 no	no	no
7129	12	10	8 no		
7130	13	12	3,5 cremat	no	no
7131	20	16	6,5		
7133	10	4,5	2,5		
7134	14	7	2 si		
7135	17	15	5 cremat	si	no
7136	12	10	5 no	no	plà
7137	15	12,5	5 no		
7138	29	34	10 no	si	no
7139	16,5	7,5	3 cremat	si	no
7141	1,6	10,8	2,9 no	distal	si
7142	9	10	1,8 no	medial	no
				abrute	abrute
				unifacial	unifacial

Codi	Conj	Subconjunt	Estructura / Estrat	Suport	Material	Color
7143	11	12	3 cremat	proximal	no	plà
7144	15	14	2 no	si	no	no
7145	16	9	3 no	si	no	plà
7146	4,5	5	1 no			
7147	11	8	7 no	si	no	facetat
7148	16	13	2 cremat	no	no	no
7149	4	12	4 cremat	medial	no	no
7149	15	10	5 no	si	no	
7151	8	5	0,5 no	si	no	
7152	32	13	4 no	si	si	abrupte
7153	7	10	0,5 no	si	abrupte	abrupte
7154	26	11	5 no			
7155	14	15	3 cremat	proximal	si	plà
7156	13	10	2 cremat	si	no	bifacial
7157	10	6	0,5 no	no	no	
7159	18,5	8,5	2,5 pàtina	medial	si	unifacial
7160	15	13	4 no	si	no	no
7162	14	13	4 no	medial	si	unifacial
7163	8	11	1 no	no	no	plà
7164	21	15	6 cremat	medial	no	no
7165	10	6	1 cremat	no	no	
7166	26	9	2 si	si	no	
7167	16	11	2,5 si	si	no	
7168	18	14	4 no	distal	no	no
7169	11	11	2 si	proximal	no	plà
7170	30	35	3 no	si	no	
7171	10	11	1 no	si	no	no

Codi	Conj	Subconjunt	Estructura / Estrat	Suport	Material	Color
7172	39	29	10 no	no		plà
7173	29	22	8,5 no	si		
7173	28	20	8 si			
7173	29	22	9 no			
7174	13	12	4 no	si		
7175	37	12	3			
7176	24,8	15	3,8 no	no	plà	no
7177	20	9	2 polit	no	semiabrupte unifacial	no
7178	7	6	1 no	si	abrupte	no
7179	9	14	2 cremat	si	abrupte	
7180	15	7	2 cremat	si	abrupte	
7181	12	26	3,5 no			no
7182	21	13,5	4,5 no	si		no
7183	16	7	4 cremat	si	semiabrupte	no
7184	15	10	2,5 no	medial	abrupte	no
7185	15,5	7	5 no			
7186	21,5	7,5	2 cremat	no		plà
7187	17	15	3 cremat	proximal		no
7188	10	14	3 no	si		plà
7189	16	8	4 cremat	si		no
7190	10	5	3 no	si		
7191	6,5	5	1,2 no	no		
7192	7	6	0,5 no	si		
7193	14	14	4 no	si		no
7194	5	13	5 cremat	medial		
7195	9,5	11,5	3 no	proximal		no
7196	9	9	1 cremat	si		no

Codi	Conj	Subconjunt	Estructura / Estrat	Suport	Material	Color
7197	29	22	17 no	si	no	no
7198	8	8	1,5 no	si	si	no
7199	5,5	9,5	2 no	no	abrupte	abrupte
7200	9	13	3 no	si	no	linial
7201	22	23	1,8 no	si	no	linial
7202	18	17	4 no	si	si	linial
7203	20	11	3 si	si	no	no
7204	39,5	21	4 no	si	no	no
7205	16,7	15,5	1,3 no	si	no	no
7206	7	11	1 no	si	no	no
7208	4	8	0,5 no	si	no	no
7209	10,5	11	4,5 no	si	no	no
7211	14	9	1 no	si	no	no
7213	8	5	1 cremat	si	no	no
7214	16	10	1 no	si	no	no
7215	7	5	0,5 no	cortex	no	no
7216	10	6	1 no	no	no	no
7217	19	12	5 no	si	no	no
7218	11	12	4 no	si	no	no
7219	12	10	1 no	si	si	no
7220	7	4	0,5 no	si	no	no
7222	13	6	1 no	si	no	no
7223	7	6	1 no	si	no	no
7224	7	4	1 cremat	si	no	no
7225	18	16	1 no	si	no	no
7226	6	7	1 no	si	no	no
7228	6	4	1,5 no	no	no	no

Codi	Conj	Subconjunt	Estructura / Estrat	Suport	Material	Color
7229	4	4	0,5 no	si	no	
7230	4	5	1 si	si	no	
7231	7	4	1 cremat	no	no	plà
7232	7	4	1 no	si	no	
7233	18	10	4 no	si	no	
7235	9	5	3 si	si	no	
7237	35	12	5 si	tt?	?	
7237	12	7	3 no	si	no	
7238	8	6	4 no	si	no	
7239	10	15	2			
7240	76	32	12 no	si	no	
7241	15	2	1 no			
7243	9	2	1 si			
7244	8,5	9,5	2 no	proximal	no	plà
7245	13	9,5	3 no			plà
8008	23	18	5	si	no	no
8009	7	13	2 no	cortical		
8010	9	8	2 cremat	cortical		
8011	8	8	3 no			
8012	7	6	1 no			
8013	6	6	1			
8014	17	4	3 no			
8015	15	11	3 no			
8016	29	18	8 gravat	no		facetat
8017	16	20	16 no	si	si	plà
8017				si	abrupte	abrupte
8017				si	plà	plà
8017				si	abrupte	abrupte
8017				si	bifacial	bifacial
8017				si	no	no
8018	12	4	3 cremat	si	no	no
8019	7	5	2 cremat	si	no	no

Codi	Conj	Subconjunt	Estructura / Estrat	Suport	Material	Color
8020	9	13	3 no	medial	no	no
8021	13	4	2 no	distal	no	no
8022	19	13	3 no	medial	si	no
8023	21	10	3 no	cremat	si	no
8024	16	12	2 cremat	medial	si	no
8025	11	5	2 no			
8026	10	6	3 no			
8027	7	7	1 no			
8028	13	12	3 no	si	no	no
8029	19	10	6 no			
8030	19	8	4			
8031	12	12	2 cremat			
8032	21	18	14 no			
8033	33	13	9 no	no	no	no
8034	16	17	10 no	si	no	no
8035	5	7	1 no			
8036	22	14	10			
8037	14	9	4 no	si	no	no
8038	13	4	4 no	si	no	no
8039	10	8	4 no			
8040	14	12	2 no			
8041	12	8	3 no			
8042	5	5	2 no	si	no	no
8043	9	7	3 cremat			
8044	16	14	8 no			
8045	11	9	2 no			
8046	21	19	8 no	si	no	no

Codi	Conj	Subconjunt	Estructura / Estrat	Suport	Material	Color
8047	17	4	no	si	plà	no
8048	20	4	4	no	plà	plà
8049	11	4	no		unifacial	no
8050	6	7	no		unifacial	plà
8051	7	7	no			
8052	7	7,5	no	no		
8053	7	6,5	no	no		
8054	12	14,5	no	no		
8055	6,5	6	no	no		
8056	8	7	no	si	indeterminat	no
8057	7,5	15	no	si		
8058	11	3,3	no	no		
8059	10	6	no	no		
8060	9	11	no	no		
8061	8	12	no	si		
8062	14,3	18,5	no	no		no
8063	9	4,3	no	si		
8064	8,6	4	no	no		
8065	6	5	no	no		no
8066	13,5	7	si	no		
8067	20,7	5	no	no		
8068	11	20,5	no	no		
8069	13,5	15	cremat	si	abrupte	no
8070	16	14	no	si	abrupte	unifacial
8071	14	11	no	no		
8072	7,5	7	no	si		
8073	6,7	8,3	no	si		

Codi	Conj	Subconjunt	Estructura / Estrat			Material	Color
8074	4,5	7	2 cremat	distal	no		
8075	14,3	17,2	7 no	si	si	plà	no
8076	6,5	11	2,5 cremat	proximal	si	abrupte	no
8077	19	14,5	7,5 no	si	no	abrupte	unifacial
8078	27	17	6 no	si	no		
8079	22	6,5	8,5 no	si	no		
351 A	13,5	28	5,5 no	distal	si	abrupte	no
351 B	20	9,5	3 cremat	si	si	abrupte	no
380 A	35	11	3 no	distal	si	plà	no
380 B	19	17	4 no				
380 C	17	7	1 no		no		
380 D	12,5	9,5	4,5 no	si	no		
412 A	24	14	2 cremat	si	no		
412 B	22	10,5	5 no	si	no		
480 A	11,5	11	3 cremat	si	no		
480 B	8	8	2 no	distal	no		
480 B	23	20	11 no	medial	no		
480 C	6	8	2,5 cremat	medial	no		no
607 A	13	24	6,5 no	si	no		
607 B	14	19	6 no	si	no		
7116 A	22	30	4 no	si	no		
7116 B	15	9	5 no	si	no		
7161 A	28	23	4 no	si	no		
7161 B	36	20	2 no	si	no		
7161 C	21	16	2 no	si	no		
7161 D	23	14	2 no	si	no		
7236 A	49	26	13 no	si	no		

Codi	Conj	Subconjunt	Estructura / Estrat	Suport	Material	Color
7242 A	8	5	1			
7242 B	18	14	2 no	proximal no		
857 A	78	50	27 no	si 1	unifacial	no
857 B (1)	63	23	18 si	si	no	incisions
857 B (2)	62	28	19 si	si 1	fracturat no	incisions
	24	12	2 cremat	proximal no		facetat

Codi	Conj	Subconjunt	Estructura / Estrat	Suport	Material	Color
------	------	------------	---------------------	--------	----------	-------

Codi	Llarg	Ample	Gruix	Alteracions	Fragment	Retocs	Esquerra	Proximal	Distal	Dret	Uni / Bifacial	Taló
1	25	10	3	no	proximal	si		plà	abrupte		bifacial	no
117	14	8	3	no	si	no						plà
120	8	5	1	no	no	no						plà
132	13	10	3	cremat	proximal	no						
142	16	15	11	si								
146	33	13	8	cremat	si	no						
159	18	12	4			no						plà
164	32	19	4	no								
165	25	16	6			no						plà
166	10	11	2			no						
167	10	15	2	no								
180	10	15	3	cremat		no						linial
181	25	29	7	termoalterat		no						plà
225	17,5	10	2,5	no	distal	si				abrupte		no
231	18	1	4	no	si	si				abrupte		no
249	27	9	2	no	medial	si	abrupte	abrupte	abrupte		unifacial	no
251	14	12	3	no	medial	no						no
255	15,5	10	8	no	si	no						
255	15	9	8	no								
263	35	13	5	no		no						no
266	19	13	3	cremat	distal	no						no
278	16	13	3	no	no	no						plà
280	13	21	10	no								
321	11	15	2	cremat	no	no						plà
330	13	12	3	no	medial	no						no

Codi	Llarg	Ample	Gruix	Alteracions	Fragment	Retocs	Esquerra	Proximal	Distal	Dret	Uni / Bifacial	Taló
330	35	13	5	no	no	si		plà	plà			facetat
334	19,5	14	3	cremat	distal	no						no
350	13,5	12,5	3	no	medial	si		abrupte/plà	abrupte		unifacial/bifacial	no
359	70	18	6	si		no						plà
360	23	12	4	no	proximal	no						plà
360	18	22	4	no	no	no						fragmentat
365	8	10	1	no	no	no						plà
367	29	27	7	no	no	no						plà
367	29	27	7	no								
368	44	30	10	no	si	no						
375	22	11	3,5	no	si	no						
376	37	23	7,5	no	si	no						plà
382	37	25	9	no	si	no						
383	57	14	6	no	medial	si	plà	plà	plà	plà	unifacial	no
384	39	16	5	no	medial	no						no
384	21	12	1	no	medial	si		abrupte			unifacial	no
385	17	27	5	no	proximal	no						facetat
388	22,5	12,5	2,5	no	medial	si		abrupte	abrupte	abrupte	unifacial	no
393	8	22	4	no	no	no						
394	44	17	4	si	distal	si			abrupte		unifacial	no
397	15	13	3	no		si						
397	27,5	17,5	6	no		no						no
398	19	19	7	no	proximal	no						no
400	31	12	4,5	si		si	abrupte		abrupte			plà
400	13	12	3	no	medial	no						no
401	11	11,5	3,5	no	medial	no						no

Codi	Llarg	Ample	Gruix	Alteracions	Fragment	Retocs	Esquerra	Proximal	Distal	Dret	Uni / Bifacial	Taló
402	10	10,5	3,5	no	medial							no
405	22	7	2	no								
408	33	27	18	no	si	no						
409	40,5	12	12,5	no	si	no						
410	12	11	5	no	no	no						plà
413	18	13,5	3,5	no	no	si	plà				bifacial	plà
414	38	19	8	no	si	no						no
416	37	26,5	13	no	si	no						
418	14,5	12	2,5	no	no	no						linial
419	21	12	1,5	no	medial	si		abrupte	abrupte		unifacial	no
420	9	10	2	no	medial	si				abrupte	unifacial	no
421	10	10	4	no	si	no						
424	13,5	19,5	3,5	no	medial	si	abrupte	abrupte				no
425	9	5	2	no	si	no						
426	65	16	7	cremat	proximal	no	abrupte		abrupte	abrupte	unifacial	plà
428	22,5	8	2	no	medial	si			abrupte	abrupte	unifacial	no
431	14	14	3,5	no	medial	no						no
432	30	14	3,5	no	medial	si	plà	abrupte	abrupte	abrupte	unifacial	no
434	14	11	3	cremat	medial	si	abrupte	truncat	abrupte		unifacial	no
435	10	5	4	no	si	no						
437	8	11	1	no	no	no						
438	14	10	2	no	no	no					unifacial	plà
441	12,5	11,5	2,5	cremat	medial	no						no
442	74	14,5	2,5	no	no	no						facetat
443	13	16	3	no	medial	si		abrupte		abrupte		no
445	25	20	4	no	no	no						

Codi	Llarg	Ample	Gruix	Alteracions	Fragment	Retocs	Esquerra	Proximal	Distal	Dret	Uni / Bifacial	Taló
446	8	11	1	no								
447	9	5	1	no								
451	13	12	3	no								
452	16	13	2	no	no	no						plà
473	26	17	3	si								
474	33	15	4	no	?	?						
477	13	7	3	no		si		abrupte	abrupte	abrupte	unifacial	no
478	29	15	4	cremat	proximal	no						plà
490	20	11	4	no	no	si		abrupte		abrupte		facetat
491	14	9	3	no	si	no						no
493	22	9	2	cremat	medial	si		abrupte	abrupte	abrupte	unifacial	no
495	22	23	6	no	si	no						no
495	13	14	3	no	proximal	si	abrupte	abrupte			bifacial	no
499	9	7	2	no	indeterminat	si	abrupte					no
501	13	11	2	no	si	no						no
501	10	12	5	cremat	no	no	no					
502	13	12	3	no	no	no						plà
503	8	9	2	cremat	medial	no						no
504	11,5	14	4	no	medial							
513	23	11	4	cremat	distal	no						no
515	20	20	5	no	distal	no						no
517	36	31	11	no	si	no						no
519	13	13	2	no	medial	si	abrupte				unifacial	no
520	46	20	5	no	medial	no						no
521	44	17	4	cremat	distal	no						no
521	18	18	4	si	distal	no						no

Codi	Llarg	Ample	Gruix	Alteracions	Fragment	Retocs	Esquerra	Proximal	Distal	Dret	Uni / Bifacial	Taló
523	23	14	4	no	proximal	no						facetat
524	74	14	2	no		no						plà
524	16	6	2	no	medial	no						no
525	18	11	6	no	si							
527	25	17	2	no	no	no						
536	6	13	2	no	medial	no						no
537	23	12	5	no	proximal	no						plà
539	42	25	15	no	si	no						
541	17	15	4	no	proximal	no						plà
544	49	10	3	no	proximal	si	abrupte					facetat
544	41	17	4	no	medial	no						no
545	14	9	5	cremat	si	no						no
548	30	13	4	cremat	proximal	si				abrupte		plà
551	27	12	2	no	medial	si	abrupte				unifacial	no
551	14	10	2	no	proximal	no						
553	22	24	10	no	no	no						plà
558	14	17,5	4,5	no	proximal	no						no
559	8	7	3	no	si	no						
560	27	14,5	6,5	no	si	no						no
561	45	15	5	no	no	no						plà
562												
566	19	16	5	no	si	no						no
566	17	24	7	cremat	si	no	no					
570	38	29	23	no	si	no						
571	22	17,5	13,5	no	si	no						
572	40	31	20	no	si	no						

Codi	Llarg	Ample	Gruix	Alteracions	Fragment	Retocs	Esquerra	Proximal	Distal	Dret	Uni / Bifacial	Taló
580	19	9	4	no								
581	12	6	1	no	si	no						no
582	26	20	9,5	no	si	no						
583	35,5	24	8	no	si	si			abrupte			plà
584	22	23	6	no	no	si	plà		abrupte			facetat
584	17	13	3	no								
585	38	33	5	no		si						
586	32,5	31	13	no	si	no						no
587	24	21	6,5	no	medial	no						no
588	19	16	10	no	si	no						
589	12	12,5	3,5	no	medial	no						no
595	24	17	13	no	si	no						
598	28	14	3,5	no	medial	si	plà	plà	plà	plà	bifacial	no
600	21	24	3	no	proximal	no						facetat
601	12	13	2	no	medial	no						no
603	13	7	1,5	no	si	no						no
609	26	14	4	cremat	distal	si			abrupte		unifacial	no
612	25	7	5	no	si	no						
615	17	7	2	cremat	medial	si	abrupte				unifacial	no
619	35	24	16	no	si	no						
647	14,5	10	2,5	cremat	no	no						facetat
659	14	14	3	cremat	si	si					unifacial	no
664	21	15	4	cremat	proximal	si		abrupte		plà	unifacial	no
665	14	11	2	no	proximal	si	plà	plà	trancat	plà		no
676	22	9	7	no	si	no						
681	34	29,5	14	no	si	si			abrupte			no

Codi	Llarg	Ample	Gruix	Alteracions	Fragment	Retocs	Esquerra	Proximal	Distal	Dret	Uni / Bifacial	Taló
682	11	7	4	no								
685	18	19	9,5	no	si	no						
688	13	21	5	no								no
698	27	24	17	no	si	no						
700	23,5	36	5,5	no	no	no						plà
701	33	13	4	cremat	proximal	no						facetat
702	21	15	4	cremat	proximal	no						plà
703	44	23	9	no	si	no						
705	41	12	2,5	cremat		no						facetat
708	20	13	4	cremat	medial	no						no
720	28	14	8	no	si	no						no
725	21,5	9,5	2,5	no	proximal	no						plà
731	27	15	3	cremat	medial	si				abrupte	unifacial	no
733	27	12	4	no	medial	no						no
735	30	35	20	no	si	no						
736	13	12	3	no	si	no						no
738	21	12	4	cremat	medial	no						no
754	31	13	4	no	medial	no						
756	41	26	5,5	cremat	proximal	no						plà
757	21,5	12,5	2,5	cremat	medial	no						no
758	48	49,5	13,5	no	si	no						
759	30	15	5	no	si	si			abrupte		bifacial	no
768	27	26	7	no	si	si				abrupte		no
769	26	17	5	si	no	si	abrupte	abrupte		abrupte	unifacial	facetat
771	84,5	18,5	4,5	no	no	si	abrupte	abrupte	abrupte	abrupte	unifacial	facetat
775	23	8	2	no	no	no						no

Codi	Llarg	Ample	Gruix	Alteracions	Fragment	Retocs	Esquerra	Proximal	Distal	Dret	Uni / Bifacial	Taló
778	14	14	1,5	si	medial	no						no
784	16	12	6	cremat	medial	si	abrupte			abrupte	unifacial	no
788	17	10	4	no	si	no						
789	25,5	12	6,5	no	si	no						
792	17	15	3	no	proximal	no						no
792	23	8	2	no	si	no	no					
802	111	97	60	no	si	no						
803	31	19	6	no	distal	no						no
804	10	20	3	no	si	no						plà
806	18	8	8	no	si	no						
807	43	15	5	no	no	no						plà
809	40	29	10	no	si	no						
813	19	20	8	no	si							
814	16	18	3	no	medial	si		abrupte	abrupte	fracturat	unifacial	no
817	12	10	2	no	medial							no
818	14	10	4	no								
819	110	68	45	no	si	no						
820	24	12	4	no	si	no						plà
823	15	10	5	no	si	no						plà
824	23	12	4	no	no	no			truncat		unifacial	facetat
826	6	18	5	no	medial	no						no
827	37	26	8	no	si							no
832	13	10	3	no	si	si	plà			abrupte	unifacial	no
835	55	16	7	no		si	abrupte				unifacial	facetat
837	61	51	22	no	si	no						
839	13	11	12	no	si	no						

Codi	Llarg	Ample	Gruix	Alteracions	Fragment	Retocs	Esquerra	Proximal	Distal	Dret	Uni / Bifacial	Taló
840	37	22	9	no	si	no						no
841	18	23	4	cremat	medial	no						no
842	8	8	3	no								
844	8	11	4	cremat	medial	no						no
850	14	11	3	no								no
855	39	18	10			no						plà
856	47	16	5	cremat	medial	no						no
865	60	12	6	no	no	si	abrupte	abrupte	abrupte	abrupte	unifacial	facetat
866	13	12	6	cremat	medial	si	fracturat	truncat	abrupte	fracturat	unifacial	no
869	8	8	2	no	si	no						
870	8	7	2,5	no	si	si	abrupte	abrupte	truncat		unifacial	no
872	44	15	4	no	proximal	no						plà
873	21	22	8	no	si	no						no
7046	32	16	5	no								
7047	15	8	6	no								
7048	15	6	5	si								
7050	20	11	2	no								
7051	10	10	6	no								
7052	18	18	9,5									
7053	6	10	1									
7054	11	10	2	si								
7098	15	15	3	no	no	no						facetat
7099	25	15	7	no	si	no						
7100	19	8	5,5	no	si	no						
7101	23	16,5	9	no	si	no						
7102	10,2	11,5	3,3	cremat	medial	no						no

Codi	Llarg	Ample	Gruix	Alteracions	Fragment	Retocs	Esquerra	Proximal	Distal	Dret	Uni / Bifacial	Taló
7103	14,5	6	3	no	si	no						
7104	14	5	2	no	si	no						
7105	13,5	11	2	no	si	si				abrupte	unifacial	no
7106	17	11	5	no	si	no						
7107	12	4	4,5	no	si	no						
7108	6,2	7	2,2	no	si	no						
7109	17,5	6	5	no	si	no						
7110	15	16	7	no	si	no						
7111	25	9,5	9	no	si	no						
7112	12	10,3	5,7	no	si	no						
7113	18	8	3,5	no	si	no						no
7114	30	32	9,5	no	si	no						
7115	8	7	1	no	si	no						no
7117	12	7	2	no	si	no						plà
7118	10	16	5	no	si	no						
7119	11	6	1	no	si	no						no
7120	10	7,5	5,5	no	si	no						
7121	5,5	6	1									
7122	13	19	3	no	distal	si			plà			no
7123	20	13	2	no	si	no						
7125	15	10	6									
7126	8	7	3	si	si	no						
7127	15	11	3	no	si	no						
7128	17	9	6	no	no	no						plà
7129	12	10	8	no								
7130	13	12	3,5	cremat	no	no						

Codi	Llarg	Ample	Gruix	Alteracions	Fragment	Retocs	Esquerra	Proximal	Distal	Dret	Uni / Bifacial	Taló
7131	20	16	6,5									
7133	10	4,5	2,5									
7134	14	7	2	si								
7135	17	15	5	cremat	si	no						
7136	12	10	5	no	no	no						plà
7137	15	12,5	5	no								
7138	29	34	10	no	si	no						no
7139	16,5	7,5	3	cremat	si	no						no
7141	1,6	10,8	2,9	no	distal	si			abrupte	abrupte	unifacial	no
7142	9	10	1,8	no	medial	no						no
7143	11	12	3	cremat	proximal	no						plà
7144	15	14	2	no	si	no						no
7145	16	9	3	no	si	no						plà
7146	4,5	5	1	no								
7147	11	8	7	no	si	no						
7148	16	13	2	cremat	no	no						facetat
7149	4	12	4	cremat	medial	no						no
7149	15	10	5	no	si	no						
7151	8	5	0,5	no	si	no						
7152	32	13	4	no	si	si				abrupte		no
7153	7	10	0,5	no	si	si	abrupte	trencat	abrupte	abrupte		no
7154	26	11	5	no								
7155	14	15	3	cremat	proximal	si	plà	pla		plà	bifacial	plà
7156	13	10	2	cremat	si	no						
7157	10	6	0,5	no	no	no						
7159	18,5	8,5	2,5	pàtina	medial	si	abrupte	abrupte			unifacial	no

Codi	Llarg	Ample	Gruix	Alteracions	Fragment	Retocs	Esquerra	Proximal	Distal	Dret	Uni / Bifacial	Taló
7160	15	13	4	no	si	no						no
7162	14	13	4	no	medial	si			abrupte		unifacial	no
7163	8	11	1	no	no	no					unifacial	plà
7164	21	15	6	cremat	medial	no						no
7165	10	6	1	cremat	no	no						
7166	26	9	2	si	si	no						
7167	16	11	2,5	si	si	no						
7168	18	14	4	no	distal	no						no
7169	11	11	2	si	proximal	no						plà
7170	30	35	3	no	si	no						
7171	10	11	1	no	si	no						no
7172	39	29	10	no	no	no						plà
7173	29	22	8,5	no	si	no						
7173	28	20	8	si								
7173	29	22	9	no								
7174	13	12	4	no	si	no						
7175	37	12	3									
7176	24,8	15	3,8	no	no	si	plà			semiabrupte	unifacial	no
7177	20	9	2	polit	no	si		abrupte	abrupte		unifacial	no
7178	7	6	1	no	si	no						
7179	9	14	2	cremat	si	no						
7180	15	7	2	cremat	si	no						no
7181	12	26	3,5	no								
7182	21	13,5	4,5	no	si	no						no
7183	16	7	4	cremat	si	no	semiabrupte					no
7184	15	10	2,5	no	medial	si		abrupte			unifacial	no

Codi	Llarg	Ample	Gruix	Alteracions	Fragment	Retocs	Esquerra	Proximal	Distal	Dret	Uni / Bifacial	Taló
7185	15,5	7	5	no								
7186	21,5	7,5	2	cremat	no	no						plà
7187	17	15	3	cremat	proximal	no						no
7188	10	14	3	no	si	no						plà
7189	16	8	4	cremat	si	no						no
7190	10	5	3	no	si	no						
7191	6,5	5	1,2	no	no	no						
7192	7	6	0,5	no	si	no						
7193	14	14	4	no	si	no						no
7194	5	13	5	cremat	medial	no						
7195	9,5	11,5	3	no	proximal	no						no
7196	9	9	1	cremat	si	no						no
7197	29	22	17	no	si	no						no
7198	8	8	1,5	no	si	si		abrupte	abrupte			no
7199	5,5	9,5	2	no	no	no						linial
7200	9	13	3	no	si	no						linial
7201	22	23	1,8	no	si	no						
7202	18	17	4	no	si	si				abrupte	unifacial	linial
7203	20	11	3	si	si	no						no
7204	39,5	21	4	no	si	no						
7205	16,7	15,5	1,3	no	si	no						
7206	7	11	1	no	si	no						
7208	4	8	0,5	no	si	no						no
7209	10,5	11	4,5	no	si	no						
7211	14	9	1	no	si	no						no
7213	8	5	1	cremat	si	no						

Codi	Llarg	Ample	Gruix	Alteracions	Fragment	Retocs	Esquerra	Proximal	Distal	Dret	Uni / Bifacial	Taló
7214	16	10	1	no	si	no						
7215	7	5	0,5	no	cortex	no						
7216	10	6	1	no	no	no						
7217	19	12	5	no	si	no						
7218	11	12	4	no	si	no						
7219	12	10	1	no	si	si	plà	plà			bifacial	no
7220	7	4	0,5	no	si	no						
7222	13	6	1	no	si	no						
7223	7	6	1	no	si	no						
7224	7	4	1	cremat	si	no						
7225	18	16	1	no	si	no						no
7226	6	7	1	no	no	no						
7228	6	4	1,5	no								
7229	4	4	0,5	no	si	no						
7230	4	5	1	si	si	no						
7231	7	4	1	cremat	no	no						plà
7232	7	4	1	no	si	no						
7233	18	10	4	no	si	no						
7235	9	5	3	si	si	no						
7237	35	12	5	si	lt?	?						
7237	12	7	3	no	si	no						
7238	8	6	4	no	si	no						
7239	10	15	2									
7240	76	32	12	no	si	no						
7241	15	2	1	no								
7243	9	2	1	si								

Codi	Llarg	Ample	Gruix	Alteracions	Fragment	Retocs	Esquerra	Proximal	Distal	Dret	Uni / Bifacial	Taló
7244	8,5	9,5	2	no	proximal	no						plà
7245	13	9,5	3	no								plà
8008	23	18	5		si	no						no
8009	7	13	2	no	cortical							
8010	9	8	2	cremat	cortical							
8011	8	8	3	no								
8012	7	6	1	no								
8013	6	6	1									
8014	17	4	3	no								
8015	15	11	3	no								facetat
8016	29	18	8	gravat	no							
8017	16	20	16	no	si	si	plà	plà	abrupte	abrupte	bifacial	no
8018	12	4	3	cremat	si	no						no
8019	7	5	2	cremat	si	no						
8020	9	13	3	no	medial	no						no
8021	13	4	2	no		no						
8022	19	13	3	no	distal	no					unifacial	no
8023	21	10	3	no		no					unifacial	no
8024	16	12	2	cremat	medial	si		abrupte	abrupte		unifacial	no
8025	11	5	2	no								
8026	10	6	3	no								
8027	7	7	1	no								
8028	13	12	3	no	si	no						no
8029	19	10	6	no		no						
8030	19	8	4									
8031	12	12	2	cremat		si			abrupte		unifacial	facetat

Codi	Llarg	Ample	Gruix	Alteracions	Fragment	Retocs	Esquerra	Proximal	Distal	Dret	Uni / Bifacial	Taló
8032	21	18	14	no								
8033	33	13	9	no	no	no						
8034	16	17	10	no	si	no						
8035	5	7	1	no		no						
8036	22	14	10									
8037	14	9	4	no	si	no						
8038	13	4	4	no	si	no						
8039	10	8	4	no		no						
8040	14	12	2	no		no						
8041	12	8	3	no		no						
8042	5	5	2	no	si	no						
8043	9	7	3	cremat								
8044	16	14	8	no								
8045	11	9	2	no								
8046	21	19	8	no	si	no						
8047	17	16	4	no	si	si		plà		plà	unifacial	no
8048	20	16	4			no					unifacial	plà
8049	11	4	4	no								
8050	6	7	6	no								
8051	7	7	2	no								
8052	7	7,5	2	no	no	no						
8053	7	6,5	2,7	no	no	no						
8054	12	14,5	4	no	no	no						
8055	6,5	6	3,5	no	no	no						
8056	8	7	3	no	si	si					indeterminat	no
8057	7,5	15	6	no	si	no						

Codi	Llarg	Ample	Gruix	Alteracions	Fragment	Retocs	Esquerra	Proximal	Distal	Dret	Uni / Bifacial	Taló
8058	11	3,3	2,8	no	si	no						
8059	10	6	1,6	no	no	no						
8060	9	11	1,6	no	no	no						
8061	8	12	1,4	no	si	no						
8062	14,3	18,5	3,2	no	si	no						no
8063	9	4,3	3,4	no	si	no						
8064	8,6	4	3	no	si	no						
8065	6	5	0,6	no	no	no						no
8066	13,5	7	3,5	si	si	no						
8067	20,7	5	3	no	si	no						
8068	11	20,5	8	no	si	no						
8069	13,5	15	3,5	cremat	distal	si		abrupte	abrupte	abrupte	unifacial	no
8070	16	14	6	no	si	no						
8071	14	11	8	no	si	no						
8072	7,5	7	1,5	no	si	no						
8073	6,7	8,3	1,6	no	si	no						
8074	4,5	7	2	cremat	distal	no						
8075	14,3	17,2	7	no	si	si			plà			no
8076	6,5	11	2,5	cremat	proximal	si	abrupte	abrupte		abrupte	unifacial	no
8077	19	14,5	7,5	no	si	no						
8078	27	17	6	no	si	no						
8079	22	6,5	8,5	no	si	no						
351 A	13,5	28	5,5	no	distal	si		abrupte				no
351 B	20	9,5	3	cremat	si	si	abrupte	abrupte	abrupte			no
380 A	35	11	3	no	distal	si	plà				unifacial	no
380 B	19	17	4	no								

Codi	Llarg	Ample	Gruix	Alteracions	Fragment	Retocs	Esquerra	Proximal	Distal	Dret	Uni / Bifacial	Taló
380 C	17	7	1	no		no						
380 D	12,5	9,5	4,5	no	si	no						
412 A	24	14	2	cremat	si	no						
412 B	22	10,5	5	no	si	no						
480 A	11,5	11	3	cremat	si	no						
480 B	8	8	2	no	distal	no						
480 B	23	20	11	no	medial	no						no
480 C	6	8	2,5	cremat	medial	no						
607 A	13	24	6,5	no	si	no						
607 B	14	19	6	no	si	no						
7116 A	22	30	4	no	si	no						
7116 B	15	9	5	no	si	no						
7161 A	28	23	4	no	si	no						
7161 B	36	20	2	no	si	no						
7161 C	21	16	2	no	si	no						
7161 D	23	14	2	no	si	no						
7236 A	49	26	13	no	si	no						
7242 A	8	5	1									
7242 B	18	14	2	no	proximal	no						
857 A	78	50	27	no	si	1	unifacial					no
857 B (1)	63	23	18	si	si			no	si	incisions		
857 B (2)	62	28	19	si	si	1	fracturat	no	si	incisions		
	24	12	2	cremat	proximal	no						facetat

Codi	Llarg	Ample	Gruix	Alteracions	Fragment	Retocs	Esquerra	Proximal	Distal	Dret	Uni / Bifacial	Taló
------	-------	-------	-------	-------------	----------	--------	----------	----------	--------	------	----------------	------

Codi	Nº Extraccions	Direcció extraccions	Observacions
Codi	Nº Extraccions	Direcció extraccions	Observacions
1	2	unipolar	dors?
117	7	multipolar	
120	2	indeterminat	
132			
142			termoalterat
146			
159	2	unipolar	
164			
165	4	bipolar	
166	2	unipolar	
167			
180	3		termoalterat
181	5		termoalterat
225	3	unipolar	dors
231	3	indeterminat	
249	3	indeterminat	geomètric (mitja lluna)
251	2	indeterminat	
255			
255			
263	3	indeterminat	sobre l'extracció central han realitzat dues extraccions més.
266	3	indeterminat	cremat
278	3	indeterminat	còrtex
280			
321	3	indeterminat	cremat
330	3	indeterminat	

Codi	Nº Extraccions	Direcció extraccions	Observacions
330	3	unipolar	còrtex
334	3	indeterminat	
350	3	indeterminat	geomètric
359	2	indeterminat	làmina amb fractura distal
360	2	indeterminat	
360	3	bipolar	
365	2	indeterminat	
367	3	indeterminat	
367			
368			
375			
376	3	indeterminat	
382			
383	2	indeterminat	Retoc intrusiu continu en tota la cara dorsal
384	3	indeterminat	
384	2	indeterminat	possible geomètric
385	3	multipolar	
388	3	indeterminat	geomètric: mitja lluna
393			còrtex
394	3	indeterminat	cúpula tèrmica
397	3	indeterminat	retoc abrupte en el tallant proximal
397	1	unipolar	
398	3	indeterminat	
400	4	unipolar	il·lustre tèrmic?
400	3	unipolar	
401	3	indeterminat	
402	3	indeterminat	

Codi	Nº Extraccions	Direcció extraccions	Observacions
405	3	unipolar	
408			possible fragment de nucli
409			
410	3	indeterminat	
413	2	multipolar	
414	3	indeterminat	
416			
418	3	bipolar	
419	3	indeterminat	segment geomètric
420	3	indeterminat	dors? geomètric?
421			
424	2	indeterminat	geomètric
425			
426	7	indeterminat	
428	3	unipolar	geomètric
431	3	bipolar	
432	2	indeterminat	
434	2	indeterminat	geomètric
435			
437	2	multipolar	
438	1	unipolar	
441	3	indeterminat	punta?
442	3	unipolar	possible talla per pressió
443	2	indeterminat	geomètric?
445	4	bipolar	
446			
447			

Codi	Nº Extraccions	Direcció extraccions	Observacions
451			
452	3	indeterminat	
473			
474			
477	1	indeterminat	geomètric?
478	3	indeterminat	cremat
490	5	multipolar	
491	1		
493	3	unipolar	geomètric
495	3	multipolar	extraccions prèvies a la talla al costat esquerre
495	2	multipolar	retocs abruptes continus en el tallant proximal, en cares ventral i dorsal
499	1		
501	2	unipolar	còrtex
501		indeterminat	
502	3	multipolar	
503	2	indeterminat	cúpula tèrmica
504			
513	5	multipolar	
515	2	indeterminat	
517	3	indeterminat	
519	3	bipolar	possible geomètric
520	4	unipolar	
521	3	indeterminat	
521	3	indeterminat	cúpula tèrmica
523	3	bipolar	"ull de perdiu"
524	3	unipolar	
524	3	indeterminat	

Codi	Nº Extraccions	Direcció extraccions	Observacions
525			
527			poliit circular
536	3	indeterminat	
537	6	multipolar	
539			
541	2	indeterminat	
544	4	indeterminat	
544	3	bipolar	"ull de perdiu"
545	2	indeterminat	
548	3	unipolar	Ilustre tèrmic
551	3	unipolar	geomètric
551			
553	5	multipolar	
558	3	indeterminat	
559			
560			buril ?
561	3	indeterminat	
562			
566	3	indeterminat	
566	3	multipolar	possibles extraccions laminars a la cara dorsal
570			
571			possible fragment de nucli
572			
580			
581	1	bipolar	
582			fragment de nucli?
583	4	bipolar	gratador ?

Codi	Nº Extraccions	Direcció extraccions	Observacions
584	2	unipolar	
584			
585	2		2 osques semicirculars
586	1		
587	2	unipolar	
588			
589	2	indeterminat	
595			
598	0		punta
600	4	bipolar	
601	3	unipolar	
603	2	indeterminat	
609	2	unipolar	
612			
615	3	indeterminat	geomètric
619			cremat, possible fragment nucli
647	2		
659			cremat. retoc abrupte continu en un costat
664	2	bipolar	
665	2	indeterminat	
676			
681	5	bipolar	cremat
682			
685			
688	2	indeterminat	
698			
700	3	multipolar	

Codi	Nº Extraccions	Direcció extraccions	Observacions
701	6	multipolar	
702	3	indeterminat	"ull de perdiu"
703			
705	3	indeterminat	Trencada al camp / Part distal possible desgast per ús.
708	3	indeterminat	
720	3	indeterminat	
725	3	unipolar	
731	3	unipolar	geomètric ?
733	3	indeterminat	
735			
736	2	indeterminat	
738	2	unipolar	
754			
756	2	unipolar	
757	3	indeterminat	
758			
759	4	indeterminat	
768	5	multipolar	buril ?
769	5	multipolar	buril ?
771	3	unipolar	làmina sencera
775	1		
778	2		cremat
784	3	indeterminat	
788			
789			
792	3	indeterminat	
792	1	indeterminat	

Codi	Nº Extraccions	Direcció extraccions	Observacions
802	2	unipolar	percussor / matxugador
803	6	unipolar	còrtex
804	1	unipolar	
806			
807	7	multipolar	
809			
813	2	indeterminat	
814	2	bipolar	geomètric
817	3	indeterminat	
818			
819	1	unipolar	percussor
820	1		còrtex
823	3	indeterminat	
824	2	indeterminat	làmina sencera
826	2	indeterminat	truncadura ?
827	2	multipolar	bp-2ºg
832	4	unipolar	
835	2		làmina sencera, dors
837			nucli ?
839			
840	3	indeterminat	
841	3	indeterminat	truncadura ?
842			
844	2	indeterminat	
850			còrtex
855	2	indeterminat	buril ?
856	3	indeterminat	

Codi	Nº Extraccions	Direcció extraccions	Observacions
865	3	unipolar	làmina sencera amb còrtex
866	2		dors, geomètric ?
869	2	unipolar	fragment de nucli ?
870	1	unipolar	micro geomètric
872	3	indeterminat	
873	2	unipolar	
7046			possible cresta, retocs
7047			còrtex
7048			cremat
7050			
7051			
7052			
7053			
7054			cremat, cúpula tèrmica,
7098	5	multipolar	
7099			
7100			
7101			
7102	2	indeterminat	
7103			
7104			
7105	0		
7106			
7107			
7108			còrtex
7109			
7110			

Codi	Nº Extraccions	Direcció extraccions	Observacions
7111			
7112			
7113	2	indeterminat	
7114			
7115	4	bipolar	còrtex
7117	2	indeterminat	
7118		indeterminat	
7119	5	multipolar	
7120			
7121			
7122	3	bipolar	
7123			
7125			
7126			cremat
7127	1	multipolar	
7128	2	unipolar	còrtex
7129			
7130	2	multipolar	còrtex
7131			
7133			
7134			cremat
7135			cremat
7136	3	indeterminat	
7137			fragment de devastat cortical
7138	3	indeterminat	
7139	1	multipolar	
7141	3	indeterminat	

Codi	Nº Extraccions	Direcció extraccions	Observacions
7142	3		
7143	3	indeterminat	
7144	3	multipolar	
7145	2	indeterminat	
7146			
7147			
7148	3	indeterminat	
7149	2	indeterminat	
7149			cremat
7151			
7152	0		
7153	2	multipolar	multipunta
7154			extraccions a les dues cares
7155	2	indeterminat	
7156		indeterminat	cremat
7157			
7159	3	indeterminat	geomètric (segment amb truncadura i osca)
7160	3	indeterminat	
7162	3	indeterminat	retoc continu
7163	1	indeterminat	
7164	3	indeterminat	
7165			còrtex
7166			cremat / còrtex
7167			
7168	2	indeterminat	còrtex /possibles estries d'erosió glacial
7169	2	indeterminat	
7170			

Codi	Nº Extraccions	Direcció extraccions	Observacions
7171	indeterminat	indeterminat	
7172	4	indeterminat	
7173			
7173			cremat
7173			possible extracció petita en un costat
7174			
7175			
7176	2	unipolar	
7177	3	indeterminat	geomètric (segment)
7178			
7179	0	unipolar	
7180	5	multipolar	
7181			
7182	2	indeterminat	
7183	3	bipolar	
7184	3	indeterminat	vora abatuda (costat distal trençal)
7185			
7186	2	indeterminat	fractura en l'extrem distal
7187	4	bipolar	
7188	0		
7189	3	indeterminat	
7190			
7191			
7192			fragment de devasat cortical
7193	3	multipolar	còrtex
7194			
7195	3	unipolar	

Codi	Nº Extraccions	Direcció extraccions	Observacions
7196	0	indeterminat	cúpula tèrmica
7197	1	unipolar	còrtex
7198	0		retoc abrupte proximal continu unidireccional
7199	3	multiopolar	
7200	0		còrtex
7201			
7202	2	multipolar	gratador
7203	0		
7204			
7205			
7206			polit
7208	1	unipolar	bulb
7209			
7211	1	multipolar	
7213			
7214			
7215			
7216			
7217			
7218			
7219	4	multipolar	
7220			
7222			
7223			2 fragments
7224			cremat
7225	5	multipolar	
7226			

Codi	Nº Extraccions	Direcció extraccions	Observacions
7228			
7229			
7230			cremat
7231	2	indeterminat	
7232			
7233			
7235			cremat
7237			
7237			
7238			
7239			
7240			
7241			
7243			cremat
7244	2	unipolar	
7245	3	indeterminat	
8008	2	indeterminat	
8009			
8010			
8011			
8012			
8013			
8014			
8015	4	multipolar	
8016	0		bp-1ºg
8017	3	unipolar	possible truncadura distal
8018	1		possible remuntaige amb 8019

Codi	Nº Extraccions	Direcció extraccions	Observacions
8019	1		possible remuntatge amb 8018
8020	2	unipolar	
8021			
8022	2	indeterminat	
8023	1	indeterminat	còrtex
8024	3	indeterminat	geomètric
8025			
8026			
8027			còrtex
8028	2	indeterminat	punta
8029			
8030			
8031	3	indeterminat	cúpules tèrmiques
8032			
8033	3	indeterminat	
8034			còrtex
8035			
8036			
8037			
8038			
8039			
8040	2	indeterminat	
8041			
8042			
8043			
8044			còrtex
8045			

Codi	Nº Extraccions	Direcció extraccions	Observacions
8046			
8047	1		
8048	1	indeterminat	còrtex
8049			
8050			
8051			
8052			
8053			
8054			
8055			
8056	8	multipolar	
8057			
8058			
8059			
8060			
8061			
8062			xarnela
8063			
8064			
8065			xarnela
8066			
8067			
8068			
8069	e	bipolar	geomètric
8070			
8071			
8072			

Codi	Nº Extraccions	Direcció extraccions	Observacions
8073			còrtex
8074			
8075	3	bipolar	còrtex
8076	2	indeterminat	cúpules tèrmiques
8077			
8078			
8079			
351 A	4	multipolar	
351 B	2	indeterminat	geomètric
380 A	3	unipolar	Diversos fragments (a, b, c, d) associats a fauna i carbó. 380d: tres fragments indeterminats de sílex
380 B			Diversos fragments (a, b, c, d) associats a fauna i carbó. 380d: tres fragments indeterminats de sílex
380 C			Diversos fragments (a, b, c, d) associats a fauna i carbó. 380d: tres fragments indeterminats de sílex
380 D			Diversos fragments (a, b, c, d) associats a fauna i carbó. 380d: tres fragments indeterminats de sílex
412 A	3	indeterminat	
412 B			
480 A	2	indeterminat	
480 B	6	indeterminat	
480 B	2	indeterminat	
480 C	2	indeterminat	
607 A			
607 B			
7116 A			extraccions a les dues cares
7116 B			
7161 A			
7161 B			
7161 C			
7161 D			

Codi	Nº Extraccions	Direcció extraccions	Observacions
7236 A			
7242 A			
7242 B	2	indeterminat	
857 A	si		percussor / mano de moldre
857 B (1)			
857 B (2)			
	3	unipolar	cremat. Cúpula tèrmica. Polit